

REVUE RE-LECTURE D'AFRIQUE
VOL. 1 N°3 AVRIL 2025

UNE REVUE DE LA COMMUNAUTE
DES CHERCHEURS D'AFRIQUE | TOGO

ISSN (PRINT) - 3008-1289
ISSN (ONLINE) - 3008-1297
ISSN (DIGITAL) - 3008-1300

RE-LECTURE D'AFRIQUE

Vol. 1 N° 3 AVRIL 2025

VOL. 1 N° 3 AVRIL 2025

-REVUE-

Directeur Associé de publication :
SLAOUI LAMIAE
(MAROC)

Dossier 1 :
**LETTRES, LANGUES,
ARTS & EDUCATION**

RUE DON DE DIEU, QT DJIJOLÉ, 22 BP: 81, LOMÉ - TOGO

Vol 1 N°3 Avril 2025, Relecture d'Afrique

REVUE RE-LECTURE D'AFRIQUE

Vol 1 n° 3 Avril 2025

ISSN Print : 3008-1289

ISSN Online : 3008-1297

ISSN Digital : 3008-1300

Directeur Associé de publication :

SLAOUI LAMIAE

(Maroc)

EFUA-EDITIONS

**(Editions Francophones
Universitaires D'Afrique)**

REVUE RE-LECTURE D'AFRIQUE

Une Revue de la Communauté des Chercheurs d'Afrique / Togo

Dossier 1 : Lettres, Langues, Arts & Education

MAISON D'EDITION

La revue **Relecture** édite ses Volumes chez les **Editions Francophones Universitaires d'Afrique (EFUA-Editions)** basée à Lomé, Togo (rue Don de Dieu, Qt. Djidjolé, 22BP81 Lomé Togo).

ECHEANCIERS DE PUBLICATION DU VOLUME

Lancement de l'appel : Janvier 2025

Acceptation et retour d'expertise : 25 Mars 2025

Retour des corrigés : 05 Avril 2025

Parution : Fin Avril 2025

ADRESSE DE SOUMISSION

Email : revue.afriquerelecture@gmail.com

TYPE DE PUBLICATION

**Publication en ligne et en version
numérique**

Equipe technique

Mise en page : Honorine KELEBOU

Marquette et illustration : Eliya ATTIGNON

Comité scientifique international

- AFELI Kossi Antoine, Université de Lomé, Togo
- AKASI Clément, University of Howard, USA
- BLANCHET Philippe, Université de Rennes 2, France
- DAO Yao, Université de Lyon 2, France
- DOSSOU Paulin Jésus, Université Parakou, Bénin
- ELHADJI YAWALE MAMAN, Université de Zinder, Niger
- FAULKNER Morgan, St Francis Xavier University Antigonish, Canada
- LAMIAE Slaoui, Centre Régional des Métiers de l'Éducation et de la Formation, Fès, Maroc
- LEMAIRE Eva, Université d'Alberta, Canada
- LEZOU KOFFI Aimée-Danielle, UFHB, Abidjan, Côte d'Ivoire
- RICHEVEAUX Marc, Institut CEDIMES, France
- SORBA Nicolas, Université de Corse, France
- TCHAGNAOU Akimou, Université de Zinder, Niger
- TREMBLAY Christian, OEP, Paris France
- VAHOU, K. Marcel, Université FHB, Cocody, Côte d'Ivoire
- YEBOUA Kouadio D., ENS UFH Côte d'Ivoire
- YENNAH Robert, Legon University, Ghana

Ligne éditoriale de la revue RE- LECTURE D'AFRIQUE

**Les articles à la revue RE-LECTURE D'AFRIQUE
doivent être conformes aux normes suivantes :**

Le volume d'un article : 14 à 18 pages ; interligne : 1,5 ; police : Calibri ; taille de police : 12.

L'ordre logique du texte :

- Un titre concis ;
- Le ou les prénoms et nom de l'auteur en minuscules avec une initiale majuscule, le nom complet de l'institution d'attache, le courriel et le téléphone de l'auteur présenté avec l'indicatif International ;
- Un résumé en français de 12 lignes au maximum ;
- Un minimum de trois et un maximum de cinq mots clés ;
- Une introduction ;
- Un développement ;
- Une conclusion ;
 - Une partie source et bibliographie

**Les articulations du développement du texte sont à titre
et/ou à sous- titrer ainsi :**

- Pour le titre de la première section (1) ;
- Pour le sous-titre de la première sous- section (1.1) ;

- Pour le titre de la deuxième section (2) ;
- Pour le sous- titre de la deuxième sous- section (2.1)

NB : Les sous- titres sont à éviter autant que possible.

- La conclusion doit être brève et insister sur les résultats et la portée socio- utilitaire de la contribution.
- La référence bibliographique adoptée est celle des notes intégrées effectivement au texte.

Elle se présente comme suit/ (*nom de l'auteur, année de publication : page à laquelle l'information a été prise*).

- La référence aux sources (sources orales, archives, ouvrages-sources, périodiques ou publications officielles) dans le corps du texte se met en note de bas de page, en mentionnant si possible le ou les pages contenant les informations données.
- Pour les documents d'archives, indiquer le dépôt (le service), le lieu, la cote (série et sous- série en précisant le numéro), le document utilisé avec les précisions de date, auteur et, si possible, de page où se trouve l'information donnée.
- Dans la rubrique sources et bibliographie, les sources consisteront à monter, d'une façon détaillée, les sources orales et autres documents primaires ou de première main consultés et/ ou cités. Elles sont à présenter comme suit :
 - Pour les sources orales : dans l'ordre alphabétique des noms des informateurs, dans un tableau comportant un numéro d'ordre, nom et prénom des informateurs, la

date et le lieu de l'entretien, la qualité et la profession des informateurs, leur âge ou leur date de naissance

- Pour les publications officielles, suivre la logique des livres si c'est un ouvrage ancien ; mais dans le cas des périodiques, mentionner l'institution ou l'auteur, le titre en italique, l'année et toutes les autres informations nécessaires à l'identification (numéro, nature,...),
 - Pour les documents d'archives, indiquer le dépôt (le service), le lieu, la cote (série et sous-série en précisant le numéro), titre du dossier.
- La bibliographie consistera à indiquer les ouvrages consultés et/ou cités. Elle est classée par ordre alphabétique (en référence aux noms des auteurs). La présentation suivante est recommandée :
- Pour un livre : nom (en minuscule avec une initiale en majuscule) et l'initiale en majuscule du prénom, année d'édition : titre (en italique), lieu d'édition, édition, nombre total e pages facultatif ;
 - Pour un article : nom (minuscule avec une initiale en majuscule) et l'initiale en majuscule du prénom, année : « le titre de l'article entre guillemets » (sans italique), le titre de la revue en italique, le numéro, le lieu d'édition, l'identification des pages du début et de la fin de l'article dans le revue.
- Les langues de publication de la revue sont le français et l'anglais. La publication d'un texte en

une langue autre que celles- ci est soumise à autorisation exceptionnelle de l'administration de la revue.

- Toutes les citations doivent être mises entre guillemets et sans italique. Les citations de plus de quatre lignes sont mises en retrait, en interligne simple, taille 11.
- Les mots étrangers au français sont à mettre en italique et sans guillemets, exceptées les citations en langue étrangère (qui sont à la fois en italique et en guillemets).
- La revue s'interdit l'usage du soulignement qui est remplacé par la mise en italique.
- La présentation des figures, cartes, graphiques, et autres doit se limiter à la dimension 14x 22 exigée par la revue

RE- LECTURE D'AFRIQUE. Ces documents doivent porter la mention de la source, de l'année et de l'échelle (pour les cartes).

SOMMAIRE

Dignity and Sel-Affirmation in William Styron's *the Confessions of Nat Turner*, James Baldwin's *the Fire Next Time* and Toni Morrison's *Beloved* and *the Bluest Eye: A Critical Exploration*12

Abdel-Hassib Saizonou

Didier Kombieni &

Larry Amin

Un saharien à l'Université de Limoges : autopsie de la sémiotique du choc et de l'émerveillement39

BAYALA Alphonse

Difficultés liées à l'application du curriculum bilingue au Mali : cas du groupe scolaire de Baco-djicoroni.....57

Zibrila MAIGA

Idrissa Abdou MAIGA &

Sidiki COULIBALY

Femmes et interventions sociales en matière de santé : le rôle des *Bajenu Gox* dans la lutte contre les grossesses dites précoces et/ou non désirées dans les établissements scolaires à Kolda (Sénégal).....85

Cheikh FAM

Nfally BADJI &

Adiaratou Anta Diop FALL

Corpus Lexicographique, Sources et Méthode d'Accès aux Données Microstructurelles- Cas des Langues Gabonaises103

EKWA EBANEGA Guy-Modeste

Quelle offre en didactique de l'histoire et de la géographie pour les parcours de Professeur de lycée et de collègue à l'Ecole Normale Supérieure d'Abidjan (Côte d'Ivoire) ?124

Kouadio Jean-Pierre OUSSOU

Maurice ARCHER

Analyse des procédés de création lexicale du discours des internautes sur le réseau social facebook155

Sayouba OUEDRAOGO
Zomenassir Armand BATIONO &
Saïdou LENGLENGUE

Migration et Identité Linguistique.....174

SETTIE LOUIS N'GUESSAN &
BOURLAYE TRAORE

Analyse des facteurs explicatifs des déperditions scolaires des élèves du
primaire dans la province du Kouritenga au Burkina Faso
.....192

YOGO Evariste Magloire
ZAONGO Lucien &
WOBGO Boukaré

Enseignement-apprentissage : la nécessité de dépasser les modes de
prestation.....213

Mamadou Vieux Lamine Sané

Teaching practices and their impacts on EFL learners in public secondary
schools of Niamey District 1249

ALI MOUSSA Idrissa

L'écriture du traumatisme dans *Adieu ma mère, adieu mon cœur* de Jules
Roy et *Je ne parle pas la langue de mon père* de Leïla Sebbar271

Jean Marie Yombo

Syndrome d'épuisement et détresse psychologique dans les rapports de
travail : cas des enseignants du supérieur des Universités de Kara.....289

SIMLIWA PITALA Amaèti

Dignity and Self-Affirmation in William Styron's *the Confessions of Nat Turner*, James Baldwin's *the Fire Next Time* and Toni Morrison's *Beloved* and *the Bluest Eye*: A Critical Exploration

¹Abdel-Hassib Saizonou

Doctorant, Université de Kara / Togo

saizonouabdelhassib@yahoo.fr

+2290194987358

²Didier Kombieni

Université de Parakou / Bénin

kombidid@yahoo.fr

+2290197765892

³Larry Amin

Université de Kara / Togo

babaminlarry@gmail.com

+22890114313

Abstract

*The present research paper is a critical examination of the motif of dignity and self-affirmation in William Styron's *The Confessions of Nat Turner*, James Baldwin's *The Fire Next Time*, and Toni Morrison's *Beloved* and *The Bluest Eye*. These African American novels explore the psychological and societal concerns of Black characters as they struggle with systemic oppression, racism, and identity crises. The main concern of the research is to explore how the protagonists in these texts negotiate the fraught processes of self-identity and dignity in oppressive contexts. The issue revolves around the conflict between the social forces that negate Black humanity and the personal attempts at recovering and affirming individual dignity. The paper aims first to look at how both novels present the fight for self-affirmation and dignity, second to identify the various strategies employed by these characters in pursuing self-worth, and third to look into what such struggles have in implying in African American identity within historical and contemporary racial conflict. The method is a qualitative literary analysis through both interpretation of text and comparative analysis between the*

selected works to be able to trace the evolution of these themes. The study is informed by two primary literary theories: Critical Race Theory (CRT) that examine the intersections of race, power, and identity, more particularly the social constructions that shape and delimit the characters' knowledge of self; and Psychological Literary Criticism, which provides explanations of the internal conflicts and psychological dimensions of the characters' journeys toward self-affirmation. This theoretical synthesis makes it possible to discern the ways in which dignity and self-affirmation are inseparable from both social force and individual agency within the African American literary tradition.

Keywords: *Dignity, self-affirmation, racial identity, oppression, African American*

Résumé

Le présent article de recherche est un examen critique du motif de la dignité et de l'auto-affirmation dans Les Confessions de Nat Turner de William Styron, The Fire Next Time de James Baldwin, et Beloved et The Bluest Eye de Toni Morrison. Ces romans afro-américains explorent les préoccupations psychologiques et sociales des personnages noirs alors qu'ils luttent contre l'oppression systémique, le racisme et les crises d'identité. L'objectif principal de la recherche est d'explorer comment les protagonistes de ces textes négocient les processus complexes de l'auto-identité et de la dignité dans des contextes oppressifs. La question centrale réside dans le conflit entre les forces sociales qui nient l'humanité des Noirs et les tentatives personnelles de récupération et d'affirmation de la dignité individuelle. L'article a pour but, tout d'abord, d'examiner comment ces romans présentent la lutte pour l'auto-affirmation et la dignité, puis d'identifier les différentes stratégies employées par ces personnages pour poursuivre leur valeur personnelle, et enfin d'analyser ce que de telles luttes impliquent pour l'identité afro-américaine dans le cadre des conflits raciaux historiques et contemporains. La méthode utilisée est une analyse littéraire qualitative, à travers l'interprétation des textes et une analyse comparative des œuvres sélectionnées, afin de suivre l'évolution de ces thèmes. L'étude est informée par deux théories littéraires principales : la Théorie Critique de la Race (CRT), qui examine les intersections de la race, du pouvoir et de l'identité, plus particulièrement les constructions sociales qui façonnent et délimitent la

connaissance de soi des personnages ; et la Critique Littéraire Psychologique, qui explique les conflits internes et les dimensions psychologiques des parcours des personnages vers l'auto-affirmation. Cette synthèse théorique permet de discerner comment dignité et auto-affirmation sont indissociables tant de la force sociale que de l'agence individuelle au sein de la tradition littéraire afro-américaine.

Mots-clés : Dignité, auto-affirmation, identité raciale, oppression, afro-américain

1. Literal and psychological understanding of the concepts of slavery and freedom

The concept of freedom, both physical (emancipation of slaves) and psychological (freedom from internalized oppression), is a central theme in William Styron's *The Confessions of Nat Turner*, James Baldwin's *The Fire Next Time*, and Toni Morrison's *Beloved* and *The Bluest Eye* writings. These four books trace the intricacies of freedom and its overlap with the African American experience, from the literal freedom of slavery to the psychological burden of internalized oppression and racism. Each author speaks to freedom not merely as a political or legal status but as an intensely psychological and spiritual struggle.

In *The Confessions of Nat Turner*, Styron tells the story of Nat Turner, leader of a 1831 slave rebellion in Virginia, in the guise of a fictionalized confession. Turner's quest for freedom is both material and spiritual. Freedom for Turner is not merely a physical escape from slavery, but also a question of asserting his humanity and fulfilling what he believes is a divine imperative. Styron describes Turner's inner turmoil, suggesting that Turner's violent rebellion is partially driven by his desire to reconcile his internalized suffering as a slave with the concept of spiritual freedom.

And Styron also emphasizes the interiority of Turner's liberty. Turner grapples throughout the novel with the moral and religious weight of the murders he orchestrates. He feels that what he does is divine justice, but this inner conflict implies that liberty is more than a state without is no longer exterior.

Turner's most flamboyant quotation is his remark regarding his task: "I believe that I am a prophet and that God speaks through me" (Turner, *The Confessions of Nat Turner*). This reveals the religious dimension of his quest for liberty, whereby physical liberation from slavery is indistinguishable from religious uprightness. The novel proposes the individual freedom for which Turner yearned to be weighed down with doubt and moral nuance, as Turner uses violence in pursuit of what he perceives as a noble goal. Both *The Confessions of Nat Turner* and the memoir define freedom both as a source of emancipation and a burden. Freedom from slavery carries psychological costs that complicate a definition of liberation.

James Baldwin's *The Fire Next Time* is a collection of two non-fiction essays, "My Dungeon Shook" and "Down at the Cross," in which Baldwin addresses issues of race relations, the Black American condition, and the psychic and spiritual costs of racial domination. Baldwin delineates the difference between literal freedom offered by emancipation and psychological enslavement created through internalized racism. For Baldwin, spiritual and psychological liberty is greater than legal. He condemns internalization of the oppressive structures of white society by African Americans. He states: "What the Negro has to say to white America is, the problem is not your skin, it's what you do with it." It is the American man's guilt, and not the American Negro." (Baldwin, 1963).

Baldwin indicates here that slavery was abolished but the psychological effect of having grown up in a white

supremacist society still holds the imagination of Black as well as white Americans. In Baldwin's view, African Americans must free themselves from the internally cultivated racism nurtured over centuries. Baldwin argues that Black liberation goes deeper than political and legal surface-level reform. Black liberation requires Blacks to transcend the psychological chains of racism, which Baldwin refers to as the "fire" of racial violence and hatred that can burn the nation to ashes. Psychological freedom is the door to authentic self-affirmation for Baldwin, and this self-liberation is a prerequisite to social reform. Hence, Baldwin's concept of freedom is entangled in the imperative of emotional and spiritual freedom, which he discusses persistently in *The Fire Next Time*.

In *Beloved*, Toni Morrison examines the literal and psychological heritage of slavery. The novel is centered on Sethe, a former slave, who lives with the ghost of her dead daughter, Beloved, in a house haunted by the memory of slavery. For Sethe, the abolition of slavery has brought the physical freedom of life in the North, yet the emotional and psychological scars she bears are far harder to abolish. The novel explores the debilitating effect of slavery on the human psyche and the lengths to which Sethe goes to save her children from the same experience. It is in a defining scene that Sethe is contemplating what she had done and the death of her child and says: "I will never run from another slave catcher... I will never be taken again. Not alive." (Morrison, 1987). It is in this statement that freedom is equated by Sethe with the final protection of her body and soul from the violence of slavery.

Sethe's infanticide, in which she kills her daughter to prevent her from being caught and re-enslaved, is indicative of the extremes to which she goes to preserve her dignity and protect her sense of freedom. This act bears witness to the

psychological effect of slavery on freed slaves, whereby freedom is equated not just with the elimination of physical chains but also with the maintenance of personal agency in the face of intolerable trauma.

Sethe's quest to reclaim her humanity and heal her traumatic past shows that freedom is not a event but a process of healing psychologically. The haunting of Beloved represents how the past still dwells in the former slaves' psyche, and therefore, freedom is not possible.

In *The Bluest Eye*, Morrison presents another dimension of the African American quest for freedom, psychological freedom from internalized racism. Pecola Breedlove, the main character of the novel, believes that she can achieve worth and dignity only by conforming to the ideals of white beauty, as symbolized by her desire for blue eyes. Pecola's internalization of the ideology of her own inferiority on the basis of her race and appearance shows how systemic racism and societal pressures can potentially enslave the minds of African Americans even after the abolition of slavery. Morrison writes: "In the presence of the white folks, she became a person. She had dignity then." (Morrison, 1970).

For Pecola, freedom is not just freedom from physical oppression but the freedom to imagine herself as desirable and beautiful. Pecola's desire for blue eyes is a desperate attempt to liberate herself from the psychological chains of racism. However, her quest for the external marker of beauty becomes a deadly form of self-destruction, ending in her mental breakdown.

In *The Bluest Eye*, Morrison condemns the lasting psychological heritage of slavery and racial oppression. While Pecola's body is free from slavery's physical chains, her mind remains enslaved by white norms of beauty imposed upon her

by a racist society. The novel suggests that freedom is possible only if African Americans can embrace their own identity, not as society defines them but as they define themselves.

Each of the four books, *The Confessions of Nat Turner*, *The Fire Next Time*, *Beloved*, and *The Bluest Eye*, discusses the complexities of freedom and demonstrates that freedom in its most authentic form is not simply an abolition of slavery or legal equality, but it involves a deep-seated psychological struggle. Styron's dramatization of Nat Turner's violent rebellion suggests that freedom can be both a spiritual and moral struggle, and Baldwin's exploration of internalized oppression shows that freedom entails also confronting racism's ongoing psychological influence. Morrison's *Beloved* and *The Bluest Eye* show the psychological effect of slavery haunting African Americans decades after freedom, and freedom must entail healing from those wounds.

In all four works, freedom is a multivalent concept. It encompasses both the external, corporeal freedom from bondage or domination and the internal struggle for self-assertion and pride in a world that devalues Black life consistently. The psychic injuries of racism and slavery heal slowly, if at all, and each author grapples with the profound effects of those forces on African American identity and the quest for true liberation.

2. Analyzing the portrayal of the African American quest for self-affirmation and dignity with focus on historical and social contexts

The quest for self-affirmation and dignity is at the heart of the African American experience, especially in the context of systemic racism, slavery, and the ongoing struggle for equality

and recognition. In William Styron's *The Confessions of Nat Turner* (1967), James Baldwin's *The Fire Next Time* (1963), Toni Morrison's *Beloved* (1987), and *The Bluest Eye* (1970), each of the four authors explores the complexities of this quest in their protagonists, facing the intersections of race, identity, and individual dignity in the midst of social and historical oppression.

In *The Confessions of Nat Turner*, Styron explores the psychological and moral complexities of the historical Nat Turner, the instigator of the 1831 slave uprising in Virginia. Through the perspective of Turner's confessions, Styron depicts the character's quest for dignity and self-affirmation in a world that denies him both. Turner's search for dignity is placed within a religious and existential context, as he calls for individual and collective freedom not only for himself but also for the other slaves, through violence and rebellion.

Turner's torn identity is linked with his spiritual and intellectual awakening, which allows him to assert his autonomy in a world of slavery. He believes his rebellion is divinely ordained, and his acts of violence are morally justified for freedom and dignity that he pursues. Turner's personal justification is encapsulated in his reflection: "I believe that I am a prophet and that God speaks through me" (Styron, 1967). This belief in his divine calling gives Turner purpose and dignity but also complicates his identity as he struggles with the violence he commits. Turner's actions, although spurred on by a desire for self-legitimization, ultimately challenge the morality of the very institutions he is trying to overthrow. In *The Confessions of Nat Turner*, Styron confronts the likelihood that dignity in the face of institutionalized oppression will demand the negation of both moral and physical boundaries, though with horrendous inner turmoil.

In *The Fire Next Time*, Baldwin addresses the issue of African American self-assertion and dignity through a mode of personal meditation and political critique. The book is comprised of two essays, "My Dungeon Shook" and "Down at the Cross", in which Baldwin sets forth the argument that the psychic scars of racism continue to afflict African Americans a century after the abolition of slavery. Baldwin's conception of self-affirmation rests on an embrace of one's humanness in a society that dehumanizes Black people. Baldwin implores African Americans to divest themselves of internalized racism and embrace their dignity. Baldwin says: "What the Negro has to say to white America is, the problem is not your skin, it's what you do with it. It is the sins of the American man, not the American Negro." (Baldwin, 1963).

What Baldwin is emphasizing here is that the struggle for self-affirmation is not simply one of resistance to outside oppression but of challenging and rejecting the internalized hate and inferiority that racist society has imposed on Black people. Baldwin argues that African Americans must come to understand that their dignity does not depend on the acceptance of white society, but on their own self-perception and the embracing of their inherent worth as human beings.

Baldwin's argument is straightforward: the fight for dignity is not only a question of defeating external oppression but also of achieving an inner liberation from the psychological chains of racism. This inner struggle for self-affirmation, Baldwin suggests, is the prerequisite of genuine freedom and dignity.

Toni Morrison's *Beloved* explores the deep psychological and emotional scars of slavery and their impact on the quest for self-affirmation and dignity. Sethe, the protagonist, is a former slave who tries to reclaim her humanity

after she is freed. Her freedom is tainted, however, by the events of her past, specifically her infanticide to spare her daughter from being captured and enslaved. Sethe's search for dignity and self-assertion is directly linked to her efforts to rescue her children from the cruelties of slavery. Her self is intertwined with the necessity to preserve the honor of her family. The novel illustrates how slavery has the power to pervert the sense of self and dignity through its traumatic experience, as Sethe states: "I will never run from another slave catcher...I will never be taken again. Not alive." (Morrison, 1987). Sethe's insistence on never being "taken again" is a need to restore her dignity in the face of past injustices. But Sethe's refusal to accept the full meaning of her past actions also illustrates the degree to which slavery has harmed her sense of self, so that she is unable fully to regain her dignity. The ghost of *Beloved*, which is both Sethe's dead daughter and the ghostly presence of slavery, is a metaphor for the difficulty in going beyond the psychic trauma to complete self-affirmation.

In *Beloved*, Morrison illustrates that the search for dignity and self-affirmation during the post-slavery era is not simply an issue of physical freedom. The psychological and emotional wounds of slavery have the tendency to prevent the emancipated slaves from emancipating themselves completely. True dignity, Morrison suggests, requires confrontation with the past along with healing of the community as a whole.

In *The Bluest Eye*, Toni Morrison reveals ways in which institutional racism and cultural ideals of beauty get in the way of African American self-valuation and dignity, illustrated in the character of Pecola Breedlove, a young girl who internalizes white ideals of beauty and longs for blue eyes as a way to transcend the brutal particulars of her life. Pecola's hope that having blue eyes will make her worthy and dignified is a

metaphor for the damaging effect of racism on African American self-esteem. Morrison starkly illustrates how deeply ingrained social norms can make African Americans, particularly children, feel worthless. Pecola's fatal assumption that she needs to fit into white standards of beauty in order to be considered valuable is an indicator of loss of self-worth. Morrison writes: "In the presence of the white folks, she became a person. She had dignity then." (Morrison, 1970).

Whiteness is synonymous with dignity for Pecola, showing how racism and institutional oppression distort the African American concept of self. Pecola's internalized desire for blue eyes is a desperate attempt to escape the psychological bondage of racism, but it is what kills her. Her pursuit of self-gratification by white standards of beauty is betraying the acid truth of judging one's worth on the standards of oppressive remedies brought about by a race-disliking world.

Through Pecola, Morrison condemns the way racist beauty standards in society cause African Americans to forsake their own identity. Pecola's premature death shows how one's Black identity is taken away by outside forces and results in the destruction of one's sense of dignity.

The four novels, *The Confessions of Nat Turner*, *The Fire Next Time*, *Beloved*, and *The Bluest Eye*, illustrate different facets of African American struggle for affirmation and dignity in the historical and social contexts in which they were produced. Styron's *The Confessions of Nat Turner* represents dignity as bound up with religious legitimacy and violent rebellion. Nat Turner's own fight for assertion is tied up with his perception of divine providence, a notion that for some, dignity can be achieved at a moral and existential cost. *The Fire Next*

Time by Baldwin demands that African American dignity is derived from resisting internalized racism and asserting one's humanness. Baldwin calls on African Americans to claim themselves not from whites but through a truthful recognition of their own value and the racist dehumanizing powers. *Beloved* by Morrison brings about the idea that dignity is unachievable in any way until the psychological anguish of slavery is confronted. Sethe's process of journey proves that complete affirmation of self requires not just bodily freedom but emotional and spiritual rehabilitation as well. Morrison's *The Bluest Eye* condemns the self-destructive impact of white beauty ideals on African American children. Pecola's tragic quest for blue eyes symbolizes the painful consequences of internalized racism, where dignity is sought at the cost of one's own self.

All four works emphasize the far-reaching consequences of structural oppression on the African American quest for dignity and self-worth. They also demonstrate that true self-affirmation is not achievable through mere external freedom or societal acceptance but requires a psychological and spiritual reconciliation with oneself at a deeper level. In all these cases, the authors bring self-affirmation and dignity into close relation with the historical and social powers of slavery and racism. They stress that true dignity is not just an individual achievement but entails the confrontation of societal oppression, both internal and external. These texts illuminate the long-term psychological impact of slavery and racism and the ways in which African Americans continue to struggle to be noticed, to be human, and to be worthy in a world that too frequently denies them both.

3. Depiction trauma and memory in relation to African American identity formation

Trauma and memory are central to the formation of African American identity in William Styron's *The Confessions of Nat Turner* (1967), James Baldwin's *The Fire Next Time* (1963), Toni Morrison's *Beloved* (1987), and *The Bluest Eye* (1970). The works contemplate both historical trauma (slavery, racism) and psychological trauma (the internalized effects of oppression) as formative of the African American experience. Memory, in these texts, is a prism through which the characters sift their traumatic pasts and grapple with coming to terms with their identities in the face of ongoing systemic violence and dehumanization.

In *The Confessions of Nat Turner*, Styron explores trauma through the lens of slavery and rebellion. Nat Turner, being a slave and the instigator of the 1831 rebellion, suffers intense psychological trauma from his experiences as a slave, along with the violence he perpetrated and its consequences. The trauma undergone by Turner is individual and collective. His recollections of the slave atrocities shape him, and his rebellion, while spurred on by religious conviction, is also a bid to assert agency and power in the face of crushing oppression. Turner's recollections of slavery are marked by a combination of outrage, helplessness, and religious resolve. Styron writes: "I am nothing but a slave, and nothing is left to me but to be the instrument of the wrath of God...But there is a curse upon me, and my thoughts have been cursed with the knowledge of the suffering of my race." (Styron, 1967).

The trauma that Turner experiences is not just personal but collective, founded upon the collective trauma of enslaved

African Americans. The memories of the past fuel his violence, as he becomes a tool of God's wrath in his struggle to rid himself of the physical and mental shackles of slavery. Turner's memories of suffering and humiliation, however, are filtered through his religious vision, which lends a significance to the harm. His violent acts of resistance, though reflecting the horrors of slavery, also reflect a desire to reclaim some sense of agency and dignity from the overwhelming psychological trauma that he endures. While Styron does provide an account of the impact of slavery upon Turner's psyche, the novel's handling of Turner has been faulted for not sufficiently exploring the larger racial and social context of Turner's trauma. Styron's handling of Turner as an ethically conflicted character invites reflection on how trauma manifests itself in complex, even conflicted, behavior.

Baldwin's *The Fire Next Time* deals with both historical and psychological trauma inflicted by institutionalized racism. In the essays that make up this book, Baldwin discusses the painful legacy of slavery and racism that continues to affect the identity of African Americans in the 1960s. The trauma Baldwin discusses is less bodily and more psychological: the internalized hate, fear, and racism that African Americans have inherited from the legacy of slavery. Baldwin's analysis of trauma is both deeply personal and collective. He writes to his nephew, urging him to understand the danger of internalized self-hatred and to struggle against the dehumanizing force of white supremacy. Baldwin describes how African Americans carry the memory of slavery in their minds, and how this memory impacts their mentality and sense of self. He writes: "The Negro in this country has been in a war for his life, for his humanity. His victory will be if he can defeat the demons that are within him,

demons that have been created by the savage tyranny of white supremacy." (Baldwin, 1963).

For Baldwin, the psychic violence of centuries of slavery continues to affect African American identity, creating a sense of inferiority and uncertainty. His message is one of confronting this trauma head-on, acknowledging the historical wounds and the psychic scars they left, and the necessity of creating a new identity beyond the chains of history. Baldwin uses memory in a way that links the past to the present, urging African Americans to learn from the trauma of slavery but not be determined by it. He knows the profound effect of slavery on identity formation and theorizes that the healing from such trauma involves the rejection of the internalized presupposition of racial inferiority and the embracing of a new mode of self-worth and dignity.

Morrison's *Beloved* is the most poignant examination of trauma and memory and the devastating psychological legacy of slavery and its enduring impact on the individual and the community. The book centers on Sethe, an escaped slave, whose traumatic memories of slavery are reawakened in the form of the ghost of her dead daughter Beloved. The trauma that Sethe undergoes is psychological and physical and is manifested in her compulsive memories about the horrors of slavery. Sethe's history is characterized by the horrors of slavery, such as the time when she went about killing her daughter rather than let her be re-enslaved. According to Morrison: "It was not a story to pass on." (Morrison, 1987). The sentence is a testament to the slavery experience as something so horrendous that it cannot be communicated or understood. Sethe's recollections are hurtful and fragmented, and her attempt to bury or escape these recollections, as symbolized in

the ghostly figure of *Beloved*, shows how trauma is not easily forgotten or cast out.

The novel explores how trauma constructs identity: Sethe's sense of self is shaped by her experiences in slavery, and her identity is forever marked by the violence and dehumanization she endured. Sethe's efforts to protect her children and her overwhelming guilt over killing *Beloved* are acts of resistance against the systems of oppression that stole her agency and dignity. The memory of slavery does haunt her, though, so much that Sethe cannot escape the mental weight of what has occurred.

Morrison uses memory as a chief device throughout *Beloved* to study how African Americans, and particularly emancipated slaves, struggle to reconcile their past and how it is connected with their present. The novel is concerned with the necessity of confronting trauma in order to heal and suggests that African Americans can never be fully free or confident without acknowledging and confronting the memory of slavery.

In *The Bluest Eye*, Morrison examines the trauma that African American children suffer in a racially discriminatory world. The protagonist, Pecola Breedlove, internalizes white standards of beauty and desires blue eyes, which she thinks will make people love her and accept her. This trauma is not only based on societal standards of beauty but also on the dehumanizing and violence that African Americans face in a white world. Morrison explains: "Pecola Breedlove, who longed for the bluest eye, for the beauty denied her, the self-esteem plundered from her." (Morrison, 1970).

Pecola's pathology is rooted both in her specific experiences and the institutionalized discrimination that permeates every aspect of her life. Her memories of

abandonment, brutality, and isolation become part of her psychological make-up, guiding her sense of self. Her trauma is psychological because she internalizes the message that her Blackness makes her unlovely or not attractive. Her internalized racism creates the impetus for her to want to deny her presence, the ultimate of which comes out in her fantasy of blue eyes as a means of self-affirmation. The novel is also a critique of how beauty standards in society, based on white ideals, are utilized as an instrument of oppression that harms African American children. Pecola's remembrance of the physical and emotional abandonment she endures builds her fractured sense of self and demonstrates how trauma affects African American identity. The social forces at work here are as damaging as the historical trauma of slavery, and it demonstrates how internalized racism remains an active player in African American self-concept.

All three of Styron's, Baldwin's, and Morrison's novels depict trauma and memory as central to the formation of African American identity, though each of them addresses them differently: Styron's *The Confessions of Nat Turner* shows how collective and individual trauma (revolt and slavery) meet to affect Turner's mental state. Turner's trauma results from both his real experience as a slave and the divine justification he creates for his violent acts. Baldwin's *The Fire Next Time* focuses on internalized racism, or psychological trauma, and on memory, as an appeal to African Americans to face the legacy of slavery and thereby heal and restore their dignity. Baldwin emphasizes the need to abandon the internalized racism that has shaped African American identity. Morrison's *Beloved* offers the most direct analysis of how trauma, in this instance the horrors of slavery, continues to haunt African Americans decades following emancipation. Memory in *Beloved* is

agonizing and fragmented, and illustrates how trauma affects not just individual identity but healing as a people. *The Bluest Eye* by Morrison examines how white standards of beauty and societal trauma deeply affect African American children. Internalized racism in *Pecola* shows the psychological impact of a society that dehumanizes and excludes Black people, demonstrating how trauma is recreated through cultural norms and expectations.

In every one of the four texts, trauma and memory are inextricably intertwined with African American identity construction. Slavery and the ongoing effects of institutionalized racism shape both individual and collective history for African Americans, these works posit. Trauma memory cannot be erased, yet healing and affirming self means confronting and processing it, an ongoing struggle for African Americans in a world beset by historical and psychological wounding

4. Narrative techniques and literary devices used by Styron, Baldwin, and Morrison to develop the themes of enslavement, freedom, and dignity

In exploring the themes of enslavement, freedom, and dignity, *The Confessions of Nat Turner* by William Styron, *The Fire Next Time* by James Baldwin, *Beloved* by Toni Morrison, and *The Bluest Eye* by Toni Morrison employ distinctive narrative techniques and literary devices that heighten the emotional impact of their stories and reinforce their thematic preoccupations. Through the use of point of view, symbolism, and characterization, both novels grapple with the psychological scars of slavery, the tortuous path to freedom,

and the African American struggle for self-expression and dignity.

In *The Confessions of Nat Turner*, Styron adopts first-person narration, framing the entire novel as Nat Turner's confessions, the leader of the 1831 slave rebellion in Virginia. The use of this viewpoint provides direct access to Turner's inner world, allowing the reader to participate in his psychological torments, his uncertainties, and justifications for the violence he inflicts. In Turner's own words, Styron explores issues of individual and collective trauma, religious conviction, and the desire for liberty.

The use of the first-person form allows Styron to make Nat a deeply conflicted figure. While Turner's confessions are a gesture of defense and explication, the tale is fiercely subjective and untrustworthy. The reader is invited to question Turner's motives and the moral muddiness of his revolt by this unreliable narrator. "I am nothing but a slave, and nothing is left to me but to be the instrument of the wrath of God." I have been tasked with commanding them, and I will command them in God's name." (Styron, 1967). This position highlights the novel's conflict: Turner's internal conflict between his religious notion of destiny and his exposure to racial oppression. Styron employs religious symbolism frequently, particularly Turner's visions of the wrath of God. These visions represent not just his quest for meaning in the face of trauma but also the wider divine right to rebellion against oppression. Turner is both visionary and brutal fanatic in Styron's characterization, so hard to win over the reader's sympathies. The double characterization reveals the moral nuances behind the African American quest for dignity and freedom.

Using a combination of letters and essays, not to mention his own opinions and the letter to his nephew, in *The*

Fire Next Time, Baldwin addresses issues of race, identity, and the legacy of slavery as trauma, and the literary technique of addressing the reader directly, particularly in the form of Baldwin's personal, family letter, creates a sense of urgency and obligation that heightens the emotional charge of his condemnation of American racism. Baldwin employs the first-person narrative, particularly in the second essay "Down at the Cross," where he speaks of his own personal experiences as a black man in America.

Addressing his nephew directly makes racial injustice and oppression internalized on a personal and immediate basis a familiar source of voice for African American struggle with identity. You were born into a world which you have to learn to make your own. And, in the process, I hope you will learn, as I have learned, to see the truth of your own life." (Baldwin, 1963). Baldwin's conversational tone engages the reader as a participant in the dialogue, inviting them into his personal conflict with the racial reality of America.

Baldwin uses Christian imagery to symbolize the fight of African Americans for freedom and dignity. Both the biblical concept of judgment and the literal bloodshed of racial war are suggested by the use of "fire" in the title. Baldwin introduces this fire as both a force of destruction and a force of transformation. Vulnerability and resiliency are Baldwin's standard description of African American life. He provides an authentic view of the psychological and emotional impact of systemic racism on the individual and society. Baldwin's characterization of his nephew as one who is willing to accept the burden and the potential of change allows the reader to witness the historical continuity of African American struggles.

Morrison's *Beloved* has a third-person omniscient narrative point of view that moves between various characters,

chiefly Sethe, Denver, and ghostly figure of Beloved. This changing perspective creates a layered and broken-down narrative that also mirrors the fragmentation of the character's psychological and emotional state, especially that of Sethe as she struggles to integrate her violent past into the present. The use of several perspectives allows Morrison to intertwine different experiences of memory and trauma. With the shift of perspectives, we experience the psychological scars of slavery from different angles, each contributing to the overall understanding of Sethe's search for self-assertion and respect. "I will never run from another thing on this earth. I took and put my babies where they'd be safe." (Morrison, 1987). Sethe's determination to deny her children the fate of slavery is the climax of the novel, and the emphasis it places on motherhood as resistance as well as the acquisition of self-dignity.

The way in which Sethe's memories surface spontaneously, in pieces, and out of order of sequence mirrors the fractured, tormented act of recalling and confronting trauma. Morrison uses the character of Beloved as a literal specter and also as a symbol for the traumatic history that haunts Sethe and other former slaves. *Beloved* is a symbol of the unresolved grief and guilt of slavery, showing how the past never actually goes away but is ever present, especially in the minds of those who have lived through it.

In exploring the themes of enslavement, freedom, and dignity, *The Confessions of Nat Turner* by William Styron, *The Fire Next Time* by James Baldwin, *Beloved* and *The Bluest Eye* by Toni Morrison employ distinctive narrative techniques and literary devices that heighten the emotional impact of their stories and reinforce their thematic preoccupations. Through the use of point of view, symbolism, and characterization, both

novels grapple with the psychological scars of slavery, the tortuous path to freedom, and the African American struggle for self-expression and dignity.

In *The Confessions of Nat Turner*, Styron adopts first-person narration, framing the entire novel as Nat Turner's confessions, the leader of the 1831 slave rebellion in Virginia. The use of this viewpoint provides direct access to Turner's inner world, allowing the reader to participate in his psychological torments, his uncertainties, and justifications for the violence he inflicts. In Turner's own words, Styron explores issues of individual and collective trauma, religious conviction, and the desire for liberty.

The use of the first-person form allows Styron to make Nat a deeply conflicted figure. While Turner's confessions are a gesture of defense and explication, the tale is fiercely subjective and untrustworthy. The reader is invited to question Turner's motives and the moral muddiness of his revolt by this unreliable narrator. "I am nothing but a slave, and nothing is left to me but to be the instrument of the wrath of God." I have been tasked with commanding them, and I will command them in God's name." (Styron, 1967). This position highlights the novel's conflict: Turner's internal conflict between his religious notion of destiny and his exposure to racial oppression. Styron employs religious symbolism frequently, particularly Turner's visions of the wrath of God. These visions represent not just his quest for meaning in the face of trauma but also the wider divine right to rebellion against oppression. Turner is both visionary and brutal fanatic in Styron's characterization, so hard to win over the reader's sympathies. The double characterization reveals the moral nuances behind the African American quest for dignity and freedom.

Using a combination of letters and essays, not to mention his own opinions and the letter to his nephew, in *The Fire Next Time*, Baldwin addresses issues of race, identity, and the legacy of slavery as trauma, and the literary technique of addressing the reader directly, particularly in the form of Baldwin's personal, family letter, creates a sense of urgency and obligation that heightens the emotional charge of his condemnation of American racism. Baldwin employs the first-person narrative, particularly in the second essay "Down at the Cross," where he speaks of his own personal experiences as a black man in America.

Addressing his nephew directly makes racial injustice and oppression internalized on a personal and immediate basis a familiar source of voice for African American struggle with identity. You were born into a world which you have to learn to make your own. And, in the process, I hope you will learn, as I have learned, to see the truth of your own life." (Baldwin, 1963). Baldwin's conversational tone engages the reader as a participant in the dialogue, inviting them into his personal conflict with the racial reality of America.

Baldwin uses Christian imagery to symbolize the fight of African Americans for freedom and dignity. Both the biblical concept of judgment and the literal bloodshed of racial war are suggested by the use of "fire" in the title. Baldwin introduces this fire as both a force of destruction and a force of transformation. Vulnerability and resiliency are Baldwin's standard description of African American life. He provides an authentic view of the psychological and emotional impact of systemic racism on the individual and society. Baldwin's characterization of his nephew as one who is willing to accept the burden and the potential of change allows the reader to witness the historical continuity of African American struggles.

Morrison's *Beloved* has a third-person omniscient narrative point of view that moves between various characters, chiefly Sethe, Denver, and ghostly figure of *Beloved*. This changing perspective creates a layered and broken-down narrative that also mirrors the fragmentation of the character's psychological and emotional state, especially that of Sethe as she struggles to integrate her violent past into the present. The use of several perspectives allows Morrison to intertwine different experiences of memory and trauma. With the shift of perspectives, we experience the psychological scars of slavery from different angles, each contributing to the overall understanding of Sethe's search for self-assertion and respect. "I will never run from another thing on this earth. I took and put my babies where they'd be safe." (Morrison, 1987).

Sethe's determination to deny her children the fate of slavery is the climax of the novel, and the emphasis it places on motherhood as resistance as well as the acquisition of self-dignity. The way in which Sethe's memories surface spontaneously, in pieces, and out of order of sequence mirrors the fractured, tormented act of recalling and confronting trauma. Morrison uses the character of *Beloved* as a literal specter and also as a symbol for the traumatic history that haunts Sethe and other former slaves. *Beloved* is a symbol of the unresolved grief and guilt of slavery, showing how the past never actually goes away but is ever present, especially in the minds of those who have lived through it.

Conclusion

This study has critically examined the complex and multi-dimensional ideas of dignity and assertion as presented in William Styron's *The Confessions of Nat Turner*, James

Baldwin's *The Fire Next Time*, and Toni Morrison's *Beloved* and *The Bluest Eye*. By a close examination of these classics, we have noted how the heroes of these novels navigate their psychic and emotional domains in the context of massive forces of racial oppression and dehumanizing societal discourse.

The research has suggested that while such authors as Styron, Baldwin, and Morrison provide different attitudes and eras, there is a common denominator in their searches into Black identity, an insistence on the fundamental interconnection of dignity and affirmation. Each author, in their own way, portrays the tension between internalized racism, pressure from peers, and the aspirations of self-agency on the part of characters. These are themes in the sense of understanding the greater African American experience, this one fueled by both forces outside and the unyielding power of self-definition and resistance.

By using Critical Race Theory and Psychological Literary Criticism, the study has exposed the intricate way in which the struggle for self-dignity of the protagonists reflects broader cultural and social struggles. The study has demonstrated that seeking dignity is not just a personal struggle but also one shared with historical memory, cultural existence, and resistance against systemic violence.

Ultimately, this research emphasizes the importance of self-affirmation and dignity in the formation of Black identity, offering valuable insight into how literature can both condemn social injustices and offer avenues for healing and empowerment. And as we continue with these works, we can see that the fight for dignity and self-assertion remains an timeless and essential component of the African American condition, one that is central to the struggle for racial justice and equality in our world today.

Bibliography

1. BALDWIN, James, 1963, *The Fire Next Time*. Dial Press.
2. BUTLER, Judith, 1990, *Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity*. Routledge.
3. COATES, Ta-Nehisi, 2015, *Between the World and Me*. Spiegel & Grau.
4. COLLINS, Patricia Hill., 2000 *Black Feminist Thought: Knowledge, Consciousness, and the Politics of Empowerment*. Routledge.
5. DAVIS, Angela Y., 1981, *Women, Race, & Class*. Random House.
6. DOUGLASS, Frederick, 1995, *Narrative of the Life of Frederick Douglass, an American Slave*. Dover Publications.
7. GRIFFIN, Farah Jasmine, 1995, *Who Set You Flowin'?: The African-American Migration Narrative*. Oxford University Press.
8. GREEN, Michele Elam, 2015, ed. *The Cambridge Companion to James Baldwin*. Cambridge University Press.
9. HAMILTON, Cynthia, 2003, *Toni Morrison's Beloved: A Casebook*. Oxford University Press.
10. HURSTON, Zora Neale, 1937, *Their Eyes Were Watching God*. Harper & Row.
11. JACKSON, Michael, 1996, *The African American Legacy: From Slavery to Freedom*. Harper Collins.
12. MORRISON, Toni, 1987, *Beloved*. Alfred A. Knopf.
13. MORRISON, Toni, 1970, *The Bluest Eye*. Holt, Rinehart, and Winston.
14. MORRIS, A. B., 1971, "James Baldwin: The Fire Next Time and the Crisis of the 1960s." *Modern American Literature* 18, no. 2 31-45.

15. ROBINSON, Cedric J., 1983, *Black Marxism: The Making of the Black Radical Tradition*. University of North Carolina Press.
16. STERLING, Dorothy, 1988, *The Trouble with Marriage: Black Women and the Struggle for Self-Definition*. University of Chicago Press.
17. STYRON, William, 1967, *The Confessions of Nat Turner*. Random House.
18. WEST, Cornel, 1993, *Race Matters*. Beacon Press.
19. WIGGINS, Koritha, 1996, *Self-Definition in Black Women's Literature: A Study of Toni Morrison's Beloved and the Short Fiction of Zora Neale Hurston*. Routledge.
20. WRIGHT, Richard, 1940, *Native Son*. Harper & Row.

Un saharien à l'Université de Limoges : autopsie de la sémiotique du choc et de l'émerveillement

BAYALA Alphonse

Université Joseph KI-ZERBO & Université de Limoges

bayalalebeni@gmail.com

(00226) 07 44 64 64 / (0033) 7 58 15 13 45

Résumé :

Cette contribution discute du leurre dans le rapport d'égalité que les cultures portées par des êtres anthropomorphiques individués de deux mondes entretiennent. Depuis quelques années, la culture, à bien des égards, constitue une courroie d'expression de la suprématie des États les plus forts aux États les plus faibles. Cette réalité met en mal les discours velléitaires sur l'égalité entre les cultures. Celle-ci se caractérise soit par un choc, soit par une situation d'émerveillement, selon que l'on soit d'un État au sud du Sahara ou d'un État de l'occident. La médiation du concept de l'interculturalité soutenue celui de la multiculturalité y a montré ses limites tant le faussé est béant, le chantier est vaste. C'est ce que la posture sémiotique adoptée, tout au long de cette analyse a permis de traduire. Pour le moins que nous puissions dire, à ce stade actuel, les cultures ne se valent pas.

Mots clé : *Sémiotique du choc et de l'émerveillement, Multiculturalité et interculturalité, psycho/ethosémiotique.*

Abstract:

This contribution discusses the illusion in the relationship of equality that cultures carried by individual anthropomorphic beings from two worlds maintain. In recent years, culture, in many respects, has constituted a channel for expressing the supremacy of the strongest States over the weakest States. This reality undermines weak-willed discourse on equality between cultures. This is characterized either by a shock or by a situation of wonder, depending on whether you are from a state south of the Sahara or

a state in the West. The mediation of the concept of interculturality supported that of multiculturalism has shown its limits as the gap is gaping, the work is vast. This is what the semiotic posture adopted throughout this analysis has made it possible to translate. To say the least, at this current stage, cultures are not created equal.

Keywords: *Semiotics of shock and wonder, Multiculturalism and interculturality, psycho/ethosemiotics*

Introduction

L'obtention de notre très récent statut de docteur de l'université de Limoges et de l'université Joseph Ki-Zerbo a ajouté de la terre à la terre. Cela nous a permis une prise de distance évaluative à laquelle nous convie cet article portant sur ce que peut subir comme choc ou émerveillement un sujet d'une culture subsaharienne soumis à une culture européenne, notamment l'Europe occidentale, de la France pour être précis. Si chacun vit sa recherche à sa manière, cet article en est une illustration parfaite. La recherche ayant bravé les questions de frontière, l'on est tenté de poser l'épineux problème de la véracité de l'égalité entre les cultures dans nos contrées. Cela s'explique par le fait que les véritables défis de nos ères imposent un certain financement dans l'industrie culturelle, selon que le pays ait un certain prestige ou pas. Pour nous en convaincre, le budget alloué uniquement à l'industrie culturelle américaine rivalise de plein droit avec celui du budget national d'un certain nombre de pays africains et surmonte de loin celui des pays subsahariens (Le budget de l'année 2022-2023 du Burkina Faso¹ estimé à 4,5 millions d'euros, celui du Mali² est estimé à 3,5 millions d'euros pour ne citer que ces deux pays).

¹ Burkina Faso : Le Budget de l'Etat gestion 2023 adopté par l'ALT [En ligne] <https://sentinellebfc.com/burkina-faso-le-budget-de-letat-gestion-2023-adopte-par-alt/>

² Budget d'Etat 2023 : la Loi de Finances pour l'exercice 2023 adoptée par le CNT [En ligne] <https://www.finances.ml/budget-detat-2023-la-loi-de-finances-pour-lexercice-2023-adoptee-par-le-cnt>

Partant de ce principe, nous comptons mettre à profit le potentiel éthosémiotique à la disposition de cette étude qui s'intéresse aux questions culturelles. En fait, l'éthosémiotique, dans cette dynamique, se présente à nous, comme l'outil capable de mettre en exergue la décharge sémantique et de la signifiante que renferme ce fait dans le subconscient du sujet anthropomorphe individué. Notre article intitulé est -il besoin de le rappeler « Un saharien à l'Université de Limoges : autopsie de la sémiotique du choc et de l'émerveillement » se donne pour tâche de poser la problématique de l'Impact de l'interculturalité sur l'émotion du sujet agissant. Autrement dit, à travers la sémiotique des cultures, comment la différence des cultures peut constituer à la fois une richesse et un appauvrissement du sujet agissant dans sa quête de mieux-être et dans son insertion sociale.

Dans cette étude, nous cherchons à développer certains des obstacles fondamentaux au dialogue interculturel en nous focalisant sur la notion même de dialogue interculturel, et du forcing dont est victime un sujet donné à la rencontre d'une culture d'un autre environnement. Nous critiquons ce que nous considérons comme obstacle et comme impact émotionnel sur l'affect de l'individu, sujet et objet de culture. Du fait de la propension qu'a les pays d'accueil, notamment des pays « riches » à hypostasier les autres cultures et à les considérer comme des entités surannées. Pour mener à bien cette étude, nous interrogerons la psycho et/ou éthosémioque dans notre analyse. C'est à dessein que le célèbre dictionnaire raisonné de la théorie du langage qualifie l'étude psychosémiotique de « vœu pieux »

1.La mise au point théorique et méthodologique

Dans le déroulement de ce travail, il nous a été donné de faire un va-et-vient entre la notion de psychosémiotique et celle d'ethosémiotique. Ce va-et-vient entre ces deux notions est mu par le fait qu'en interrogeant la psycho/ethosémiotique dans le cadre de notre étude, nous nous sommes intéressé à la naissance du concept (psychosémiotique), celui-ci a évolué autour des années 1988, dans la tradition universitaire française en passant de l'appellation qui était psychosémiotique à ethosémiotique donnant lieu à une évolution de la psychosémiotique « vers une sémiotique du comportement normal et pathologique »³ C'est ce qui explique ce va-et-vient entre les deux concepts.

Dans cette dynamique, nous nous sommes permis d'aborder les questions de transfuse culturelle et son lot d'impact sur l'affect et le comportement du sujet agissant en les mettant en rapport avec la sémiotique. En fait, nous entendons « en effet initier une investigation sémiotique, celle de la psyché humaine, là où la psychologie, la psychopathologie, la psychiatrie, la psychanalyse, les psychothérapies régnaient sans partage »⁴. Cela étant, elle permettra, dans ce sens, de poser et de mettre en exergue le potentiel sémiotique dans un domaine de difficile accès. Ainsi constituera-t-elle une interface heuristique avec des recherches les plus avancées des sciences cognitives. On notera que « la psychosémiotique, ne se contentant pas d'apporter son analyse du diagnostic des patients, des interactions thérapeutiques, et son évaluation du décours de la thérapie, a proposé une compréhension originale

³ Ivan Darrault-Harris, 2012, La psychosémiotique : Naissance, adolescence et maturité institutionnelles, Signata L'institution de la sémiotique : Recherche, enseignement, professions, numéro 3, p.229.

⁴ Ivan Darrault-Harris, idem, p.226.

de la genèse du sujet de l'énonciation non-verbale et verbale », elle s'insère également dans le quotidien des sujets agissants. Pour ce qui nous concerne, elle analyse les interactions qu'elles soient corporelles, verbales ou cognitives où s'entremêlent les cultures selon que l'on soit de deux mondes opposés ou de deux cultures opposées où l'une, celle des Occidentaux est connotée de très évoluée et celle des Africains notamment des Subsahariens est jugée de culture peu évoluée. « Les structures narratives organisent et régulent notre comportement »⁵. Il s'agira donc pour la sémiotique de faire passer des êtres et des actes de papier à des Êtres et des actes en chair et en os, d'où la réincarnation du corps qui est mis au centre. C'est d'ailleurs ce qui motive notre étude vers les questions d'interculturalité. Dans la mesure où cette question induit une ambivalence objectale empreinte d'hybridité et d'hétérogénéité.

Le sujet enclin à l'hybridité et à l'hétérogénéité se positionne dès lors, dans un état de précarité émotionnelle qui induit un investissement sémiotique à tout égard. Depuis l'École de Paris fondé par A. J. Greimas dans les années 60, « Cette sémiotique s'était donnée à l'époque comme objectif une théorie générale de l'engendrement de la signification dans les discours verbaux et non verbaux »⁶. Greimas venait alors de poser les bases de l'élargissement progressive de l'extension de son champ d'investigation faisant passer une sémiotique s'intéressant aux questions du discours propre à la littérature orale (mythes et contes) et écrite « la sémiotique greimassienne entreprit d'analyser aussi les discours dits syncrétiques, ceux qui mobilisent conjointement verbal et non-verbal et au sein du non-verbal, des systèmes sémiotiques multiples »⁷. Dans la

⁵ Ivan Darrault-Harris, *idem* p.230.

⁶ Ivan Darrault-Harris, 2004, *Vers un modèle des comportements et des discours adolescents Sémiotique et psychanalyse*, Eres/ Figure de la psychanalyse, numéro 1, p.127.

⁷ Ivan Darrault Harris, *ibidem*

perspective ethosémiotique qui s'impose à nous dans le cadre de notre recherche, il s'agira d'articuler corps et réalité psychique, lesquels constituent ce que nous avons appelé l'instance de base de l'énonciation verbale et non-verbale du sujet »⁸ culturellement ancrée et socialement désaxé.

2. L'étude de la pratique

Une étude du Programme des nations unies pour le développement (Pnud)⁹ publiée en 2019, révèle que deux tiers des migrants africains vers l'Europe proviennent de l'Afrique subsaharienne. Ces derniers se retrouvent confrontés entre deux cultures ne partageant pas les mêmes valeurs. S'il est plus aisé de voir dans les pays subsahariens un couple dont l'homme pourrait être de loin âgé (de 10 à 15 ans de plus) que sa conjointe dans le cadre du foyer, les sociétés occidentales valorisent et donnent à voir l'inverse (le cas de la Première dame¹⁰ de la France est un bel exemple). Aussi, le sexe, l'appartenance et l'orientation sexuelle définis et clairement établis dès la naissance dans la tradition subsaharienne ne le sont pas dans la société occidentale étant donné que ceux-ci ne sont pas figés. Un individu peut à tout moment changer d'orientation sexuelle. Pour ce qui concerne, le milieu universitaire, nous assistons à ce qui est appelé prêt inter universitaire des documents. Cela règle dans la foulée, les problèmes liés à la documentation en mettant une ressource numérique de documents à la disposition des lecteurs. L'action social quant à elle se charge de mettre à la disposition des ordinateurs pour les étudiants qui n'en possèdent pas dans le

⁸ Ivan Harrault-Harris, 2012, La psychosémiotique : Naissance, adolescence, p.131

⁹ Migrations africaines vers l'Europe : les données du rapport du PNUD [En ligne] <https://www.vie-publique.fr/en-bref/271919-migrations-africaines-vers-leurope-les-donnees-du-rapport-du-pnud>

¹⁰ La première dame de France est née le 13 avril 1953 et son époux, Emmanuel Macron, lui est né le 21 décembre 1977.

cadre d'un prêt, elle met à la disposition des étudiants qui le souhaitent des psychologues pour un suivi pour ceux qui le désire. De concert avec le Secours populaire, elle se charge de mettre à la disposition des étudiants à faible revenu des colis alimentaires et des connexion internet. Pendant l'été, il est de coutumes de voir des étudiants s'entrelacer, s'embrasser dans la salle de cours en présence ou pas des enseignants. Dans les restaurants universitaires (celui de Thérèse Menot de l'Université de Limoges). Il n'est pas rare de voir enseignant et étudiants dans le même rang dans le but ultime de se voir servir un plat à manger ce qui est inimaginable dans les universités subsaharienne (le restaurant central de l'Université Joseph Ki-Zerbo pour être plus précis). Quant au menu, si l'université Joseph Ki-Zerbo peut vous proposer de l'Attiéké¹¹, du riz gras à la sauce arachide ou du benga¹², l'Université de Limoges vous propose du riz cantonné¹³, du poulet pané¹⁴.

3. La culture en question

Parlé de culture et de son rapport qu'elle entretient avec ses paires n'est pas chose aisée tant ce terme « flou, polysémique et usé jusqu'à la corde »¹⁵ pose des positions disparates et chacun y va avec sa propre conception. La chose à laquelle l'on s'accorde est que « la culture fait partie intégrante de l'être humain et des affiliations auxquelles il est relié, de gré ou non

¹¹ Attiéké : c'est couscous de manioc. Ce plat fait partie de l'aliment de base des ivoiriens. A la faveur de la forte diaspora des burkinabè en Côte d'Ivoire, le plat a été adopté par les Burkinabè

¹² Benga : c'est du haricot très souvent cuit avec du riz. Ce nom tire ses origines de la langue moaga, l'ethnie majoritaire du Burkina Faso, pays de l'Afrique de l'Ouest

¹³ Riz cantonné : c'est un plat essentiellement composé de riz, de saucisses chinoises et de brocolettis, beaucoup consommé en France.

¹⁴ Poulet pané : ce plat est composé de blanc de poulet, de la chapelure, des œufs et de la farine.

¹⁵ Verónica Estay Stange, Mariana Luz Pessoa de Barros, 2021, La culture, les cultures : quelles approches sémiotiques ? Estudos Semióticos, Vol 17, Numéro 2.

»¹⁶. Cet argument présente la culture comme le fondement de toute identité. Elle est au cœur de l'agir et du faire des individus vivants dans la cité (ou pas). Partant de ce principe, elle est indissociable de l'identité de l'individu qui la pratique et qui la porte. De ce fait des individus d'horizon divers vivants dans un espace circonscrit (en société) ne peuvent que faire face qu'à des tensions et des crises du fait de leur contemporanéité dans le labyrinthe des valeurs socialement opposées. Ce processus induit la désarticulation du vivre-ensemble, des conflits et des crises de tout genre. Puisque des individus sont contraints d'appartenir et de respecter des valeurs qui ne leur sont pas propres. Le sentiment d'être de cette culture (celle à laquelle il a été contraint) et de sa culture de base (celle qui l'a vu naître) crée dans une certaine dynamique un choc psychologique.

Avec le fameux slogan « la France, on ne vient pas pour la transformer », d'autres y compris nous-même, se prononcent très clairement contre cette conception des valeurs culturelles soumis à des personnes de différents horizons. En effet, toutes les sociétés, qu'elles soient modernes ou pas, avancées ou pas, européennes ou pas, se consolident par la diversité qui se traduit par des styles de vie différents, par des valeurs et des perceptions différentes auxquelles « une migration et une mobilité accrues entraînent de plus importants processus d'échange culturel, d'hybridation et de transformation qui rendent ces sociétés modernes hyper complexes. Revendiquer une culture particulière pour un groupe spécifique de personnes est par conséquent, très problématique au regard de la réalité empirique ».

Pour juguler les écarts supra relevés, le dialogue interculturel conçu par Thor-André Skrefsrud comme une « référence à une

¹⁶Sylvie Thiéblemont-Dollet, 2003, Interculturalités, Presses universitaires de Lorraine, Question de communication, Dossier 4, p.5.

interaction constructive et positive entre des personnes ou groupes culturellement différents les uns des autres »¹⁷. Ce dialogue interculturel est alors l'antichambre du relativisme culturel développé par Franz Boas¹⁸ comme la méthode consistant à étudier les sociétés et les cultures différentes.

4. Le rejet et la médiation culturelle

La question de la médiation suppose absence ou insuffisance de présence dans la dynamique de la convergence. Pour cela, la médiation se pose dans le but ultime de concilier ou de résoudre un conflit entre des sujets (conflits intersubjectifs) et dans une autre mesure entre des sujets et monde par l'entremise de valeurs partagées et partageables. Partant de ce principe, on peut dire que « la médiation alors, et plus particulièrement la médiation culturelle, nous confronte continuellement à son paradoxe. La médiation est en elle-même d'abord constat d'une de-liaison dans le communautaire et ensuite stratégie d'intervention sur cette déstructuration du lien »¹⁹. Les réalités culturelles qu'impose la société au sujet pensant et culturelle ne peuvent nous dédire de la désarticulation psychologique dont est victime le sujet partagé entre deux eaux. L'actant hétérogène dans son espace sahélien se retrouve dans un hybridisme au contact de l'espace occidental qui le façonne. Celui-ci n'étant « ni l'un et ni l'autre » ne doit son salut qu'au médiateur culturel pour renaître et être accepté dans la société à laquelle il n'appartient pas.

¹⁷ Thor-André Skrefsrud, 2017, Les difficultés du dialogue interculturel, Revue Lumen Vitae Vol. LXXII, n° 3 – p.311.

¹⁸Franz Boas est un Allemand. Il est considéré comme le père de l'anthropologie culturelle et de l'anthropologie moderne.

¹⁹ Kalidou Sy, De la médiation littéraire : autopsie d'une pratique problématique, 2014, Langues et Littératures, Revue du Groupe d'études linguistiques et littéraires, numéro 18, p.144.

5. L'état de la psychologie subjectale

Une sorte de désappartenance de la communauté de départ, de la communauté d'arrivé et dans une certaine mesure de la communauté de retour. Elle se traduit par la modalisation de l'émerveillement à travers le style de vie, d'une part et par la modalisation du choc rendu visible par la contrariété des valeurs, d'autre part.

5.1. Des valeurs contrariées ou la modalisation du choc

La question du sens consubstantiel aux faits et aux interactions est « inhérente à tout acte psychique de l'individu »²⁰. De ce fait, un sujet contrarié par la présence à l'esprit et /ou englouti par des sociétés qui lui imposent des modalisations contradictoires, du fait des valeurs défendues, est dans une situation de choc psychologique. Le sujet se retrouve dans un état partagé, pour emprunter l'expression d'Ivan Darrault-Harris²¹, de sujet conforme (je dois et je veux faire) à celui de sujet clivé (je veux, mais je ne dois pas faire). Ce sujet se retrouve dans un monde où il doit abandonner des connaissances bien acquises connues en psychologie de la perception par la défense perceptive, c'est-à-dire la tendance que nous avons à nous refermer sur nos connaissances acquises, nos convictions « cela montre bien la difficulté d'acquérir des connaissances nouvelles surtout si elles viennent contredire ou remettre en cause les informations ou connaissances antérieures solidement ancrées »²². Disons-le

²⁰ Waldir Beividas, 2019, Sémiotique et psychanalyse : l'univers thymique comme Enjeu, Dans Langages 1, N° 213, Éditions Armand Colin, p.62.

²¹ Ivan Darrault-Harris, 2022 Adolescence en scène. Ethosémiotique des comportements de discours, Collection Semiotica Viva, Presses Universitaires de Limoges, p.187.

²² Afsata Paré/ Kaboré et Rasmata Nabaloum-Bakyono, 2014, Socio-psychologie de l'éducation des adultes en Afrique, Presses universitaire d'Afrique, p111.

tout nettement ce ne sont pas les cultures encore moins les savoirs seulement qui se rencontrent, c'est aussi et surtout leur porteur. Or, les sociétés modernes issues des individus à l'étape de l'éducation 4.0 sont désarticulés du fait de l'hétérogénéité des individus dans leur culture, à axiologies disjointes. À la faveur des lieux communs, des lois de la promiscuité, ces valeurs se retrouvent dans une interaction à relent conflictogène qui laissent voir un individu « nouveau modèle », déterritorialisé, incompris vivant sur un territoire inexistant, puisque celui-ci n'est ni de la société qui l'a vu naître, encore moins de celle qui l'a vu grandir que ce soit dans le champ de la recherche, de la science ou tout autre domaine. En réalité, « la globalisation et la mondialisation ont rendu poreuses les frontières ethniques et nationales, pendant que les TICs tentent chaque jour de les abolir »²³, il y a donc lieu de repenser, et de repenser nos rapports à la contemporanéité culturelle, à l'interculturalité.

5.2. Les styles de vie ou la modalisation de l'émerveillement

L'émerveillement se traduit par le sentiment qui habite un sujet à la découverte d'une expérience nouvelle que le subconscient intègre aux panthéons du surréalisme. Dans cette dynamique, l'émerveillement permet à son auteur d'aller « à la rencontre de la grandeur, de l'intelligence, de l'utilité ». De ce fait, la modalisation de l'interculturalité se traduit par un état d'émerveillement. En fait « on entendra par modalisation les constituants de la compétence du sujet (devoir, vouloir, pouvoir et savoir-faire) se préparant à accomplir un acte »²⁴. Dans cette dynamique « on saisit que le manque d'une

²³ Kalidou Sy, idem, p.145

²⁴ Ivan Darrault Harris, 2022, Adolescent en scène, Ethosémiotique des comportements et discours, Collection Semiotica Viva, Presses Universitaires de Limoges p.187

modalité interdit la réalisation de l'acte »²⁵. L'émerveillement du sujet, le saharien se manifeste dans une certaine mesure par un « vouloir-faire » appelé « envie » entendue au sens d'un « état passionnel qui advient au sujet, s'imposant à lui »²⁶. La disponibilisation des ressources documentaires crée dans son subconscient un vouloir-tout-apprendre et avoir. Les documents sont empruntés en grande quantité pour au final ne pas être consultés. L'actant se trouve conjoint au « ne-pas-pouvoir-faire » ce « vouloir-faire » d'où l'impossibilité de l'atteinte de l'objet désiré. L'absence de pompiste dans les essenceries réduit et annule dans une certaine mesure la présence d'intermédiaire entre l'individu désireux du produit de la station-service et des risques d'incompréhension entre la quantité et le prix à payer.

Ce projet dispose l'individu à l'apprentissage de la manipulation. Cette action crée un nouveau savoir qui est facilité par la conscience que l'individu intègre qui est qu'il apprend quelque chose de nouveau. Cela étant, il crée donc des conditions mentales favorables à son émergence dans la mesure où « la modification de connaissances ou de comportements nécessite souvent un apport extérieur d'informations, de connaissances nouvelles ou d'exemples différents ou contradictoires »²⁷.

Le vouloir-faire du sujet se retrouve obstrué par le savoir-faire qui se pose comme antichambre du faire. Le sujet dans cette posture se doit de s'accommoder à la nouvelle réalité que lui impose les habitus de la société d'accueil (la société moderne). Ce dernier se retrouvant dans la dynamique de l'apprentissage là, où il semblait maîtriser les choses. Si l'excès de nourriture coupe l'appétit, il n'en demeure pas moins que cela se retrouve

²⁵ Ivan Darrault Harris, *idem*, p.187

²⁶ Ivan Darrault Harris, *idem* p.187.

²⁷ Afsata Paré/ Kaboré et Rasmata Nabaloum-Bakyono, 2014, *Socio-psychologie de l'éducation*, p.11.

dans la consultation des documents mis en place. La possibilité de consultation que lui offre les ressources documentaires met le sujet bénéficiant, le subsaharien dans une position de perturbation et d'inconstance de l'embarras de choix, le sujet ne sait pas par quoi commencer. Celui-ci se retrouve avec une panoplie d'ouvrages que le subconscient a du mal à choisir. Le quotidien de ce dernier ayant été marqué par la pauvreté des bibliothèques, le manque de documents adéquats pour ses études lui ont laissé un vide livresque qui tel une furie affamée en quête d'aliments se retrouvant dans un buffet à volonté. Pour palier ces écarts, un phénomène est mis en vogue, il s'agit en fait de la multiculturalité et l'interculturalité.

6. La multiculturalité et l'interculturalité ou la politique du leurre

Si la multiculturalité se donne pour mission de palier les problèmes qui peuvent surgir entre plusieurs cultures dans une société pour insinuer que les cultures sont égales et se valent les unes des autres. Elle pose de ce fait deux conditions à remplir. D'une part, elle présente « la société moderne comme un patchwork de cultures différentes vivantes côte à côte dans le respect mutuel et la reconnaissance de la diversité »²⁸. D'autre part, la notion intègre « un argument politique en faveur de l'égalité et de l'équité entre ces mêmes cultures »²⁹. Quant à la notion d'interculturalité, elle « vise à expliquer comment différentes cultures d'une société peuvent

²⁸ Thor-André Skrefsrud, 2017, Les difficultés du dialogue interculturel, Revue Lumen Vitae Vol. LXXII, n° 3, p.318.

²⁹ Will Kymlicka, 2003, « Multicultural States and Intercultural Citizens », dans Theory and Research in Education 2, p.156.

s'entendre dans un processus de compréhension mutuelle »³⁰. Ce processus s'inscrit dans la collaboration pacifique des cultures pendant leur rencontre. Elle promeut donc la collaboration et les interactions culturelles.

D'où vient donc la notion de l'assimilation dans le faire et le dire des autorités politiques des pays d'accueil ? Étant donné que l'autre se doit de se fondre dans la culture des autres, du pays d'accueil laissant ainsi sa culture au risque de vivre en autarcie, de se présenter en *persona non grata* et de subir les affres de la loi.

Le principe de la multiculturalité et de l'interculturalité suppose la prise en compte d'un actant sujet doté d'un certain nombre de compétences allant de la compétence culturelle, à la compétence communicationnelle, sociale, et de la compétence éthique dans la mesure où plusieurs axiologies s'entremêlent au sein desquelles celle du pays d'accueil devant fait foi. Pour cela, « l'institution des actants sujets dotés de compétences exige au préalable un actant institutionnel/institutionnalisé destinataire qui garantirait la légitimité du sujet et évaluerait du même coup son agir transformateur »³¹. Dans la réalité, une crainte aussi subtile qu'elle soit, gouverne l'action politique, celle de voir disparaître ce qu'ils fondent pour vrai. Une volonté manifeste de voir assujettir l'autre dans sa conception de la vie. La question du signe et du sens au sein de la vie sociale et leurs interprétations étant différentes d'un individu à un autre, elle s'impose au fait culturel. En fait, la culture d'un individu à un autre et par-delà d'une société à une autre, se fixe une décharge sémantique qui peut différer dans la chaîne des valeurs et de la conception de ces derniers.

³⁰ Wolfgang Welsch, 1999 « Transculturality: The Puzzling Form of Cultures Today », dans Mike Featherstone & Scott Lash (Éds), *Spaces of Culture. City, Nation, World*, Sage Publications Ltd., London, p. 194.

³¹ Kalidou Sy, 2014, *De la médiation littéraire : autopsie d'une pratique problématique*, p.151.

Conclusion

Cette étude comme nous avons pu le constater interdit à l'évidence de risquer quelques conclusions définitives. Seules les réalités factuelles sont à même d'orienter la mise à jour ou d'implémenter les limites de notre aboutissement scientifique certainement par une évolution de notre corpus. L'actant anthropomorphe individué du Sahel en terre occidentale à bien des égards se situe à un désancrage actantiel de sa responsabilité et d'une distension entre lui (le sujet) et son acte. Il est au prisme entre la situation du choc psychologique qui le déstabilise, et l'émerveillement qui le stabilise. Cette réalité objective à laquelle est confrontée le sujet a le mérite de repositionner la question culturelle dans le débat scientifique. Tous s'accordent à dire que les cultures se valent et sont égales. Nous pensons que cette conception de la culture montre bien ses limites. Il y a bel et bien des cultures qui semblent supérieures, super puissantes aux autres, selon que le pays d'accueil ou la puissance militaire et ou économique du pays soient réelles. Les vaines tentatives de la multiculturalité et de l'interculturalité ont bien du chemin. L'altérité pourrait être pensée comme culture de l'universalité tant dans les faits que dans la pensée par les décideurs politiques au sein d'une organisation commune, telle l'Unesco pour reterritorialiser tout sujet parlant, et pensant doter d'un souffle de vie se trouvant sur qu'importe quelle portion du globe terrestre. Dans cette dynamique, tout migrant peut forger et maintenir des relations sociales multiples et créer de la sorte les liens entre la société d'origine, celle qui l'a vu naître et la société où ils s'installent dans un processus que Basch Linda, Glick Schiller

Nina et Blanc Szanton Cristina appellent transnationalisme³². Cela permet d'échapper au phénomène de « la double absence »³³ pour laisser place à la double présence. Cela permet d'absoudre la symptomatique de la déhiscence du sentiment de mal-vivre auquel est assujetti un sujet de culture à une praxie nouvelle.

Ce travail nous permet donc, comme l'ont soulignés Ivan Darrault-Harris et Jean Pierre Klein parlant de la fonction du travail de production en thérapie. Pour eux, il peut rejoindre « une fonction de l'œuvre d'art comme refus de l'homme de s'abîmer dans le mal, le malheur, le mal-être, le malin et le maléfices »³⁴, c'est en substance la vocation qu'essaie de s'assigner cette production, cet article.

Reference bibliographique

Basch Linda, Glick Schiller Nina et Blanc Szanton Cristina, 1994. Nations Unbound: Transnational Projects, Postcolonial Predicaments and Derritorialized Nationstates Longhorn, Gordon & Breach Publishers

Beividas Waldir, 2019. Sémiotique et psychanalyse : l'univers thymique comme Enjeu, Dans Langages 1, N° 213, Éditions Armand Colin

Darrault-Harris Ivan, 2012. La psychosémiotique : Naissance, adolescence et maturité institutionnelles, Signata L'institution de la sémiotique : Recherche, enseignement, professions, numéro 3

³² Basch Linda, Glick Schiller Nina and Blanc Szanton Cristina (1994) Nations Unbound: Transnational Projects, Postcolonial Predicaments and Derritorialized Nationstates Longhorn, Gordon & Breach Publishers, p.17.

³³ Sayad Abdelmalek (1999) La double absence. Des illusions de l'émigré aux souffrances de l'immigré, Paris, Le Seuil, 450 p.

³⁴ Ivan Darrault-Harris et Jean Pierre Klein, 2010, Pour une psychiatrie de l'ellipse. Les aventures du sujet en création, Presses Universitaires de Limoges.

- Darrault-Harris Ivan, 2004. Vers un modèle des comportements et des discours adolescents Sémiotique et psychanalyse, Eres/ Figure de la psychanalyse, numéro 1
- Darrault-Harris Ivan, 2022. Adolescent en scène, Ethosémiotique des comportements et discours, Collection Semiotica Viva, Presses Universitaires de Limoges
- Darrault-Harris Ivan et Klein Jean Pierre, 2010. Pour une psychiatrie de l'ellipse. Les aventures du sujet en création, Presses Universitaires de Limoges
- Estay Stange Verónica, Luz Pessoa de Barros Mariana, 2021. La culture, les cultures : quelles approches sémiotiques ? Estudos Semióticos, Vol 1, numéro 2
- Kymlicka Will, 2003. « Multicultural States and Intercultural Citizens », dans Theory and Research in Education 2
- Paré/ Kaboré Afsata et Nabaloum-Bakyono Rasmata, 2014. Socio-psychologie de l'éducation des adultes en Afrique, Presses Universitaire d'Afrique
- Sayad Abdelmalek, 1999. La double absence. Des illusions de l'émigré aux souffrances de l'immigré, Paris, Le Seuil
- Skrefsrud Thor-André, 2017. Les difficultés du dialogue interculturel, Revue Lumen Vitae
Vol. LXXII, n° 3
- Sy Kalidou, 2014. De la médiation littéraire : autopsie d'une pratique problématique, Langues et Littératures, Revue du Groupe d'études linguistiques et littéraires, numéro 18
- Thiéblemont-Dollet Sylvie, 2003. Interculturalités, Presses universitaires de Lorraine, Question de communication, Dossier 4
- Welsch Wolfgang, 1999. « Transculturality: The Puzzling Form of Cultures Today », dans Mike Featherstone & Scott Lash (Éds), Spaces of Culture. City, Nation, World, Sage Publications Ltd., London, p. 194

Webographie

Burkina Faso : Le Budget de l'État gestion 2023 adopté par l'ALT [En ligne] <https://sentinellebf.com/burkina-faso-le-budget-de-letat-gestion-2023-adopte-par-lalt/>

Migrations africaines vers l'Europe : les données du rapport du PNUD [En ligne] <https://www.vie-publique.fr/en-bref/271919-migrations-africaines-vers-leurope-les-donnees-du-rapport-du-pnud>

Budget d'Etat 2023 : la Loi de Finances pour l'exercice 2023 adoptée par le CNT [En ligne] <https://www.finances.ml/budget-detat-2023-la-loi-de-finances-pour-lexercice-2023-adoptee-par-le-cnt>

Difficultés liées à l'application du curriculum bilingue au Mali : cas du groupe scolaire de Baco-djicoroni.

Zibrila MAIGA

*Faculté des Lettres, des Langues et des Sciences du Langage (FLSL)
djiby80@yahoo.com*

Idrissa Abdou MAIGA

*Secrétaire général,
Université Internationale Privée d'Excellence de Bamako
maigaidrissa11@gmail.com*

Sidiki COULIBALY

*Doctorant à l'Institut de Pédagogie Universitaire (IPU)
coulibalysidiki@yahoo.fr*

Résumé

Il a été démontré que les enfants qui étudient dans une langue qui ne leur est pas familière font face à une double contrainte ; apprendre la langue mais aussi apprendre dans cette même langue. Ils doivent donc maîtriser de nouvelles compétences, mais ils doivent le faire en utilisant des termes qu'ils ne comprennent pas (Bühmann et Trudell, 2007 ; Pinnock, 2009b).

C'est dans ce contexte que de nombreuses innovations ont vu le jour à travers des fora, des réformes et des séminaires sur le système éducatif dont l'aboutissement a permis d'adopter et d'appliquer le curriculum en vigueur dans nos écoles fondamentales publiques. En pratique, beaucoup de difficultés entravent la bonne application du curriculum.

Ce travail vise essentiellement à identifier les difficultés liées à son application et à proposer des solutions pour une meilleure pratique. Pour ce faire, nous avons mené une étude mixte en utilisant un guide d'entretien et une grille d'observation. Ainsi, pour la collecte des données, nous avons soumis un questionnaire et interrogé des acteurs et procédé par une analyse quantitative et de contenu. Les grandes tendances des résultats font ressortir des difficultés allant de la non maîtrise du curriculum à la mauvaise volonté des enseignants entre autres.

Mots clés : *application, bilingue, curriculum, difficultés.*

Abstract

It has been shown that children who study in an unfamiliar language encounter a double cognitive load; they learn the language while simultaneously learning academic content in that language. Therefore, they must not only acquire new skills, but they must also do so using unfamiliar terminology (Bühmann & Trudell, 2007; Pinnock, 2009b).

In this context, numerous innovations have emerged through forums, reforms, and seminars focused on the education system, culminating in the adoption and implementation of the current curriculum in our public primary schools. However, practical challenges impede the effective implementation of this curriculum.

This study aims to identify the challenges associated with the implementation of the current curriculum and to propose solutions for improved practice. A mixed-methods approach was employed, utilizing interview guides and observation checklists. Data collection involved questionnaires, interviews, and subsequent quantitative and content analysis. The key findings revealed difficulties ranging from teachers' lack of curriculum mastery to issues related to teacher motivation, among others.

Keywords: *implementation, bilingual, curriculum, difficulties.*

Introduction

A la suite de nombreuses évaluations, l'utilisation exclusive du français en tant que langue d'enseignement, aussi paradoxal que cela puisse paraître, ne s'est pas toujours soldée par la maîtrise de cette langue par les apprenants, mais au contraire par la baisse constante du niveau général des élèves, subséquemment à celui en français (BELLONCLE, 1984 : 29). Il a été démontré que les enfants qui étudient dans une langue qui ne leur est pas familière font face à une double contrainte : ils doivent non seulement apprendre à maîtriser

de nouveaux concepts et de nouvelles compétences, mais ils doivent le faire en utilisant des termes qu'ils ne comprennent pas (Bühmann et Trudell, 2007 ; Pinnock, 2009b).

Il apparaît clairement que l'utilisation de la langue maternelle au cours des premières années de scolarisation permet de toucher les populations socialement et pédagogiquement marginalisées et a un effet positif sur leur scolarisation, leur assiduité et leurs résultats scolaires (Pinnock, 2009b). La marginalisation des communautés autochtones dans les pays à revenu élevé se ressent également dans les évaluations des élèves (UNESCO, 2016).

Ce constat amer a amené les autorités scolaires à opter pour d'autres stratégies éducatives, fondées sur l'enseignement bilingue langues nationales /français. Ce choix, lié aux exigences de la refondation du système éducatif, devrait permettre, aux yeux des décideurs, de privilégier une nouvelle vision de l'apprentissage où l'apprenant serait artisan de sa propre formation et travaillerait régulièrement à résoudre des problèmes et tâches intégratives y afférentes. C'est dans ce contexte que de nombreuses innovations ont vu le jour à travers des fora, des réformes et des séminaires sur le système éducatif dont l'aboutissement a permis d'adopter et d'appliquer le curriculum en vigueur dans toutes nos écoles fondamentales publiques.

Or, on peut le supposer, des lacunes méthodologiques subsistent dans l'application de cette approche avec des conséquences non négligeables sur l'appropriation tant de la langue que de leurs connaissances par les enfants. Parmi ces difficultés, on peut parler entre autres de l'inadéquation entre la théorie et la pratique, le manque de volonté des enseignants dû à un manque de motivation, l'insuffisance des matérielles didactiques.

Nous allons ainsi nous intéresser essentiellement aux difficultés liées à l'application du curriculum, à l'analyse de celles-ci conformément aux contenus, et aux solutions pouvant permettre sa bonne application.

Notre intérêt pour cette thématique résulte du fait que son application n'a pas permis d'atteindre les résultats escomptés, au contraire, comme nous l'avions évoqué plus haut, on constate une baisse du niveau général des élèves. Nous avons formulé que les difficultés liées à l'application du curriculum sont entre autres la non maîtrise du dispositif curriculaire, le manque de matériels didactiques adéquats, la non généralisation, et la non continuité dans tous les niveaux d'enseignement. L'objectif principal étant d'identifier et analyser ces difficultés, nous avons mené une étude mixte en utilisant un questionnaire et un guide d'entretien pour collecter des informations auprès des responsables éducatifs et procédés de celles-ci. Pour ce faire, nous avons adopté une méthodologie nous permettant d'y arriver.

1. Méthodologie

L'échantillon retenu se compose de 40 enquêtés répartis à travers le tableau ci-dessous 02 chargés de curriculum à l'Académie, 02 conseillers pédagogiques, 07 directeurs d'école, 18 enseignants, 05 membres du CGS et 06 personnes ressources.

Catégories	Effectifs	Pourcentages
AE	02	05%
CAP	02	05%

Directeurs d'école	07	17.5%
Enseignants	18	45%
CGS	05	12.5%
Personnes ressources	06	15%
Total	40	100%

A la lumière de ce tableau nous constatons que les enseignants et les directeurs d'écoles sont les plus nombreux, respectivement 45% et 17.5%. Quant aux enseignants leur nombre élevé s'explique par le fait qu'ils ont été soumis à un questionnaire et en outre, constituent les principaux acteurs de la formation des élèves.

Le questionnaire a été soumis aux enseignants et aux membres du Comité de Gestion Scolaire. Quant au guide d'entretien, il a été utilisé auprès des directeurs d'écoles, des conseillers pédagogiques, des chargés de curriculum et formation de l'académie rive droite et des personnes ressources afin d'avoir en profondeur des informations sur les difficultés liées à application du curriculum à l'école en générale et plus précisément au niveau du groupe scolaire de Baco-Djicoroni, relevant de l'Académie rive droite de Bamako.

2. Résultats

Cette partie est consacrée à la présentation et à l'interprétation des résultats recueillis sur le terrain. C'est aussi l'endroit de confrontation de notre analyse théorique avec les données recueillies sur le terrain.

2.1. Difficultés liées à l'application du curriculum par les enseignants au niveau du groupe scolaire de Baco-Djicoroni

Il s'agit à ce niveau de faire le traitement des données recueillies à partir d'un questionnaire adressé à 18 enseignants (es) et à 06 membres du comité de gestion scolaire.

Tableau relatif aux causes des difficultés liées à l'application du curriculum par les enseignants au niveau du groupe scolaire de Baco-Djicoroni « A » 1^{er} cycle.

Genre Réponses	Enseignants				Membre du Comité de gestion scolaire				Total	
	Masculin		Féminin		Masculin		Féminin			
	EFF	%	EFF	%	EFF	%	EFF	%	EFF	%
La non maîtrise du curriculum par les formateurs et les enseignants	03	60%	09	69.23%	00	00%	00	00%	12	50%
L'insuffisance de matériels didactiques adéquats	00	00%	02	15.38%	04	66.66%	00	00%	06	25%
La non continuité du programme de formation	00	00%	01	07.69%	01	16.66%	00	00%	02	08.33%

L'insuffisance de la durée de formation	02	40%	01	07.69%	00	00%	00	00%	03	12.50%
La non génération du curriculum	00	00%	00	00%	01	16.66%	00	00%	01	04.16%
Total	05	100%	13	100%	06	100%	00	00%	24	100%

A la lumière de ce tableau nous constatons sur 24 répondants, 12, soit 50% affirment la non maîtrise du curriculum par les formateurs et les enseignants 06, soit 25% évoquent l'insuffisance de matériels didactiques adéquats, 03, soit 12.50% affirment l'insuffisance de la durée de formation, 02, soit 08.33% avancent la non continuité du programme de formation, 01, soit 04.16% soutiennent la non généralisation du curriculum.

Au regard de ces résultats, nous pouvons dire que sur les 24 enquêtés, 12 soit 50% ont choisi la non maîtrise du curriculum par les formateurs et les enseignants et 06 soit 25% ont choisi l'insuffisance de matériels didactiques adéquats. Cela se justifie que la majorité des enseignants et les membres du CGS (Comité de gestion scolaire) trouvent que les difficultés liées à l'application du curriculum sont dues à sa non maîtrise par les formateurs et les enseignants et l'insuffisance de matériels didactiques adéquats.

Cela confirme l'hypothèse selon laquelle la non maîtrise du curriculum par les formateurs et les enseignants et l'insuffisance de matériels didactiques adéquats constituent les principales difficultés liées à l'application du curriculum.

Toutes les personnes interrogées ont affirmé leur approbation quant à l'application du curriculum. Cependant, elles trouvent comme difficultés, le manque et/ou l'insuffisance de formation des enseignants, le manque de matériels

didactiques adéquats, la non généralisation. Ainsi, MK affirme : « *dans notre pays, chaque fois que nous décidons de faire quelque chose, on entre directement sans préparation et par la suite, on se bloque. Quand on se bloque, on se met à critiquer, à mal apprécier la chose sans auto évaluer notre démarche, c'est pourquoi il vaut mieux se taire souvent ...* ». A travers ce point de vue, MK met en avant la démarche des autorités qui consiste très souvent à adopter de nouvelle politique en s'en remettant aux partenaires techniques et financiers comme c'est le cas pour ce nouveau dispositif d'enseignement/apprentissage fondé sur l'utilisation des langues nationales, détenues aujourd'hui, en 2023, des langues officielles. Ce point de vue se confirme à travers les propos de AK, qui estime que : « *Les causes des problèmes liées à l'application du curriculum dans l'enseignement fondamental au Mali sont dues à la démission des autorités car aucune d'entre elles n'a son enfant dans les écoles à curriculum, le manque de formation des enseignants, l'insuffisance de la durée de formation qui était un (1) mois s'est retrouvé à cinq (5) jours et la mauvaise volonté des enseignants à appliquer le curriculum* ».

A travers ces propos, nous constatons que AK trouve que les causes des difficultés sont liées à l'abdication des autorités scolaires, la non formation des maîtres, la diminution du temps de formation des enseignants et la réticence des enseignants à la mise en œuvre du curriculum. Une conseillère pédagogique du CAP de Baco-djicoroni ajoute, en plus, la réticence des parents : « *les causes des difficultés liées à l'application du curriculum dans l'enseignement fondamental au Mali sont dues à l'insuffisance de formation, à la réduction de la durée de formation, au fait que les parents*

ne sont pas prêts pour envoyer leurs enfants dans les écoles à curriculum et la non continuité du curriculum ».en plus des causes invoquées, on retrouve dans les propos de la conseillère pédagogique un autre aspect, la non continuité de l'approche. A tout cela, FC ajoute la non maîtrise des langues (français et bamanankan) par les enseignants : « Les causes des difficultés liées à l'application du curriculum dans l'enseignement fondamental au Mali sont dues à la non maîtrise des deux langues par les enseignants...

2.2. L'impact des difficultés sur le rendement scolaire

Les difficultés liées à l'application du curriculum ont un impact négatif sur les apprenants notamment sur le niveau, la fréquentation, l'échec et l'abandon. Le tableau ci-dessous récapitule ces difficultés.

Tableau VII : Relatif aux conséquences des difficultés liées à l'application du curriculum

Genre Réponses	Enseignants				Membre du comité de gestion scolaire				Total	
	Masculin		Féminin		Masculin		Féminin			
	EFF	%	EFF	%	EFF	%	EFF	%	EFF	%
Baisse de niveau	02	40%	06	46.15%	05	83.33%	00	00%	13	54.16%
Echec scolaire	02	40%	04	30.76%	00	00%	00	00%	06	25.00%
Abandon scolaire	01	20%	03	23.07%	01	16.66%	00	00%	05	20.83%
Total	05	100%	13	100%	06	100%	00	00%	24	100%

Source : enquête de terrain, 2024.

A travers ce tableau nous voyons en clair les conséquences des difficultés dans l'application du curriculum. Ainsi, sur 24 enquêtés 13, soit 54.16% invoquent la baisse de niveau, 06, soit 25% affirment l'échec scolaire, 05, soit 20.83% avancent l'abandon scolaire.

2.3. Les solutions proposées

A la suite des difficultés constatées et de leurs conséquences sur le rendement scolaire, un certain nombre de propositions ont été faites qui vont de la formation des enseignants, la dotation des écoles en matériels didactiques, la continuité de l'approche, l'augmentation de la durée de la formation continue, à la généralisation effective du curriculum.

Le tableau ci-dessous récapitule les propositions faites par les enseignants et les membres du comité de gestion scolaire.

Tableau VIII : Relatif aux solutions proposées pour améliorer l'application du curriculum.

Genre Réponses	Enseignants				Membre du comité de gestion scolaire				Total	
	Masculin		Féminin		Masculin		féminin			
	EFF	%	EFF	%	EFF	%	EFF	%	EFF	%
La formation en qualité et en quantité des formateurs et des enseignants	02	40%	06	46.15%	03	50%	00	00%	11	45.83%
La dotation suffisante de matériels didactiques adéquats	01	20%	03	23.07%	01	16.66%	00	00%	05	20.83%
La continuité du programme de formation	00	00%	02	15.38%	01	16.66%	00	00%	03	12.50%
L'augmentation										

de la durée de formation	01	20%	00	00%	00	00%	00	00%	01	04.16%
Généralisation du curriculum	01	20%	02	15.38%	01	16.66%	00	00%	04	16.66%
Total	05	100%	13	100%	06	100%	00%	00%	24	100%

Source : enquête de terrain, 2024.

Au regard de ce tableau nous pouvons dire que sur 24 enquêtés 11, soit 45.83% affirment la formation en qualité et en qualité des formateurs et des enseignants ; 05 soit 20.83% avancent la dotation suffisante des écoles en matériels didactiques adéquats, 04 soit 16.66% estiment la généralisation du curriculum ; 03 soit 12.50% soutiennent la continuité du programme de formation et enfin 01 soit 04.16% parlent de l'augmentation de la durée de formation.

Ces données confirment l'hypothèse selon laquelle la formation en qualité et en quantité des formateurs et des enseignants et la dotation des écoles en matériels didactiques adéquats sont des solutions pour améliorer la qualité du dispositif curriculaire dans nos écoles. Aussi, faudrait-il le souligner, la soumission de tous les fils du pays à un seul système éducatif est une condition permettant l'adhésion de toute la communauté. Du début de ces innovations, de la Pédagogie Conergente au Curriculum, aucune imposition n'a été faite aux écoles privées or, selon une large partie de la population, les écoles privées au Mali sont faites pour les enfants des « riches. »

3. Discussion des résultats

L'adaptation de l'enseignement aux exigences actuelles et futures de la société malienne, à travers une révision ou une réorganisation de la structure ou du contenu des programmes

a toujours été, après l'amorce des innovations pédagogiques, une préoccupation majeure du système éducatif malien. Les réformes ou aménagements qui en découlent, quelle qu'en soit l'ampleur, prennent toujours corps sur des bases objectives inspirées de contextes parfois très divers et multiples qui servent de matrice de références aux maintes mutations envisagées (CADRE GENERAL, p.4). Selon les auteurs du document ayant servi de référentiel aux participants de l'atelier de validation du Cadre Général d'orientation, l'approche curriculaire d'élaboration des programmes de l'enseignement fondamental tire sa justification de considérations diverses. Ces considérations sont d'ordre législatif, politique, historique, socio-culturel, socio-économique et pédagogique.

Dans l'évolution constante des recherches dans le domaine de la didactique des langues, les chercheurs ont proposé un troisième modèle de pratiques pédagogiques et didactiques qui permette de pallier les insuffisances jusque-là constatées çà et là dans le système éducatif malien après les deux premières expériences. Le curriculum bilingue prend ses racines dans le Programme Décennal pour le Développement de l'Éducation (PRODEC) qui a enclenché en 1998 la refondation du système éducatif. Il s'agissait du système curriculaire basé essentiellement sur des compétences visées à plusieurs niveaux du cursus. A cet effet, il priorise l'éducation bilingue en préconisant à son cinquième principe « [l'] utilisation des langues maternelles dans l'enseignement formel concomitamment avec le français ». (TRAORE I. S., 2011 : 56). Ce faisant, ce programme jette les bases d'une éducation globale et de qualité en faisant de « l'éducation de qualité pour tous » le premier des onze axes prioritaires de

son plan décennal. Il n'est donc pas surprenant de voir que sur 24 acteurs interrogés, aucun d'entre eux n'a remis en cause la pertinence d'une telle approche.

L'approche curriculaire par compétence est entrée en vigueur au Mali en 2004 et se veut une démarche globale et systémique dans les apprentissages. Elle s'est ouverte aux apports des innovations pédagogiques en cours dans le système, notamment l'éducation à la vie familiale et en matière de population, l'éducation environnementale, l'éducation à la culture de la paix et aux droits humains et surtout la pédagogie convergente qui en est le socle. C'est une approche qui favorise une nouvelle vision de l'apprentissage où l'apprenant est artisan de sa propre formation et travaille régulièrement à résoudre des problèmes et tâches intégratives éliminant ainsi les barrières entre les disciplines. Son choix est lié aux exigences de la refondation du système éducatif, impliquant non seulement l'ajustement du rôle du maître qui devient facilitateur et animateur, mais aussi la mise en place d'un plan d'action pédagogique suffisamment large pour prendre en compte les multiples aspects de l'activité éducative. La préférence de cette approche est également due au fait qu'elle crée des situations d'apprentissage pour favoriser des acquisitions en rapport avec les besoins de la vie. Tout en favorisant une différenciation pédagogique qui permet de respecter le style et le rythme d'apprentissage de chaque élève par le recours à des méthodes appropriées, elle facilite la régulation des apprentissages au moyen de l'évaluation formative.

L'approche curriculaire par compétence est en plus articulée autour de certains modes de fonctionnement. Pour ce faire,

l'approche doit former un tout cohérent dans son unité et dans son organisation en quatre niveaux :

- Le premier niveau, celui de l'*initiation* qui s'étale sur deux ans pour les classes de 1^{ère} et 2^{ème} années ;
- Le deuxième niveau dénommé niveau d'*aptitude* d'une durée de deux ans aussi mais cette fois-ci réservé aux classes de 3^{ème} et 4^{ème} années ;
- Le troisième niveau, celui de la *consolidation* d'une durée de deux ans pour les classes de 5^{ème} et 6^{ème} années ;
- Et enfin le quatrième niveau réservé au second cycle de l'enseignement fondamental, 7^{ème}, 8^{ème}, 9^{ème}.

Plusieurs autres raisons justifient ce choix fait par le Mali. D'abord, d'un point de vue historique, un grand nombre de mouvements d'idées et d'actions ont été expérimentée dans le pays depuis l'indépendance dans le cadre de l'éducation. De toutes les expériences, l'approche par compétence semble être le plus à même de répondre aux exigences d'une éducation de masse et de qualité dans le pays. Ensuite, d'un point de vue législatif et sociopolitique, le pays a opté pour une démocratisation de l'enseignement et a jugé important que l'école soit intégrée à l'environnement des communautés dans un pluralisme politique pour que chacun y trouve son compte. Elle met donc l'accent sur la participation des élèves, tout en favorisant des formats de participation active des élèves, sous la forme de discussion autour de documents ou de problèmes. Elle privilégie la mise sur pied de projets

pédagogiques invitant les élèves à s'investir dans une démarche à moyen ou long terme, à mobiliser diverses compétences et matériaux pour atteindre un objectif concret. Une de ses caractéristiques fondamentales consiste à mettre les disciplines au service des savoirs et non l'inverse. Elle invite à cet effet les enseignants et les élèves à se servir de plusieurs disciplines pour la construction de projets pédagogiques.

La réforme curriculaire qui est la suite logique de la pédagogie convergente est l'axe majeur du PRODEC. A la suite des bons résultats des apprenants en PC aux examens du CFEPCEF, les différents suivis-évaluations de cette méthode ont encouragé le Ministère en charge de l'éducation à envisager une généralisation progressive de la PC à travers le nouveau curriculum de l'enseignement fondamental. C'est ainsi que le niveau I du curriculum a débuté en 2002-2003 par une mise à l'essai qui a concerné quatre-vingts écoles. Il a connu un début de généralisation en octobre 2005 sur 2550 écoles, précisément toutes les écoles à P.C et 500 écoles classiques, en s'appuyant sur les onze langues nationales enseignées concomitamment avec le français et déjà introduites à l'école à travers la PC. Le curriculum a pour objet pratique la construction méthodique d'un plan éducatif global ou spécifique reflétant les valeurs et les orientations d'un milieu, et devant permettre l'atteinte des buts prédéterminés de l'éducation. La loi n° 99-046 du 28/12/99, portant loi d'orientation sur l'éducation, le définit comme étant

« l'ensemble des dispositifs (finalités, programmes, emplois du temps, matériels didactiques, méthodes pédagogiques, modes d'évaluation) qui, dans le système scolaire et universitaire, permet d'assurer la formation des apprenants ». (loi n° 99-046 du 28/12/99).

Bref, le curriculum a pour objectif la formation d'un être-citoyen modèle respectueux de son pays, de ses valeurs sociétales et des valeurs universellement reconnues. Le programme a été élaboré durant des ateliers qui se tenaient à Niono dans la région de Ségou, et qui sont la suite logique de ceux de la pédagogie convergente. L'organisation du travail est la même qu'en pédagogie convergente. La différence réside fondamentalement au niveau des termes de référence. Lors de ces ateliers sont surtout traités les contenus du programme de formation du curriculum qui ne sont pas pris en compte par la pédagogie convergente. Cela concerne les cinq (5) domaines (CADRE GENERAL, p.17) :

- Langues et Communication (LC), ce domaine regroupe l'ensemble des langues à savoir les langues maternelles / langues nationales du Mali et les langues étrangères parmi lesquelles nous pourrions citer entre autres le français (considéré comme langue seconde au Mali), l'anglais, l'arabe, l'espagnol, l'allemand et le chinois, langue en pleine expansion ;
- Mathématiques Sciences et Technologie (SMT), les savoirs modernes des sciences et techniques dans leurs domaines d'évolution ;
- Sciences Humaines (SH), elles concernent les sciences comme l'histoire, la géographie ;
- Arts, ce domaine assure la prise en charge des activités récréatives telles que les chants, les danses, les arts dramatiques (théâtre), les arts plastiques (dessin, sculpture, modelage, peinture) ;

- Développement de la personne (DP) qui s'intéresse aux différents domaines de la vie de l'homme : l'éducation civique, la morale physique et sportive.

Tous ces ensembles regorgent de potentialités lesquelles relèvent de compétences. La compétence elle-même est un « ensemble de savoirs, de savoir-faire et de savoir-être constatés et mesurés » qui permettent aux citoyens formés d'exécuter ou d'accomplir de façon adaptée « une tâche ou [tout] un ensemble de tâches » (CADRE GENERAL, p 9).

L'enseignement bilingue tourne autour d'un certain nombre de compétences et vise essentiellement entre autres les compétences disciplinaires relatives à une discipline d'un domaine, ces disciplines sont au nombre de vingt-quatre (MARIKO). Quant aux compétences de vie, elles sont relatives aux domaines d'expérience de vie telle que la santé, les activités socioéconomiques, de leadership, de production, etc. Elles sont en effet la manifestation des attitudes et des comportements essentiels pour s'adapter à la vie et de là servent de liens entre les apprentissages scolaires et la vie quotidienne, par exemple « la communication, la culture de la paix, les droits de l'homme, la démocratie, le genre et la protection de l'enfant. » (CENTRE NATIONAL DE L'EDUCATION, 2004 :11)

De même, les compétences transversales ou compétences transdisciplinaires sont des compétences acquises dans une discipline mais qui seront utilisées et/ou réutilisées dans plusieurs domaines disciplinaires. Elles sont afférentes aux résolutions de problèmes de vie et traduisent une qualité ou un état qui permettent d'agir efficacement dans une large variété de situations ayant des composantes disciplinaires ou

thématiques diverses. Aussi, notons que ces compétences sont de plusieurs ordres :

- Les compétences méthodologiques : il s'agit de l'apprentissage des savoir-faire liés à l'exécution d'un travail selon les stratégies et les méthodes appropriées. Elles permettent, outre cette attitude, de développer certains comportements chez les apprenants notamment le sens des responsabilités, du devoir et du travail bien fait, le respect de l'ordre et de l'organisation, l'esprit de discipline, la rigueur au travail et la persévérance ;
- Les compétences intellectuelles : elles permettent de prendre contact avec le réel, de se l'approprier, de l'interpréter et de le comprendre surtout les informations provenant de l'environnement débouchant sur les perspectives de l'ouverture d'esprit, la curiosité intellectuelle, l'autonomie de la pensée, le plaisir d'apprendre et le désir de réussir, etc. ;
- Les compétences personnelles et sociales : elles contribuent au savoir-être et au savoir devenir, à la construction et à l'affirmation de l'individualité et par là même prédisposent le savoir-vivre, l'émerveillement, la solidarité, le sens civique, le respect des différences, l'engagement et la coopération, etc. ;
- Les compétences communicationnelles, quant à elles établissent une relation tripartite entre

apprenant, les autres et l'environnement leur conférant l'aptitude à l'expression dans différents langages. Elles deviennent alors les véritables bases de la réussite scolaire, sociale et professionnelle, etc. (CADRE GENERAL, pp.9-10)

En synthèse, le recours à l'enseignement bilingue pourrait apporter d'immenses avantages aux pays africains, tant du point de vue économique qu'éducatif. Elle s'appuie à cet effet sur plusieurs études menées en Afrique. Aussi, dans le livre de HEUGH K. (2003) intitulé *Language Policy and Democracy in South Africa. The prospects of Equatily wihim Rights-based Policy and Planing*, l'auteure y détaille à suffisance les avantages sociaux que procure l'enseignement bilingue.

Selon elle, en prenant en compte les dépenses réelles, budgétivores, constatées dans les modèles actuellement en vigueur dans la majorité des pays africains, il a été prouvé que l'enseignement dans une langue africaine est plus avantageux en coût/efficacité et procure davantage de bénéfices en termes de développement social. Elle en arrive à la conclusion que les économies ainsi réalisées avec l'introduction d'un enseignement bilingue et le recours à la langue première de l'enfant comme médium d'instruction dans les écoles africaines iraient de pair avec la diminution des redoublements et des abandons provoqués par des difficultés de langue.

Le curriculum doit ainsi favoriser l'autonomie de l'apprenant par la prise en compte du principe que le savoir se construit chez celui-ci qui est l'agent actif de sa formation pour la pérennisation des savoirs afin de conduire au développement des compétences. C'est pourquoi, selon l'idéologie du

curriculum, tout enfant peut réussir si on mettrait à sa disposition les moyens et le temps, en appliquant une pédagogie différenciée et en bannissant les exclusions.

Le curriculum est centré sur la PC qui est censée favoriser le développement des compétences et non l'assimilation des connaissances. Ses finalités sont celles assignées en général au système éducatif malien. Conformément à la loi portant Orientation sur l'Education, il vise essentiellement à former :

- un citoyen patriote et bâtisseur d'une société démocratique ;
 - un acteur du développement profondément ancré dans sa culture et ouvert à la civilisation universelle, maîtrisant les savoir-faire populaires et apte à intégrer les connaissances et compétences liées aux progrès scientifiques, techniques et à la technologie moderne ;
- et plus spécifiquement à :

- faire acquérir à l'apprenant des compétences lui permettant de s'insérer dans la vie active ou de poursuivre ses études ;
- le doter des instruments de l'expression et de la communication parlée, écrite, graphique et symbolique ;
- développer chez lui des capacités de compréhension, d'analyse, de raisonnement formel et de résolution de problèmes ;
- l'amener à analyser, apprécier et exploiter l'histoire et la culture de son pays, les caractéristiques principales de son organisation politique, sociale et économique et l'informer des potentialités et des

- perspectives de développement dans un contexte de mondialisation;
- développer ses capacités à planifier et à organiser ses apprentissages et son perfectionnement culturel en lui fournissant les outils de base de son propre travail intellectuel autonome ;
 - asseoir chez lui, par la pratique des méthodes actives, participatives et le dialogue et par l'organisation de la classe et de la vie sociale, l'apprentissage de la vie en commun, du travail en équipe et des bienfaits de la coopération ;
 - l'entraîner à connaître et à pratiquer tant les prérogatives que les obligations d'un membre actif d'une société démocratique respectueuse de la paix et des droits fondamentaux de l'homme et du citoyen ;
 - le rendre attentif et sensible aux valeurs de l'engagement personnel et de la solidarité familiale et sociale, de la responsabilité parentale, de la préservation de la santé d'autrui et de la protection de l'environnement ;
 - créer et stimuler chez lui l'esprit d'initiative et d'entreprise ;
 - lui fournir, tout au long de la scolarité, notamment dans les années terminales de chaque ordre ou type d'enseignement, toute information apte à l'éclairer et à l'orienter sur les débouchés possibles dans la vie active et faciliter ainsi un choix conscient et responsable de ses activités futures ;

- répondre aux besoins du pays en cadres ayant un niveau élevé de savoir-faire, d'expertise et de recherche scientifique et technologique.

En plus du découpage par classe, il existe une répartition horaire qui agence le processus de formation par niveau. Dans les classes de 1^{ère} année du primaire, l'enseignement se fait exclusivement en langue nationale, 100% du contenu de la formation étant réservé uniquement à l'enseignement dans et par la langue maternelle (L1) de l'apprenant. La 2^{ème} année voit l'introduction de la langue étrangère (L2). Ici 75% du volume est accordé à l'enseignement en langue nationale (L1) et 25% à celui en français (L2). Ensuite toujours dans l'évolution des apprenants et de leur apprentissage, c'est le renversement de la courbe en 3^{ème} et 4^{ème} années où 75% est réservé à la L2, tandis que 25 % l'est à la L1. On assistera alors, enfin, en 5^{ème} et 6^{ème} année à un équilibre dans la distribution du temps de travail c'est-à-dire celui de la formation avec un pourcentage égalitaire de 50% accordé simultanément à la L1 et la L2. En 3^{ème} et 4^{ème} années, Le curriculum répond donc à des exigences de pertinence, de cohérence et de réalisme, dans la mesure où les apprentissages prévus devraient être significatifs pour les élèves. Autrement dit, ceux-ci devraient percevoir le rapport entre le programme de formation et leur vie. Un curriculum pertinent est fondé à la fois sur l'expérience des enfants et sur leur environnement physique, humain et culturel. Ensuite, cette approche devrait respecter l'équilibre entre domaines et disciplines de formation, autrement dit, être le reflet de l'adéquation entre objectifs, contenus et moyens proposés pour leur accomplissement. Enfin, elle devrait tenir compte des conditions matérielles qui accompagnent sa mise en œuvre, des conditions de son

application, notamment le temps alloué pour obtenir des résultats escomptés. Elle ouvre ainsi l'expérience des apprenants aux différents domaines de formation en amenant chaque élève à se dépasser, à actualiser son potentiel et à accroître ses capacités.

Dans les évaluations, le curriculum privilégie l'évaluation des compétences au lieu de se centrer uniquement sur les connaissances. Il préconise la pratique de l'auto-évaluation par les élèves eux-mêmes et les occasions d'appréciation des activités et performances des élèves par leurs pairs, les parents, la communauté et les partenaires.

On peut considérer que son apport a été l'introduction, en appui à la convergence méthodologique de la PC, d'une convergence linguistique en langue maternelle permettant l'étude de quelques notions linguistiques fondamentales pour l'apprentissage du français. La pédagogie convergente était censée « *favoriser une transition naturelle vers le français en développant une convergence des comportements, des attitudes et aptitudes pour un apprentissage des deux langues (...)* ». (WAMBACH, 2001 :121). Or, en décrivant la situation de l'enseignement des langues nationales en convergence avec le français au Mali, Maurer (2004) estime :

« Au Mali, la pédagogie convergente a permis d'expérimenter à une grande échelle l'usage des langues nationales dans l'éducation de base. Peu à peu, cette question clé de la politique éducative a été dédramatisée. Pour autant, toutes les difficultés liées au bilinguisme fonctionnel dans l'enseignement n'ont été résolues, ni même pensées dans les premiers modèles de la PC. Aujourd'hui, la généralisation

du modèle à l'ensemble des classes et la construction d'un curriculum amènent à remettre en question certains principes méthodologiques et à affiner l'analyse du passage des langues nationales au français. » (MAURER, 2004 : 430).

Pour Maurer (2007) donc, exercer les élèves à des activités réflexives sur les langues permet de mieux développer les compétences des élèves, car il estime que « *La présence d'activités métalinguistiques aidera l'élève à faire le lien avec sa LM, tout en favorisant la structuration du système du français. » (MAURER, 2007 : 18).*

Ainsi, à côté des activités relevant du globalisme, le curriculum a introduit certaines activités permettant une exploration systématique du code alphabétique. Par exemple, la méthode qu'il privilégie dans le cadre de la lecture est celle que l'on pourra qualifier de mixte, comme l'affirment les propos ci-après :

D'autre part, le curriculum, au niveau de la troisième année, lors du passage à l'écrit en français, doit faire une place particulière à la question des transferts de compétences de la LM au français pour optimiser, encore une fois, le concept de convergence. » (Maurer, 2007 :19-20).

Par ailleurs, même si les maitres sont dotés de guides contenant des métatermes en langue nationale, ainsi que les directives nécessaires pour l'enseignement dans les deux langues, le curriculum bilingue de l'enseignement fondamental du Mali reste encore dépendant des théories de

la pédagogie convergente. Il reste à accentuer davantage l'introduction de cette dimension métalinguistique dans le curriculum bilingue. Comme le remarque Maurer :

Un enfant malien qui ne fait que communiquer dans sa langue sans être amené à réfléchir à son fonctionnement, puis qui apprend le français selon le principe du bain linguistique, en construisant seul les règles de fonctionnement de cette L2, peut tout à fait passer plusieurs années à l'école sans construire la notion de genre, et toute la chaîne d'accords qu'elle commande à partir du nom (Maurer, 2007 : 19).

Le curriculum est pour le moment le point d'arrêt des différentes innovations dans le système éducatif. Cependant, jusque-là l'enseignement bilingue n'a pas franchi les portes du second cycle qui est toujours demeuré dans la mouvance du système d'enseignement classique. En outre, la mise en œuvre correcte du curriculum demeure confrontée à un certain nombre de difficultés, à savoir : la compétence très relative des enseignants, la maîtrise insuffisante de la démarche pédagogique, les difficultés de transcription des langues nationales et de traduction du curriculum et des documents de base du français en langues nationales, les difficultés conceptuelles liées à l'enseignement du calcul et des sciences, l'insuffisance du temps de formation au regard du volume des programmes proposés, le manque de manuels conformes au curriculum entre autres. Compte tenu de ces nombreuses difficultés, plusieurs écoles à curriculum sont retournées au système classique. C'est ce que révèle une enquête du Ministère de l'Éducation Nationale, menée au cours des années 2011-2012. L'enquête n'a pas concernée les écoles des

trois régions nord (Tombouctou, Gao et Kidal) à cause de l'insécurité dans ces zones.

Par ailleurs, des programmes fusent de partout en fonction de leurs objectifs. Parmi ces programmes, nous pourrions citer l'initiative de l'Organisation Internationale de la Francophonie dénommée Ecole et Langues Nationales (ELAN) qui vise le renforcement des compétences en français des élèves des systèmes d'enseignement à curriculum en Afrique et le Programme Harmonisé d'Appui au Renforcement de l'Education (PHARE) et tant d'autres pour ne citer que ceux-là.

Conclusion

L'utilisation des langues nationales dans l'enseignement formel est un enjeu qui engendre des modifications tant dans la pratique de classe que dans le contenu du programme. Ce travail s'intéresse surtout à la pratique de classe. En effet, avant l'introduction des langues nationales dans le système éducatif, le contenu des enseignements se donnait exclusivement en français. De ce fait, ce bilinguisme change les habitudes dans la pratique.

Cette étude vise à faire comprendre les difficultés liées à l'application du curriculum et à identifier des solutions pour sa bonne marche dans l'intérêt de tous les acteurs du système éducatif. Il ressort donc que beaucoup de difficultés sont liées à l'application du curriculum notamment des insuffisances liées à la formation des acteurs, enseignants, formateurs et agents de suivi, le manque de matériels didactique adéquats, la non généralisation dans toutes les écoles entre autres.

De ces difficultés, il ressort que l'implication de tous les acteurs est nécessaire pour aboutir aux résultats escomptés. Les solutions proposées vont de la bonne formation des

formateurs et des enseignants et la dotation des écoles en matériels didactiques adéquats et en quantités.

A cela s'ajoutent la continuité du programme de formation à tous les niveaux, l'augmentation de la durée de formation, le suivi régulier des enseignants par les directeurs et les conseils pédagogiques, l'information et la sensibilisation, la généralisation du curriculum dans toutes les écoles publiques et privées, la motivation des enseignants entre autres.

La non satisfaction de l'essentiel de ces conditions ne devrait-il pas nous amener à réfléchir sur une éventuelle analyse sur l'arrêt et la continuité ?

Bibliographie

MEALN, 2010, *étude sur le curriculum de l'enseignement fondamental* (rapport 3. Développement du scénario privilégié), version finale.

MEN, 28 mars 2000 Cadre générale d'orientation du curriculum de l'enseignement fondamental Bamako.

MEN/CNE, juin 2004, Guide du maitre niveau 1 de l'enseignement fondamental, Bamako.

MEN/CNE, juillet 2005, Module de formation des maitres à l'utilisation du curriculum niveau 1, 64 pages.

MEN/CNE, 2009 dispositifs de formation des professeurs des IFM pour la mise à l'essai du curriculum de l'enseignement normal, Segou.

PAUL, *Dictionnaire actuel de l'éducation* 3^{ème} édition Renald Legendre 2005 Guérin Montréal) 568p.

ROBERT, 2000, *le nouveau petit Robert*, nouvelle édition millésime 2016.

SAHABICISSE ET OUSMANE BERTHE 2014-2015, l'approche curriculaire au niveau de l'enseignement fondamental enjeux

et perspectives : cas du 1^{er} cycle de l'enseignement fondamental publique de Garantiguibougou en commune V du district de Bamako.

TOUSSAIN DIARRA, 2012-2013, Analyse des difficultés d'application du curriculum dans l'enseignement fondamental au Mali : cas du groupe scolaire de Kalaban- Coura dans la commune V du district de Bamako.

Femmes et interventions sociales en matière de santé : le rôle des *Bajenu Gox* dans la lutte contre les grossesses dites précoces et/ou non désirées dans les établissements scolaires à Kolda (Sénégal)

Cheikh FAM

Chercheur en sciences sociales

Université Gaston Berger (UGB) de Saint-Louis

Université numérique Cheikh Hamidou KANE (UnCHK) du Sénégal

xalima009@yahoo.fr

Nfally BADJI

Formateur à l'Ecole nationale des Travailleurs sociaux spécialisés

(ENTSS) du Sénégal

nfallybadji@yahoo.fr

Adiaratou Anta Diop FALL

Enseignante-Chercheure - Responsable de la licence.

Pôle Lettres, Sciences humaines et de l'Éducation (LSHE)

Université numérique Cheikh Hamidou KANE (UnCHK) du Sénégal

adiaratouantadiop.fall@unchk.edu.sn

Résumé

Les pratiques d'intervention en matière de santé de la femme et de la reproduction se sont globalement diversifiées au Sénégal tant du point de vue des infrastructures que des acteurs. Dans un souci d'efficacité du service de santé en termes de prévention et de prise en charge, la politique de décloisonnement qui sous-tend cette diversification a fait se rencontrer des professionnels de la santé, des acteurs de l'éducation et des médiateurs sociaux.

L'initiative, consistant à enrôler des femmes comme intermédiaires bénévoles entre les professionnels de la santé et les populations, s'inscrit dans cette politique. En rapprochant les services de santé des bénéficiaires, cette initiative a largement contribué à une prise de conscience en faveur d'une limitation des grossesses dites précoces ou/et non désirées chez les élèves filles à Kolda. Cet article met l'accent sur l'expérience de terrain des

marraines de quartiers plus connues sous le nom de Bajenu Gox et expose l'apport de leurs interventions dans la lutte contre de telles grossesses. Il se veut une contribution théorique nourrie de l'expérience de recherche de ses auteurs et de pratiques d'intervention de Bajenu Gox. Au-delà, il permet de comprendre les stratégies de co-construction de savoirs, de validation d'acquis d'expériences et de mise en commun de pratiques entre professionnels de la santé, travailleurs sociaux et chercheurs.

Pour les Bajenu Gox, la démarche consistant à reconsidérer et à redéfinir les rapports de pouvoir au sein des familles et des communautés encourage le dialogue et l'engagement de tous pour un changement de comportement. Cela passe par la reconnaissance de leur travail par les parents, les enseignants et les associations de jeunes des quartiers ainsi que par les instances de concertation et de gestion des établissements scolaires : associations sportives et culturelles, groupements d'intérêt économique, associations de parents d'élèves, comités de gestion d'établissements, comités locaux d'éducation et de formation, etc. À cet égard, la collaboration entre les Bajenu Gox et les agents de santé a permis de réduire la prévalence des grossesses précoces dans les lycées et collèges de Kolda, même si des efforts importants restent à faire, notamment en ce qui concerne la documentation des activités de médiation.

Mots clés : *Bajenu Gox, changement social, grossesse non désirée, grossesse précoce, intervention sociale, médiateur social*

Abstract

Intervention practices in women's and reproductive health have been generally diversified in Senegal, both in terms of infrastructure and stakeholders. In order to improve the effectiveness of the health service in terms of prevention and care, the policy of decompartmentalization which underpins this diversification has brought together health professionals, education stakeholders and social mediators. The initiative to enlist women as volunteer intermediaries between health professionals and the public is part of this policy. By bringing beneficiaries closer to health services, this initiative has significantly contributed to raising awareness among Kolda students about limiting so-called early and/or unwanted pregnancies. This article focuses on the field experience of neighborhood godmothers better known as Bajenu Gox and explains their interventions in the fight against

such pregnancies. It is intended to be a theoretical contribution informed both by the research experience of its authors, and Bajenu Gox's practices. Beyond that, it allows to understand strategies for co-constructing knowledge, validating acquired experience and sharing practices between health professionals, social workers and researchers. For the Bajenu Gox, the process of reconsidering and redefining power relationships within families and communities encourages dialogue and the commitment of all to a change in behavior. This involves recognition of Bajenu Gox' work by parents, teachers and youth associations as well as by consultation and management bodies of educational institutions: sports and cultural associations, economic interest groups, parents' associations, school management committee, local education and training committee, etc. In this regard, collaboration between the Bajenu Gox and health workers has helped reduce the prevalence of teenage pregnancies in Kolda's high schools and middle schools, although significant efforts remain to be made, particularly with regard to the documentation of mediation activities.

Keywords: *Bajenu Gox, early pregnancy, social change, social intervention, social mediator, unwanted pregnancy*

Introduction

Les besoins des communautés face à l'augmentation des grossesses précoces chez les adolescentes placent la santé de la reproduction au centre des préoccupations des organisations tant nationales qu'internationales (BULAMBO MILENGE J.P., 2017). C'est dans ce sens que l'ONU-SIDA estime qu'à la fin de chaque année dans le monde, 15 millions des femmes âgées de 15 à 19 ans sont enceintes, soit 10% des grossesses précoces (ONU-SIDA, 2017). Dans les pays en voie de développement, des interruptions de grossesses sont pratiquées de manière clandestine sans aucune assistance médicale qualifiée, ce qui cause de nombreux cas de décès. L'intérêt de la lutte contre la mortalité maternelle est donc intrinsèquement lié à la lutte contre les grossesses précoces.

Pour CLAIRE A. et Menninger J (2009), ce phénomène des grossesses précoces se vit majoritairement dans les pays en voie de développement où 12,8 millions environ d'adolescentes accouchent chaque année, soit 90% dans le monde, le taux le plus élevé étant enregistré en Afrique.

Pour l'Organisation Mondiale de la santé (OMS, 2017), chaque année, il est dénombré 80 millions de grossesses précoces non désirées qui génèrent 45 millions d'interruptions volontaires de grossesses, lesquelles ont pour conséquences 70.000 décès dont 97% sont enregistrés dans les pays en développement. Près de 16 millions de femmes accouchent chaque année dans le monde dont 95% d'accouchements non désirés. Ainsi, la maternité demeure-t-elle encore un risque car près de 600.000 femmes meurent chaque année dans le monde des suites d'une grossesse la plupart du temps précoce et non désirée (BULAMBO MILENGE J.P., 2017). Par extension, les grossesses dites précoces et/ou non désirées chez les élèves constituent l'un des problèmes les plus sérieux auxquels la communauté éducative doit faire face quasiment chaque année au Sénégal. En effet, selon un rapport de l'UNFPA, 1971 grossesses concernant l'intervalle d'âge 13-19 ans ont été recensées au Sénégal au cours des années scolaires 2010-2011, 2012-2013 et 2013-2014 (UNFPA, 2015). Ces grossesses sont une entrave à la scolarité des adolescentes concernées et restent un phénomène dont l'ampleur en milieu scolaire n'est pas encore cernée de manière exhaustive au regard du caractère épars des statistiques y affiant. En outre, si le Ministère de la Santé a mené plusieurs actions destinées à améliorer l'offre de services en Santé de la Reproduction (SR), le dispositif de prise en charge des adolescentes ne considère pas encore les élèves filles comme une cible spécifique en même

temps qu'il n'a pas permis une légitimation suffisante de l'action des *Bajenu Gox* au sein des établissements scolaires.

Cette contribution a pour objectif d'exposer l'expérience des *Bajenu Gox* en termes de médiation sociale, dans la perspective de proposer des avenues de recherche et des pistes d'intervention susceptibles de rendre plus efficaces les actions de prévention contre les grossesses non désirées dans les établissements scolaires à Kolda. Il s'agit d'une contribution théorique réflexive et descriptive qui s'appuie sur une double expérience à la fois de recherche : celle de ses auteurs et d'intervention : celle vécue par des *Bajenu Gox* à Kolda. Cette contribution (i) clarifie le concept de *Bajenu Gox* et dégage la problématique sous-jacente à leurs interventions en matière de santé ; (ii) expose l'expérience de terrain de marraines de quartiers et (iii) propose des pistes de réflexions et d'actions pour capitaliser leur expérience et l'enrichir à travers des pratiques de co-construction de savoirs entre les différents acteurs des dispositifs de santé communautaire au Sénégal.

1. Clarification conceptuelle et problématique

L'initiative consistant à enrôler des femmes comme intermédiaires entre les structures de la santé et la population sénégalaise a été lancée par les autorités gouvernementales sous le régime du président Abdoulaye WADE en 2010 dans les 14 régions du pays. Elle utilisait le terme *wolof* (l'une des langues nationales les plus parlées au Sénégal) de *Gox* ou quartier et la figure de la *Bajen*, c'est-à-dire la marraine, la sœur paternelle, pour confier à des femmes dynamiques, leaders reconnues dans leur quartier, un rôle dans la sensibilisation à la santé maternelle. Il s'agit d'une politique de santé publique de

proximité soucieuse de la diversification de l'offre de santé pour atteindre des cibles nombreuses et variées.

Les marraines de quartiers sont pour la plupart préposées à la médiation sociale en santé. Cette initiative est par la suite renforcée par un projet de recherche interventionnelle sur cinq ans, initié à partir de 2015 par le programme canadien « Innovation pour la Santé des Mères et des Enfants d'Afrique », du Centre de Recherches pour le Développement international (CRDI), s'appuyant sur le recrutement de 85 marraines de quartier et leur formation en santé, mais aussi en communication et en gestion pour renforcer leurs compétences. Alors que la plupart des intervenantes étaient dans la tranche d'âge de 50 ans et plus, le projet de recherche propose de recruter des femmes plus jeunes afin d'accompagner les adolescentes. Cette approche est soutenue par L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) à travers le Fonds Français MUSKOKA, dans la perspective d'améliorer les indicateurs de la santé et du bien-être des femmes, nouveaux, enfants et adolescents(es). Cet accompagnement passe par la formation des équipes cadres de districts qui, à leur tour forment les *Bajenu Gox*. Ni infirmière ni sage-femme, la *Bajenu Gox* est une femme d'expérience, qui a un rôle de confidente, respectée dans sa communauté. Il en est ainsi dans les sociétés sénégalaises.

L'initiative des *Bajenu Gox* est donc une approche novatrice qui met en avant le statut social conféré par la communauté à la sœur du père pour faire de ses interventions en matière de santé des actes de médiation sociale avant tout, plus susceptibles de toucher leurs cibles. La médiation est ici entendue au sens d'interventions dans l'information, la sensibilisation, l'orientation et l'accompagnement des usagers au sujet de l'importance du lien entre les professionnels de

santé, les habitants du quartier et les institutions et structures impliquées (établissements scolaires, structures de santé, associations sportives et socio-culturelles, etc.) (RIDDE V., 2011).

Il s'agit d'une mission d'identification et de prise en charge des difficultés rencontrées par des publics vulnérables. Ainsi, la *Bajenu Gox* contribue-t-elle à l'évolution des représentations et des pratiques en matière de santé, en favorisant l'implication des habitants. Elle transmet son savoir à toutes les femmes, qu'elles soient adolescentes, jeunes mariées ou mères. Son intervention est un acte de solidarité intergénérationnel bien inscrit dans les traditions sénégalaises (DIALLO A.M., 2021).

Par exemple, le dialogue intergénérationnel, dans la mesure où il contribue à améliorer l'accès des jeunes à l'information et aux services de santé de la reproduction au niveau communautaire, est un puissant levier de changement social et comportemental. Dans cette région du Sud du Sénégal où les tabous sont encore tenaces sur les questions de sexualité et où les mariages précoces et les mutilations génitales féminines sont des pratiques persistantes, le dialogue intergénérationnel aide à surmonter les obstacles culturels et religieux. « En tant que présidente de club de jeunes filles, j'apprécie le soutien de nos aînées pour défendre nos droits et leur engagement à ne pas nous marier avant 18 ans », déclaré Adama DIALLO du club des jeunes filles de Kolda.

Dans les établissements scolaires, les *Bajenu Gox* travaillent, de concert avec les clubs d'Éducation à la Vie familiale (EVF) et le Groupe pour l'Étude et l'Enseignement de la Population (GEEP), à sensibiliser les communautés locales. Quand on sait qu'en 2024, pas moins de 91 cas de grossesses précoces ont été enregistrés au sein des établissements scolaires de la région de Kolda, une synergie d'actions concertées et

intergénérationnelles s'impose. L'Éducation à la Vie familiale (EVF), en mettant en avant les valeurs traditionnelles telles que le respect de la virginité jusqu'au mariage, crée des passerelles d'échanges pour plus de solidarité entre les âges de la vie. Le leadership des *Bajenu Gox* en matière d'interventions sociales contre les violences sexuelles et les grossesses précoces encourage l'accès et le maintien des filles à l'école ; cela d'autant plus qu'à Kolda les filles excellent souvent dans les examens scolaires (Inspection d'Académie de Kolda, 2024). La promotion de ce leadership féminin est davantage facilitée par le Centre Conseils Ados (CCA) de Kolda à l'avant-garde d'un *New Deal*, un pacte social entre les filles et leurs parents pour se concentrer sur leurs études. La validation des acquis de l'expérience trouve-là toute sa justification. Selon le docteur SS, médecin chef du district sanitaire de Kolda, « les *Bajenu Gox* sont formées par les agents de santé, afin qu'elles puissent transmettre les bons messages et conseils à la communauté ». Dans la région de Kolda classée 3^e avec un taux de grossesses précoces de 6% en milieu scolaire selon une étude menée par l'UNFPA en 2015, les *Bajenu Gox* ont fini d'occuper leur place dans les dispositifs de santé au niveau local. De l'avis de S.S., suivant la norme au sein des districts et pour une bonne couverture de santé, on peut estimer leur répartition à une (01) *Bajene* pour 1000 habitants.

Néanmoins, dans une société sénégalaise pourtant pronatalité, les messages de santé publique relatifs à la sexualité et aux grossesses dites précoces ou non désirées se heurtent encore à de fausses idées et croyances dont les conséquences sont néfastes aux niveaux scolaire et socioculturel, parfois dramatiques sur le plan sanitaire. Dans cette société, où circulent des idées reçues, comme la rumeur selon laquelle la vaccination rendrait stérile, les détenteurs de pouvoir : maris,

belles-mères et parfois chefs religieux s'opposent encore, par manque de connaissances, à certaines pratiques, comme accoucher à l'hôpital ou utiliser des moyens de contraception, sachant qu'en matière de contraception, de nombreux progrès ont été réalisés depuis les années 1960 (Bruchez C, DelRio Carral M et Santiago-Delefosse M, 2009). Des recherches récentes montrent que les connaissances des femmes sur les contraceptifs et leur fonctionnement sont souvent lacunaires ; et que les sources d'information officielles ne suffisent pas toujours aux utilisatrices (Lévy JJ, Thoër C, 2012). Certes, professionnels de la santé les structures de planning familial sont des référents de premier recours pour la diffusion d'informations, mais ces ressources ne sont pas toujours sollicitées par les femmes qui en auraient. Avec l'initiative des *Bajenu Gox*, la co-construction des savoirs dont il est question est à comprendre au sens d'une diversification des sources et des acteurs susceptibles d'être impliqués dans la prévention et la prise en charge des grossesses précoces. Du reste, la grossesse non désirée, la plupart du temps attribuée à des adolescentes ou de jeunes femmes pas encore mariées, est vue comme la conséquence d'un libertinage sexuel inexcusable de ses auteurs surtout de la femme. Ce type de grossesse, plus que toute autre, est tenue secrète si elle n'est pas interrompue dès les premiers mois. Il est donc fréquent que les suivis de grossesse soient tardifs, voire inexistant. Or, sans un suivi de la grossesse, les problèmes pendant l'accouchement sont plus nombreux et les risques de mortalité néonatale et maternelle augmentent. En outre, la stigmatisation et les risques d'exclusion de la famille et de l'école, expliquent la faible fréquentation des structures sanitaires par les femmes victimes de grossesse précoce ou non désirée (Diop Sall F, 2020). Cette contribution expose les contraintes et les forces de l'action des

Bajenu Gox à travers une approche réflexive, dans le but d'une évaluation (validation, invalidation) de leurs pratiques d'intervention en faveur de la prévention et de la prise en charge des grossesses précoces en milieu scolaire.

2. Pratiques d'intervention sociale en santé : l'expérience de terrain des *Bajenu Gox* à Kolda

A en croire NF, présidente des *Bajenu Gpx* dans la région de Kolda,

(...) c'est grâce aux visites à domicile encore appelées VAD et aux causeries effectuées au quotidien, que les *Bajenu Gox* arrivent à capter leur audience.

Les VAD sont l'occasion de rencontrer et de sensibiliser les jeunes trouvés dans les ménages ; et les messages transmis sont consignés dans un cahier.

En effet, dans le cadre de son travail, la marraine doit fournir un rapport mensuel mentionnant le nombre de visites à domicile réalisées et de causeries tenues, ainsi que les patientes recommandées aux structures de santé. Mais de nombreuses *Bajenu Gox* remplissent mal les rapports, voire n'en produisent aucun (Projet *Bajenu Gox*, 2019).

Malgré la formation reçue à cet effet, des imprécisions faussent les données globales recensées et entravent l'évaluation de l'action des *Bajenu Gox*. Les visites à domicile sont l'une des activités principales des marraines, en plus des causeries qui sont des séances d'information communautaires. La discrétion qui les caractérise est de nature à rassurer leurs cibles qui trouvent en ces *Bajenu Gox* des confidentes crédibles pour s'épancher de leur situation personnelle, car la *Bajenu Gox* a aussi un rôle de médiatrice familiale.

Par le soutien et la médiation, je suis parvenue à réconcilier un couple au bord de la séparation à cause d'un profond désaccord sur le recours de la femme à la contraception pour éviter des grossesses épuisantes à répétition (LF, *Bajenu Gox*).

De l'avis du docteur SS,

(...) à Kolda, les *Bajenu Gox* sont devenues des leaders socio-sanitaires écoutées par la communauté. Elles ont beaucoup contribué à la réduction de la mortalité maternelle et infantile, mais aussi à l'adoption de l'accouchement assisté par un personnel de santé qualifié.

Le ratio de mortalité maternelle au Sénégal est passé de 392 décès maternels à 236 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes (EDS, 2018). L'OMS a considérablement contribué à ces résultats à travers le Fonds Français MUSKOKA. Les nombreuses campagnes de sensibilisation et de mobilisation contre le VIH et les grossesses précoces et non désirées ont également contribué à faire évoluer les représentations au sujet de la sexualité juvénile nonobstant l'absence de données issues de la documentation de telles activités. La baisse des cas de grossesses précoces en milieu scolaire est corrélée à la hausse de la prise de conscience au sein des familles et dans les quartiers car les interventions des *Bajenu Gox* dans les établissements scolaires restent marginales. En cause, un déficit dans la communication et la maîtrise de questions nécessitant une certaine expertise de la part de marraines analphabètes pour la plupart et de moins en moins motivées envers des cibles scolaires exigeantes. Précisément concernant la motivation, se pose la question de la rémunération des *Bajenu Gox* dont les activités de terrain ne

sont pas souvent conciliables avec des activités génératrices de revenus, eu égard à leur statut de bénévoles. Sur ce point, les avis des marraines elles-mêmes sont partagés. Entre proposition d'un salaire, qui présente le risque de ne plus les faire apparaître aux yeux des populations comme des femmes désintéressées, mais comme les autres professionnels de la Santé, et le financement d'activités génératrices de revenus, le débat sur la motivation financière des *Bajenu Gox* est loin d'être tranché.

3. Partage d'expériences et co-construction de savoirs

L'expérience de collaboration entre les chercheurs et le Ministère de la Santé favorise les usages sociaux des résultats de la recherche sur la santé des communautés (Fall et Cissé, 2014). À la suite d'un diagnostic partagé avec l'ensemble des acteurs (praticiens et usagers de la santé) permettant de constater une hausse annuelle des cas de grossesses précoces dans les établissements scolaires du Sénégal, l'intervention des marraines de quartiers a permis, dans une démarche participative, de renverser la tendance, en favorisant des engagements concertés pour des changements pertinents en faveur d'une offre de proximité, plus équitable et davantage accessible aux communautés concernées. L'offre de services des *Bajenu Gox* a ainsi été élargie avec leur implication dans la prévention et la prise en charge des grossesses précoces en milieu scolaire. Leurs interventions consistent à accompagner voire à suppléer parfois les enseignants et les formateurs, en qualité d'intervenantes extérieures, à l'occasion de cours sur l'éducation à la sexualité, par exemple. La présence des marraines de quartiers dans les classes a permis de faire entendre une autre voix sur des questions que le schème

hiérarchique du seul cadre scolaire ne réussit pas toujours à poser assez clairement et auxquelles il n'a jusque-là pas permis de grands changements (Leroy N, 2009). Dès lors, les *Bajenu Gox* participent au décloisonnement des systèmes éducatif et sanitaire par l'identification de besoins de collaboration et le souci de création de communautés de partage au profit des victimes de grossesses précoces et/ou non désirées. Par l'intervention des marraines, le rapprochement des deux secteurs, celui de l'Éducation nationale et celui de la Santé rompt une traditionnelle coexistence dos à dos (Éric P et Michel C, 2000). Cette démarche inclusive demande à ces deux secteurs de se regarder en face. En effet, la rencontre et l'articulation sur de nouvelles bases de deux cultures professionnelles différentes, adossées à leurs modèles théoriques propres et à des référentiels de pensée distincts, voire divergents, imposent à la fois aux professionnels de santé, aux médiateurs sociaux et aux enseignants des remaniements de leurs pratiques, de leurs conceptions et de leurs méthodes de travail (Sylvie C, 2009).

En outre, par l'entremise des *Bajenu Gox*, la proximité entre intervenants et usagers, en libérant la parole sur des questions encore entourées de tabous, à améliorer l'impact des connaissances et des pratiques sur les différentes interactions en jeu (professionnels de santé-marraines de quartiers-enseignants-élèves-parents). Ainsi, pour renforcer les interventions des marraines de quartiers sur le terrain, les professionnels de santé deviennent plus communicatifs et apportent une caution de validité à la médiation sociale par les marraines. Au niveau scolaire, les questions relatives à la sexualité des adolescents(es) sont posées sans tabous et les réponses qui y sont apportées mettent davantage l'accent sur la place d'une éducation sexuelle dans les curricula (UNESCO,

2000), les actions de prévention de comportements à risque, la stigmatisation dévalorisante des filles mères, les relations contre nature dans les établissements d'enseignement, etc.

On le voit, les grossesses précoces et leurs corollaires que constituent les avortements provoqués clandestins et l'infanticide sont autant de thèmes d'actualité qui se présentent comme des défis qui interpellent l'institution scolaire.

Celle-ci ne saurait traiter ces questions qu'en s'ouvrant aux communautés par l'appropriation de connaissances et de compétences d'intervenants extérieurs comme les *Bajenu Gox*. La prise en compte de la réalité nationale et locale dans ses dimension socioculturelle et environnementale est de mise puisqu'elle renvoie à la fois aux conditions de vie, au niveau d'éducation et à la construction identitaire des adolescentes en référence aux modèles transmis tant par la famille que par les médias (DIAGNE F et WADE I, 2015). Les travaux socioanthropologiques conduits sur la question de la sexualité au Sénégal montrent une forte prégnance des valeurs culturelles traditionnelles telles que la condamnation des relations pré-nuptiales, l'inégalité de pouvoir dans le domaine de la sexualité, le contrôle sévère de la sexualité féminine, les pratiques liées aux croyances culturelles et religieuses : lévirat, sororat, polygamie et mutilations génitales féminines, et l'existence d'une forte tension entre ces valeurs traditionnelles et la place de la sexualité dans un monde globalisé (DIOP, 1981). Dès lors, plutôt que de s'inscrire du côté de la destruction des normes, les pratiques d'intervention des *Bajenu Gox* s'inscrivent du côté de la déconstruction des normes au sens de Dérída : déconstruire, désenkyster, flexibiliser les normes et les valeurs.

Conclusion

La présentation de l'expérience de terrain des *Bajenu Gox* en tant que médiatrices sociales en matière de santé de la femme et de la reproduction a servi de prétexte pour passer en revue certaines pratiques de collaboration entre acteurs de la santé et acteurs sociaux. Elle a aussi permis de capitaliser des acquis dans un domaine où la seule intervention des professionnels de santé n'a pas toujours été déterminante en termes de changement des comportements. En ce qui concerne la prévention et la prise en charge des grossesses précoces en milieu scolaire, les marraines de quartiers ont sensiblement contribué à faire évoluer les façons de penser et d'agir en faveur d'une démarche inclusive et d'une responsabilisation plus accrue des usagers. Les séances de causeries formelles et/ou informelles et les interventions au cas par cas dans les quartiers (foyers de jeunes et autres lieux de regroupement) et dans les établissements scolaires sont, entre autres, des occasions de médiations sociales qui ont favorisé une communication à la fois proactive et réactive et généré un dialogue fécond entre les différents protagonistes. En milieu scolaire, les interventions des *Bajenu Gox* doivent être renforcées même si un bilan positif est à noter en termes de diminution des cas de grossesses précoces. Un tel résultat, en confirmant l'hypothèse de l'efficacité de la diversification des interventions en matière de santé, renforce la pertinence de la définition de politiques de santé communautaire au Sénégal. Ainsi, la médiation sociale montre-t-elle comment l'identification des préoccupations des communautés reste décisive dans la prise en charge de la santé de proximité. Dans le mesure où les objectifs visés sont partagés, les risques de

conflits sont amoindris et les apports de chaque catégorie d'acteurs concourent au renforcement des cadres de la co-construction.

Références bibliographiques

BRUCHER Christine, DELRIO CARRAL Maria et SANTHIAGO-DELEFOSSE Marie, 2009. « Coconstruction des Savoirs autour des contraceptifs dans les forums de discussion sur Internet ». In : *Médias, médicaments et espace public*, C THOËR, B LÉBOUCHÉ, URL : <https://doi.org/10.1515/9782760524712-011> (consulté le 10 janvier 2025).

CANAT Sylvie, 2009. « L'éducation inclusive en France et dans le monde », *La nouvelle revue de l'adaptation et de la scolarisation*, p. 149.

CLAIRE Aubin et MENNINGER Jourdin, 2010. *Evaluation des politiques de Prévention des grossesses non désirées et de Prise en charge des interruptions volontaires de grossesse suite à la loi du 4 juillet 2001*, Paris, Inspection Générale des Affaires Sociales (I.G.A.S.), Dossiers de l'Obstétrique, Vol 37, Num 394, pp 28-34.

CRPS : Centre de Recherches sur les Politiques sociales, 2008. *Le Sénégal Face aux Défis de la Pauvreté*. Paris : Consortium pour la Recherche économique et sociale, Karthala, pp. 109–127.

DIAGNE Fatou et WADE Ibrahima, 2015. « La formation des enseignants sénégalais à l'éducation à la sexualité : enjeux et perspectives », *Formation et profession* 23(2).

DIALLO Abdoulaye Moussa, 2021. *La mobilisation à bas bruit des acteurs communautaires de santé au Sénégal : engagements locaux et aspirations professionnelles*. Thèse de doctorat de sociologie, Lille, université de Lille.

DIOP Abdoulaye Bara, 1981. *La société wolof, tradition et changement : les systèmes d'inégalité et de domination*. Paris : Karthala.

FALL Abdou S et CISSE Rokhaya, 2014. « La co-construction des changements dans l'offre de sante communautaire au Sénégal », *Global Health Promotion*, Volume 21, Issue 1.

JOSY LÉVY Joseph, THOËR Christine, 2012. *Internet et santé: acteurs, usages, et appropriations*, Presses de l'Université du Québec, 471 pages.

LEROY Nadia, 2009.

Impact du contexte scolaire sur la motivation et ses conséquences au plan des apprentissages, Thèse de Doctorat, LES - Laboratoire des Sciences de l'Éducation (Grenoble).

MILENGE Bulambo Jean Pierre, 2017. *Les grossesses non désirées dans les quartiers populaires de la ville de Goma*, Sapientia, Revue pluridisciplinaire, N° 03, Janvier, Thèse de DEA en Gestion des projets de santé, UCS-Goma.

Note de politique, 2020. N°1 « Programme

« Bajenu Gox », une initiative gouvernementale visant la réduction de la mortalité maternelle et néonatale au Sénégal en vue de l'atteinte des Objectifs du Développement Durable (ODD 3) ».

OMS, UNFPA, ONU-SIDA, 2017. Rapport sur les grossesses précoces.

PLAISANCE Éric et CHAUVIERE Michel, 2000. *L'école face aux handicaps. Education spéciale ou éducation intégrative*, Education et Formation, PUF.

Projet Bajenu Gox, 2019. Rapport « État des lieux ».

RIDDE Valéry, 2011. « Politiques publiques de santé, logiques d'acteurs et ordre négocié au Burkina Faso », *Cahiers d'études africaines* 201(1), pp. 115-143.

SALL Fatou Diop, 2020. « La santé au prisme du genre : le programme « Badienu Gox », une alternative à la prise en charge de la santé au niveau communautaire : exemples à Louga et Saint Louis. *Revue Africaine Des Sciences Sociales Et De La Santé Publique*, 2(1), pp. 37-49.

UNFPA, 2004. Programme d'action adopté à la Conférence internationale sur la population et le développement, Le Caire, 5-13 septembre 1994. New York : UNFPA, 76 p.

UNFPA, 2015. *Etude sur les grossesses précoces en milieu scolaire au Sénégal*.

UNESCO, 2000. Forum mondial sur la Culture et l'Éducation sexuelle, Le Caire, p.8.

Corpus Lexicographique, Sources et Méthode d'Accès aux Données Microstructurelles- Cas des Langues Gabonaises

EKWA EBANEGA Guy-Modeste

Département des Sciences du Langage

Université Omar Bongo (Gabon)

ekwaebanegaguymodeste@gmail.com

Résumé :

Au Gabon, les premiers dictionnaires enregistrés en langues gabonaises ont été confectionnés par les missionnaires et les administrateurs coloniaux. Ces derniers, pour comprendre, décrire et collecter les données de ces langues procédaient par introspection et tentaient de mettre à jour leur propre connaissance linguistique. Aujourd'hui, bon nombre de lexicographes, de linguistes basent leurs travaux sur le corpus lexicographique qui peut être un ensemble de sources, de données analysés sur ordinateur à l'aide d'un ensemble de programmes ou d'outils qui permettent d'accéder aux données du dictionnaire. Le but de ce travail est de montrer à quelle échelle le corpus lexicographique peut être un ensemble de sources et une méthode d'accès aux données de l'article du dictionnaire du dictionnaire. Des aspects essentiels tels que les sources orales, les sources écrites, le corpus comme méthode d'accès aux données microstructurelles, sont traités de manière générale.

Mots clés : *corpus lexicographique, sources orales, sources écrites, méthode, données, langues gabonaises*

Abstract :

In Gabon, the first recorded dictionaries in Gabonese languages were compiled by missionaries and colonial administrators. These latter, in order to understand, describe, and collect data on these languages, proceeded through introspection and attempted to update their own linguistic knowledge. Today, many lexicographers and linguists base their work on the

lexicographic corpus, which can be a set of sources and data analyzed on a computer using a set of programs or tools that allow access to dictionary data. The aim of this work is to show at what scale the lexicographic corpus can be a set of sources and a method of accessing data from the dictionary entry. Essential aspects such as oral sources, written sources, and the corpus as a method of accessing microstructural data are generally addressed.

Keywords : *Lexicographical corpus, oral sources, written sources, method, data, gabonese languages*

0. Introduction

Un corpus est défini comme la source principale de la base lexicographique. Une base lexicographique (cf. Wiegand, 1998 : 139) peut être décrite comme l'ensemble du matériel linguistique utilisé pour le processus lexicographique spécifique.

Un corpus peut être aussi un ensemble de textes écrits ou parlés pouvant servir de base à une analyse et à une description linguistique (Kennedy, 1998 : 4). Il constitue également une base empirique, non seulement pour identifier les éléments structurels et les modèles qui composent les systèmes que nous utilisons dans la langue, mais aussi pour configurer notre utilisation de ces systèmes (Kennedy, 1998 : 4). Certains auteurs, comme Landau (2001), considèrent que lorsqu'on parle de corpus lexicographique, on fait principalement référence à un corpus électronique, contenant souvent un grand nombre de mots provenant de sources diverses.

Le corpus lexicographique peut être vu comme un ensemble de sources orales et écrites, de données analysés sur ordinateur à l'aide d'un ensemble de programmes ou d'outils qui permettent d'accéder aux données du dictionnaire.

Hausmann et Wiegand (1989 :340) définissent la microstructure comme la somme totale, ordonnée de manière

linéaire, les types d'informations apparaissant à la suite du lemme.

Se référant à l'affirmation de Wiegand ci-dessus, on est à même de dire que l'objectif du corpus consiste à donner accès aux différentes composantes ou données microstructurelles de manière à permettre à l'utilisateur de connaître le mot qu'il recherche. La question est alors de savoir comment l'utilisation d'un corpus peut aider le lexicographe à atteindre cet objectif microstructurel ultime.

2. Considérations théoriques

La métalexigraphie moderne a été dominée par les travaux du savant allemand Herbert Ernst Wiegand. Dans ses premiers travaux, il a souligné à maintes reprises l'importance de la formulation d'une théorie générale de la lexicographie (cf. Wiegand (1983a ; 1983b ; 1983c, 1984a, 1984b, 1984c, 1984d). Dans ses travaux, Wiegand discute la base du dictionnaire qui est l'ensemble du matériel linguistique constituant la base empirique de la production d'un dictionnaire de langues. Une base de dictionnaires comprend au moins le corpus lexicographique, soit l'ensemble de toutes les sources orales, écrites et autre matériel linguistique (cf. Wiegand et Kucera 1981 : 100).

3. Corpus comme sources orales et écrites

3.1. Sources orales

Pour la collecte des sources orales, les lexicographes utilisent deux (2) méthodes principales. La première consiste à interviewer les informateurs. Cette dernière peut être faite à l'aide de questionnaires linguistiques, d'enregistrements sous

bandes sonores, etc. La seconde méthode est celle de la production libre. Elle consiste à demander aux informateurs de raconter une histoire lorsqu'ils se font enregistrer. Il faut aussi dire que les différents domaines et méthodes nécessaires pour la compilation d'un corpus sont difficilement envisageables. C'est ce qui a poussé Kennedy (1998 : 72) à proposer le tableau suivant :

- Monologue
 - formel
 - écrit pour être lu à haute voix
 - un discours public préparé mais improvisé
 - moins formel
 - lectures académiques
 - commentaires sur les occasions publiques
 - commentaires de sports
 - manifestations
- Dialogue
 - dialogue face-à-face
 - conversation publique (à la radio)
 - affaires ou transactions professionnelles (client et professionnel, interaction entre collègues dans les lieux de travail, transactions commerciales ou ventes)
 - informel
 - au sein de la famille.
 - entre amis
 - dialogue téléphonique
 - entre interlocuteurs qui se connaissent
 - entre interlocuteurs qui ne se connaissent pas
 - interaction structurée
 - interview
 - formel (programme d'arts)
 - moins formel (avec les survivants et les témoins des événements tels que les accidents)
 - débat
 - comité de rencontre

Tableau 1 : catégories des sources orales
Nzang-Bié (2002: 222-223), à l'instar de la liste sus-mentionnée,
ajoute des sujets suivants contenus dans le tableau 2.

- Monologue
 - Emission radio ou télévisée
 - Présentation des nouvelles, spot publicitaire
 - Annonces publiques, annonces culturelles, jeux éducatifs
 - Musique
 - Informations documentaires
 - Films
 - Théâtre
- Dialogue
 - Production libre (permet d'accéder à plusieurs thèmes)
 - Participations à diverses cérémonies rituelles
 - funéraires (deuil, levée de terre, veuvage, retrait de deuil, etc.
 - folkloriques
 - initiatiques
 - religieuses
 - règlement de palabre
 - tribunal traditionnel
 - maquillage (termes relatifs à la beauté)
 - purification
 - divination, voyance,
 - mariage,
 - fête
 - pêche, chasse récolte, agriculture,
 - naissance
 - installation de notables
 - transaction de types divers
 - politiques
 - économiques
 - culturelles
 - culturelles (productions de différents genres littéraires, jeux collectifs)
 - détente

Tableau 2 : Catégories des données en complément du tableau de Kennedy (1998) : selon Nzang-Bié (2002).

Cette liste a une fonction purement indicative et référentielle, car comme l'écrit Nzang-Bié (2002 : 223), les dictionnaires de langues africaines doivent refléter des réalités africaines. Aussi, selon Nzang-Bié (2002 : 223) "Cette liste fournit des pistes de recherches pouvant aider dans la compilation des thèmes relatifs au corpus lexicographique en mettant l'accent sur des facettes courantes des langues à tradition orale."

Bon nombre de langues gabonaises sont des langues à tradition orale et, selon Nzang-Bié (2002 : 15), « l'essentiel de la communication dans ses divers usages est centré sur l'oralité et où, dans la plupart des cas, il n'existe pas ou très peu de données écrites». Le constat que l'on fait est que certains chercheurs tels que Kennedy (1998 :7-8) font le primat des sources écrites : "En ce qui concerne les recherches sur le corpus de base, l'évidence dérive des textes (...). Toute entreprise scientifique doit être empirique dans le sens qu'il doit être soutenu et falsifié par l'évidence (...) l'évidence est basée sur le corpus de textes."

Cet avis est aussi partagé par le Bureau du WAT (1994 : 4) qui déclare :

"En linguistique, la source la plus répandue est la source écrite. Puisque les mots sont disponibles dans leurs contextes. Les textes sont aisément accessibles et peuvent être utilisés immédiatement. La source écrite est composée de: sources non publiées comme livres, journaux, magazines, rapports ; sources non publiées comme annonces publicitaires, rapports financiers,

brochures et lettres. Inclus dans les sources écrites, les dictionnaires et les listes de mots que le rédacteur peut consulter pendant le processus de compilation et qui peut aussi servir pour vérifier si tous les mots et termes importants ont été inclus. Il est recommandé de commencer une collecte de données avec les sources écrites."

Le passage des langues gabonaises du stade de langues orales à celui de langues écrites est aujourd'hui nécessaire. Pour que cet objectif soit effectif, il est important que l'ensemble des données orales de ces langues soit collectées et transcrites.

3.2. Sources écrites

Comme mentionné plus haut, les langues gabonaises sont des langues à tradition orale. Il existe donc peu de documentation écrite, étant donné que l'essentiel de la communication dans des divers usages est centré sur l'oralité. Selon Mihindou G.R. (2001 : 8), les sources écrites dont disposent actuellement les langues gabonaises sont le fruit des missionnaires, qui, dans leur œuvre d'évangélisation ont produit certains ouvrages dont les catéchismes, les traductions bibliques, des syllabaires, des livres de lecture, des lexiques et autres ouvrages didactiques. Puisque « *les paroles s'envolent, mais les écrits restent* », par conséquent, il est plus que vital que les langues gabonaises dépassent le stade oral pour parvenir à celui de langues écrites accessibles aux usagers. Cette étape pourra se faire par la compilation d'une base de données conséquente. Par exemple : le scannage, la saisie, la reconnaissance vocale ou le transfert des données à partir d'internet.

4. Corpus lexicographique comme méthode d'accès aux données microstructurelles

Gouws R. H. (2001 :125) définit la microstructure comme un ensemble de catégories de données incluses dans un article du dictionnaire comme partie du traitement du signe-lemme. Selon Laufer (1992 : 71), au niveau microstructurel, le but principal du lexicographe est de guider l'utilisateur de la langue dans le respect des propriétés ou caractéristiques du signe-lemme. Il formule ce principe en disant que "connaître un mot implique connaître toutes ses propriétés (...). Quand une personne connaît un mot, elle connaît la prononciation, l'orthographe, les composants morphologiques, le comportement syntaxique dans un énoncé, les situations appropriées pour l'utiliser. Dans ce cas le but du lexicographe est de présenter les éléments microstructurels aux seules fins de permettre à l'utilisateur de connaître le lemme, sa distribution, sa relation avec les autres mots." La question est de savoir comment l'utilisation du corpus peut-elle aider à accomplir cette tâche ?

4.1. Corpus comme méthode d'accès à toutes les données sémantiques

La tâche du lexicographe consiste à se demander souvent s'il a couvert tous les sens pertinents du signe-lemme ou fixé le paradigme d'équivalence. Le corpus l'aide à établir si tous les sens possibles ou du moins les principaux d'un signe-lemme particulier ont été détectés et traités. Le corpus l'aide également à voir le contexte d'apparition du lemme. A l'aide de la ligne de concordance, un ensemble de phrases stockées et organisées sur l'ordinateur, le lexicographe peut identifier tous

les sens possibles du lemme et déterminer le contexte d'apparition du mot. Voici des exemples de ligne de concordance pour le mot fumu suivant :

	fumu	anawiitsa.
Taayi la	fumu	yiifuumba.
	fumu	tsi.
A!	fumu!	Oh!
Nzaambi	fumu	
Ya abangaanga	fumu	ifuumba
Mi	fumu	Iwaala myooghu
	fumu	dyaambu
Ya abangaanga	fumu	bisalu
Taayi la	fumu	bwaala
	fumu	koondu
	fumu	anawiitsa.
Taayi la	fumu	yiifuumba.
	fumu	tsi.
A!	fumu!	Oh!
Nzaambi	fumu	
Ya abangaanga	fumu	ifuumba

Mi	fumu	lwaala myooghu
	fumu	dyaambu
Ya abangaanga	fumu	bisalu
Taayi la	fumu	bwaala
	fumu	koonda

Tableau 3 : Le schème de corpus du lemme yilumbu fumu (Mavoungou, 2000)

Sur la base de ce qui est mentionné précédemment, l'étude du mot **fumu** dans un ensemble de lignes de concordance permet d'identifier les différents sens du mot fumu (chef ou propriétaire; personne de sang noble; rassembleur ou unificateur; seigneur: roi des rois) et de voir son contexte, c'est-à-dire les mots qui le précèdent et qui le suivent. Les lignes de concordance nous informent que le mot fumu est précédé d'un verbe, d'un déterminant, d'un adjectif possessif, d'un nom et suivi par un nom.

L'étude du mot yilumbu na qui suit montre un schéma similaire.

tate	na	mama
Kumb a tsi gaku	na	ňoge
A tsi mu nemise	na	dibage
yi	na	ndéju
ya	na	ndéjwa
.....	na	ndé wandi, mukolu boti
	na	muni

	na	nangu
nzime	na	yine
digumi	na	imosi
digumi	na	bibéji
kame	na	digumi di doli
	na	digobe diotsu
	na	yirondu yotsu
du tsana	na	burànge
	na	yèntse i nzambi
wu be	na	mune u be
wu tsinge	na	monu mumu butambe
mutoru bikundu	na	mudike
Pale wa mwane kite	na	ngange u go mane

Tableau 4: Le schème de corpus du lemme **na** en langue yipunu

En parcourant les lignes de concordance, l'étude du lemme **na** en langue yipunu permet d'identifier les différents sens du mot **na** (et, avec, par) : *tata na mama* "papa et maman", *Kumb a tsi gaku na ñoge* "Koumb a été mordu par un serpent", *a tsi mu nemise na dibage* "il l'a blessé avec un couteau". Par ailleurs, l'observation attentive de ces lignes de concordance laisse voir que le lemme **na** est précédé d'un nom, d'un verbe et suivi d'un nom.

4.2. Corpus comme méthode d'accès aux collocations

Le corpus sert aussi à extraire les collocations typiques et les combinaisons de mots. Alors que les collocations impliquent deux lemmes (une base et un collocate) destinés à mettre en lumière les accords grammaticaux, les constructions syntaxiques, l'énumération de mots souvent employés

ensemble. On distingue donc les catégories nom-nom, nom-verbe, nom-adjectif, adjectif-adverbe, verbe-verbe, verbe-nom, etc. Cela est visible à travers les exemples de collocations suivants dont les bases sont respectivement les lemmes **faire** et **avoir**:

Abessolo a décidé de faire le clando pour boucher ses fins du mois.
Nous avons fait abana après le stade
Le gars a la main sur la tête, les propriétaires lui ont fait ça dur .
Parce qu'elle a échoué, elle fait couler les larmes .
Faire galérer les petites, ce n'est pas bien les gars.
Tu ne peux pas faire l'école , tu penses que tu réussiras dans la vie en jouant au pokker ?
Tu ne peux pas faire la longue bouche , on se connaît.
Mbadinga passe tout son temps à faire la bamboula avec les petites.
Tu as vu ta fille, elle fait la beauté pour se rendre au Lycée.
OB aimait faire la botte en présence des groupes d'animation.
Ils commencent déjà à faire la combine alors que le concours n'a pas encore commencé
Tu fais la politique , espèce de menteur.
Ne fréquente pas, Joséphine, elle fait le bord de mer .
Depuis qu'il a épousé cette femme, il a changé. C'est sûr qu'on lui a fait le fétiche .

Tableau 5: Les collocations construites sur la base du mot **faire** (français du Gabon) tiré de Mavoungou PA et autres. (2015 : 111-120)

Avec ma petite, moindre faux pas, j'ai des satellites au collège. Je vais être au courant.
Obama ne veut pas serrer la main de Nso parce que ce dernier a l'apollo .
Je ne sais quoi faire avec les deux femmes-là, j'ai deux cœurs , je ne sais qui je vais épouser la première.
Depuis que son oncle est ministre, Paul a l'orgueil mal placé .
Tes frères et sœurs ont beaucoup les bons .
Il n' a pas la bouche dans la poche , il sait se défendre.
Ma co, j'ai la doc !
Les garçons ont souvent la tête dure .
Il a le cœur pour supporter tout ça.
Quand tu vois un homme avec un gros ventre, tu sais qu'il a le do .
Ma tante a trop le mauvais cœur .
Tu as vraiment le mauvais sang .
Ma co, ton type a été maintenu au même poste, il a les longs bras , hein !
Son père a un sang fort ! Regarde comment l'enfant lui ressemble.

Tableau 5: Les collocations construites sur la base du mot **avoir** (français du Gabon) tiré de Mavoungou PA et autres. (2015 : 45-54)

4.3. Corpus comme méthode d'accès aux meilleurs exemples

Le corpus lexicographique permet aussi d'identifier les meilleurs exemples. Depuis la révolution du Collins/COBUILD où un corpus a été utilisé pour la sélection des exemples d'usage, des débats houleux ont été faits sur les avantages et

les inconvénients du corpus ou des exemples authentiques/composés par le lexicographe. Nous n'entrerons pas dans les détails de ce débat, mais l'inconvénient des exemples inventés a été formulé par Fox (1987 : 141) comme suit : "Avec des exemples isolés, nous avons trop de contenus de signification pour une phrase". Considérons les exemples suivants en langue fang avec l'adverbe **na** "que" tiré de Ekwa Ebanéga (2007: 121-122) où le corpus aide à tirer les meilleurs exemples.

bə <u>dzo</u> mə	na	məlum minəŋa...
abum məmbəg di məyəm	na	Nd <u>ze</u> enə mə abum
...wə	na	
...ambə	na	enə zame aŋgadədaŋ...
aga b <u>o</u>	na	
kaga	na	
maw <u>ok</u>	na	dzam eziŋ enə b <u>o</u> ok <u>o</u> n...
... aŋgazwa byalə ab <u>e</u>	na	male mazu...
dayilə	na	male mazu...
ayəmaŋ fə	na	ndapyara aby <u>e</u> aŋ...
...akə dzo ebor adze	na	aby <u>e</u> aŋ m <u>o</u> n...
...Zame ni	na	a yə wu...
...akar ne na	na	biy ə mbəba m <u>o</u> nə fam...
...anə f <u>og</u> o və	na	edzar di...
...b <u>o</u> r bə ziŋ bəyəbə f <u>og</u> o	na	bəlwyə ndapyar ə
...ebo bam ebəbə b <u>o</u> ni bə	na	em <u>o</u> n ndapyarə ...
...kə	na	alu ebo...
...wak <u>o</u> mə	na	at <u>o</u> bə adz <u>e</u> ...
...as <u>o</u> aŋgas <u>o</u>	na	aŋgas <u>o</u> aŋ ekira mə yaŋ...
...Kikiri ab <u>e</u>	na	nanə koməŋe...

Tableau 6: Concordance du mot **na**

Un regard simple du tableau ci-dessus permet de détecter les co-occurrences qui immédiatement précèdent ou suivent le mot **na**. Un usager Fang peut immédiatement reconnaître que le mot **na** est souvent précédé par des verbes *-dzo* "dire", *-bo* "faire", *-yəm* "savoir", *-kəm* "vouloir", *-wək* "entendre" *-so* "arriver", *-kar* "informer" and *-yilə* "signifier" ou par le prénom *wə* "you", *ni* "him or her".

Considérons l'exemple suivant avec le mot **ane** "alors" tiré de la Bible en Fang (United Bible Societies, 2005) montrant le contexte dans lequel l'adverbe **ane** apparaît. **Ane** est souvent suivi des noms (*David, ako*, etc.) et les pronoms personnels (*be, a*, etc.)

Ane David a nga zô akôa Israël na ...
Ane David a nga sula Israël ase ...
Ane ba nga so, ve yarbe abare Beréphaïm ...
Ane beprêtre ye Belévite be nga tabe myè akal e ke ye Arche Yavé é Nzame Israël ...
Ane be nga nyinle Arche Nzame ...
Ane ako da tsina ye mine ...
Ane David ba b'ayon ese be nga bulé e Jérusalem ...
Ane Yavé a nga lôm ebuebue ôkon afan Israël ...
Ane a nga zo Zébach na Tsalmuna na
Ane Jephté a nga yoé ye bobenyan ve ke tobe afan Tob...
Ane samson a nga ke bi minzôl sin é lal ...
Ane Nzame a nga zô na ...

Ane Lot a nga bere mir, ve yen abare ese e ya nsakh Jourdain ye ke ku Tsoar ...
Ane Abraham a nga burbe e si ...

Tableau 7: Concordance du mot **ane** (United Bible Societies, 2005)

Un regard simple de ces lignes pour le mot **ane** permet de choisir d'authentiques exemples pour illustrer ce mot.

4.4. Corpus comme méthode d'accès aux expressions idiomatiques

Le corpus peut aussi être utilisé pour étudier les idiomes. De Schryver et Prinsloo (2000) affirment que même les petits corpus peuvent effectivement être utilisés pour étudier les expressions idiomatiques pour des fins lexicographiques. Considérons les idiomes Fang suivants :

Mfakh ébi émyen a ke ku éti ...
Ngi é môr a lere nlem a ke ku bizim eti ...
Bi ke kubé be enye a ne éfôp za ku e si .
E môr a fakh ébi a ne ku eti ; émôr a bukh mfin mekokh a ne lôé nyo.
Mônga a ga zu ku mbi e si e do é môr a nga nyinle nnôm
Ekan ésil fore zé ku dia o si , toghe ba Nzame be vagha bo ésè é zô di.
Ntya Yahvé ane ényin, kan ésil nyu mon zé ku dia o si .
Bemyè afane be nga yané na nyôl é via nye vur, ngi e tem a ku e si ve yie ...
Beyin be na beke ku eti ...
Émôr a ke ku akokh di e yô a ke bughé
E môr Yavé a ya ye nye a ke ku éti .
... émôr ki akokh di e ke ku e yô a ke fire
Atiti e ke ku e si , é mam menen me ne e yô ve fokh.

....ngi bô bebi be ke ku éti .
A nga nen ye ke ku abal e ya yô ...
O ke ku afan éti ...
E sôsôe môr a sôsô é nyie dia nye a lu ke ku abi éti ...
O ke ku minkôl Israël e yô mine be mebal mia mese ye meyon me ke tabe é ngam zia.

Tableau 8: Les occurrences des expressions idiomatiques fang avec le verbe **ku** (United Bible Societies, 2005).

Jean anga wok mefuégn me ye mam Chrit
Bye bebyen by wok nye nkobe
Ba wok milang Jesus akan
A koan nno a wok mitegn
Jesus a wok be disciples olun
Mintoma mia wok meking ma
Toghena bese be nga wok mefuegn
A yian da wok oson
Ebor ba wok zegn ne évé akal emam me ne soso
Nghe mina wok éking zam.
Bor ba awok medzo ma ku nye anu
Yayong fe dawok éking Nzame
Nkogha a wok adzo
Be nga wok mba enum
A dzim awok olum

Tableau 9: Les occurrences des expressions idiomatiques fang avec le verbe **wok** extrait de Medzo me Nzame (1995).

Un regard simple de ce corpus montre immédiatement l'utilisation du verbe *ku* "tomber" dans **ku éti** "tomber dedans", **ku e si** or **ku o si** "tomber par terre" and **ku e yô** "tomber en haut" et le verbe *wok* "sentir, avoir, écouter" dans **wok**

mefuegn "écouter les nouvelles", wok nkobe "écouter la parole", wok mitegn "avoir mal", wok olun "aimer", wok oson "avoir honte", wok zegn "avoir faim", wok king "écouter la voix", wok olun "se mettre en colère"

5. Conclusion

Au terme de ce travail, nous avons voulu montrer que le corpus lexicographique est un ensemble de sources écrites et orales. Il peut aussi être une méthode qui donne accès aux données microstructurelles. Les lexicographes africains en général et gabonais en particulier devraient s'appropriier de ces matériaux de base (corpus) pour confectionner des dictionnaires. Des recherches au niveau des sources orales et des sources écrites ont montré que les langues gabonaises sont des langues à tradition orale, le passage des langues gabonaises du stade de langues orales à celui de langues écrites est aujourd'hui nécessaire. Pour que cet objectif soit effectif, il est important que l'ensemble des données orales de ces langues soit collectées et transcrites. Au microstructurel, les résultats de cette recherche ont montré que, pour les langues gabonaises, le corpus est une méthode d'accès à tous les sens possibles, aux exemples, aux collocations, aux expressions idiomatiques.

6. Références bibliographiques

BIBLE EN FANG, 1962, Société bibliques. Imprimé en Angleterre.

DE SCHRYVER Gilles-Maurice et PRINSLOO Danie Josef. 2000, Electronic corpora as the compilation of African- language dictionaries, Part 1: The macrostructure. *South African Journal of African Languages* 20 (4): 291-309.

- EKWA EBANEGA Guy-Modeste, 2007. *Microstructural programme for dictionaries in Fang.*, Doctoral thesis/ University of Stellenbosch.
- FOX G 1987, The case for examples. Sinclair, J. (Ed.). 1987. In *Looking up, An account of the COBUILD project in lexical computing*, 137-149.
- GOUWS Rufus Hjalmar, 2001a. Lexicographic training: Approaches and topics, in: Emejulu, J.D. (ed.). *Éléments de lexicographie gabonaise Tome I*, New York: Jimacs-Hillman Publishers., 58–94.
- HAUSMANN Franz Josef et WIEGAND Herbert Ernst, 1989. “Component parts and structures of general monolingual dictionaries: A survey”. Hausmann, F. J., Reichmann, O., Wiegand, H.E. & Zgusta, L. (Eds.), *Wörterbücher: Ein internationales Handbuch zur Lexikographie*. 328-360. Berlin: Walter de Gruyter.
- KENNEDY Graeme, 1998. *An introduction to corpus linguistics*. London, New York: Longman.
- LAUFER Batia, 1992. “Corpus-based versus lexicographer examples in comprehension and production of new words”, in: Tommola, H. et al. (eds.). *Proceedings of the Fifth Euralex International Congress, 4-9 August 1992*. Tampere: University of Tampere: 71–76.
- MAVOUNGOU Paul Achille 2000. *A frequency list of the Yilumbu language*. Unpublished study conducted at the Bureau of Woordeboek van die Afrikaanse Taal (WAT), Stellenbosch.
- MEDZO ME NZAME, 1995. 2^{ème} éd., Imprimerie Saint Joseph, Libreville.
- MIHINDOU Guy-Roger, 2001. Apports des missionnaires à la lexicographie Gabonaise: Dictionnaire Fang-Français/Français-Fang, Français-Yipounou/Yipounou-Français, Français/

- Mpongwé, in Emejulu, J.D (ed.). *Eléments de Lexicographie Gabonaise*. Tome 1. Jimacs-Hillman Publishers. New-York.
- NZANG-BIE Yolande, 2002. Le corpus lexicographique dans les langues à tradition orale, *Lexikos* 12 : 11-138.
- POLGUERE Alain, 2016, *Lexicologie et sémantique lexicale, notions fondamentales*. 3ème édition. Les Presses de l'Université de Montréal. Québec.
- TOMBA MOUSSAVOU Fatima, 2007, *Metalexigraphic Criteria for a Monolingual Descriptive Dictionary Presenting the Standard Variety of Yipunu*. Unpublished D. Litt. Dissertation. Stellenbosch: University of Stellenbosch.
- UNITED BIBLE SOCIETIES, 2005. Bible society in Gabon. Paroisse Saint André. Libreville.
- WAT. 1994. Language Material Collection and the Compilation of a Data Base. Notes de cours non publiées.
- WAT. 2001. *Training course*. Stellenbosch. South Africa.
- WIEGAND Herbert Ernst et Kučera A. 1981. Brockhaus-Wahrig: Deutsches Wörterbuch auf dem Prüfstand der praktischen Lexikologie. II. *Kopenhagener Beiträge zur germanistischen Linguistik* 18: 94–217.
- WIEGANG Herbert Ernst, 1983a. Synonyms appearing in major alphabetical dictionaries of contemporary German. In Wiegand, Herbert Ernst, *Semantics and lexicography. Selected studies (1976-1996)*, (Antje Immken y Werner Wolski, eds.), Max Niemeyer, Tübingen, 1999, pág. 139-151. (Lexicographica. Series Maior, 97).
- WIEGAND Herbert Ernst, 1983b. Zur Geschichte des deutschen Wörterbuchs von Hermann Paul, *Zeitschrift für germanistische Linguistik*, 11, 301–320.
- WIEGAND, Herbert Ernst 1983c. Überlegungen zu einer Theorie der Lexikographischen Sprachbeschreibung, in: Hylgaard-Jensen, K. & Zettersten, A. (eds.). Symposium zur

Lexikographie/Symposium on Lexicography. Hildesheim: Georg Olms. 35–72.

WIEGAND Herbert Ernst 1984a. Germanistische Wörterbuchforschung nach 1945. Eine einführende Übersicht für Deutschlehrer. *Der Deutschunterricht* 36(5): 10–26.

WIEGAND Herbert Ernst, 1984b. Noch immer in der Diskussion: das einsprachige Bedeutungswörterbuch. *Zeitschrift für Germanistik* 5: 77–80.

WIEGAND Herbert Ernst, 1984c. On the structure and contents of a general theory of lexicography, in: Hartmann, R.R.K. (ed.). *LEXeter '83 Proceedings*. Tübingen: Niemeyer. 13–28.

WIEGAND Herbert Ernst, 1984d. Prinzipien und Methoden historischer Lexikographie, in: Besh, W. et al. (eds.). *Sprachgeschichte. Ein Handbuch zur Geschichte der deutschen Sprache und ihrer Erforschung*. Berlin: Handbücher zur Sprach- und Kommunikationswissenschaft. 557–620.

Quelle offre en didactique de l'histoire et de la géographie pour les parcours de Professeur de lycée et de collège à l'Ecole Normale Supérieure d'Abidjan (Côte d'Ivoire) ?

Kouadio Jean-Pierre OUSSOU

Côte d'Ivoire

Ecole Normale Supérieure d'Abidjan/ Département d'histoire-géographie

Didactique de la géographie

oussoujeanvarold@gmail.com

Maurice ARCHER

archermaurice2@gmail.com

Ecole Normale Supérieure d'Abidjan / Département d'histoire-géographie

Didactique de l'histoire

Résumé

Cet article vise à examiner les maquettes et les curriculums implémentés des parcours des professeurs de lycée et de collège en formation pour le certificat d'aptitude pédagogique (CAP/PL1 et CAP/PC 1) au département d'histoire-géographie de l'Ecole Normale Supérieure d'Abidjan. Cette étude fait émerger la question des représentations sur la didactique des disciplines et du type de contenus prescrits et implémentés de formation en didactique de l'histoire et de la géographie proposé en CAP/PL1 et CAP/PC1. Elle s'appuie sur une analyse des maquettes de formation, des répartitions des cours magistraux et des groupes de travaux dirigés sur les contenus de didactique, des entretiens semi-dirigés effectués auprès de trente étudiants des années académiques 2022-2023, 2023-2024 et 2024-2025 et dix enseignant-chercheurs. Il ressort de cette investigation que la didactique des disciplines n'est pas perçue par la majorité des acteurs hors de ce champ de recherche comme une spécialité, les contenus de formation en didactique sont confus, les curriculums implémentés sont sources de disparités en termes de compétences et de profil de sortie des étudiants.

Mots clés : les maquettes de formation- curriculums implémentés- didactique de l'histoire et de la géographie- CAP/PL1- CAP/PC1- Département d'histoire-géographie

Abstract

The aim of this article is to examine the models and implemented curricula of high school and college teachers in training for the certificate of pedagogical aptitude (CAP/PL1 and CAP/PC 1) in the history-geography department of the Ecole Normale Supérieure d'Abidjan. This study raises the question of representations of subject didactics and the type of content prescribed and implemented for training in the didactics of history and geography offered in CAP/PL1 and CAP/PC1. It is based on an analysis of training models, lecture and tutorial group allocations of didactic content, semi-directed interviews with thirty students from the 2022-2023, 2023-2024 and 2024-2025 academic years and ten teacher-researchers. The results of this investigation show that discipline didactics is not perceived by the majority of players outside this field of research as a specialty, didactic training content is confused, and the curricula implemented are sources of disparity in terms of students' skills and output profile.

Key words: *prescribed training curricula- implemented curricula- history and geography didactics- CAP/PL1- CAP/PC1- History-Geography Department*

Introduction

Reuter et al. (2013) définissent « en première approche, les didactiques comme les disciplines de recherche qui analysent les contenus (savoirs, savoir-faire...) en tant qu'ils sont objets d'enseignement et d'apprentissages, référés/référables à des matières scolaires » la planification, le contrôle et la régulation de la situation pédagogiques sont les principaux enjeux de cette discipline éducationnelle. Cette dernière s'est au fil de ces dernières années montrée incontournable dans la recherche et dans les formations des formateurs. La pensée didactique s'articule autour de quatre principaux champs à savoir la

réflexion pédagogique qui définit le lien entre les sciences de l'éducation et la situation pédagogique, la réflexion axiologique qui tient compte des valeurs établies et des valeurs à privilégier dans un contexte éducatif donné, la réflexion épistémologique qui concerne la logique et l'organisation des contenus et enfin la réflexion psychologique qui s'intéresse à l'appropriation des savoirs par l'apprenant. Elle ne s'oppose en effet pas à la pédagogie. En effet, toutes les deux s'intéressent aux processus d'acquisition des savoirs (centré sur l'élève) et la transmission des connaissances (centré sur l'enseignement). Elles peuvent par conséquent être considérées comme les faces d'une même pièce.

La didactique des disciplines Histoire et Géographie va connaître une éclosion dans les pays franco-européens et anglo-saxons suite aux crises et aux représentations peu reluisantes de l'implémentation de histoire-géographie (discipline scolaire) dans leurs systèmes éducatifs. Cette discipline des sciences de l'éducation qui s'est répandue dans la recherche scientifique et la formation des formateurs des pays économiquement avancés est peu connue et valorisée dans les pays en développement comme la Côte d'Ivoire. À l'Ecole Normale Supérieure d'Abidjan, des modules d'enseignement en didactique des disciplines sont proposés aux étudiants en première année de leurs formations initiales. La monture des programmes de formation des années académiques (2022-2023 ; 2023-2024 et 2024-2025 pour le parcours des étudiants en préparation du certificat d'aptitude pédagogique des professeurs de lycées (CAP/PL1) et de professeur de collège première année (CAP/PC1) a attiré notre attention et nous sert de base d'examen de l'offre didactique pour ces deux parcours. Le problème est de connaître la place et la contribution des contenus en didactique des disciplines

histoire et géographie dans la formation des formateurs en année théorique. De ce fait, l'objectif de cette étude est de montrer que la didactique des disciplines Histoire et Géographie est à la marge de la formation des étudiants des parcours professeur de lycée et de collège.

Diverses questions émergent pour cette étude. 1- Quelles sont les représentations que les enseignants-chercheurs de l'ENS et du département d'histoire-géographie se font de la didactique des disciplines ? 2- les maquettes de formation en didactique de l'histoire et de la géographie sont-ils lisibles par l'ensemble des enseignants-chercheurs du Département histoire-géographie ? 3- Les étudiants sortent-ils de la 1^{ère} année de leur formation initiale avec des compétences en didactique de l'histoire et la géographie ?

L'étude permettra de montrer premièrement que les didactiques de l'histoire et de la géographie sont considérées comme des disciplines que tout enseignant-chercheur du département histoire-géographie peut mettre en œuvre, ensuite que les contenus des maquettes de formation sont confus et pas clarifiés et enfin qu'un écart important dans les curriculums appris est source de disparité du profil de sortie des étudiants.

1. L'évolution de la didactique dans la formation des enseignants d'histoire et de géographie

La didactique des disciplines Histoire et Géographie est relativement récente. Elle connaît depuis peu un engouement dans la recherche et dans les formations de formateurs. Sa mise sur les fonts baptismaux et son évolution sont liés à une « *crise de la géographie* » (Lefort, 1992) et à « *constat d'un échec* »

relatif de la transmission magistrale de l'histoire » (Cariou, 2024, p. 3) des années 1980 à 1990.

1.1 Des motivations nées des crises disciplinaires et sociétales

De nombreuses recherches se sont penchées sur les enjeux et les motivations de l'émergence de la didactique de l'histoire (Cariou, 2012b, 2024; Doussot, 2015, 2023; Lautier & Allieu-Mary, 2008) et celle de la géographie (Clerc et al., 2019; Fontanabona, 2006; Hertig, 2012, 2018; Schoumaker, 1998; Thémines, 2016). Ces écrits aident à comprendre ce courant scientifique. Il faut bien distinguer la didactique de l'histoire de celle de la géographie même si le système éducatif ivoirien comme bien d'autres systèmes l'ont sous la forme d'un couple (histoire-géographie).

Cariou, (2012a) dit de l'histoire qu'elle est « *une discipline scolaire inaccessible aux yeux de nombreux élèves* ». En effet, l'une des difficultés de l'enseignement de l'histoire tient au fait que l'objet de l'histoire est absent « *il n'existe plus. L'histoire est la seule discipline qui porte sur un objet absent, aboli, à savoir le passé* » (Cariou, 2024, p. 1). Cet auteur, indique que les élèves travaillent sur des discours qui ne sont que des représentations du passé, jamais le passé lui-même. Une telle situation crée une distance à l'objet étudié et est source d'incompréhension du côté des élèves. Entre 1980 et 1990 en France, la transmission magistrale des contenus d'histoire est jugée inopérante et source d'une certaine aversion des élèves pour cette discipline pourtant mieux lotie chez les décideurs politiques qui s'en servent pour mettre en place un « roman » ou « récit » national en vue de « *susciter l'adhésion des futures citoyens ou citoyennes à un projet politique plus large.* » (Cariou, ibidem).

La didactique de la géographie connaît un parcours presque identique que celle de l'histoire du fait certainement de leur couplage comme discipline scolaire. La géographie scolaire connaît une crise durant la même période (1980 et 1990) en raison d' « *une immobilité des savoirs enseignés, une sclérose des modes d'enseignement* » (Thémines, 2016) et c'est dans ce contexte qu'apparaît la didactique de la géographie. Cette dernière s'est assignée « *pour tâche d'élaborer un savoir géographique nouveau et ses outils d'apprentissage* » (Roumegous, 2002, p.8). La didactique de la géographie analyse les différents niveaux curriculaires, trouve des pistes de solutions à la léthargie et aux désintérêts que certains élèves et décideurs politiques lui portent. Elle a consacré l'essentiel de ses analyses et de ses propositions à la géographie scolaire. Thémines, (2016) dit qu'elle a « *comme centre d'intérêt principal la transmission et l'appropriation de façon de penser le monde tel que la géographie le conçoit : avec la terre comme référence, c'est-à-dire sa surface qu'aménagent et transforment les sociétés humaines.* »

La didactique de l'histoire et de la géographie développe des cadres théoriques pouvant aider à la mise en œuvre de la discipline scolaire histoire-géographie. Il urge toutefois de signaler que les curriculums prescrits diffèrent d'un pays à l'autre, ce qui induit la contextualisation ou hybridation des stratégies pédagogiques (Bédouret et al., 2018; Jankowski & Lewandowski, 2017; Oussou, 2022b).

1.2 La didactique de l'histoire et de la géographie : une nécessité introduite récemment dans les prescrits de formation de l'ENS d'Abidjan

Les contenus de didactique ou potentiellement de didactique ont toujours existé dans les curriculums prescrits de formation

des étudiants en CAP/PL1 et CAP/PC1 de l'ENS d'Abidjan. Ils s'articulent autour des pratiques enseignantes telles que promues par l'approche par compétence (APC) (approche pédagogique en vigueur). L'ENS s'est toujours appuyée sur des enseignants des lycées et collèges qu'elle recrutait pour aider à la formation pratique des étudiants. Les experts internationaux (Philippe Jonnaert en l'occurrence et ses collaborateurs) qui participent aux travaux d'élaboration des curriculums de formation de l'ENS et de l'éducation nationale recommandent un recrutement de didacticien des disciplines pour une meilleure implémentation desdits curriculums. Avant 2016, la didactique était abordée de façon transversale par une enseignante-chercheuse du département des sciences de l'éducation à tous les étudiants. Elle s'est intéressée à élucider des concepts transversaux comme : le triangle didactique, la transposition didactique etc. mais n'aborde pas la didactique des disciplines. En effet, comme le souligne Reuter et al. (2013), il convient de distinguer les didactiques d'autres disciplines de recherche :

« celles qui analysent les contenus mais sans se préoccuper de l'enseignement ou des apprentissages (par exemple les mathématiques, la linguistique, la biologie, l'histoire...); celles qui analysent l'enseignement ou les apprentissages mais en ne se centrant pas sur les contenus (par exemple la pédagogie, la philosophie, la sociologie ou la psychologie de l'éducation...). »

A partir des années 2016, on parle de didactique au sein des départements. Mais y-a-t-il une nécessité de changer de paradigme dans la façon d'enseigner l'histoire-géographie dans le secondaire ivoirien ? Cette question trouve des réponses

dans les travaux de (Oussou, 2022a, 2023, 2024) qui montrent de nombreuses insuffisances dans les curriculums prescrits d'histoire-géographie. Les pratiques ordinaires des enseignants dans la mise en œuvre de ces curriculums d'APC sont dominées par la méthode transmissive, des cours magistralo-dialogués. Ces cours sont faiblement préparés par les enseignants et sont tirés de production sur le site du ministère de l'éducation. Les enseignements censés faire acquérir des compétences (Audigier, 2008; Boutin, 2004) c'est-à-dire des savoirs-savoir-faire et savoir-être ne se limitent qu'à la transmission de connaissance déclaratives et n'ont pas de compétences pour un usage didactique de stratégies pédagogiques comme le jeu de rôle, les sorties de terrain, l'enquête en histoire etc. L'enseignement de l'histoire et de la géographie n'influencent pas le savoir-être et savoir-agir des élèves. La didactique qui s'intéresse à réfléchir avant, pendant et après l'enseignement en salle de classe contribue à l'amélioration des pratiques enseignantes en particulier et du système éducatif de façon holistique.

2. Méthodes de collecte des données

Divers instruments de collecte de données ont été utilisés pour cette étude. Il s'agit de la recherche documentaire ; de questionnement des curriculums prescrits et implémentés (Barthes, 2022) de formation ainsi que de la répartition des CM et des TD en didactique. Des entretiens semi-dirigés menés auprès de 10 enseignant-chercheurs et 30 étudiants inscrits pour le CAP/PL1 et le CAP/PC1 d'histoire-géographie des trois dernières années académiques pour appréhender leurs différentes postures sur l'intérêt de la didactique.

2.1. Le questionnement des curriculums prescrits, implémentés de formation et de la répartition des CM et groupes de TD

Pour recueillir les données des curriculums prescrits, implémentés de formation et des charges horaires, une grille a été élaborée.

Tableau 1: Grille d'analyse des corpus

Corpus questionnés	Questions	Objectifs
<i>curriculums prescrits</i>	Quels sont les contenus de didactique en histoire et en géographie ?	Indentiez les contenus en didactique
	Quelle est la structure de ces ECUE ?	Connaitre les contenus des ECUE
<i>Enseignants au département d'histoire-géographie</i>	Quelles sont les catégories de compétences universitaires au département d'histoire-géographie ?	Structurer les enseignants en fonction du domaine de recherche
	Quels sont les enseignants qui ont été des praticiens avant leur recrutement à l'ENS d'Abidjan ?	Structurer les enseignants en fonction de leurs pratiques enseignantes
<i>curriculums implémentés</i>	Quels sont les ancrages théoriques auxquels ces contenus font allusions ?	Comparer les contenus enseignés
	Que retiennent les étudiants ?	Connaitre le profil de sortie des étudiants
<i>Répartition des CM et des TD</i>	Quelle est la répartition des CM et des TD (2024-2025) en didactique ?	Connaitre la repartions des CM et TD de didactique

	Quelle est la proportion des didacticiens et des non-didacticiens ?	Connaitre la part des didacticiens
--	---	------------------------------------

Source : K.J-P Oussou et M. Archer, février 2025

2.2 Entretiens semi-dirigés d'enseignant-chercheurs et d'étudiants inscrits pour le CAP/PL et le CAP/PC d'histoire-géographie

Nous avons collecté des informations sur les représentations que se font les enseignants-chercheurs et les étudiants du département d'histoire-géographie sur l'intérêt de la didactique de l'histoire et de la géographie. Des entretiens semi-directifs menés auprès de 10 enseignants-chercheurs (6 du département et 4 d'autres départements), 30 étudiants dont 10 par année académique 2022-2023 ; 2023-2024 et 2024-2025 ont été effectués et enregistrés à l'aide de notre smartphone.

Tableau 2: Grille des entretiens semi-dirigés soumis aux enseignant-chercheurs et aux étudiants

Acteurs questionnés	Questions	Objectifs
<i>Enseignant-chercheur(e)s</i>	Que savez-vous de la didactique de l'histoire et de la géographie ?	Connaitre la représentation des enseignants sur la didactique des disciplines
	Tout enseignant-chercheur peut-il dispenser des contenus de didactique et contribuer à la formation	Connaitre la posture des enseignant-chercheurs sur la spécificité de la didactique de

	pratique des enseignants en année de stage?	l'histoire et de géographie
<i>Etudiant(e)s</i>	Quel est l'intérêt de la didactique de l'histoire et de la géographie dans votre formation en 1 ^{ère} année ?	Identifier l'apport de la didactique auprès des étudiants
	Quelles sont les limites dans les apprentissages en didactique en 1 ^{ère} année ?	Identifier les limites lors des séances de formation

Source : K.J-P Oussou et M. Archer, février 2025

2.3 La recherche documentaire et le traitement des données

Elle a consisté à une collecte de syllabus de curriculums prescrits en didactique de l'histoire et de la géographie des structures en charge de la formation des enseignants du 1^{er} et du second degré en Côte d'Ivoire et en France. Nous avons pu recueillir 3 syllabus de France et les maquettes des années académiques 2022-2023 ; 2023-2024 ; 2024-2025 du département d'histoire-géographie. Quels sont les contenus de didactique de l'histoire et de la géographie dans ces syllabus ? Quel est le profil des enseignants qui dispensent ces contenus ?

Les différents entretiens ont été saisis pour constituer des verbatim. L'ensemble des données ont été par la suite traitées par les logiciels Excel et iRaMuTeQ pour en dégager les différentes récurrences et catégories. Une analyse de ces données (Cadière, 2013) a conduit aux résultats ci-dessous.

3. Une didactique de l'histoire et de la géographie à la marge de la formation des enseignants inscrits pour le CAP/PL et le CAP/PC d'histoire-géographie

3.1 La didactique n'est pas une spécialité, tout enseignant-chercheur peut la mettre en œuvre

Des différents entretiens semi-dirigés que nous réalisons, il ressort que les contenus de didactique de l'histoire et de la géographie pour les parcours de professeurs de lycée, de collèges et même du primaire peuvent être dispensés par tout enseignant-chercheur quel que soit ses recherches en Master et en thèse. L'enseignant-chercheur Z.Z affirme que : « *si la structure de recrutement oriente un enseignant-chercheur au département d'histoire-géo de l'ENS, c'est parce qu'il a les compétences pour mener toutes les activités scientifiques, de formation et d'encadrement que proposent ce département et aussi combler des besoins* ». Il pointe du doigt le système de recrutement dans les différentes universités ivoiriennes en général et à l'Ecole Normale Supérieure en particulier. Mais comment ce dernier se fait-il ? C'est le ministère de l'enseignement supérieur qui a organisé le recrutement des enseignant-chercheurs ces cinq dernières années. Il part vers les universités et grandes Ecoles publiques pour connaître les besoins et informe par voie de presse tous les docteurs souhaitant être recrutés dans les structures en question. C'est donc sur demande des départements, donc des universités que des enseignants chercheurs sont mis à leur disposition. Le département d'histoire-géographie compte pour cette année académique 2024-2025 quinze enseignant-chercheurs répartis comme suit :

Tableau 3: Classification des enseignant-chercheurs du département d'histoire-géographie par discipline en recherche doctorale suivant l'effectif de 2025

Catégories	Effectif		
	Histoire	Géographie	Didactique
<i>Discipline en recherche doctorale</i>	06	07	02
<i>Enseignant de lycée, de collège ou du primaire avant le recrutement à l'ENS</i>	01	02	02
<i>Non praticien avant le recrutement</i>	05	05	00

Source : K.J-P Oussou et M. Archer, février 2025

Ce tableau ci-dessus, présente différents profils d'enseignant-chercheurs recrutés au département d'histoire-géographie. Il s'agit de 6 enseignant-chercheurs titulaires d'une thèse en histoire, 7 en géographie et 2 en didactique. De ces 15 enseignants, 5 ont été des praticiens (enseignants au secondaire général) et 10 n'ont connu que le cursus universitaire.

Pour certains enseignants interviewés, les expériences acquises par les enseignant-chercheurs au fil des encadrements de stagiaires leur permettent de suggérer des conseils aux étudiants en 1^{ère} année et est un gage de compétences. K dit à cet effet que « *la plupart d'entre nous avons appris les notions de didactique et l'encadrement des stagiaires soit sur le terrain, soit à travers internet. Et jusqu'à maintenant tout se passe bien.* »

Le prescrit de formation comprend des contenus histoire et de géographie dénommés « renforcement disciplinaire » et des contenus de didactique. Les contenus pour ce renforcement disciplinaire sont repartis pour l'histoire aux enseignants titulaire d'une thèse en histoire et pour la géographie à ceux titulaire d'une thèse en géographie. Les contenus en didactique sont repartis entre tous les enseignants-chercheurs du département.

Tableau 4: Contenu d'histoire, de géographie et de didactiques des maquettes de formation pour le parcours professeur de collège bivalent

<i>Intitulé de l'unité d'enseignement (UE)</i>	<i>Intitulé de l'élément consécutif d'une unité d'enseignement (ECUE)</i>	<i>Spécialité de l'enseignant</i>
<i>Introduction aux études historiques</i>	Objet et finalités de l'histoire	Histoire
	Méthodes, outils et techniques de l'histoire	Histoire
<i>Introduction aux études géographiques</i>	Objet et finalités de la Géographie	Géographie
	Méthodes, outils et techniques de la Géographie	Géographie
<i>Histoire des civilisations et crises sociopolitiques de l'Afrique postcoloniale</i>	Aperçu des civilisations anciennes et médiévales	Histoire
	Crises sociopolitiques de l'Afrique postcoloniale	Histoire
<i>Géographie physique et humaine de l'Afrique</i>	Aménagement du territoire et organisation économique en Afrique	Géographie
	Géographie physique de l'Afrique et de la Côte d'Ivoire	Géographie

<i>Didactique de l'Histoire-Géographie</i>	Programme éducatif et Guide d'exécution en Histoire-Géographie	Histoire; géographie didactique
	Préparation, conduite de leçon, exploitation des documents didactiques, outils d'évaluation et traitement didactique de l'erreur en Histoire-Géographie	Histoire; géographie didactique

Source : K.J-P Oussou et M. Archer, février 2025

Dans le tableau ci-dessus, qui présente les contenus des enseignements réservés aux enseignants du département d'histoire-géographie pour le parcours des professeurs de collège bivalent, les contenus de didactique (en bleu) sont repartis à tous les enseignants quel que soit le domaine de compétence.

Tableau 5: Contenu des maquettes de formation pour le parcours professeur de lycée

<i>Intitule de l'UE</i>	<i>Intitulé de l'ECUE</i>	<i>Spécialité enseignant</i>
<i>Histoire contemporaine</i>	Histoire de la Côte d'Ivoire	Histoire
	Le monde de l'ère industrielle à nos jours	Histoire
<i>Géographie physique et humaine du monde</i>	Géographie physique du monde	Géographie
	Géographie humaine du monde	Géographie
<i>Epistémologie de l'Histoire-Géographie</i>	Epistémologie de l'Histoire	Histoire
	Epistémologie de la géographie	Géographie

<i>Méthodes de rédaction en Histoire-Géographie</i>	Méthodes de rédaction de la dissertation et du commentaire	Géographie
	Méthodes de rédaction du mémoire et du rapport de stage	Géographie
<i>Etude des programmes éducatifs, des guides d'exécution et des manuels scolaires en Histoire-Géographie</i>	Analyse des programmes éducatifs et guides d'exécution, des manuels scolaires et des supports en Histoire-Géographie	Histoire Géographie didactique
	Elaboration et exploitation des supports didactiques et des matériels pédagogiques en Histoire-Géographie	Histoire Géographie didactique
<i>Préparation et conduite de leçon en Histoire-Géographie</i>	Préparation de leçon en Histoire-Géographie	Histoire Géographie didactique
	Conduite de leçon en Histoire-Géographie	Histoire Géographie didactique
<i>Evaluation en Histoire-Géographie</i>	Elaboration des outils d'évaluation et traitement de l'erreur au premier cycle en Histoire-Géographie	Histoire Géographie didactique
	Elaboration des outils d'évaluation et traitement de l'erreur au second cycle en Histoire-Géographie	Histoire Géographie didactique

Source : K.J-P Oussou et M. Archer, février 2025

Pour le parcours des professeurs de lycée (tableau ci-dessus), la répartition des contenus de didactique répond à la même

logique ; celle d'une didactique en histoire et géographie qui est une discipline transversale.

L'insuffisance de diplômé en didactique et d'un calendrier d'exécution des programmes sont brandit pour expliquer les répartitions actuelles des différents contenus. B. indique à cet effet que « *même si on attribut tous les cours aux diplômés en didactique, il leur sera difficile d'exécuter le programme* ». Cette idée soutenue par les non-diplômés en didactique est battue en brèche par les didacticiens quand l'un d'eux affirme « *confié les contenus en didactique aux didacticiens n'a jamais effleuré l'esprit de ceux qui font les répartitions. Ils ne peuvent donc pas parler de quelque chose qu'ils n'ont jamais essayé.* »

Les différents contenus de didactique sont repartis tant pour les cours magistraux (CM) que pour les travaux dirigés (TD) sans tenir compte de leur complexité et de leurs enjeux. L'enseignante –chercheure W. signale que les répartitions répondent à des questions liées aux heures complémentaires. En effet au-delà de 240 heures pour les enseignants de grade B (Assistants et maître-assistant d'Universités) et de 160 heures pour les enseignants de rang A (Maître de conférences et Professeurs titulaires), des heures complémentaires sont enregistrées et rémunérées. « *La course aux gains a jeté aux calendes grecques la qualité de la formation* » souligne Y. un didacticien appartenant à un autre département.

Le tableau ci-dessous présente la répartition pour l'année académique 2024-2025, des cours magistraux et des groupes de travaux dirigés entre enseignants non-diplômés en didactique et ceux qui ont ces diplômes. Pour le parcours des professeurs de collège bivalent, deux éléments consécutifs d'une unité d'enseignement (ECUE) sont proposées en didactique. Les étudiants en 1^{ère} année ont été structurés en 7 groupes. Pour l'ECUE analyse des programmes, un groupe est

encadré par un didacticien et les 6 autres groupes aux non-didacticiens. Pour l'ECUE, conduite et préparation des leçons, 4 groupes sont formés par les didacticiens et 3 pour les non-didacticiens. Un cours magistral est confié à un didacticien et l'autre à un non-didacticien.

La situation pour le parcours des professeurs de lycée suit la même logique. Les spécialistes de la didactique de l'histoire et de la géographie ont été exclus de la mise en œuvre des ECUE : épistémologie de la géographie, épistémologie de l'histoire, Elaboration et exploitation des supports, préparation de leçon, conduite de leçon tant pour les C.M. que pour les T.D. Pour l'analyse des programmes, 2 groupes sont confiés aux didacticiens et 3 pour les non-didacticiens et le C.M est confié à un non-didacticien. Pour l'ECUE élaboration des outils d'évaluation au 1^{er} et au 2nd cycle, les didacticiens ont les CM et 4 groupes de TD contre un groupe pour les non-didacticiens.

Tableau 6: Répartition des cours magistraux (CM) et des groupes de travaux dirigés (TD) entre didacticiens et non-didacticiens

Intitulé ECUE	Parcours professeur de lycée (5 groupes)				Parcours professeur de collège (7 groupes)			
	Nbre groupe de TD		Répartition CM		Nbre groupe de TD		Répartition CM	
	Didacticien	Autres profils	Didacticien	Autres profils	Didacticien	Autres profils	Didacticien	Autres profils
<i>P.E et G.E</i>					1	6	1	0
<i>Préparation, conduite de leçon</i>					3	4	1	0
<i>Epistémologie de l'Histoire</i>	0	5	0	1				
<i>Epistémologie de la géographie</i>	0	5	0	1				
<i>Analyse des P.E. et G.E</i>	2	3	0	1				
<i>Elaboration et exploitation des supports</i>	0	5	0	1				

<i>Préparation de leçon</i>	0	5	0	1	
<i>Conduite de leçon</i>	0	5	0	1	
<i>Elaboration des outils d'évaluation 1^{er} cycle</i>	4	1	1	0	
<i>Elaboration des outils d'évaluation 2nde cycle</i>	4	1	1	0	

Source : K.J-P Oussou et M. Archer février 2025

Il ressort de ce tableau que les CM, tout comme les TD sont repartis entre les enseignants non spécialistes de la didactique de l'histoire ou de la géographie et ceux diplômés dans ce domaine de recherche. Le parcours professeur de collège bivalent, présente dans son curriculum prescrit de formation 2 ECUE. Les étudiants ont été scindés en 7 groupes. Sur un total de 14 groupes pour les 2 ECUE, 4 ont été confiés aux didacticiens pour 10 aux non-didacticiens. Les didacticiens sont mis à la marge de la formation des professeurs de collège bivalents.

Figure 1: Répartition des CM et des groupes de TD pour le parcours professeurs de lycée 1^{ère} année 2024-2025

Source : K.J-P Oussou et M. Archer, février 2025

Pour le parcours professeur de lycée, le curriculum de formation comprend 8 ECUE. Les étudiants pour l'année académique 2024-2025 en raison de leur effectif ont été structurés en 5 groupes. Sur un total de 40 groupes, 10 groupes soit 25% ont été confiés aux didacticiens et 30 soit 75% aux non-didacticiens. Pour ce même parcours sur les 8 CM, 2 soit 25% ont été confiés aux didacticiens et 6 aux non-didacticiens soit 75%.

3.2 Des contenus de maquette de formation confus et pas clarifiés

Les curriculums prescrits ou maquette de formation dans son volet didactique sont confus. En effet, aucune distinction n'est faite entre la didactique de l'histoire et celle de la géographie or si l'histoire et la géographie sont couplées en tant que discipline scolaire, leurs objets d'étude ainsi que la mise en œuvre des contenus sont différents. Dans l'entendement des non-didacticiens comme le stipule l'enseignant-chercheur NK *« la didactique consiste à dire ce qu'il faut faire et ne pas faire dans les pratiques enseignantes, on s'appuie sur des expériences vues et vécues pour critiquer une séance de cours (...). Il n'y a pas de différence dans la mise en œuvre de l'histoire et de la géographie »*. C'est donc l'idée de non-différence dans la mise en œuvre de l'histoire et de la géographie qui est à la base de cette confusion. Cette dernière est aussi due selon AB au fait que : *« pendant longtemps le département a fonctionné avec un seul didacticien, dissocier les deux disciplines aurait créé trop de modules et la confusion chez les non-didacticiens qui n'en maîtrisent pas la différence. »*

De plus, les contenus de modules ne sont pas détaillés. Chaque enseignant-chercheur à qui est attribué une « ECUE » de didactique en donne ses propres contenus. Aussi les contenus des didacticiens diffèrent-ils de ceux des non-didacticiens et les contenus d'un enseignant diffèrent de ceux d'un autre.

L'absence de clarification se situe aussi dans ce qui est considéré comme contenu de didactique et ce qui ne l'est pas. Par exemple les ECUE d'épistémologie d'histoire et de géographie ne sont pas considérées par les différentes responsables pédagogiques qui se sont succédées comme

celles de didactique soit par méconnaissance ou parce que la didactique est vu comme pouvant être mise par tous ou toutes.

3.3 Des curriculums implémentés, source de disparité en termes de compétence et de profil de sortie chez les étudiants

L'expertise d'un enseignant-chercheur ainsi que le contenu d'une ECUE sont à la base d'une disparité voire des écarts dans les curriculums assimilés ou appris des étudiants. L'étudiant DS dit à ce sujet *« dans la mise en œuvre des groupes d'apprentissage, j'ai eu une discussion avec un autre étudiant avec qui j'ai n'ai pas eu le même enseignant en Travaux Dirigés l'année dernière. J'ai proposé comme nous l'a enseigné notre enseignant en TD de réaliser des groupes en chiffre impair et l'autre a proposé plutôt des chiffres pairs. J'ai dû lui donner des cadres théoriques et des explications pour qu'il valide ma proposition »*. Ces deux enseignants selon DS sont des didacticiens. Cet exemple montre bien que même entre les didacticiens il peut avoir des compréhensions différentes des situations d'enseignement (Dabene, 2015) en fonction de leurs domaines de recherches en thèse.

Les contenus des CM proposés par les non-didacticiens ne sont pas endossés par les didacticiens. Prenons l'exemple du CM : analyse des programmes éducatifs et des guides d'exécution (dénomination du curriculum prescrit des disciplines scolaires en Côte d'Ivoire), les non-didacticiens proposent une lecture linéaire de ces documents sans les analyser. Ils n'analysent pas les niveaux curriculaires, n'expliquent pas à quoi correspondent et comment mettre en œuvre les stratégies pédagogiques suggérées par ce curriculum (brainstorming, sortie de terrain, enquête historique, débat en classe, jeux de rôle pédagogique, projet pédagogique etc.). De plus, aucun lien n'est fait entre ce prescrit et l'APC en vue d'une explication de l'imbrication entre

savoir, savoir-faire et savoir-être. De façon globale, les cours de didactique des non spécialistes en didactique ne font pas recours à des cadres théoriques mais à des commentaires non référencés sur des pratiques enseignantes. En revanche, les didacticiens ont une autre approche, celle d'un ancrage théorique autour de la question des curriculums prescrits et de l'expérimentation de stratégies pédagogiques après une contextualisation. Les travaux dirigés menés par les didacticiens ont des contenus différents de ceux des non-didacticiens.

En encadrement des stagiaires, la même situation se pose. La formation et la posture des didacticiens diffèrent de celles des non-didacticiens. Les didacticiens s'appuient sur des cadres théoriques et des études qu'ils ont menées pour adapter de certaines stratégies pédagogiques tandis que les non didacticien s'appuient sur leurs expériences. L'étudiant BT qui est encadré par un didacticien souligne : « avec notre encadreur, nous travaillons à une variation des stratégies pédagogiques dans nos cours. Nous travaillons sur le raisonnement géographique et le raisonnement historique. ». L'étudiante YE encadré par un non-didacticien dit pour sa part : « Avec notre encadreur, et nos professeurs conseillés nous travaillons sur la démarche pédagogique dans la mise en œuvre d'une séance de cours. »

4. Discussion des résultats

Ouvrons cette discussion des résultats par les biais de cette étude. Les entretiens avec les enseignant-chercheurs sont caractérisés par une posture visant à défendre son « camp » (didacticiens ou non-didacticiens). Aussi ont-ils souhaité par exemple que l'initiale de leur nom soit modifiée. Certains entretiens ont été réalisés « à couvert » (Soulé, 2007). En effet,

certain interviewés n'ont pas été informés en amont que les questions que je posais étaient destinées à une étude.

La majorité des enseignants non spécialistes de la didactique la considère comme une science qui consiste à décrire et critiquer des pratiques enseignantes. Ayant eu à observer et critiquer de nombreuses séances de cours, certains enseignants-chercheurs du département d'histoire et de géographie de l'ENS d'Abidjan estiment être capable de donner des enseignements théoriques et pratiques aux étudiants inscrits pour le parcours des professeurs de lycées et collèges d'histoire-géographie en didactique. 75% des TD et des CM sont effectués par des non-didacticiens parmi lesquels figurent des enseignants-chercheurs qui n'ont jamais enseigné en secondaire et en primaire. Cette répartition repose davantage sur l'obtention d'heures complémentaires qu'à la nécessité d'un transfert de compétence aux étudiants. En effet, la question des heures complémentaires est considérée par les non-spécialistes en didactique comme source d'inégalité dans le traitement des enseignants. Certains syndicats d'enseignants du supérieur ont même parlé de recherche d'équité au détriment d'une recherche de compétence et de la qualité de ce qui peut être transféré aux futurs formateurs ? A quoi peut servir un enseignant mal formé ? Les enseignants-chercheurs se posent-ils les vraies questions en termes de responsabilité dans la formation des formateurs ? Quelle fierté tire un enseignant-chercheur de l'accumulation de plusieurs heures complémentaires tout en ayant survolé l'essentiel d'un contenu d'ECUE ? Le système éducatif ivoirien est mal classé en Afrique francophone. Ce mauvais classement tire sa source de la mauvaise qualité dans les formations initiales, de l'insuffisance d'équipements dans les établissements scolaires, des effectifs pléthoriques, de l'absence de motivation des

enseignants pour ne citer que ces facteurs. Chaque acteur doit donc jouer sa part pour relever le niveau du système éducatif ivoirien. Ce n'est pas par méconnaissance de ce que les didacticiens peuvent apporter dans la formation des formateurs que la répartition est ainsi faite, mais plutôt la course effrénée au capital qui l'explique mieux.

Les maquettes de formation en cours d'exécution sont caractérisées par leurs confusions au niveau des ECUE en didactique. Une distinction entre la didactique de l'histoire et celle de géographie n'est pas faite. De plus, certaines ECUE de didactique (épistémologie de l'histoire et de la géographie) sont considérées comme un renforcement disciplinaire. Cette situation est liée à une faible culture sur la didactique et à la course aux heures complémentaire. Elle est liée à une naïveté ou une astuce de ceux qui sont chargés de faire exécuter la maquette. S'il est vrai que Le système éducatif ivoirien a hérité de l'histoire-géographie comme discipline scolaire, les enjeux et objets de l'histoire et la géographie étant différents, leurs enseignements sont différents. Les non-didacticiens insistent davantage sur la démarche pédagogique en classe. Cette dernière étant identique en histoire et en géographie. Les différences ne sont pas présentées aux étudiants durant leur formation. Les contenus peu clarifiés, poussent chaque enseignant-chercheur à produire son propre contenu de cours. Cette situation conduit à la diffusion d'une diversité de contenu pour des étudiants d'un même parcours. Les non-spécialistes de la didactique ne consultent pas leurs collègues spécialistes pour une harmonisation des points de vue. Ils/elles ne veulent pas laisser entrevoir leurs limites pourtant évidentes.

Le profil de sortie des étudiants (les compétences attendues à la fin du cycle de formation) se décline en plusieurs compétences (maîtrise de la démarche pédagogique en APC,

construction du savoir à partir de la méthode active en s'appuyant sur le constructivisme et le socioconstructivisme, usage d'un raisonnement géographique et historique dans le transfert de compétence (savoir-savoir-faire et savoir-être), usage des stratégies pédagogiques comme les sorties de terrain, l'enquête, le jeu de rôle pédagogique, le débat en classe, le brainstorming. Les didacticiens s'appuient sur l'ensemble de ce profil pour installer les compétences tandis que les non-didacticiens s'intéressent essentiellement à commenter et critiquer la démarche pédagogique et l'usage de documents textuels et iconographiques dans la mise en œuvre d'une leçon. La majorité des enseignants qui sortent de la formation initiale en histoire et géographie ne met pas en œuvre l'Approche par compétence (en vigueur depuis 2011), ainsi que certaines stratégies pédagogiques suggérées par le prescrit parce que ces « formés » n'en ont aucune idée. Comment mettre en œuvre un jeu de rôle pédagogique dans le contexte ivoirien ? Quelles sont les leçons qui nécessitent un jeu de rôle en histoire et en géographie ? Ces questions peuvent être posées pour les sorties de terrain, l'enquête historique, le débat en classe, le projet pédagogique etc. Comment mettre en œuvre les savoirs, savoir-faire et savoir-être (compétences d'APC) dans une séquence de cours ? Toutes ces questions ne peuvent avoir des réponses qu'avec des didacticiens et leur mise à l'écart pour des raisons non scientifiques expliquent l'absence de compétence sur des aspects pédagogiques et didactiques clés des étudiants et des enseignants ayant reçu une formation à l'ENS. L'expérience du praticien est indispensable en didactique mais n'est pas la didactique. Le didacticien se sert de son expérience pour analyser et comprendre une situation d'enseignement en vue de l'éclairer d'où la nécessité de recourir à des cadres

théoriques. L'enjeu de la didactique est de trouver des stratégies dans chaque contexte d'enseignement pour mieux faire assimiler les contenus d'histoire et de géographie aux élèves.

En bref, la majorité des étudiants sortent du cycle de formation avec peu de compétence sur les questions liées à la didactique. Cette faiblesse de compétence des étudiants se répercute dans les pratiques enseignantes en classes et contribue à baisser le niveau du système éducatif ivoirien.

Conclusion

De cette étude nous retenons que la didactique des disciplines histoire et géographie n'est pas mise en œuvre comme une spécialité par ceux qui sont responsables de la mise en œuvre des maquettes de formation des formateurs. Ces responsables privilégient une certaine équité dans la répartition des charges horaires au détriment de la compétence des formateurs. Ces prescrits de formation sont confus car ne distinguent pas la didactique de l'histoire de celle de la géographie. Ils ne sont pas détaillés et précis. Les étudiants sortent des formations initiales avec des compétences diverses.

Nous pensons que la question de la place de la didactique dans la formation des formateurs est à questionner dans l'ensemble des Départements de l'ENS d'Abidjan de façon globale et au département d'histoire-géographie en particulier. La compétence des enseignant-chercheurs à travers leurs recherches doctorales doit primer sur les questions pécuniaires. La réduction des heures complémentaires de certains enseignants si c'est l'objectif visé par cette manière de procéder, passe inéluctablement par un recrutement d'enseignants dans les spécialités peu pourvus.

Bibliographie

- AUDIGIER François, 2008. *Compétences et contenus : Les curriculums en questions*. De Boeck Supérieur.
- BARTHES Angela, 2022. Chapitre 4. Méthodologies d'analyse des systèmes curriculaires. In *Enquêter dans les métiers de l'humain* (Vol. 2, p. 603-614). Éditions Raison et Passions. <https://doi.org/10.3917/rp.alber.2022.02.0603>
- BÉDOURET David, VERGNOLLE MAINAR Christine, CHALMEAU Raphael, JULIEN Marie-Pierre, et LÉNA Jean -Yves, 2018. L'hybridation des savoirs pour travailler (sur) le paysage en éducation au développement durable. *Projets de paysage. Revue scientifique sur la conception et l'aménagement de l'espace*, 18, Article 18. <https://doi.org/10.4000/paysage.1034>
- BOUTIN Gerald, 2004. L'approche par compétences en éducation : Un amalgame paradigmatique. *Connexions*, 81(1), 25-41. <https://doi.org/10.3917/cnx.081.0025>
- CADIÈRE Joël, 2013. 9. Traitement et analyse du corpus. In *L'apprentissage de la recherche en travail social* (p. 101-112). Presses de l'EHESP. <https://www.cairn.info/l-apprentissage-de-la-recherche-en-travail-social--9782810901180-p-101.htm>
- CARIOU Didier 2012a. *Ecrire l'histoire scolaire : Quand les élèves écrivent en classe pour apprendre l'histoire*. PU Rennes.
- CARIOU Didier, 2012b. Historisation de la didactique de l'histoire : Démarches de pensée historique et apprentissage de l'histoire. In D. Boeck (Éd.), *Les didactiques en question(s). Etat des lieux et perspectives pour la recherche en formation* (p. 69-78). De Boeck. <https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01020791>
- CARIOU Didier 2024. Quelques enjeux de la didactique de l'histoire aujourd'hui. *Congrès ACFAS. Colloque 531 Mobiliser des savoirs et des ressources en sciences humaines : approches*

didactiques pour conceptualiser et problématiser, 11 pages.
<https://hal.science/hal-04573903>

CLERC Pascal, DEPREST Florence, LABINAL Guilhem et MENDIBIL Didier 2019. *Géographies -Épistémologie et histoire des savoirs sur l'espace* (2e édition).
<https://www.dunod.com/histoire-geographie-et-sciences-politiques/geographies-epistemologie-et-histoire-savoirs-sur-espace>

DOUSSOT Sylvain. 2015. Chapitre 12. Enjeux didactiques de la recomposition des dispositifs scolaires en histoire et géographie. *Perspectives en éducation et formation*, 151-161.

DOUSSOT Sylvain 2023. Le document et l'indice. Apprendre l'histoire de l'école au lycée:Didier CARIOU. Rennes : PU de Rennes (2022). *Spirale - Revue de recherches en éducation*, 71(1), 115-122. <https://doi.org/10.3917/spir.071.0114>

FONTANABONA Jacky 2006. Quel(s) paradigme(s) pour une didactique de la géographie? *Travaux de l'Institut de Géographie de Reims*, 32(125), 97-116.
<https://doi.org/10.3406/tigr.2006.1515>

HERTIG Philippe 2012. Didactique de la géographie et formation initiale des enseignants spécialistes. Conception et première évaluation du nouveau dispositif de formation initiale des enseignants de géographie du Secondaire supérieur à la HEP Vaud. *Institut de géographie de l'Université*.
<https://orfee.hepl.ch/handle/20.500.12162/2514>

HERTIG Philippe, 2018. Géographie scolaire et pensée de la complexité. *L'Information géographique*, 82(3), 99-114.
<https://doi.org/10.3917/lig.823.0099>

JANKOWSKI Frédérique et LEWANDOWSKI Sophie, 2017. Apprendre, se positionner, créer : L'hybridation des savoirs au Sud. *Autrepart*, 82(2), 3-16.

- LAUTIER Nicole et ALLIEU-MARY Nicole, 2008. La didactique de l'histoire. *Revue française de pédagogie. Recherches en éducation*, 162, Article 162. <https://doi.org/10.4000/rfp.926>
- OUSSOU Kouadio Jean-Pierre, 2022a. *L'éducation au développement durable (EDD) dans le secondaire général en Côte d'Ivoire : Approche curriculaire en géographie* [Phdthesis, Université Paris Cité]. <https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-03718054>
- OUSSOU Kouadio Jean-Pierre, 2022b. Quelle hybridation contextuelle des sorties de terrain dans les lycées et collèges de Côte d'Ivoire en cours d'EDD et en classe de géographie ? In D. BEDOURET, C. V. MAINAR, V. CASTAGNET-LARS, E. FILATRE, & S. MAFFRE (Éds.), *Colloque international des didactiques, de l'histoire, de la géographie et de l'éducation à la citoyenneté* (p. 205-226). GEODE-FRAMESPA-INSPE-UT2J-SFR AEF. <https://hal.science/hal-04208197>
- OUSSOU Kouadio Jean-Pierre. 2023. Les curriculums de géographie du secondaire général ivoirien : quel paradigme dominant dans un contexte d'émergence de l'éducation au développement durable (EDD) ? *Geovision*, 10(10 décembre 2023), 235-250.
- OUSSOU Kouadio Jean-Pierre, 2024. La pratique réflexive en classe de géographie à l'aune de l'approche par compétence (APC) et de l'EDD : quel intérêt au secondaire général ivoirien ? *Pluraxes/Monde*, 2(4), 262-280. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10513099>
- Reuter Yves, COHEN-AZRIA Cora, DAUNAY Bertrand, DELCAMBRE Isabelle, et LAHANIER-REUTER D. ,2013. Didactiques. *Hors collection*, 3, 65-69. <https://doi.org/10.3917/dbu.reute.2013.01.0065>
- SCHOUMAKER Bernadette Merenne. 1998. *Didactique de la géographie* (Librairie Gallimard). <https://www.librairie->

[gallimard.com/livre/9782091205526-didactique-de-la-geographie-bernadette-merenne-schoumaker/](https://www.gallimard.com/livre/9782091205526-didactique-de-la-geographie-bernadette-merenne-schoumaker/)

SOULÉ Bastian, 2007. Observation participante ou participation observante ? Usages et justifications de la notion de participation observante en sciences sociales. *Recherches Qualitatives*, 27, 127-140.

THÉMINES Jean-François, 2016. La didactique de la géographie. *Revue française de pédagogie. Recherches en éducation*, 197, Article 197. <https://doi.org/10.4000/rfp.5171>

Analyse des procédés de création lexicale du discours des internautes sur le réseau social facebook

Sayouba OUEDRAOGO

Université Lédéa Bernard OUEDRAOGO (Burkina Faso)

sayoubaouedraogo82@yahoo.com

(00226) 76022766

Zomenassir Armand BATIONO

Institut des sciences des sociétés (INSS) / CNRST (Burkina Faso)

zomenassir@yahoo.fr

(00226) 76442594

Saïdou LENGLENGUE

Université Virtuelle du Burkina Faso (Burkina Faso)

lenglenguesaidou@gmail.com

(00226) 76428811

Résumé :

Dans les foras de discussions sur le réseau social Facebook, les internautes ont recours à un lexique particulier pour communiquer. Pour mieux comprendre les caractéristiques linguistiques de ce type de discours, la présente recherche vise à en faire une analyse du lexique. Pour ce faire, elle s'inscrit dans le domaine de la sociolinguistique de l'appropriation et s'inspire de l'analyse du contenu. En outre, nous avons recueilli les opinions de vingt (20) internautes à travers un questionnaire. Les résultats de l'étude ont montré que les acteurs ont recours à divers procédés de création lexicale tels que la troncation, le logogramme, la siglaison et la verlanisation dans leur communication virtuelle. L'analyse a également mis en exergue des facteurs d'ordre cryptique, identitaire et de connivence, d'économie qui justifieraient l'usage de cette forme de langage sur le réseau social facebook.

Mots-clés : *création lexicale, internautes, discours, argot, réseau social.*

Abstract :

In the discussion foas on the Facebook social network, persons use a particular lexicon. To better understand the linguistic characteristics of the type of discourse, this research aims to make an analysis of the lexicon. To do this, it is part of the field of sociolinguistics of appropriation and is inspired by the analysis of the discourse. In addition, we have collected the opinions of twenty internet users with a questionnaire. The results of the research have shown that actors use various lexical creation processes such as truncation, logogram, signing and verlanization in their virtual communication. The analysis also highlighted cryptic, identity and connivance factors, economy that would justify the use of this form of language on the facebook social network.

Key-words : *lexical création, internet users, speeches, slang, social network.*

Introduction

01. Problématique

Le français, langue étrangère et officielle dans la plupart des Etats francophones africains est aussi présente sur les réseaux sociaux avec parfois des particularités dues à divers facteurs. Les technologies de l'information et de la communication offrent l'occasion de voir des pratiques langagières des utilisateurs des réseaux sociaux. Ainsi, sur le réseau social Facebook en particulier, les internautes font-ils usage d'un lexique argotique qui s'écarte le plus souvent des normes de l'orthographe française. L'on note un recours systématique de plusieurs procédés de création lexicale dans les échanges virtuels. Ces formes de langage attirent l'attention des spécialistes de langues qui s'interrogent sur les caractéristiques et les stratégies de création lexicale mises en œuvre dans la formation de nouvelles lexies.

Afin de mieux appréhender les caractéristiques et les motivations liées à l'usage de ce lexique particulier qui prend de l'ampleur, nous avons posé deux (02) questions essentielles qui sont :

- quels sont les procédés de création lexicale utilisés par les internautes dans leur communication sur le réseau social facebook ?
- Quelles peuvent être les motivations sociolinguistiques liées à ces pratiques de langue ?

Ces questions de recherche nous ont permis de formuler deux (02) hypothèses de recherche qui s'articulent comme suit :

- le langage utilisé sur le réseau social facebook, de nature argotique utilise divers procédés de création lexicale ;
- sur le plan sociolinguistique, des motivations d'ordre communicationnel, cryptique, identitaire, de connivence et de simplification justifient le recours à l'argot.

De façon générale, deux (02) objectifs sont poursuivis par cette recherche à savoir :

- réinterroger ce type de langage jugé non-standard afin de décrire les caractéristiques et les procédés de création lexicale en s'appuyant sur un corpus de termes abrégés ;
- analyser les motivations sociolinguistiques liées à l'usage de l'argot par les auteurs de ce langage sur le réseau social facebook.

En somme, le but de la présente étude est de décrire les procédés de création lexicale mis en œuvre dans le discours des internautes.

02. Approches théoriques et méthodologiques

- Approches théoriques

Pour la présente recherche axée sur la sociolinguistique, nous nous sommes inspirés spécifiquement de la sociolinguistique de l'appropriation. Au sens général, la sociolinguistique porte sur les rapports entre la langue et la société. Elle a des liens avec d'autres sciences sociales. De l'avis (A. Napon, 1999 : 96), l'approche sur l'appropriation prend en considération (02) éléments fondamentaux : l'identification du procédé et la connaissance du sens de la forme créée à partir du procédé. Pour mesurer le degré d'appropriation du procédé, l'auteur prend en compte les critères suivants : la capacité de l'enquêté à identifier ledit procédé et à donner le sens exact du mot dans lequel le procédé est utilisé. Chaque lexie est testée par chaque élève. Avant de conclure qu'un procédé fait l'objet d'une certaine appropriation, il faut qu'il soit identifié et connu par au moins la moitié des participants à l'enquête. A travers donc cette approche, nous cherchons à comprendre et à analyser la manière dont se fait l'appropriation de la langue française sur les plans linguistique et métalinguistique.

Cette approche est complétée par l'analyse du discours, et plus particulièrement l'analyse du contenu en ce sens que la sociolinguistique traite des discours. L'analyse de contenu tente de définir les règles qui commandent la succession des signifiés d'un texte. Elle peut être décrite en termes qualitatifs ou en termes statistiques. La théorie "analyse du discours" a été définie selon les écoles. En linguistique, "l'analyse du

discours'' se fonde sur des opérations de réduction de phrases et sur certains concepts de la grammaire transformationnelle. Du point de vue de (D. Maingueneau, 2005), « *il s'agit de l'analyse de l'articulation du texte et du lieu social dans lequel il est produit* ». Malgré la diversité d'approches de l'analyse du discours, nous retenons celle qui intègre le contexte et l'activité du locuteur. Pour certains auteurs, l'analyse du discours insiste sur la présence implicite ou polémique d'une autre voix dans le discours. D'autres en revanche la situe dans un domaine très vaste comme la lexicologie, la sémantique, la syntaxe et la pragmatique.

Nous avons choisi l'analyse du contenu du discours en vue de saisir la quintessence de l'information véhiculée par le discours numérique à travers le contenu latent et le contenu manifeste. De ce fait, à travers cette approche nous cherchons à décrypter les caractéristiques linguistiques et métalinguistiques de ce type de discours.

- **Approche méthodologique**

La méthodologie de collecte et de traitement des données a consisté à constituer un corpus de quatre-vingt (80) lexies recueillies issues des foras dans les discussions de groupes sur le réseau social Facebook. Nous avons par la suite soumis un questionnaire à vingt (20) internautes afin de recueillir leurs avis sur les motivations liées au recours à ce lexique dans les échanges virtuels. Nous avons employé le code "Part" pour désigner les enquêtés. Nous les avons numérotés de 1 à 20.

1. Présentation du corpus et caractéristiques du langage des internautes

1.1. Présentation du corpus

Un corpus de quatre-vingt (80) termes est recueilli et présenté comme suit :

01. Bonhomme : jeune garçon
02. Sous : argent
03. Gosse : un enfant
04. RAS : Rien à signaler
05. wanda, kif : aimer
06. tiss : sortir
07. Herbe, la beu, pao : la drogue
08. Flingue : un pistolet
09. Medoc un médicament
10. Z : une maison
11. ie.: c'est-à-dire
12. Bro, de brother : frère
13. Bae (bb) : mon amour
14. Filer : donner
15. Sciencer : voir, réfléchir
16. Goumin : déception amoureuse
17. Lire l'heure : regretter
18. Meuf : copine
19. Fuck les problèmes : oublier les problèmes
20. Un bar : 1000f
21. Une brique : 1 million
22. Un pain : un copain
23. Un togo : 100F
24. Crika : 10 000f

25. Quante : 50f)
26. Kaipo : garçon
27. Feuille, gombo : argent
28. 7-1-6-61 : c'est un citoyen
29. 7x6 : cette fois-ci
30. 06 ! aussi
31. P8100 : puissant
32. B1 : bien
33. R1 : rien
34. 100té : santé
35. QW29 : quoi de neuf
36. 1274 : un de ces quatres
37. 22an : dedans
38. 2p8 : depuis
39. Mr6 : merci
40. C7CMTIS6 ? : c'est comment ici ?
41. Wp : oui
42. Je m 100 : je me sens
43. Pcq : parce que
44. Prkw : pourquoi ?
45. 1020 : divin
46. 30 KIL : tranquille
47. 6tm : système
48. Svt : souvent
49. 2-6-0 : des ciseaux
50. Exer6 : exercice
51. Klm : calme
52. +sieurs : plusieurs
53. l6=lma : ici également
54. Xlt : salut
55. LMQPOZ : Elle aime qui peut oser
56. Bcp : beaucoup

57. Kw29 ? : quoi de neuf
58. MDR : mort de rire
59. 06to : aussitôt
60. 10DT : discute
61. JTD : je te dis
62. 12Z1NE : douzaine
63. 262 : décider
64. Le 20 du 1000 : le vin du mil
65. 100T : santé
66. 10mw : dis-moi
67. OKLM : au calme
68. 103 : sans toi
69. Kdo : cadeau
70. Jyp : je t'en prie
71. Ktre : connaître
72. Qlq1 : quelqu'un
73. KO : chaos
74. 200 : descend
75. MVT : mouvement
76. Famille : mifa
77. 6psbl : si possible
78. Bn8t : bonne nuit
79. LOL « Laughing Out Loud ».
80. Zarbi pour dire "bizarre"

1.2. Caractéristiques du langage des internautes

Le langage des internautes relève du registre familial. Son principe de base est la simplicité, voire la simplification. Le familier, par ignorance ou de façon consciente, ne s'embrasse guère de soin et de courtoisie dans le langage. C'est pourquoi, (I. Nacro, 1984 : 12) parle de basilecte en ces termes :

« une variété qui est généralement apprise sur le tas c'est-à-

dire de façon informelle. Il représente la variété basse appliquée au français d'Afrique. Le basilecte est parfois appelé "petit français" ou "petit nègre" ou "encore faux français". Ce type de français est l'apanage des personnes qui ne sont pas inscrites à l'école ou qui ont subi une déscolarisation précoce.

Toutefois, le discours recueilli n'est pas forcément l'apanage de personnes d'un faible niveau en français. L'on note également des personnes ayant un niveau universitaire. Ainsi, le corpus présente les caractéristiques qui constituent en fait des fautes, en tout selon les puristes.

En effet, l'on note l'usage massif d'un vocabulaire particulier, de nature plaisante, cocasse, voire grivoise ou argotique. En plus, soulignons la présence de mots vagues ou passe-partout tels que on, truc, chose, machin, l'usage des abréviations par troncation ou contraction formant le langage argotique. Pour (J. Dubois et al., 2001 : 48-49) écrit :

« L'argot est un dialecte social réduit au lexique, de caractère parasite (dans la mesure où il ne fait que doubler, avec des valeurs affectives différentes, un vocabulaire existant), employé dans une couche déterminée de la société qui se veut en opposition avec les autres ; il a pour but de n'être compris que des initiés ou de marquer l'appartenance à un certain groupe. »

Après examen des discours du corpus, nous avons opté pour le terme "argot" pour désigner la variété de langage utilisée sur Facebook ce français est non conforme au français standard. La conséquence, selon (O. Soré, 2015) est que le langage

argotique « *comme un obstacle à la performance linguistique des élèves en français oral* » à travers une étude menée dans la ville de Ouagadougou. Notons toutefois que le langage argotique n'est pas statique. C'est donc un phénomène dynamique.

Exemples :

wanda, kif : aimer

tiss : sortir

Herbe, la beu, pao : la drogue

Flingue : un pistolet

Medoc un médicament

Z : une maison

Meet : rencontrer

Bro, de brother : frère

Bae (bb) : mon amour

Filer : donner

Sciencer : voir, réfléchir

Goumin : déception amoureuse

Lire l'heure : regretter

Meuf : copine

Fuck les problèmes : oublier les problèmes

Un bar : 1000f

Une brique : 1 million

Un pain : un copain

Un togo : 100F

Crika : 10 000f

Quante : 50f)

Kaipo : garçon

Feuille, gombo : argent

De plus, l'on note une utilisation du verlan parmi les termes argotiques. C'est pourquoi (G. Manessy, 1994) évoque des phénomènes de calques et d'emprunts à la langue locale. Cette situation amène l'auteur à relever le phénomène de normes endogènes par rapport au français de référence.

2. Discours et procédés de création lexicale

Nous avons relevé quelques procédés de création lexicale qui sont : la troncation, le logogramme, la siglaison et la verlanisation.

2.1. Usage de la troncation

La troncation est un procédé qui consiste à réduire les éléments d'un mot ou d'une expression. À ce propos, (A. Keita, 1998 : 156) précise :

« Qu'elle peut se faire en début de mot tout comme à l'intérieur et à la fin du mot. Lorsqu'elle se passe en début de mot, elle est appelée troncature gauche ou troncature antérieure ou encore aphérèse. Lorsqu'elle a lieu à l'intérieur du mot c'est-à-dire ni en final ni à l'initial, elle porte le nom de troncation médiane ou syncope. La disparition d'un élément étymologique en fin de mot est appelée troncature droite ou troncature postérieure ou apocope ».

Ainsi, nous présentons à titre illustratif un échantillon de quelques mots abrégés par troncation : il s'agit notamment de la syncope et de l'analogie sonore.

La syncope

Selon (J. Dubois et al., 2001 : 464), le terme syncope désigne « un phénomène très fréquent de disparition d'un ou plusieurs

phonèmes à l'intérieur d'un mot. ». Nous allons éclairer davantage ce propos par quelques formes créées par ce procédé :

Bcp : beaucoup

MVT : mouvement

Pcq : parce que

Prkw : pourquoi ?

Analogie sonore

Elle vise à créer de nouveaux mots par imitation aux sons des mots qui existent déjà dans la langue. L'analogie sonore se réalise le plus souvent avec des consonnes ou des voyelles et s'appuie sur la phonétique de la langue. Exemples :

Resto (Restaurant) : "O" pour "au".

Kikonk (Quiconque) "c" pour "q" ou "k" ;

KWk (quoique) : "k" pour "qu" ;

2.2. Utilisation massive de logogrammes

Le logogramme est un procédé de création lexicale qui consiste à substituer une ou plusieurs syllabes par un signe différent ou symbole d'une voyelle ou d'une consonne ayant une prononciation similaire au mot initial. Les symboles sont définis comme « *Tous les éléments de l'alphabet nécessaires à la notation des abstractions (...) ou encore tout signe figuratif représentant un concept.* ». (J. Dubois et al., 2001 : 460). Nous avons recueilli un nombre important de logogramme qui sont :

7-1-6-61 : c'est un citoyen

7x6 : cette fois-ci

06 ! aussi

P8100 : puissant

B1 : bien
R1 : rien
100té : santé
QW29 : quoi de neuf
1274 : un de ces quatres
22an : dedans
2p8 : depuis
Mr6 : merci
C7CMTIS6 ? : c'est comment ici ?
Je m 100 : je me sens
1020 : divin
30 KIL : tranquille
6tm : système
2-6-0 : des ciseaux
Exer6 : exercice
+sieurs : plusieurs
I6=Ima : ici également
Xlt : salut
LMQPOZ : Elle aime qui peut oser
Kw29 ? : quoi de neuf
06to : aussitôt
10DT : discute
12Z1NE : douzaine
262 : décider
Le 20 du 1000 : le vin du mil
100T : santé
10mw : dis-moi
103 : sans toi
Qlq1 : quelqu'un
200 : descend

2.3. Recours à la siglaison

De l'avis de (M. Pires, 2007 : 294), le jeu des sigles consiste en

« un remplacement partiel ou total de la forme pleine consacrée par une forme altérée, souvent burlesque, partageant les mêmes initiales ». Quelques exemples sont retenus dans ce sens :

LOL « Laughing Out Loud».

RAS : Rien à signaler

ie.: c'est-à-dire

2.4. Quelques usages de la verlanisation

La verlanisation est un procédé qui consiste à inverser l'ordre des syllabes. La notion "verlan" provient même de cette formation des mots appelés verlanes et consiste à l'inversion c'est-à-dire mettre "à l'envers". Les mots retenus par verlanisation sont :

Love pour dire "vélo"

Zarbi pour dire "bizarre"

"mifa" pour dire "famille"

3. Regard sociolinguistique

De l'analyse du contenu et des résultats du questionnaire, trois (03) facteurs expliquent l'usage de l'argot par les utilisateurs du réseau social facebook. Ce sont : les facteurs cryptique, identitaire et de connivence ainsi que d'économie.

3.1. Facteur cryptique

Le facteur cryptique considère ce lexique comme un code propre à un groupe social donné, surtout la frange jeune de la population. Ce langage codé permet le rapprochement entre membres d'un groupe social donné. Ainsi, cette fonction crée un rapprochement et une solidarité entre les membres du groupe. C'est donc une sorte de langue refuge qui n'est pas à la portée de tous les lecteurs. Le facteur cryptique sous-entend que la langue ne peut être décodée que par les initiés. Il se réfère donc à la notion de "code" qui se dit ce qui est caché. En témoigne l'usage massif de logogramme dont le déchiffrement n'est pas toujours aisé pour les profanes.

Exemples : QW29 : quoi de neuf : 1274 : un de ces quatres ;
22an : dedans.

A travers le mélange des lettres et des chiffres, l'on se rend compte qu'il existe une volonté de cacher l'information au grand public.

Pour illustrer, nous avons obtenu les propos ci-après :

Verbatim :

Part (3) : Nous échangeons entre nous par le biais de ce langage. C'est pour que les autres personnes non initiées ne puissent pas le décoder.

Part (1) : Ce lexique relève du milieu jeune. Il faut être branché pour comprendre.

Part (15) : L'objectif, c'est faciliter la communication entre membres du groupe.

Sous forme de codes, ces lexiques permettent aux membres du groupe d'échanger les informations dans la confidentialité.

3.2. Facteur identitaire et de connivence

A travers le facteur identitaire, les membres du même groupe social ou du clan arrive à s'identifier. On note donc une certaine appartenance sociale par le biais du langage commun utilisé. Les foras de discussions sont généralement animés par des locuteurs d'une variété de langue propre au groupe social. L'utilisation des termes argotiques répond donc à un souci de modifier la norme de l'orthographe française et de l'adapter au contexte socioculturel des locuteurs. Ces formes non-standard sont donc des marquages identitaires d'une frange de la population notamment.

Les propos suivants confirment cette fonction :

Verbatim :

Part (10) : Avec ce langage, je me sens en famille.

Part (20) : Le soucis n'est pas la bonne maîtrise du français soutenu.

Part (17) : Ce langage révèle notre identité.

Les propos des enquêtés témoignent une volonté de réduire la compréhension à un groupe restreint. L'on note donc une certaine démarcation à travers l'utilisation des messages particuliers.

3.3. Facteur d'économie

Le facteur d'économie suppose la simplification de la langue française par la suppression d'éléments dans le mot ou par la création des mots abrégés. Ces procédés de création lexicale visent donc à faciliter la communication tout en contournant le français académique considéré comme difficile par les locuteurs. L'on note donc une certaine liberté dans l'usage du français. Toutefois, le recours à ce type de langage peut d'une

part, cacher une incompétence linguistique de la part des locuteurs qui préfèrent ces codes comme langue refuge et d'autre part, conduire à une absence de maîtrise du vocabulaire usuel de la langue française. A ce sujet, voici les opinions de quelques participants :

Verbatim :

Part (4) : Ces lexiques nous permettent de gagner en temps

Part (17) : On économise en utilisant les abréviations. La communication devient fluide.

Part (8) : Grâce à la simplification, nous parlons peu pour faire passer les messages

Conclusion

Au terme de l'analyse du contenu du discours des internautes, nous pouvons dire que le discours des internautes comporte des termes nouveaux issus de la transformation de la langue française. L'on note un jeu de mots avec l'usage de divers procédés de création lexicale tels que la troncation, le logogramme, la siglaison et la verlanisation dans leur communication virtuelle. Ce lexique, riche et varié nous a permis de nous rendre compte de la création d'une nouvelle norme. Ce langage intègre toutes formes lexicales inspirées de leur univers socioculturel et sociolinguistique à travers des procédés de création lexicale. En outre, les résultats des enquêtes font ressortir l'émergence de ce lexique et une dynamique de la langue française. De même, l'analyse a montré que des facteurs d'ordre cryptique, identitaire et de connivence, d'économie justifieraient l'usage de cette forme de langage sur le réseau social facebook. Ces lexiques, loin d'être banals révèlent, d'une part une dynamique de la langue française, et d'autre part une volonté pour les utilisateurs de

se démarquer des normes du français académique jugé trop complexe.

Références bibliographiques

CALVET, Louis-Jean, 1994, *L'argot*, Presses universitaires de France, Paris, collection "Que sais-je ?" n° 5, 127p.

DUBOIS, Jean. et al., 2001, *Dictionnaire de linguistique*, Larousse, Paris, 514p.

KEITA, Alou. 2005, « Siglaison et création lexicale. Cas en français parlé au Burkina Faso (FPB) », in *Cahiers du CERLESHS*, n°22, Presses universitaires de Ouagadougou, pp. 45-69.

KEITA, Alou. 1998, « Fantaisie lexicale et néologie : le cas de J. J. Presse écrite en français au Burkina Faso », in *Le français en Afrique* n°12, Paris, Didier-Erudition, pp.153-166.

MAINGUENEAU, Dominique. 1995, *Les analyses du discours en France*, in *Langages* 117, Paris, Larousse, 125p.

NACRO, Issaka, 1984, *Plurilinguisme et éducation en Afrique : approche sociolinguistique de la situation en Haute-Volta*, Thèse de doctorat de 3^e cycle, Unité d'enseignement et de recherche de linguistique générale et appliquée, sciences humaines, Sorbonne, René-Descartes, Université de Paris V, 279 p.

NAPON, Abou 1999, « Quelques faits d'appropriation du français à l'école secondaire à Ouagadougou », in *Le Français en Afrique*, n° 13, Paris, Didier Erudition, pp. 93-103.

PIRES, Mat, (2007), « Le détournement de sigle : le cas de CPE », in *Langage et Société*, 121/122, pp. 289-303.

SORE, Ousséni, 2015, *Le langage argotique comme obstacle à la performance linguistique des élèves en français oral : cas de la ville de Ouagadougou*, Mémoire de master, Département

de linguistique, Unité de formation et de recherche en Lettres,
Arts et Communication, Université Ouaga 1 Professeur Joseph
KI-ZERBO, 118p.

Migration et Identité Linguistique

SETTIE LOUIS N'GUESSAN

settielouisn@gmail.com

BOURLAYE TRAORE

tbourlaye@gmail.com

Résumé

Ce travail s'inscrit dans le cadre des études linguistiques. Il se propose d'analyser la question de l'identité linguistique des migrants dans leurs rapports avec leurs hôtes. Aujourd'hui, les migrations apparaissent comme une trajectoire obligatoire. Ces migrations, réelles ou virtuelles, sont d'une part des facteurs de crise et de déconstruction identitaires et d'autre part, des outils pour la reconstruction de l'identité et de la connaissance de soi. De ce fait, La question que l'on s'est toujours posé est de savoir comment les migrants arrivent-ils à s'approprier la langue-hôte et à valoriser leur identité à la fois individuelle et collective ? Le conflit linguistique qui se profile oblige souvent l'une des langues à se substituer de manière indélébile et définitive à l'autre, créant ainsi un phénomène d'acculturation et d'aliénation de part et d'autre. Dès lors, chacun mesure l'importance de l'acquisition et l'appropriation de la langue d'accueil dans le processus d'intégration. Mais qu'en est-il de la langue des migrants, celle qu'ils apportent avec eux dans leurs bagages ? Comment ces langues –langue migrante et langue d'accueil– évoluent-elles au contact l'une de l'autre ?

Mots-clés : *appropriation, langue d'accueil, langue hôte, capital linguistique, migration.*

Introduction

La question de l'identité est l'une des préoccupations majeures des littératures postcoloniales. Le terme "postcolonial" peut comporter plusieurs acceptions ; nous en retiendrons deux. Dans un sens étroitement chronologique, le terme postcolonial désigne la période postérieure à l'époque

coloniale. Mais chez des théoriciens comme Bill Ashcroft, Gareth Griffiths et Helen Tiffin, le terme “Post-colonial” que d’autres théoriciens comme Jean-Marc Moura orthographient “postcolonial” renvoie à

Toute culture affectée par le processus impérial depuis le moment de la colonisation jusqu’à nos jours. Car il y a une continuité de préoccupation qui court tout au long du processus historique initié par l’agression impériale européenne. Selon nous, il s’agit également du terme le plus approprié pour caractériser la nouvelle critique transculturelle qui a émergé ces dernières années ainsi que le discours par lequel elle s’est constituée (B. Ashcroft et al, 2012 : 14).

Cette acception du “postcolonial” revient à insister sur le fait que les suites de la colonisation ne sont pas seulement politiques, économiques, mais qu’elles concernent aussi les formes de vie culturelle (la littérature) que la domination du Centre¹ (quand elle ne les a pas éradiquées) a durablement perturbées, infléchies et modifiées.

Le thème de l’identité que l’on retrouve également dans les sciences humaines et sociales est souvent mis en relation avec le sexe, la collectivité, les contextes social, politique et historique, mais aussi avec l’espace géographique. Salman Rushdie, dans son ouvrage *Les Patries imaginaires*², affirme, en s’inspirant de son expérience, que l’identité est une donnée

¹ La distinction entre centre et périphérie est un concept sociologique qui permet de modéliser les relations de prestige, de pouvoir et d’indépendance qui s’établissent entre les pôles géographiques du champ littéraire. Elle oppose le «centre», de qui dépend l’accès à la notoriété internationale, souvent même l’accès à l’édition, et la «périphérie», qui désigne des zones moins dotées en moyens matériels ou symboliques. cf. Aron Paul, Viala Alain et Saint-Jacques Denis *Le Dictionnaire du littéraire*, Paris, PUF, 2002, p. 87 (cité par ASSA ASSA Syntyche).

² S. Rushdie, *Patries imaginaires*, Paris, Christian Bourgois, 1993, p.18

à la fois plurielle et individuelle. De même, Edouard Glissant, dans son essai *Traité du Tout-Monde* (1997), expose la théorie du rhizome que l'on doit à Gilles Deleuze et à Félix Guattari³. Dans ce texte, l'auteur évoque l'existence d'une identité-rhizome, c'est-à-dire une identité qui repose sur un système de relation. Ce type d'identité fait appel au principe de multiplicité, d'hétérogénéité et de pluralité⁴. Enfin, on peut mentionner Amin Maalouf avec *Les identités meurtrières*⁵, ouvrage dans lequel l'auteur s'interroge sur les diverses appartenances des individus, la notion d'identité, les passions qu'elle suscite et ses dérivés susceptibles d'être meurtrières.

Aussi, il est clair que l'identité intègre plusieurs notions dont celle de l'évolution, de la pluralité et de l'expérience personnelle. Elle n'est donc pas une donnée figée, unilatérale, ce qui veut dire qu'elle a un caractère pluriel, lié au parcours de l'individu et aux circonstances spécifiques dans lesquelles ce dernier évolue. Ces notions d'évolution, de pluralité et d'expérience personnelle appliquées à l'identité montrent que cette dernière se construit et n'a de sens que dans le croisement des racines, des cultures.

Dans cette perspective, on se retrouve face à des individus ne pouvant se réclamer d'une identité unique et précise, car leur existence est marquée du sceau du métissage, qu'il soit biologique ou culturel. Dans notre argumentation, le concept d'identité est lié au métissage culturel, lequel résulte non seulement de circonstances historiques particulières mais

³ G. Deleuze et F. Guattari, *Capitalisme et Schizophrénie 2. Mille Plateaux*, Paris, Les Editions de Minuit, 1980.,

⁴ A. ASSA Syntyche, « Migrations et quête de l'identité chez quatre romancières francophones : Malika MOKEDDEM, Fawzia ZOUARI, Gisèle PINEAU et Maryse CONDE », Littératures. Université Paul Valéry – Montpellier III, 2014,p.102.

⁵ A. Maalouf, *Les Identités meurtrières*, Paris, Editions Bernard Grasset, 1998.

aussi et surtout des migrations⁶ effectuées par les personnes dans l'espace, voire dans le temps, chaque migration ayant forcément une incidence sur l'identité de la personne migrante. Nous avons donc affaire à des personnages ou des personnes métisses, mais surtout des migrants cherchant tous à comprendre qui ils sont, d'où ils viennent et comment vivre en accord avec leur identité personnelle souvent différente de celle communément admise par leur entourage. Cette quête de soi s'accompagne toujours de départs ou de voyage.

1. Partir : du rêve du mieux-être à l'angoisse de l'entre deux rives identitaires.

Le terme migration a pris un sens très large : non seulement il s'applique de plus en plus à des déplacements individuels.

A la notion de migration s'ajoute celle de l'identité, un concept aux acceptions multiples. D'après *Le Nouveau Petit Robert de langue française* "identité", qui vient du bas latin « *identitas* » désigne « le caractère de ce qui demeure identique à soi-même ». Chaque individu possède quelque chose d'unique qui lui permet de se définir et de s'identifier par rapport aux autres.

Partant de ce postulat, l'identité devient un processus de reconnaissance de soi, reconnaissance fondée sur des caractéristiques qui sont propres à l'individu et le distinguent des autres. C'est dans cette logique qu'Amin Maalouf (1998, 18) déclare : « Mon identité, c'est ce qui fait que je ne suis identique à aucune autre personne »⁷.

L'identité permet la reconnaissance en se fondant sur des éléments précis (sexe, collectivité, contextes social, politique

⁶ La migration est définie comme un déplacement de populations qui passent d'un pays dans un autre pour s'y établir. Cette définition souligne le fait que le mot migration s'applique le plus souvent à des déplacements collectifs.

⁷ Amin Maalouf, op.cit.p.18.

et historique, mais aussi avec l'espace géographique). En effet, la reconnaissance de l'individu n'est possible que si dans une certaine mesure, ces éléments demeurent les mêmes à ses propres yeux, mais aussi aux yeux de tous. Ainsi l'identité intègre aussi la perception d'autrui. Elle n'est pas uniquement une relation à soi, mais aussi une relation avec l'autre. C'est pourquoi l'anthropologue Jean-François Gossiaux (1998,2) propose de définir l'identité comme « un rapport et non pas une qualification individuelle »⁸. Il ajoute : « Ainsi la question de l'identité est non pas “ qui suis-je ?”, mais “qui je suis par rapport aux autres, que sont les autres par rapport à moi ?” Le concept d'identité ne peut pas se séparer du concept d'altérité »⁹(l'identité s'étudie dans le rapport avec l'autre). L'identité est donc en construction, une quête.

C'est ce qui fait écrire à Lucy Baugnet (1998,17) que : « L'identité se construit, se définit, s'étudie dans le rapport à l'autre ; elle est indissociable du lien social et de la relation à l'environnement »¹⁰. Toutefois, l'identité peut aussi être collective et culturelle. Culturelle car l'identification se fait par des traits de culture, et collective parce qu'elle se rapporte à un groupe qu'il soit familial, ethnique, national, sexuel, linguistique, religieux ou artistique. La notion d'identité se rapporte donc à plusieurs paramètres allant de la manière dont l'individu se perçoit et s'inscrit dans le temps jusqu'aux multiples modalités permettant la reconnaissance de celle-ci. L'identité n'est pas abordée d'un point de vue statique, mais elle est analysée à travers les migrations. Autrement dit, c'est à

⁸ Jean-François Gossiaux, cité par Jean-Claude Ruano-Borbalan in *L'identité*, Editions Sciences Humaines, Auxerre, 1998, p. 2. (Propos tenus par Jean-François Gossiaux lors d'une conférence organisée par l'entreprise de diffusion des revues scientifiques DIF POP sur « l'identité nationale » en juin 1997 et réunissant des représentants de revues comme *Projet*, *Esprit*, la *Revue d'études palestiniennes*. J-F. Gossiaux s'exprimait au nom de la *Revue d'ethnologie française*).

⁹*Ibidem*.

¹⁰ Baugnet, Lucy, *L'identité sociale*, Dunod, Paris, 1998, p. 17.

partir des déplacements dans l'espace, voire dans le temps, qu'on étudie la quête et la construction de l'identité individuelle et collective. L'identité évolue au gré des migrations ; la façon dont les individus se perçoivent eux-mêmes et sont perçus par les autres est fonction du milieu dans lequel ils évoluent mais aussi et surtout de leur parcours dans l'espace et dans le temps. La migration est considérée ici comme l'invariant autour duquel chaque individu met en évidence les mécanismes qui président à la déconstruction d'une identité collective au profit d'une reconstruction identitaire individuelle migrante¹¹.

Comment du rêve d'un mieux-être, le migrant se retrouve pris au piège de l'entre deux rives identitaires

2. L'expérience du départ : diversité et diversification linguistique

L'identité n'est pas abordée d'un point de vue statique, mais elle est analysée à travers les migrations. Autrement dit, c'est à partir des déplacements des personnages dans l'espace, voire dans le temps, qu'on étudie la quête et la construction de l'identité individuelle et collective. L'identité évolue au gré des migrations ; la façon dont les individus se perçoivent eux-mêmes et sont perçus par les autres est fonction du milieu dans lequel ils évoluent mais aussi et surtout de leur parcours dans l'espace et dans le temps. La migration est considérée ici comme l'invariant autour duquel chaque individu met en évidence les mécanismes qui président à la déconstruction d'une identité collective au profit d'une reconstruction identitaire individuelle migrante¹².

¹¹A. Syntyche, *op.cit.*, p.9

¹² A. Syntyche, *op.cit.*, p.9

Les migrations apparaissent comme des étapes indispensables et bénéfiques, mais aussi douloureuses pour la quête et la construction identitaires. Dans un monde en pleine mutation où nul ne peut vivre en vase clos, les déplacements dans l'espace, qu'ils soient physiques ou virtuels, sont incontournables dans la quête du mieux-être, dans les échanges commerciaux, dans le système universitaire et surtout dans la connaissance de l'autre et plus particulièrement dans la connaissance de soi.

Comment la recherche et la connaissance de soi poussent-ils aux départs ? Comment ces mêmes départs nourrissent-ils la crise et la quête identitaire dans la mesure où ils amènent l'individu à s'interroger sur lui-même et le monde qui l'entoure ?

Depuis le début des années 1980, la quête vers le mieux-être, la recherche dans le domaine de la culture et la science pousse au départ de nombreux jeunes vers les pays de l'Europe, des Etats unis et notamment de l'Asie. Les répressions sur le plan politique marqué par un régime austère comme l'Apartheid (en Afrique du sud), le nazisme (en Allemagne), le communisme (en Russie) et notamment les dictatures à ciel ouvert, la fuite de la faim et de certains préjugés raciaux comme le mariage forcé, l'héritage, bref, plusieurs enjeux politiques, littéraires, scientifiques et sociaux poussent au départ. La fuite s'impose en effet comme le seul moyen de s'affranchir d'une société pleine de préjugés et de discriminations... Partir est la seule chose qui reste à faire pour ces jeunes dont les aspirations et le mode de vie sont contraires à leur communauté¹³.

Dans ce contexte de nomadisme, de l'errance et/ou parfois de l'exil, il se crée un rapport avec l'autre. Mieux, les origines des candidats à l'émigration sont diverses, augmentant, de ce

¹³ *Idem*.p.9

fait, le nombre et la diversité des langues en contact (Deprez, 2005 : 20).

Chacun vient avec une langue qui témoigne de son parcours et de son histoire. Ils parlent des variétés de langue différentes de celle de la communauté linguistique qui les accueille. Non seulement, les nouveaux arrivants se rendent compte que même s'ils partagent la même langue avec celle de leurs devanciers (de même pays), ceux-ci parlent désormais et subtilement des variétés différentes de la même langue ; mais leur identité sur le plan de la langue se dévide et mue au gré des contacts avec les autres langues. Il s'opère donc pour la plupart, un processus de déconstruction/ reconstruction de la langue mère, qui subit sans cesse les fluctuations des autres avec lesquelles elles sont en contact.

Si l'on a longtemps cherché à comprendre les relents de la mondialisation qui crée un monde planétaire et qui promeut les déplacements massifs à travers l'abaissement des frontières naturelles, si l'on s'est toujours posé la question de savoir si les hommes pouvaient parler la même langue ou s'il existerait une langue commune à tous les hommes, on peut dire pour parodier Rousseau, que cette langue commune à tous est incontestablement celle que les enfants parlent avant de savoir parler et dont ils entendent l'accent plutôt que le sens réel des mots. C'est même cette langue considérée comme lieu de formation de nos sensibilités, de nos idées reçues qui va imprimer ce qui sera plus tard notre identité (...). Ainsi la langue est-elle cette poche utérine, le corps dans lequel se fait notre corps, se réalise notre naissance et croît notre individualité (Benarab, 2012 :143). Cette langue deviendra notre nationalité, la bannière d'appartenance qui identifie et nous protège des errements amers dans d'autres paysages linguistiques.

Dans un monde d'exil où le petit étudiant fréquente les commerces du pays d'accueil, où le citoyen lambda doit gagner sa pitance quotidienne en empruntant au moins deux fois par jour le métro pour se rendre dans une manufacture, l'univers dans lequel l'étranger doit vivre désormais, les rapports qui s'imposent à lui influencent et déterminent grandement sa perception des choses. La terre natale, les éléments culturels, les modes de représentation sociétales qu'il avait alors et qui constituaient une béquille de maintien et de garde-fous commencent lentement à tomber en disgrâce, ou à être en proie au doute.

La fuite, le voyage deviennent de facto une aventure insipide. Le migrant, devant la réalité qui s'offre à lui devient comme étranger pour lui-même d'abord et ensuite pour la communauté avec laquelle il a maille à partir du fait de relents linguistiques et culturels ; étranger à cause non seulement de son insoumission guidée par le refus premier d'abandonner sa culture pour une autre qu'il ne comprend pas et qu'il exclue alors même qu'il doit l'intégrer pour son propre " salut". En effet, le nouveau-venu se sent dès lors comme aspiré par une société aux mœurs corrompues et arriérées qui le conduit dès les premiers instants à un repli sur soi, à l'enfermement, à un isolement et notamment à d'autres ruptures. La rigidité de sa tradition le conduit à une crise identitaire qui le dépersonnalise et le déshumanise peu à peu en lui ôtant ce qu'il a de plus cher, de plus noble, de plus particulier pour le confier à une autre communauté, dans un groupe en dehors duquel il n'existerait pas en tant qu'individu à part entière.

Dans ce contexte, il est clairement démontré que le milieu ou la société influence considérablement les nouveaux venus.

3. De l'influence du milieu : appropriation de la langue autre.

Les migrations sont envisagées comme une manifestation de crise et de quête du bien-être ou de refuge. Bien plus : les migrations sont une quête identitaire. Cette quête de l'identité passe infailliblement par le positionnement linguistique.

La langue fait donc partie des espaces où l'immigré s'exerce à se positionner avec le modèle maternel et son identité-source ; et/ou à rompre progressivement avec cette identité-source pour s'approprier la langue hôte. Ici, c'est le deuxième aspect que l'on rencontre plus souvent : l'immigré se dépossède de sa substance linguistique au détriment de celle du pays d'accueil.

Sous l'influence du milieu, le nouvel arrivé, pour une intégration aisée, s'oblige à apprendre la langue hôte quand celle-ci est totalement inconnue. Ainsi est lancée la machine de la dépossession qui, petit à petit, lentement mais sûrement, contribue à éloigner ce dernier de sa source, de sa langue maternelle.

Le jeune étudiant, par exemple, doit, pour sa subsistance quotidienne, fréquenter les commerces, les comptoirs et autres administrations. Il ne peut que s'exprimer dans la langue hôte pour se faire entendre et se faire comprendre. Mieux, loin du cocon familial, il a besoin de se faire de nouvelles amitiés. Seule la langue du pays hôte lui permet de communiquer avec ceux-ci, seule la langue d'accueil lui permet de s'intégrer dans cette société étrangère, parfois raciste qui met tout en œuvre pour contraindre le nouvel arrivé à coopérer dans le meilleur des cas. Il s'opère de manière tacite une sorte d'isolement qui ne peut que contraindre l'immigré à se fondre dans le moule au risque

de se voir rejeté par la société d'accueil. Au demeurant, comme le dit Abdelkader Benarab (*op.cit*, 137) c'est le cas des régimes caractérisés par l'autoritarisme et l'absence d'alternative dans les choix idéologiques. Dans l'espace migratoire, le rapport du pouvoir à la langue est de nature à imposer légitimement la langue de la majorité, en évitant toute forme d'émergence des langues vernaculaires, d'où l'isolement linguistique qui oblige les nouveaux venus à une dépossession linguistique volontaire ou motivée. L'immigré n'est pris en charge qu'à partir de sa capacité d'adaptation à ces contraintes. Il faut comprendre à partir de cette réalité que (l'immigré dont la langue maternelle ou les structures basiques restent un référent identitaire et dont le pays hôte ne peut retenir aucune visibilité) ne pourra jamais prétendre à la réussite sociale dont l'intégration à la société d'accueil demeure la seule caution (Benarab, *idem*, 137). C'est dire que le régime absolutiste dans le choix des formes culturelles et linguistiques relève de la souveraineté politique, et s'oppose à tout « dénivellement » social allant dans le sens des libertés communautaires, des diversités ethnoculturelles et des pluralités linguistiques(...)(Benarab, *idem*, 146).

De cette posture :

Non seulement l'immigré est incapable de « sécuriser » son séjour au sein de la société d'accueil, mais cette dernière lui commande une posture fragile, en lui allouant un temps de transit qui se vit comme une escale plus ou moins longue entre deux voyages. Le manque de perspective dans un avenir prospectif devient l'élément central et la conséquence directe dans la déstabilisation engendrée par cette situation. (*Idem*, 146)

Cependant, il arrive que l'on s'aperçoive que la dépossession se fait aussi de manière volontaire par l'immigré, lui-même, dans la majeure partie des cas. En effet, une fois le sol du pays d'accueil foulé, l'envie de se départir des contraintes culturelles traditionnelles pousse certains émigrés à rompre le contrat social-culturel et linguistique tissé de nombreuses années durant avec la mère patrie.

Dans leur envie et leur détermination à devenir coûte que coûte citoyen français par exemple, ceux-ci ne reculent devant rien. Ils poussent le bouchon plus loin en contractant des unions matrimoniales pour pouvoir intégrer aisément la société-hôte, quitte à fouler aux pieds tous les acquis culturels et linguistiques de la mère patrie conservés jalousement durant des années. D'aucuns s'inscriront à l'école des Blancs, apprendront leurs idéologies, leurs manières, leurs langues qui deviendront progressivement leur langue maternelle ; on adopte ainsi leurs vocabulaires et leurs manies langagières¹⁴.

Julien Peyral¹⁵ par exemple, en quittant son "Cévennes" natal, avait une idée préconçue des peuples qu'il allait rencontrer. Une fois sur les lieux, Peyral ne peut que s'habituer aux mœurs des Sénégalais pour rendre aisé son intégration : il apprendra le wolof, il commencera à goûter aux mets locaux et à s'enticher d'une autochtone, Fatou Gaye. Au fur et à mesure que le temps passait, ce missionnaire français s'éloignait peu à peu de ses mœurs et, par-delà, de son pays natal. Ainsi y va-t-il des immigrés africains qui s'essaient au voyage. Une complicité et/ou une relation qu'ils n'ont jamais eue avec la langue maternelle s'instaure, de ce fait, entre l'immigré et la langue d'accueil. Désormais, les immigrés apprennent tout un pan du dictionnaire, les proverbes, les

¹⁴ A. Syntyche, *op.cit.p.11*

¹⁵ Personnage principal de *Le roman d'un spahi* de Pierre Loti (Julien Viaud)

citations, les expressions "branchées" : « je pris un plaisir indescriptible à les embrasser avec des « ma puce » et « mon lapin »¹⁶. Parler la langue hôte devient un défi.

Il s'instaure entre Halima (le personnage principal de *Les Identités meurtrières* de Amin Maalouf) et la langue française une relation qu'elle n'a jamais eue avec l'arabe, et pour cause, parler le français relève d'un choix personnel. En effet, séduite par la mentalité et la culture françaises, Halima voit dans cette langue, un lieu de rencontres avec l'autre, un espace de liberté et de redéfinition de soi, un lieu linguistique qui lui permettrait de sortir de son isolement, de communiquer avec ses voisines françaises et de se faire des amies parmi elles, un espace de liberté parce qu'avec le français, elle gagnerait la liberté de s'exprimer sur n'importe quel sujet ; de dire des choses que la langue arabe lui interdisait même d'envisager et enfin espace de redéfinition de soi car ses nouvelles fréquentations l'y contraignent. Cette liberté de penser et de parler induirait d'autres libertés comme celle de choisir le genre de femme qu'elle voudrait désormais être : c'est pourquoi elle aime cette langue et met un point d'honneur à la maîtriser¹⁷.

De manière transversale ou conséquemment, on constate, avec amertume parfois, cette dépossession dans le milieu des enfants étrangers, c'est-à-dire nés ou venus très tôt en France ou dans un pays quelconque.

L'apprentissage d'une langue seconde, et plus tard sa pratique, passe pour être la seule condition à même de doter l'individu d'une sociabilité humaine et intellectuelle.

Désarçonnés par cette fragilité affective linguistique, ces enfants *précocement* sevrés n'ont d'autres choix qu'une

¹⁶ A. Maalouf, *Les Identités meurtrières*, Paris, Editions Bernard Grasset, 1998, Cité par ASSA ASSA Syntyche, *op. cit.*

¹⁷ A. Syntyche, *Idem.p.111*

évolution anonyme dans la brume d'une appartenance indéfinie au torrent ethno-culturel. Ainsi, la langue-hôte devient le préalable à toute socialisation sans laquelle l'on se retrouve sous le coup du châtiment social.

L'enfant qui n'a pas baigné dans sa langue maternelle, n'a jamais été bercé par le murmure affectueux et les mélodies rythmées de ses voix n'eût connu sans doute, par substitution, que des langages fragiles manquant d'être "lisses" et "duveteux". Nos histoires singulières et leurs signifiants porteront la marque de cette infection aggravée d'une langue artificielle imposée, dans laquelle nous ne pouvons qu'imparfaitement dire les douleurs que nous subissons, alors même que nous sentons leurs effets blessants dans la langue où nous sommes nés.

Toute expression est assurée par le pouvoir des mots. Issu de la matrice originelle, ce pouvoir confère à la langue une approche cohérente de notre environnement, mais la voilà perdue et inégalement remplacée par une autre, celle-ci nous laisse une vision fragmentaire de la réalité. Ses effets jouent un rôle de censeur parce que la parole traduisant une langue étrangère devient contraignante sur la base d'un intérêt expressif incapable de nommer les variations subjectives de la langue maternelle dans le cadre de l'objectivité de la langue autorisée.

Quelle langue peut-elle, autrement mieux que la langue maternelle, saisir les chuchotements subtils de nos confessions inaudibles sans s'abîmer sur les aspérités parfois coupantes d'une langue étrangère ?

L'apprentissage de la langue-hôte – volontaire et involontaire à la fois – est ressenti comme un propre dessaisissement, une perte de la « naturalité » linguistique.

De ce fait, le migrant, à travers la langue qui lui est imposée, a le sentiment d'être exilé, c'est-à-dire d'être excentré.

Appliquée à l'univers familial, l'imposition d'une autre identité ethnique contribue à jeter sur le développement de l'enfant une sorte de remise en cause et d'instabilité. Ce dernier se trouve toujours aux prises avec les questionnements et les incertitudes de son milieu. Pour Maalouf¹⁸, la trajectoire de chaque individu est alimentée par son passé et contient le patrimoine identitaire qui fixe définitivement son aboutissement, c'est-à-dire son présent. Ces trajectoires et ces aboutissement, passés et présents sont les données essentielles qui fixent l'identité individuelle et ethnique de sorte que la famille immigrée qui a conservé l'usage de la langue maternelle et les pratiques culturelles d'origine, même dans un espace restreint fonctionnant en microclimat familial, est plus à même de s'adapter aux nouvelles formes d'organisations sociales et à une plus large socialisation. Pour Maalouf, en effet, langue et patrimoine culturels, loin de constituer un frein à l'intégration, hâtent sa réalisation. Dans pareil cas, l'enfant, issu d'un milieu dont l'individualité est solidement construite et la pensée structurée, perçoit le contact extérieur comme un apport enrichissant et non comme une perturbation qui traverse et viole son espace identitaire. S'ensuit une interaction positivement agissante dans le processus de construction de l'unité sémantique de son moi individuel.

La politique scolaire des pays hôtes n'est pas en reste de ces phénomènes de dépossession. Toutes les fois que lui parviennent des requêtes émanant de différentes communautés pour l'apprentissage et la reconnaissance de leurs langues d'origine,

¹⁸ A. Maalouf, *Les Identités meurtrières*, Paris, Editions Bernard Grasset, 1998, Cité par ASSA ASSA Syntyche, *op.cit.*

on crie au danger et on se réfugie derrière les décisions du Conseil constitutionnel, aréopage au sommet de la hiérarchie décisionnelle, tribunal suprême qui interfère dans la chose publique.

Conclusion

Certaines politiques culturelles en Europe et dans bien d'autres pays, menées dans un souci de cohésion linguistique, voire d'unité nationale sont des portes ouvertes à une dépossession linguistique identitaire des nouveaux venus. Sous cet angle, il convient de reconnaître que, la rupture avec la langue de la mère devient un événement traumatisant dans le champ de la conscience de l'enfant et explique en grande partie les turbulences dans le système d'apprentissage scolaire. La langue maternelle ne peut être cantonnée à un « rôle de transmission » des valeurs du passé, ni à une simple manifestation folklorique célébrée à l'occasion de quelques fêtes : considérer ce legs maternel et culturel dans une splendeur de reliques dont la langue d'origine vient occasionnellement intensifier l'éclat est une mutilation grave et un travers ethnocentrique empêchant la promotion individuelle et sa socialisation.

L'identité imposée devient meurtrière parce qu'elle est exclusive et excluante. Amin Maalouf, écrivain talentueux, exilé lui-même, explique de l'intérieur, à partir de son expérience, les désastres identitaires provoqués par la négligence et l'ignorance des cultures d'origine, au mépris d'une lucidité épistémologique qui aurait manifestement réduit tout regard réducteur vis-à-vis de l'autre. Il dira ceci : « *Plus un immigré sentira sa culture d'origine respectée, plus il s'ouvrira à la culture du pays d'accueil* ». Nous pourrions

adopter le même raisonnement, poursuivre la même piste et dire à sa suite que toute connaissance de soi, de toute construction identitaire est assurée par l'exercice régulier de l'apprentissage linguistique volontaire et non imposée et que par conséquent, le pays-hôte devrait consentir par un effort, à la reconnaissance des langues migrantes et accepter que celles-ci le pénètrent, à travers ce qu'Édouard Saïd nomme « le voyage de pénétration ».

Partant, Abdelmalek Sayad avance en substance que « toute étude des phénomènes migratoires qui néglige les conditions d'origine des émigrés se condamne à ne donner du phénomène *migratoire qu'une vue à la fois partielle et ethnocentrique* ».

La société maghrébine, par exemple, transplantée en France et y vivant depuis plusieurs générations a succombé à une espèce de complexe du colonisé, comme un invincible atavisme, par suite de son identité linguistique et religieuse réprimée et vécue honteusement ; les prolongements de cet ostracisme qui l'a frappée n'ont pas manqué de marquer durablement une jeunesse désemparée. C'est au vu de tout cela, que Maalouf dira que : « Plus qu'un dessin sur une peau tendue, l'identité ne doit pas être un tatouage sur une peau de chagrin dont les contours diminuent visiblement chaque jour, au détour de nos relations sociales ». Ce qui voudra, explicitement, dire que depuis longtemps les rapports entre immigrants et hôtes ont toujours tourné en dérision les premiers cités. La représentation hégémonique trouvée sur place tente de minorer le peuple migrant en le dépossédant de toute sa culture, en l'aliénant. C'est un peuple voué, de ce fait, à une mort culturelle.

Il donc serait temps qu'une concertation sérieuse sur les langues maternelles fasse inculquer les vertus pondératrices

qui appellent à un centralisme linguistique unificateur, dès lors que les langues vernaculaires, une fois acquises, facilitent plutôt l'accès aux langues nationales et étrangères, sans crainte aucune du spectre sécessionniste qui hante l'imagination de l'ignorance.

Bibliographie

AMIN Maalouf, 1998. *Les Identités meurtrières*, Paris, Editions Bernard Grasset.

ASSA Assa Syntiche, 2014. « Migrations et quête de l'identité chez quatre romancières *francophones* : Malika MOKEDDEM, Fawzia ZOUARI, Gisèle PINEAU et Maryse CONDE », Littératures. Université Paul Valéry – Montpellier III.

ASHCROFT Bill, GRIFFITS Gareth et TIFFIN Helen, 2012. *L'Empire vous répond. Théorie et pratique des littératures Postcoloniales*, traduction de Jean-Yves Serra et Martine Mathieu-Job, Presses Universitaires de Bordeaux, Pessac.

ARON Paul, VIALA Alain et SAINT Jacques-Denis, 2002. *Le Dictionnaire du littéraire*, Paris, PUF.

BENARAB Abdelkader, 2012. « Migration : langue, identité et pouvoir », *Pensée plurielle*,/1, n° 29, disponible sur www.cairn.info

DELEUZE Gilles et GUATTARI Felix, 1980. *Capitalisme et Schizophrénie 2. Mille Plateaux*, Paris, Les Editions de Minuit.

DEPREZ Christine, 2005. « Langues et migrations : dynamiques en cours », *La linguistique* /2 (Vol. 41), Paris.

GLISSANT Edouard, 1997. *Traité du Tout-Monde Poétique IV*, Paris, Gallimard.

SALMANN Rushdie, 1993. *Patries imaginaires*, Paris, Christian Bourgois.

Analyse des facteurs explicatifs des déperditions scolaires des élèves du primaire dans la province du Kouritenga au Burkina Faso

YOGO Evariste Magloire

Université Joseph KI-ZERBO, Burkina Faso

evariste.yogo@yahoo.fr

ZAONGO Lucien

Université Joseph KI-ZERBO, Burkina Faso

zaongolucien@yahoo.fr

WOBOGO Boukaré

Université Norbert ZONGO, Burkina Faso

moutiratouwobgo@gmail.com

Résumé

Le système éducatif du Burkina Faso enregistre beaucoup de déperditions scolaires au niveau primaire et post-primaire, malgré l'adoption de la Loi 013/2007/AN portant loi d'orientation de l'éducation au Burkina Faso, qui consacre l'obligation de scolariser les enfants de 6 à 16 ans, et les importantes ressources affectées à l'amélioration de la qualité de l'éducation.

Le présent article a pour objectif d'identifier les facteurs explicatifs des déperditions scolaires au primaire dans la province du Kouritenga au Burkina Faso.

Pour mener cette recherche, nous avons adopté pour une approche mixte qui a consisté en l'administration d'un questionnaire, à la conduite d'entretiens et à une analyse documentaire. Les résultats montrent que les déperditions scolaires sont liées à des facteurs multiples relevant aussi bien de l'environnement socio-économique, culturel que des apprenants.

Des dispositions à plusieurs niveaux sont ainsi proposées pour une résorption efficace des déperditions des élèves dans les écoles.

Mots clés : *Burkina Faso, primaire, déperdition scolaire ; facteurs explicatifs.*

Abstract

Burkina Faso's education system has a high school dropout rate at the primary and post-primary levels, despite the adoption of Law 013/2007/AN on the Orientation Law on Education in Burkina Faso, which enshrines the obligation to enrol children aged 6 to 16, and the significant resources allocated to improving the quality of education.

The objective of this article is to identify the explanatory factors of primary school dropouts in the province of Kouritenga in Burkina Faso.

To conduct this research, we adopted a mixed approach that consisted of administering a questionnaire, conducting interviews and a literature review. The results show that school dropouts are linked to multiple factors related to the socio-economic, cultural and learner environment.

Multi-level provisions are thus proposed for an effective absorption of pupil losses in schools.

Keywords: *Burkina Faso, primary, school dropout; explanatory factors.*

Introduction

La quête d'une éducation de qualité pour tous fait l'objet de multiples préoccupations à travers le monde. En effet, des rencontres internationales et nationales ne cessent de se tenir sur la question. Ces dernières décennies, grâce aux différents plans de développement du secteur de l'éducation, le Burkina Faso a fait d'énormes progrès en matière de démocratisation de l'éducation de base. Toutefois, faute d'avoir atteint les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD), le Burkina Faso s'évertue à présent à l'atteinte des Objectifs de Développement Durable, notamment de l'ODD4 qui concerne l'éducation. La pleine réalisation de l'ODD4 au Burkina Faso reste encore conditionnée par la réalisation de l'Éducation Primaire Universelle (EPU) et plus spécifiquement par l'accès de tous les enfants à l'enseignement primaire et à l'achèvement

de ce cycle. Ainsi, selon l'UNESCO (2012, p.2), « afin d'atteindre l'EPU [...], tous les enfants ayant l'âge officiel d'accéder à l'enseignement primaire devraient être scolarisés, selon la durée du niveau primaire et la rapidité de la progression des élèves dans le cycle primaire ». Ces attentes sont confrontées à des obstacles majeurs qui sont d'une part la conséquence du déséquilibre entre l'offre et la demande en éducation et, d'autre part, les effets conjugués du redoublement et de l'abandon. Et Habiyambere, Y.V.K (2011, p. 227) de dire : « le redoublement est l'antichambre de l'abandon ; plus les élèves redoublent, plus ils sont candidats à l'abandon ; plus ils abandonnent, plus les chances de ne pas terminer le cycle primaire diminuent et par conséquent, il y a moins de chances pour un système d'atteindre une Éducation Primaire Universelle ». Selon les données de l'Institut Statistique de l'Unesco (ISU), le pourcentage des redoublants en 2018 était de 5,70% et le nombre d'enfants qui ont abandonné l'école est de 206 127 (ISU, 2019). Quant au taux d'abandon cumulatif à la dernière année d'études de l'enseignement primaire, il est de 31,16% en 2017. Le RESEN/Burkina Faso (2017) faisait le constat suivant : « Un peu plus de 40 % des enfants n'atteignent toujours pas la fin du cycle primaire et ont donc très peu de chances d'acquérir les compétences nécessaires pour être et rester alphabétisés pendant leur vie adulte. Il s'agit là d'une situation qui a besoin d'être significativement améliorée, au regard des engagements pris par le pays en faveur de la scolarisation primaire universelle de qualité ». Aussi, en réponse à cette problématique, les autorités du Burkina Faso ont entrepris de nombreuses mesures. Déjà en 2007, l'adoption de la loi portant loi d'orientation de l'éducation consacrant la gratuité et l'obligation scolaire de l'éducation de base a été adoptée. En outre, l'arrêté conjoint N° 2009-

0042/MESSRS/MEBA du 10 juin 2009 portant règlementation du redoublement au primaire¹ et qui stipule en son article 2 que le redoublement à l'intérieur d'un sous-cycle de l'enseignement primaire est interdit, mérite également d'être cité comme une mesure encourageante. Cependant, malgré cette ambition affichée de l'État de motiver les parents à inscrire leurs enfants à l'école pour réduire l'analphabétisme et favoriser une démocratisation de l'éducation, des obstacles existent. Ainsi, la fréquentation scolaire dans certaines zones du pays n'est pas régulière et de nombreux élèves n'achèvent toujours pas le cycle primaire. Ainsi, les déperditions scolaires demeurent une réalité dans le système éducatif du Burkina Faso et connaît des taux inquiétants dans certaines localités du pays. Il y a donc lieu de chercher à connaître les causes de la persistance de ce phénomène dans certaines contrées du pays. Le présent article s'intéresse à la situation des déperditions scolaires à l'école primaire dans la province du Kouritenga. La question est de savoir quels sont les facteurs explicatifs des déperditions scolaires des élèves du primaire dans la province du Kouritenga au Burkina Faso ? Aussi, la présente étude vise-t-elle à identifier les facteurs qui occasionnent cette déperdition. Bien que le contexte général du pays soit marqué par la crise sécuritaire qui impacte sérieusement l'école, la province du Kouritenga reste stable et le phénomène des déperditions scolaires dans cette partie du pays date d'avant la crise sécuritaire.

1. Cadre théorique et conceptuel

L'analyse des conditions de prise en compte d'une thématique comme celle des facteurs explicatifs des déperditions impose

¹ Le redoublement demeure une porte favorable à l'abandon scolaire.

de préciser l'ancrage théorique à considérer. Ainsi, notre réflexion s'inscrit dans une perspective transformatrice sociocritique. Les bases conceptuelles sont celles qui articulent les principes d'une pédagogie critique ancrée dans une démarche de transposition didactique. Aussi, il nous paraît important de procéder à une clarification de quelques concepts clés au regard de cette étude.

1.1. La déperdition scolaire

Pour Le Larousse Illustré (2022) le mot « déperdition » signifie « la perte, la diminution ». Et le mot « scolaire » signifie « ce qui est relatif à l'école, à l'enseignement ». Ainsi, la déperdition scolaire implique une perte progressive d'élèves au cours de l'année scolaire. Cette perte regroupe la répétition de classe, l'ensemble des exclusions décidées par l'enseignant et l'abandon décidé par l'élève et/ ou ses parents. La déperdition correspond donc à la fois à une diminution et une sortie prématurée d'une partie des effectifs scolaires engagés dans un programme d'étude. De ce point de vue, la déperdition couvre le redoublement, les exclusions et les abandons.

D'après Pauli, L. et Brimer, M.A. (1972), dans un système scolaire, lorsque le pays ne parvient pas à atteindre les objectifs qu'il s'est assigné en matière d'éducation, les enfants ne parviennent pas au niveau d'instruction requis, ils redoublent des années d'étude, ils quittent l'école prématurément, ils ne trouvent pas d'emploi au terme de leurs études. Dans l'un ou l'autre cas, on parle de déperdition scolaire.

Pour Bassonon, S. cité par Ouattara, M. (2011, p.29), « la déperdition renvoie à la combinaison de quatre facteurs d'importance inégale : le redoublement, l'abandon volontaire, ou involontaire, qui intervient avant la fin du cycle, l'exclusion définitive (par le conseil de classe ou le conseil de discipline,

l'insuffisance de rendement), le décès qui interrompt et la vie et les études ». Quant à Compaoré F.N.D (2010), le terme de déperditions scolaires ou déperditions des effectifs désigne « la sortie prématurée d'une partie des effectifs scolaires engagés dans un cycle ou dans un programme d'études ».

Les déperditions scolaires désignent l'ensemble des difficultés qui empêchent l'élève inscrit dans un cycle d'achever ses études dans le délai prescrit. Dans notre entendement, le phénomène de la déperdition renvoie à la notion de gaspillage de ressources économiques, humaines, consenties à l'éducation tant par l'Etat que par les familles. Cette situation se manifeste par des redoublements et abandons.

A la lumière de ce qui précède, la déperdition scolaire dans notre étude est la perte progressive des effectifs d'élèves dans les classes du primaire avant l'obtention du Certificat d'Études Primaires (CEP) pour des motifs de redoublement, d'abandon ou d'exclusion.

1.2. Le concept de redoublement

Le redoublement représente le recommencement d'une année scolaire par un élève. Selon Chiland, C. (1999), les acteurs du système éducatif (enseignants, direction d'écoles, etc.) accordent différentes significations à cette pratique. Pour certains, le redoublement constitue un outil d'intervention qui vise à venir en aide aux élèves en difficulté. Il leur offre alors une seconde chance. D'autres acteurs du milieu scolaire considèrent plutôt que le redoublement réfère à une méthode punitive qui contribue à augmenter le taux d'échec.

Selon Legendre, R. (2005), le redoublement est le fait pour un élève de recommencer une année scolaire complète. C'est aussi la décision de faire reprendre l'année scolaire qu'un élève vient de terminer compte tenu que sa réussite générale se

révèle insuffisante au regard des apprentissages de base. Pour l'UNESCO (1971), le redoublement est le phénomène le plus significatif de l'incapacité d'un système à atteindre ses objectifs. Alors que les spécialistes des sciences de l'éducation semblent parvenus à un consensus pour en dénoncer les effets néfastes, certains responsables politiques et administratifs, certains enseignants et même certains parents d'élèves s'en montrent parfois très nettement partisans (Paul, J.J.et Troncin, T. (2004) ; Crahay, M. (2007).

Le redoublement consiste pour un élève à recommencer une année scolaire entière, en répétant les mêmes enseignements lorsque son niveau est jugé insuffisant pour passer en classe supérieure. Pour nous, le redoublement c'est le fait qu'un élève reprenne une classe donnée pour insuffisance de résultats en fin d'année ou tout autre motif qui l'amène à refaire la même classe. La question de la déperdition scolaire relève du thème général de l'échec scolaire des élèves.

1.3.Le concept d'échec scolaire

De façon générale, l'échec renvoie au manque de réussite ou à l'insuccès. Pour le dictionnaire encyclopédique (2000), « l'échec est le résultat négatif d'une tentative, d'une entreprise. Sur le plan psychologique, l'échec est défini comme le contraire de la réussite ». En milieu scolaire, il est difficile à définir dans l'absolu puisqu'il est lié au contexte social et historique dans lequel la question est posée. Il dépend de l'objectif que la société s'est fixée à un moment donné, en termes de durée de scolarisation et de niveau de diplôme.

Sur le plan institutionnel, l'échec scolaire est le fait qu'un système scolaire n'arrive pas à fournir des services menant à l'apprentissage des apprenants. Sur le plan social, un élève en échec scolaire est une personne qui n'aura potentiellement pas

les moyens d'évoluer d'un milieu social à un autre ou plus généralement d'une culture à une autre.

Perrenoud, P. (2001) distingue trois registres dans la fabrication de l'échec scolaire :

- la réussite et l'échec sont des représentations fabriquées par le système scolaire selon ses propres critères et procédures d'évaluation ;
- les jugements de réussite et d'échec renvoient à des normes d'excellence, elles-mêmes solidaires d'un curriculum dont le contenu et la forme influencent directement la nature et l'ampleur des inégalités ;
- enfin, l'échec scolaire est aussi l'échec de l'école ; la fabrication de l'échec se joue dans la contradiction entre l'intention d'instruire et l'impuissance relative de l'organisation pédagogique à y parvenir.

Pour nous l'échec scolaire signifie la situation d'un élève qui n'a pas réussi sa scolarité pour des motifs de redoublement, d'abandon ou exclusion pour insuffisance de rendement.

Plusieurs facteurs semblent être à l'origine des difficultés scolaires rencontrées par les apprenants. Bourdieu, P. et Passeron, J.C. (1970) ont ainsi démontré la corrélation entre l'échec scolaire et l'origine sociale. Pour ces auteurs, l'appartenance à une classe sociale détermine l'avenir des individus. Ainsi, les enfants issus des milieux défavorisés ont moins de chance de réussir, car les conditions socio-économiques des familles, quand elles sont modestes, ont une incidence souvent négative sur la scolarité des enfants.

Pour ce qui est des facteurs scolaires relatifs à la déperdition scolaire, plusieurs auteurs indexent les méthodes d'enseignement et les comportements des enseignants

(Violette, M. (1991) ; Hrimech, M. et al. (1997) ; Potvin, P. et al. (2007)), identifient quatre types de facteurs au nombre desquels les facteurs reliés à l'environnement personnel et ceux reliés à l'environnement scolaire.

2. Méthodologie de recherche

Il s'agit pour nous de préciser ici l'approche méthodologique adoptée, la population et l'échantillon retenu pour l'étude, les outils utilisés et les techniques d'analyse des données recueillies.

2.1. Approche retenue

Notre méthodologie de recherche se base sur une approche mixte. Cette approche nous semble la mieux indiquée pour percevoir les différents contours sur les déperditions scolaires, les facteurs liés à l'école, aux parents d'élèves, aux élèves ou aux enseignants. L'approche qualitative nous permet d'apprécier la situation grâce à l'analyse des contributions fournies par le public cible et à l'analyse des documents administratifs tels que les registres scolaires. L'approche quantitative, quant à elle nous permet de recueillir des données statistiques auprès de la population répondante sur des variables relatives à la description des relations entre personnel enseignant, parents d'élèves et élèves en lien avec le phénomène.

2.2. Instrumentation

Les participants à cette étude sont composés de plusieurs acteurs du système éducatif. Sur la base du consentement préalable, ils sont au nombre de trois cent trente (330). Deux outils de recueil des données ont été mobilisés. Un

questionnaire qui a concerné cent soixante (160) enseignants soit cent (100) hommes et soixante (60) femmes, quarante (40) directeurs d'école composés de trente (30) hommes et dix (10) femmes et vingt (20) encadreurs pédagogiques, quinze (15) hommes et 5 femmes, qui ont également accepté participer à l'étude. L'ancienneté de ces différents acteurs est comprise entre 5 et 25 ans. Ont été aussi concernés par l'enquête par questionnaire quarante (40) responsables des bureaux des Associations des Parents d'Elèves (APE), des Associations des Mères Educatrices (AME) et des Comités de Gestion (COGES). Les questions ont touché des aspects en lien avec la nature et l'ampleur des déperditions, les pratiques des enseignants, les conditions et le rôle des parents, la place de l'élève dans les déperditions scolaires. Elles nous ont aussi permis de percevoir la typologie des déperditions scolaires. Les acteurs enquêtés ont également fait des suggestions à même de réduire les déperditions dans la province.

Quant au guide d'entretien, il a concerné le Directeur Provincial de l'Education Préscolaire, Primaire et Non Formelle (DPEPPNF), les dix (10) Chefs de Circonscription d'Education de Base (CCEB) et les 9 Présidents de Délégations Spéciales (PDS). Le choix de ces personnes à interroger s'est fait sur la base de leur position dans le dispositif institutionnel et administratif de la province, et de l'influence que cette position peut avoir sur le système éducatif. Ainsi, les entretiens semi-directif visaient à recueillir les opinions et à obtenir l'expression libre des participants sur leurs ressentis ainsi que des significations tirées de leurs expériences. En plus de ces différents acteurs, nous avons eu à rencontrer cinquante (50) élèves en situation d'abandon scolaire pour des entretiens en groupe.

2.3. Traitement des données

Les données issues des questionnaires et celles des entretiens ont fait l'objet d'une analyse de contenus en considérant des axes thématiques. Nous avons privilégié une méthodologie qualitative de type interprétative en raison des données non mesurables qu'elle procure - points de vue, représentations sociales - et données basées sur le discours. Nous avons ainsi procédé à une triangulation des données issues de l'analyse documentaire, des entretiens semi-directifs et du questionnaire d'enquête, permettant une objectivation des connaissances et par conséquent des résultats.

3. Résultats et Discussions

3.1. Résultats de l'étude

La présente recherche visait à identifier puis à analyser les facteurs explicatifs des déperditions des élèves du primaire dans la province du Kourittenga. Les résultats présentés et discutés ci-après nous situent sur la réalité du phénomène.

3.1.1. De l'existence et de l'ampleur du phénomène

Dans nos structures scolaires les propositions de fin d'année des écoles présentent des cas d'abandons scolaires. Interrogés sur la question, les enseignants, les directeurs d'école, les partenaires de l'école et les autorités reconnaissent l'effectivité du phénomène. Des différentes données, il apparaît que 95,67% des enseignants et directeurs enquêtés s'accordent pour dire qu'il existe des cas d'abandon dans les classes. Aucune classe de l'école primaire n'échappe au phénomène et cela à des degrés divers. Du Cours Préparatoire 1^{ère} année (CP1) au Cours Moyen 2^{ème} année (CM2) on enregistre des taux d'abandon scolaire allant de 1,36% à 5,1%. Les responsables

administratifs et pédagogiques que sont les PDS, le DPEPPNF et les encadreurs pédagogiques reconnaissent à l'unanimité que le phénomène de déperdition scolaire est une réalité dans la province.

Pour les responsables APE, AME et COGES, la situation d'abandon est bien une réalité. Les propos de ce président APE confirment bien la réalité du phénomène :

Ces dernières années, nous constatons avec regret des cas d'abandon dans toutes les classes. Ce qui nous décourage est que le phénomène va grandissant d'année en année. Cette situation doit interpeler tous les acteurs et surtout nous les parents d'élèves. Il y a lieu d'envisager des mesures concertées pour endiguer le problème. (Enquête de terrain)

L'analyse des registres d'appel journaliers illustre à souhait l'existence et l'ampleur de la déperdition scolaire, qui touche toutes les classes. L'existence et l'ampleur du phénomène sont bien constatées avec un taux d'abandon de 4,46%.

3.1.2.Des facteurs de déperdition scolaire

Cette thématique a consisté à l'analyse des différents facteurs en rapport avec les déperditions au primaire dans la province. Nous voulons percevoir le degré de participation des différents facteurs à la déperdition scolaire. De façon générale, il est établi que deux types de facteurs contribuent à rendre compte des déperditions des élèves dans la province.

3.1.3.Des facteurs intra scolaires de déperdition scolaire

L'analyse des résultats a permis de dégager des facteurs intra scolaires. Des enseignants enquêtés en passant par les

responsables des APE, AME et COGES, tous reconnaissent l'existence de ces facteurs intra scolaires qui expliquent les déperditions scolaires.

Ils relèvent ainsi le faible rendement et l'indiscipline des élèves (retards, absentéisme, mauvaises fréquentations) comme facteurs déterminants de déperdition scolaire. Les effectifs élevés dans les classes contribuent à expliquer la déperdition scolaire ainsi que le manque d'intérêt des élèves pour l'école. Il est également établi par la majorité des enseignants et directeurs enquêtés et des encadreurs pédagogiques que les pratiques des enseignants sont déterminantes aux déperditions scolaires.

3.1.4. Des facteurs extra scolaires de déperdition scolaire

Au nombre des facteurs extra scolaires, les enseignants, les directeurs d'école, les partenaires et les encadreurs pédagogiques soulignent en première ligne l'absence de soutien pour les besoins de l'école, l'engouement et l'attrait pour le commerce. À cela s'ajoutent les conditions de vie familiales difficiles pour beaucoup d'élèves. De façon unanime, les élèves ayant abandonné soutiennent que l'appât du gain et les conditions de vie des parents les ont conduits à quitter l'école surtout quand ils ont manqué de stimulation de leurs parents.

Les autorités ont également reconnu les facteurs ci-dessus évoqués tout en ajoutant la dépréciation de l'importance de l'école par les parents et les travaux ménagers parmi les facteurs extra scolaires.

Le phénomène d'orpillage ces dernières années vient contribuer à expliquer de façon significative les abandons des

élèves, majoritairement des garçons. Cette réalité est confirmée par le DPEPPNF quand il dit :

L'apparition des sites aurifères a été déterminante dans la déscolarisation de nos élèves. Pouvez-vous imaginer que nous avons enregistré 538 élèves de CM2 qui n'ont pas composé le CEP cette année. Ils ont préféré aller chercher de l'or que de chercher leur premier diplôme scolaire. Cette situation vient une fois encore poser la problématique de la qualité de notre système éducatif. (Enquête de terrain).

La déperdition scolaire est une réalité dans nos structures éducatives. Plusieurs facteurs alimentent bien le phénomène parmi lesquels on retient les facteurs extra scolaires. Ils ont une certaine puissance sur la volonté des élèves qu'il convient d'envisager des dispositions nécessaires. La responsabilité des familles est indexée précisément en ce qui concerne les occupations extrascolaires des élèves. Les travaux ménagers confiés aux filles et les gardes d'animaux aux garçons sont des facteurs de déperditions récurrents.

3.2. Discussions et perspectives

Au vu des résultats atteints, la déperdition scolaire demeure une réalité dans les écoles. Des facteurs extra et intra scolaires sont à relever. Nos résultats rejoignent ceux de Chiland, C. (1999) qui avait déjà noté l'influence de ces facteurs. Et il convient d'envisager des pistes qui pourraient contribuer à minimiser les déperditions scolaires dans les classes comme le souligne Crahay. M. (2019). Nos enquêtés ont fait des propositions allant dans ce sens :

Ainsi, de l'avis d'un CCEB, une synergie d'action est

indispensable :

Tout le monde doit se mobiliser afin que les conséquences soient minimisées. Nous avons initié des sorties terrains avec Monsieur le Maire pour sensibiliser les acteurs sur le phénomène. Une étroite collaboration entre les différents acteurs s'imposent : les familles, la société civile, les collectivités locales et les enseignants. Tout le monde doit coopérer. (Enquête de terrain).

Un second CCEB confirme cela en affirmant : « nous exploitons les différentes rencontres avec les acteurs pour attirer leur attention sur la réalité du phénomène et ses conséquences sur la société ». Pour le PDS, des mesures fortes doivent être prises par l'autorité compétente pour garantir le droit à l'éducation. C'est pourquoi il faut avoir le courage de sanctionner certains parents pour que cela serve de leçon. Quant au DPEPPNF, il affirme que :

La lutte contre le phénomène est une lutte de longue haleine. Une réforme profonde de l'école demeure la voie royale pour combattre le phénomène. Nous avons mis un prix d'excellence d'une valeur d'un million (1 000 000 f CFA) pour la CEB qui aurait enregistré un faible taux de déperditions scolaires. » (Enquête de terrain)

Pour les enseignants, les directeurs d'école, les partenaires sociaux et les élèves ayant abandonné, il existe des mesures

dont la mise en œuvre peut contribuer à la réduction de la déperdition dans les classes. Au nombre de ces mesures, il est surtout question d'adapter les curricula aux réalités socioéconomiques de la province dans l'amélioration des cadres d'apprentissage. Aussi, il convient d'inciter les acteurs à un changement de comportement. Le renforcement des capacités et la motivation des enseignants pour une meilleure prise en charge des élèves serait un atout. L'application des textes relatifs aux droits des enfants en matière d'éducation permettrait de garantir la gratuité scolaire. Le renforcement du suivi parental par la sensibilisation peut participer à minimiser les abandons. Enfin, l'organisation des journées d'excellence pour récompenser les écoles qui enregistrent de faibles taux de déperditions scolaires demeure une solution.

3.2.1. Aux autorités politiques et éducatives

Elles sont les décideurs en matière d'éducation. Ce sont elles qui donnent les grandes orientations et mobilisent les moyens nécessaires à la mise en œuvre de l'action éducative. C'est pourquoi à leur endroit plusieurs actions doivent être envisagées.

Le premier niveau sur lequel il faut actionner le levier serait la formation des acteurs. En effet, la formation des enseignants et des directeurs d'école demeure une condition indispensable. Elle permettra aux enseignants d'améliorer leurs pratiques pédagogiques dans la prise en charge des élèves. Les nouvelles approches pourraient être développées à leur endroit. Ainsi, les programmes de formation dans les instituts de formation des personnels d'éducation pourraient être réaménagés pour intégrer les aspects de la déperdition scolaire. Les thèmes dans ce domaine doivent être traités pendant les sessions de

renforcement de capacités et les conférences annuelles. Les directeurs d'école pourront bénéficier de formation en matière de stratégies porteuses pour un suivi-conseil des enseignants. Par ailleurs, la question de la gratuité scolaire est à examiner avec la plus grande attention.

L'éducation est un droit fondamental et bien d'obstacles entravent l'atteinte de celui-ci. Il convient donc que les autorités veillent à la garantir par un ensemble de dispositions. La politique de redoublement doit être revue pour assurer à tous les enfants la possibilité d'achever le cycle primaire. De nouveaux textes pourront être adoptés afin de renforcer le dispositif législatif en faveur de l'éducation. Les autorités pourraient engager une étude au plan nation sur la question de déperdition scolaire. Cela permettrait de mieux évaluer le taux de déperdition dans le pays mais surtout d'en cerner tous les contours afin de prendre les mesures nécessaires. De même, les activités génératrices de revenus doivent être généralisées dans toutes les écoles. Elles demeurent des outils qui permettent aux mères et aux écoles de disposer de ressources pour un meilleur accompagnement des élèves. Elles permettent aussi aux écoles de faire face à certaines dépenses de premier plan. L'implication des forces de l'ordre pourrait être un moyen de dissuasion des parents qui sont tentés d'être un frein à l'éducation des enfants.

3.2.2.Aux autorités locales

Au niveau communal, une ligne budgétaire pourrait être créée afin de prendre en charge les enfants en situation difficiles susceptibles d'abandonner. Une journée d'excellence peut être organisée pour récompenser les classes et les écoles ayant de faibles taux de déperdition scolaire, à l'image de ce qui est fait pour les CEB. De même, les autorités pourraient engager des

actions de plaidoyers auprès des ONG pour un meilleur traitement des cas d'abandons scolaires.

3.2.3. Aux enseignants

Ce sont eux qui assurent l'action éducative et qui vivent au quotidien avec les élèves. C'est eux qui planifient les apprentissages et assurent les différentes évaluations. Leurs actions restent donc déterminantes dans la lutte contre la déperdition scolaire. Nous pensons surtout à la sensibilisation des parents et des élèves sur les conséquences des déperditions scolaires. Par ailleurs, la mise en œuvre des approches porteuses telles que la pédagogie différenciée, la pédagogie de la remédiation et de la réussite, l'approche ASEI/PDSI de même que la conception de plans individuels et collectifs performants sont à même d'améliorer la qualité des apprentissages.

3.2.4. Aux parents d'élèves.

L'éducation demeure un projet collectif où les parents doivent jouer un grand rôle. C'est pourquoi le suivi parental doit être constamment observé afin de déceler non seulement les enfants en difficultés mais surtout ceux qui pensent abandonner. Les structures partenaires comme les APE, les AME et les COGES peuvent être mises à contribution. En leur qualité de relais entre les parents d'élèves et l'équipe enseignante, ils doivent jouer un rôle de facilitation, de coordination et de sensibilisation.

Conclusion

L'objectif de la présente recherche était de mettre en évidence les facteurs qui rendent compte de la déperdition des élèves

dans la province du Kourittenga aux fins de proposer des stratégies de remédiation.

Au terme de notre étude, les résultats auxquels nous sommes parvenus relèvent que plusieurs facteurs contribuent à rendre compte de la déperdition des élèves du primaire dans la province du Kourittenga. Les facteurs les plus déterminants sont de deux natures. Il s'agit des facteurs intra scolaires tels que les faibles rendements scolaires des élèves, l'indiscipline des élèves marquée par les absences et les retards, le désintérêt des élèves pour l'école et les pratiques enseignantes. La deuxième catégorie des facteurs est celle dite facteurs extra scolaires dans laquelle on peut loger le manque de soutien des parents pour les besoins de l'école, les conditions de vie difficiles des parents, les sites aurifères, le manque de stimulation des parents et l'engouement commercial de la zone et l'attrait pour le commerce de même que les travaux domestiques et la dépréciation de l'école par les parents.

Quant aux actions de lutte contre le phénomène de déperdition scolaire, il convient de noter, qu'aucune action spécifique ne peut à elle seule permettre de juguler le phénomène. En effet, le maintien des élèves dans le circuit éducatif demeure un défi pour tous les acteurs intervenant dans le système éducatif, et c'est ensemble, par des actions concertées que l'on peut parvenir à améliorer le taux d'achèvement des inscrits dans ce cycle scolaire.

Références bibliographiques

ASSEMBLÉE NATIONALE, 2007. *Loi n°013-2007/AN portant orientation de l'éducation au Burkina Faso.*

- BOURDIEU Pierre et Jean-Claude Passeron, 1970. *La Reproduction : Les éléments d'une théorie du système d'enseignement*. Minuit, Collection Sens Commun
- CHILAND Claude, 1999. *L'influence de trois facteurs familiaux sur la réussite scolaire au primaire et au secondaire des élèves arabophones, créolophones et francophones de Montréal*, Université de Québec
- COMPAORÉ N.D. Felix, 2010. "Les causes du redoublement et des déperditions scolaires au Burkina Faso." *ACID News*, N°005, Mars-Avril 2010.
- CRAHAY, 2007. *Peut-on lutter contre l'échec scolaire ?* De Boeck
- HABIYAMBERE Yves Vincent Kagabo, 2011. *Efficacité interne de l'enseignement primaire aux pays de la communauté économique des pays des grands lacs : question approfondie sur le Rwanda*, Université de Bourgogne
- HRIMECH M., et M. Théorêt, 1997. "L'abandon scolaire au secondaire : une comparaison entre les élèves montréalais nés au Canada et ceux nés à l'étranger." *Canadian Journal of Education / Revue canadienne de l'éducation*, vol. 22, no. 3, été 1997, pp. 268-282
- INSTITUT STATISTIQUE de l'Unesco, 2019. *Annuaire statistique de l'éducation*
- LEGENDRE Renald, 2005. *Dictionnaire actuel de l'éducation*, Guerin
- LE PETIT LAROUSSE *Illustré*, 2022
- OUATTARA M, 2011. "La problématique du maintien des filles dans l'enseignement secondaire au Burkina Faso : état des lieux et efficacité de la politique nationale en la matière ; cas du Kadiogo", ENSK
- PAULI L., et B. M, 1972. "La déperdition scolaire : un problème mondial." *Unesco*.

PERRENOUD Philippe, 2001. *La triple fabrication de l'échec scolaire*, Université de Genève

POTVIN Pierre, 2007. *Logiciel d'évaluation des types d'élèves à risques de décrochage scolaire (LDDS)*, CTREQ

RESEN, 2017. *Rapport d'état du système éducatif national. Pour une politique nouvelle dans le cadre de la réforme du continuum d'éducation de base*. IPE-Pôle de Dakar

UNESCO, 1971. *La déperdition scolaire : un problème mondial*

UNESCO, 2015. *Rapport mondial de suivi de l'EPT-2015 : Education Pour Tous 2000-2015. Progrès et Enjeux*

VIOLETTE Michèle, 1991. *L'école... Facile d'en sortir mais difficile d'y revenir. Enquête auprès de décrocheurs et décrocheuses*. Direction de la recherche, Ministère de l'Éducation

Enseignement-apprentissage : la nécessité de dépasser les modes de prestation

Mamadou Vieux Lamine Sané

Ph.D.

*Professeur associé Institut Laval – Canada-Québec,
Laboratoire administration, gouvernance et gestion et des
établissements d'enseignement, (AGGEE),
Enseignant-chercheur Institut numérique Cheikh Hamidou Kane
mamadouvieuxlamine.sane@unchk.edu.sn ; mvsaec@gmail.com*

Résumé

L'utilisation de méthodologies en ligne pour dispenser des cours est devenue institutionnalisée dans l'enseignement supérieur. Il est urgent d'aller au-delà de la question à savoir quel modèle de prestation est le plus efficace : en présentiel, entièrement en ligne ou mixte, et de mettre l'accent sur la dimension pédagogique et les stratégies qui engagent efficacement les étudiants dans le processus d'apprentissage. Cet article postule que les résultats de l'apprentissage des étudiants sont moins dépendants du mode de prestation et dépendent plutôt des pratiques pédagogiques d'un enseignant ; C'est la compétence de l'enseignant en tant que facilitateur qui détermine le développement efficace de la communauté d'apprentissage et influence les résultats des étudiants. En outre, il est suggéré d'envisager le constructivisme comme pédagogie de l'enseignement, quel que soit le mode de prestation ; les étudiants construisent leurs propres connaissances alors que l'enseignant facilite le processus en offrant des occasions d'engagement actif et de recherche critique au sein d'une communauté d'apprenants. Les possibilités d'enseignement sont adaptées en réponse aux besoins des étudiants, la technologie servant d'outil pour obtenir des résultats d'apprentissage.

Mots-clés : résultats d'apprentissage, apprentissage mixte, pédagogie

Introduction

Il est généralement admis que les inscriptions aux cours en ligne, dans les établissements d'enseignement supérieur, sont en forte hausse¹. En outre, la disponibilité des cours en ligne a également connu une augmentation significative au cours des huit dernières années². La croissance rapide de l'éducation en ligne a été identifiée comme l'une des quatre tendances clés qui transforment les établissements d'enseignement supérieur. En effet, les étudiants veulent de plus en plus avoir accès aux possibilités d'éducation quand et où ils le souhaitent³. La croissance de la prestation en ligne des cours a augmenté de 21 % en 2009, soit un taux de croissance nettement supérieur à celui de 2 % pour l'ensemble des étudiants de l'enseignement supérieur (Allen & Seaman, 2010). Fait intéressant, 33 % des établissements qui décernent des baccalauréats considèrent les cours en ligne comme essentiels à leur plan stratégique (Allen & Seaman, 2008).

Contexte

Pour être considéré comme un cours en ligne, 80 % ou plus du contenu est offert par Internet⁴. Les étudiants varient selon le type de modèle d'enseignement qu'ils préfèrent. Certains étudiants sont attirés par les cours mixtes (hybrides) qui se déroulent en face à face (présentiel) et dont 30 à 80 % du

¹ Means, Toyama, Murphy, Bakia et Jones, 2009; plus de 6,1 millions d'étudiants ont suivi au moins un cours en ligne à l'automne 2010 Allen & Seaman, 2011

² Christensen, Horn, Caldera et Soares, 2011

³ Johnson, Smith, Willis, Levine et Haywood, 2011

⁴ Simonson, Smaldino, Abright et Zvacek, 2009

contenu est diffusé en ligne (Allen & Seaman, 2007). Les cours mixtes offrent aux établissements, au corps professoral et aux apprenants une souplesse adaptée au contexte dans lequel le cours est dispensé. Les combinaisons de présentiel et d'enseignement en ligne varient, et les étudiants et le corps professoral ont tendance à aimer cette combinaison et à profiter des avantages de chaque modèle de prestation. Lorsqu'ils utilisent le format mixte, les enseignants se réunissent parfois une fois par semaine et utilisent le format en ligne pour consacrer plus de temps à la discussion au moyen des fils de discussion en ligne. D'autres enseignants peuvent se rencontrer principalement en ligne avec certains contacts présentiel qui exigent généralement une rencontre au début, au milieu et à la fin du cours.

Selon Freeman (2010), l'apprentissage à distance se produit lorsque le temps, le lieu, ou les deux sont séparés par l'enseignant et les étudiants, et que le contact peut être synchrone (en temps réel, événement dirigé par l'enseignant dans lequel tous les étudiants sont « dans la classe » en même temps) ou asynchrone (L'interaction entre l'enseignant et les étudiants se produit par intermittence avec un délai) présentiel, l'apprentissage mixte et en ligne peut se produire dans une variété de modèles utilisant des stratégies synchrones et asynchrones.

On a constaté que l'apprentissage mixte offrait le meilleur de la prestation en ligne et de la prestation présentiel⁵ et qu'il s'est avéré efficace dans le processus d'enseignement-apprentissage⁶. Pourtant, certains chercheurs ont affirmé que l'apprentissage mixte n'est pas « meilleur » qu'un

⁵ Vaughan, 2007

⁶ Picciano et Dziuban, 2007

apprentissage en ligne, modèle de livraison⁷. Rovai et Jordan (2004) ont conclu que, bien qu'un cours mixte permette un autre moyen de prestation dans l'éducation, et un qui est plutôt souple dans la nature, C'est la compétence de l'enseignant en tant que facilitateur qui stimule le développement efficace de la communauté d'apprentissage et favorise des résultats d'apprentissage satisfaisants pour les étudiants.

Il existe un débat continu dans la littérature sur le point de savoir si les cours en ligne sont aussi efficaces que les cours traditionnels⁸. Cependant, les résultats ont été incohérents et il n'y a pas de données empiriques pour étayer des conclusions définitives. Grandzol et Grandzol (2006) ont soutenu qu'en ce qui concerne la prestation d'instructions en ligne, il est temps de passer de la recherche sur le mode de prestation « le mieux » à l'identification et à la validation des « pratiques exemplaires » pour une instruction efficace, quel que soit le mode de prestation.

Pédagogie de l'enseignement

[De] l'utilisation de la technologie pour élargir l'enseignement à distance, à la reconnaissance de l'importance du sens de la communauté, nous assistons à une transformation de l'enseignement supérieur⁹. La pratique de l'offre d'éducation en ligne invite à un examen des approches pédagogiques utilisées par les établissements d'enseignement supérieur pour la prestation en personne et en ligne¹⁰. Les approches pédagogiques, la façon dont les enseignants orchestrent

⁷ Reasons, Valadares & Slavkin, 2005

⁸ Chen et Jones, 2007

⁹ Rovai et Jordan, 2004, p. 1

¹⁰ Giroux, 2001

l'apprentissage en classe sont importantes, surtout aujourd'hui où des changements se produisent dans les méthodes traditionnelles d'enseignement afin de répondre aux besoins des étudiants¹¹. Si la pédagogie de l'enseignement est claire, il devient alors plus facile de maintenir cette intégrité à mesure que le formateur passe d'un modèle en personne à un format mixte ou entièrement en ligne.

Russell (1999) a conclu que la quantité d'apprentissage qui se produit dans un cours est indépendante du modèle de prestation de l'enseignement ou de la technologie impliquée et dépend plutôt des pratiques pédagogiques utilisées par l'animateur. Ainsi, un enseignement efficace peut se produire dans n'importe quel environnement de classe où les étudiants et les enseignants sont investis dans le processus d'apprentissage.

Ce n'est donc pas nécessairement la pédagogie de l'enseignement qui change, liée au mode de prestation de l'enseignement, mais plutôt la décision des enseignants en cours, la prise de décision et la réflexion qui se produisent tout en déterminant les stratégies qui offrent le plus efficacement l'instruction tout en répondant aux besoins des étudiants. La pédagogie de l'enseignant est essentielle au processus d'apprentissage pédagogique et à la façon dont l'enseignement est dispensé. On avance l'argument selon lequel les enjeux pédagogiques les plus pressants de l'environnement d'apprentissage en ligne comprennent les possibilités d'interaction, la rétroaction des enseignants et la rigueur du cours¹².

¹¹ McKenzie, 2003

¹² Compton, Davis et Correta, 2011

Enseignant en tant qu'animateur

Comme dans l'environnement de classe présentiel, l'enseignement en ligne est le plus efficace lorsque le professeur se considère comme « le guide du côté » du processus d'apprentissage plutôt que comme la « sage sur scène » King, 1993. L'idée de l'enseignant comme facilitateur du processus d'apprentissage est ancrée dans les théories de Dewey (1859-1952), Vygotsky (1896-1934), Piaget (1896-1980) et Bandura (b. 1925). Collectivement, ces théoriciens ont jeté les bases et le développement du constructivisme. Le constructivisme est une pédagogie de l'enseignement qui favorise l'interaction sociale et l'engagement des étudiants, ainsi que la pensée critique, l'enquête et l'apprentissage axé sur les problèmes. Un enseignant, en tant que facilitateur, joue un rôle essentiel dans la promotion et le maintien du discours critique et de la dynamique sociale constructive, gérant à la fois l'apprentissage¹³ et l'aspect social¹⁴ dans un environnement d'apprentissage en ligne, par conséquent, promouvoir l'apprentissage par la réflexion devient un rôle du facilitateur¹⁵.

Les chercheurs ont mis l'accent sur le rôle des enseignants dans la prestation de cours en ligne (King, 1993), comme c'est aussi vrai pour l'enseignement présentiel. Les enseignants doivent interagir avec les étudiants aux niveaux cognitif, émotionnel et social pour être les plus efficaces. Ce n'est pas une information nouvelle, comme c'est le cas pour l'enseignement présentiel. Cependant, il est peut-être plus important d'offrir des occasions d'engagement social en ligne

¹³ P. ex., la promotion d'une réflexion de niveau supérieur

¹⁴ P. ex., maintenir un flux approprié de discussion et la soumission en temps opportun des devoirs

¹⁵ Land & Zembal-Saul, 2003

parce que l'environnement en ligne peut créer un sentiment de distance sociale entre les étudiants. Il faut donc surmonter ces obstacles.

Edelstein et Edward (2002) ont fait remarquer que les cours en ligne sont couronnés de succès lorsque les étudiants participent activement. Les personnes apprenantes doivent apprendre à se connaître et établir des relations fondées sur la confiance, où les commentaires de chaque membre sont appréciés. Le sentiment de valeurs et d'objectifs partagés donne à un groupe en ligne un sentiment de communauté. À mesure que la communauté progresse dans le développement, le partage et la réflexion devraient dominer le dialogue; lorsque la communauté mûrit, les enseignants, en tant que facilitateurs, guident le groupe vers des activités impliquant une réflexion de niveau supérieur. Digenti (1998) a mentionné que la participation à une communauté d'apprentissage implique des compétences cognitives et sociales. Le discours critique est le principal processus par lequel les membres de la communauté apprenante grandissent, passant des connaissances de base à une compréhension plus approfondie, en restructurant les connaissances et en faisant finalement leur propre information¹⁶. Shea, Li et Pickett (2006) ont fait état de relations positives entre la présence des enseignants et le sentiment d'appartenance à la communauté en classe.

Chickering et Gamson (1987) ont introduit sept principes de bonne pratique dans l'enseignement de premier cycle. Chickering et Ehrman (1996) ont suggéré des façons d'utiliser la technologie avec chaque directeur pour obtenir l'interaction, la collaboration et l'apprentissage actif des

¹⁶ Ryman, Hardham, Richardson et Ross, 2009

étudiants ainsi que l'utilisation par les enseignants de la promotion des attentes, de la rétroaction et du respect de la diversité. Les sept pratiques comprennent :

- 1) encourager le contact entre les étudiants et les professeurs,
- 2) développer la réciprocité et la coopération entre les étudiants,
- 3) encourager l'apprentissage actif,
- 4) donner une rétroaction rapide,
- 5) mettre l'accent sur le temps consacré aux tâches,
- 6) communiquer des attentes élevées et
- 7) respecter les divers talents et modes d'apprentissage.

Chickering et Ehrman ont préparé le terrain pour l'idée que les « nouvelles » technologies peuvent être utilisées pour mettre en œuvre les sept principes de bonne pratique. Étant donné que la technologie est en constante évolution et qu'il n'y a aucun moyen pour les éducateurs de prédire la technologie qui pourrait être disponible à l'avenir, il est probable qu'il y aura toujours une « nouvelle » technologie à utiliser. Le point d'ancrage des bonnes pratiques est la pédagogie de l'enseignement qui sous-tend l'utilisation de la technologie.

Grant et Thornton (2007) ont vérifié l'utilité des sept pratiques¹⁷ de l'enseignement de premier cycle, en les comparant aux commentaires sur les évaluations des étudiants. Trois thèmes ont été soulevés qui peuvent servir de pont entre l'enseignement en ligne et le PRÉSENTIEL :

- 1) la conception des cours,
- 2) les pratiques d'enseignement et

¹⁷ Chickering Gamson, 1987

3) l'interactivité/inter connectivité dans les interactions enseignant-étudiant.

Qu'il s'agisse d'une prestation présentiel, en ligne ou mixte, un facteur commun de la réussite des étudiants est l'enseignant qui considère son rôle comme celui de facilitateur d'une communauté d'apprentissage. Chacun de ces sept principes de bonne pratique est conforme aux principes du constructivisme. Dès lors, encourager les contacts entre les étudiants et le corps professoral, favoriser la coopération entre les étudiants, et encourager l'engagement actif va permettre de créer une communauté et soutenir l'apprentissage dans un environnement social. Alors, donner une rétroaction rapide en mettant l'accent sur le temps consacré à la tâche, communiquer des attentes élevées et respecter les divers talents et modes d'apprentissage vont faire partie intégrante du rôle de facilitateur, de l'enseignant.

Bâtir une communauté d'apprentissage

Il y a un intérêt croissant pour les facteurs qui constituent une communauté d'apprentissage en ligne; plusieurs échelles de communauté en ligne ont été développées¹⁸. L'échelle communautaire de classe de Rovai, la première développée, a identifié deux facteurs d'importance dans une communauté en ligne, la connectivité et l'apprentissage. En élaborant l'échelle, Rovai remet en question la croyance selon laquelle le sens de la communauté se limite à la communauté en classe et propose que la classe en ligne puisse créer et maintenir un sens de la communauté à des niveaux comparables à celles des classes en salle. Rovai a passé en revue la littérature

¹⁸ Bolliger et Inan, 2012; Lin, 2004; Randolph & Kangas, 2008; Rovai, 2002; Tu, 2002; Young & Bruce, 2011

relative aux communautés d'apprentissage et l'a appliquée à la salle de classe en ligne. La discussion de Rovai porte sur des éléments de conception et de prestation d'un cours en ligne visant à créer une communauté parmi les étudiants dans un environnement de classe en ligne. Bien que l'échelle de Rovai soit la première développée et que sa validité ait été contestée (Barnard-BrackShiu, 2010), toutes les échelles développées depuis 2002 mesurent des combinaisons des deux mêmes constructions présentées par Rovai, la connectivité et l'apprentissage.

La communauté en ligne a été définie de plusieurs façons dans la littérature. Ces définitions identifient souvent plusieurs éléments et thèmes communs, y compris la capacité d'établir une confiance mutuelle; un sentiment de connexion, d'appartenance et de soutien; et la capacité de participer aux activités du cours en tant que groupe (Shea, Swan et Pickett, 2004). Le temps passé ensemble en ligne devient plus qu'un simple temps hebdomadaire ensemble; la communauté d'apprentissage dans un cours en ligne peut permettre une exploration collective des idées et une approche collaborative du travail académique. Une communauté en ligne est un groupe cohésif issu d'expériences partagées lorsque les étudiants deviennent interdépendants et se considèrent comme des membres contributeurs; l'intérêt pour les autres, ainsi que pour soi-même, se développe et le succès du groupe devient un facteur de motivation pour la participation (Shaffer & Anundsen, 1993).

La création d'une communauté d'apprentissage fait naturellement partie de l'environnement d'une salle de classe PRÉSENTIEL; La création d'une communauté est tout aussi importante dans un cours en ligne ou mixte. Une communauté d'apprenants peut être vécue lorsque les étudiants travaillent

ensemble, partagent leurs expériences et ont un sens des responsabilités les uns envers les autres (Wenger, 1999).

Résultats d'une étude

Rovai et Jordan (2004) ont indiqué que le sens de la communauté dans un cours mixte grandit à la suite des réunions présentiel, réduisant ainsi le sentiment d'isolement qui peut parfois se produire lorsqu'un cours est entièrement dispensé en ligne.

Le processus de création d'une communauté dans les groupes en ligne peut-il être complet sans la réunion de groupe en personne? Bien que le contact présentiel à un moment donné dans le processus de construction communautaire puisse être utile et faciliter davantage le développement communautaire, il est peu probable qu'il change la dynamique du groupe initialement créée en ligne. Il est possible de construire une communauté sans contact présentiel. Dans une classe mixte, un cours initial de présentiel peut être utile pour orienter les étudiants vers l'environnement en ligne et la technologie utilisée. Avoir des cours périodiques de présentiel tout au long d'un trimestre dans un cours principalement en ligne peut être une distraction du travail en ligne; Ce qui a tendance à se produire, c'est que les messages de la discussion tombent au fur et à mesure qu'une réunion en face-à-face approche et qu'il faut ensuite du temps pour construire à nouveau (Palloff & Pratt, 2007). La formation de communautés en ligne sans contact direct exige une plus grande attention aux questions de politique et de processus. Tout comme les normes seraient négociées en classe, les mêmes besoins se manifestent en ligne. En fait, dans l'environnement en ligne, les normes négociées de manière collaborative sont plus critiques.

La création d'une communauté apprenante favorise les compétences de collaboration et de réflexion et favorise

l’approfondissement des niveaux d’apprentissage¹⁹. La création d’une telle communauté d’apprentissage est le résultat d’un effort intentionnel de l’enseignant du cours en ligne présentiel. Les facteurs pédagogiques et sociaux interagissent dans une communauté en ligne²⁰.

La nature sociale de la communauté

Bien que les avantages sociaux de la participation à une communauté d’apprenants soient largement reconnus, la recherche liée aux communautés d’apprentissage en ligne n’a été discutée dans la littérature que récemment²¹. Le terme présence sociale est utilisé en référence à un sentiment de connectivité sociale ressenti par les étudiants²²; La présence sociale est le degré auquel une personne est perçue comme « réelle » dans les communications qui sont menées à l’aide de la technologie. La présence sociale a été corrélée à la satisfaction des apprenants en ligne²³, ainsi qu’au sentiment d’appartenance à une communauté²⁴ postulent que pour former une communauté en ligne, les étudiants doivent avoir un sentiment de connexion sociale. Pourtant, il y a eu peu d’accord parmi les chercheurs sur la façon dont se produisent les liens sociaux²⁵.

La présence sociale est une chose que nous considérons rarement dans une salle de classe en face à face. Lorsque les étudiants peuvent se voir dans un espace physique, nous supposons simplement que la présence aura lieu. Les

¹⁹ Digenti, 1998; Centre national de recherche pour l’enseignement professionnel et technique, 2010

²⁰ Ryman, Vine et Richardson, 2009

²¹ Glisan & Trainin, 2006

²² Short, Williams et Christie, 1976

²³ Gunawardena et Zittle, 1997

²⁴ Picciano, 2002. Garrison, Anderson et Archer (2003)

²⁵ (Tu et Corry, 2002)

étudiants auront une idée de qui sont leurs pairs simplement en étant à proximité physique. Cependant, lorsque l'enseignement est axé sur les enseignants, les étudiants peuvent s'asseoir dans la même salle de classe et ne pas apprendre les noms de leurs pairs, encore moins établir un lien social. Lorsque l'apprentissage actif et collaboratif fait partie de cet environnement face à face, un sentiment de présence sociale est plus susceptible de se produire naturellement. La simple présence physique peut ne pas suffire; Plus les étudiants se sentent membres d'un groupe, plus ils participent (Picciano, 2002). Plus l'enseignant est centré dans le milieu de classe, peu importe le modèle de prestation, moins les étudiants ont la possibilité de se connaître.

Lorsqu'un étudiant suit un cours entièrement en ligne, il y a peut-être une plus grande possibilité d'un sentiment d'isolement; Certains étudiants ont peut-être besoin de plus de contact social qu'ils ne le ressentent. Les activités de collaboration peuvent aider à atténuer le sentiment d'isolement en mettant les apprenants en contact les uns avec les autres de façon ciblée par diverses activités d'apprentissage et en favorisant l'interdépendance. Par conséquent, il faut prêter attention au développement intentionnel des liens sociaux. Les étudiants d'une classe en ligne peuvent avoir besoin de se sentir connus par leurs pairs et leur enseignant; en tant qu'apprenant dans le cours mais aussi en tant qu'individu avec une vie personnelle. Les enseignants expérimentés dans plusieurs modes de prestation des cours comprennent généralement que des stratégies seront adoptées en réponse aux besoins des étudiants afin de fournir l'enseignement le plus efficace; La seule différence est l'attention constante portée à la façon dont la technologie

peut être utilisée au mieux comme outil pour atteindre les résultats de l'apprentissage.

Wenger (1999) a fait valoir que la valeur de l'éducation se situe dans les aspects sociaux de l'apprentissage et que l'enseignement doit être axé sur la connaissance de l'individualité des étudiants et sur le soutien à chacun pour faire partie de la communauté d'apprentissage. La communauté est essentielle pour créer un sentiment d'appartenance chez chaque élève; L'une des façons de créer une communauté et un sentiment d'appartenance consiste à offrir aux étudiants des possibilités d'apprentissage en collaboration.

Apprentissage collaboratif

Bien qu'il existe une quantité importante de recherches citant les avantages de l'apprentissage collaboratif dans des environnements d'apprentissage en personne²⁶, il y a un manque de recherche avec des environnements en ligne. Des études ont démontré que les étudiants qui participent à l'apprentissage collaboratif ont de bons résultats scolaires, des liens sociaux et une grande efficacité²⁷. L'objectif d'un environnement d'apprentissage collaboratif va au-delà de l'acquisition des connaissances; les étudiants qui participent à l'apprentissage collaboratif démontrent une pensée critique (Schultz, 2003). Ils doivent souvent éprouver un sentiment de connexion avec d'autres étudiants avant d'être prêts à partager des réponses significatives ainsi, les contributions peuvent être obligatoires lorsqu'un étudiant n'a pas le

²⁶ Johnson Johnson, 1989, 2004

²⁷ Johnson, Johnson et Smith, 1991

sentiment d'appartenir à une société ou de soutenir la création de liens sociaux²⁸.

Les expériences les plus puissantes pour les étudiants sont celles dans lesquelles les interactions et les connexions entre pairs se produisent dans l'ensemble du groupe plutôt qu'entre l'élève et l'enseignant. Il est utile pour les étudiants de considérer un enseignant comme un participant qui contribue au processus de enquête critique. Les activités qui exigent que les étudiants contribuent et interagissent entre eux favorisent la pensée critique dans le contexte de la collaboration²⁹. De plus, la collaboration est un principe fondamental qui facilite le développement d'une communauté d'apprentissage en ligne et l'obtention des résultats d'apprentissage souhaités pour les étudiants tout en favorisant l'indépendance et l'interdépendance. Le fait d'être indépendant dans le partage de son point de vue contribue au processus de collaboration, tout comme l'interdépendance positive des groupes est un élément de la collaboration et du développement communautaire. L'interdépendance aide un élève à développer des aptitudes de coopération tout en profitant des points de vue et des connaissances des autres³⁰.

Il est important de noter que les étudiants doivent savoir pourquoi la collaboration est importante et pourquoi elle est utilisée dans un cours présentiel, mixte ou en ligne. Il n'est pas rare que les étudiants manifestent initialement une résistance à la participation aux exercices de collaboration. Cette résistance est souvent due à des expériences négatives antérieures vécues par un élève; par exemple, les pairs ont participé à des collaborations en petits groupes, il a été difficile d'entrer en contact avec les pairs du groupe ou le

²⁸ Kreijns, Kirschner et Jochems, 2003

²⁹ Conrad et Donaldson, 2004

³⁰ Johnson & Johnson, 2005

processus a suscité une frustration générale. Les enseignants peuvent atténuer la résistance en expliquant pourquoi l'activité de collaboration a lieu et comment elle contribue aux résultats d'apprentissage du cours. Il peut aussi y avoir une résistance de la part des étudiants et du corps professoral à utiliser l'apprentissage collaboratif parce qu'il ne semble pas assez axé sur les tâches pour ressembler à l'environnement d'apprentissage traditionnel associé à un environnement d'apprentissage. Plus les étudiants réussissent à collaborer, plus ils cherchent des occasions de collaborer³¹.

Participation des étudiants aux discussions

Lorsque les étudiants discutent entre eux plutôt qu'avec l'enseignant, les possibilités de collaboration augmentent. Plusieurs stratégies de collaboration sont applicables à d'autres aspects de la vie des étudiants : apprendre à écouter les autres avec respect, à s'engager dans une enquête et une analyse critiques et à devenir indépendant dans la pensée, tous sont des stratégies de vie utile. Il est important pour un enseignant de faciliter les discussions des étudiants sans suggérer de bonnes ou mauvaises réponses, ce qui permet l'expression de différents points de vue. Les enseignants et les étudiants peuvent poser des questions de niveau supérieur qui stimulent la pensée critique. Ensuite, la responsabilité de faciliter la discussion peut être partagée entre les étudiants et l'enseignant. De plus, les étudiants devraient être encouragés à se faire des commentaires constructifs les uns aux autres sur une base continue. Initialement, cela peut être une nouvelle expérience pour les étudiants. Cependant, si un environnement de confiance a été établi, ils apprennent

³¹ Brookfield et Preskill, 2005

rapidement à accueillir la contribution de leurs pairs. La promotion de discussions collaboratives peut aider les étudiants à apprécier d'autres formes de travail en collaboration. Le partage de la responsabilité de faciliter les discussions est un moyen pour les enseignants de faciliter les discussions en les gardant axées sur l'élève. Plutôt que d'être au centre de la discussion, l'enseignant devient un membre de la discussion, agissant uniquement comme facilitateur. Cette pédagogie d'enseignement peut être nouvelle pour certains enseignants et pour certains étudiants qui sont habitués à un environnement centré sur l'enseignant où celui-ci livre tout le contenu avec autorité. Ainsi, cette approche constructiviste peut nécessiter un certain ajustement pour les enseignants et les étudiants.

Il a été démontré que le niveau d'interaction entre les étudiants et l'instructeur est un prédicteur de l'apprentissage dans les cours en ligne et mixtes³², tout comme dans les classes présentiel. Faire participer activement les apprenants au processus d'apprentissage en ligne et faciliter la création de sens qui fait partie de l'approche constructiviste à travers laquelle cet apprentissage se produit, le contenu du cours devrait être intégré dans la vie quotidienne.

Promotion de l'enquête critique

Il incombe à l'enseignant de créer un environnement d'apprentissage qui guide les étudiants non seulement pour qu'ils travaillent en collaboration, mais aussi pour qu'ils s'engagent dans la réflexion critique et la recherche; un processus qui fournit un argument synthétisé fondé sur des

³² Rovai & Barnum, 2003

données probantes à l'appui d'une position³³. La pensée critique va au-delà de l'opinion personnelle. La recherche critique peut être prise en charge dans le contexte de l'enseignement asynchrone et synchrone. Voici quelques-unes des stratégies qui peuvent être utilisées :

a) susciter des discussions nécessitant un niveau de réflexion plus élevé, comme accueillir les réponses comparatives et contrastées;

b) remettre en question les réponses qui sont d'opinion sur la base, en demandant des sources d'information à l'appui de la position prise,

c) en gardant le sujet de discussion concentré plutôt que de dévier sur une tangente, et

d) en offrant un contre-point de vue dans le but d'inviter à davantage de discussion.

L'un des moyens les plus efficaces de promouvoir la recherche critique est peut-être le questionnement.

Dans un environnement en ligne, tout comme dans celui qui est présentiel, l'enseignant en tant que facilitateur pose des questions pour amorcer une discussion qui favorise l'exploration approfondie d'un sujet et le développement de compétences de pensée critique. Les questions doivent être posées de manière à ce qu'il n'y ait pas de bonne ou de mauvaise réponse dans ce cas, ils ne servent qu'à stimuler la réflexion et sont un moyen d'examiner un grand nombre de connaissances. En tant qu'enseignant, les étudiants commencent souvent à poser des questions qui mettent leurs pairs au défi de réfléchir davantage. Les questions qui favorisent la réflexion critique et l'enquête sont celles qui

³³ Alwehaibi, 2012

suscitent des niveaux élevés de participation et de discussion qui intéressent des points de vue originaux. Par exemple, si un enseignant pose des questions avec une réponse simple comme « Énumérez trois facteurs critiques dans l'utilisation d'activités d'apprentissage coopératif comme stratégie d'enseignement », la réponse sera de lister trois facteurs critiques, généralement sans discussion ou apport personnel de réflexion. D'autre part, si la question est ouverte, une pensée plus originale est provoquée. Par exemple, « Présentez un argument pour ou contre l'utilisation d'activités d'apprentissage coopératif dans l'exploration d'un sujet avec les étudiants, en défendant votre réponse avec le soutien de la recherche.

Une réponse faible ou minimale à une question indique qu'elle n'a pas été formulée de manière à stimuler la discussion. Un enseignant qui suit de près une discussion peut structurer la discussion en posant une autre question lorsque cela se produit, en continuant à développer la question initiale. Il est important de considérer chaque question comme un point de départ pour la discussion et le suivi, en ajoutant des indices au besoin pour stimuler une réflexion à un niveau supérieur.

Activités d'apprentissage en collaboration

Une autre méthode de promotion de la collaboration en classe en ligne consiste à offrir des activités d'apprentissage collaboratif. Hiltz et Turoff (2002) suggèrent les moyens suivants d'offrir des possibilités d'apprentissage collaboratif : débats (argumenter pour ou contre), projets de groupe, discussions sur des études de cas, exercices de jeu de rôle, partage de solutions aux problèmes posés par les devoirs, et

des contributions collaboratives à des essais, à des histoires, à des plans de recherche ou à certains documents liés au contenu comme c'est le cas dans l'utilisation de Google Docs. Le point important est qu'il existe des occasions de collaboration pour aller au-delà des messages sur les fils de discussion.

Johnson et Johnson (2004) ont identifié cinq composantes de la collaboration efficace en groupe :

- 1) interdépendance positive (le succès du groupe équivaut au succès individuel),
- 2) interaction promotionnelle (se soutenir mutuellement),
- 3) responsabilisation individuelle (les membres du groupe déterminent à l'avance ce qu'ils feront pour le groupe),
- 4) une utilisation appropriée des compétences sociales (communication claire et résolution positive des conflits),
et
- 5) le traitement de groupe (interactions réciproques entre les membres du groupe).

Fournir une description de la collaboration soit dans le programme, soit au début d'un cours aide à préparer les étudiants pour le groupe dynamique. Par exemple, une discussion sur les tendances humaines à sur fonctionné ou sous-fonctionné ou à se sentir plus à l'aise en tant que leader ou suiveur met en scène la façon dont les membres du groupe peuvent fonctionner. Il y aura aussi des membres du groupe qui prennent les choses en main et qui veulent faire le travail des autres juste pour que cela se fasse. Il y en aura d'autres qui auront toujours des excuses pour ne pas participer, qu'ils expliqueront comme étant des événements de la vie qui les ont éloignés de la tâche du groupe.

Avant de former des groupes, il est important pour un enseignant d'afficher les lignes directrices et les attentes relatives à la performance et au produit final. Il est également important d'encourager les groupes à s'attendre les uns des autres, ce qui peut être fait dans le cadre d'une discussion enfilée afin que l'enseignant puisse surveiller. Les lignes directrices devraient comporter des attentes selon lesquelles les membres du groupe évaluent le travail, la participation et les contributions de chacun au produit collaboratif du groupe. Une grille devrait être mise à la disposition des membres du groupe pour qu'ils examinent avant le début du travail de groupe. Fournir aux membres du groupe l'attente qu'ils s'évaluent eux-mêmes et les uns les autres, ainsi qu'une évaluation de la participation de l'enseignant, peut favoriser l'engagement et une expérience réussie avec la collaboration. Encourager les étudiants à définir les tâches à accomplir et les meilleures façons d'être en contact sont des stratégies qui peuvent soutenir le processus de collaboration. Il est utile qu'un enseignant surveille les progrès du groupe et établisse des contacts individuels avec les membres du groupe, au besoin, pour « encadrer » les comportements appropriés.

La formation de petits groupes peut être particulièrement utile lorsqu'il y a une grande classe et le fait de se diviser en groupes donne plus de chances aux membres du groupe de se connaître. Que les groupes soient formés par un enseignant ou par les étudiants, il faut fournir des lignes directrices spécifiques pour la participation et les attentes en matière de produit final. Dans un cours mixte, il est utile pour les étudiants d'avoir des rencontres présentiel vers le début du cours. Alors que la formation de groupes peut être plus difficile dans l'environnement en ligne asynchrone (lorsqu'il

n'y a pas de contact présentiel), c'est possible et peut être un moyen efficace d'offrir une occasion de collaboration. Lorsque les étudiants sont invités à trouver des façons de se connecter les uns aux autres, ils peuvent être créatifs et déterminer les modes de contact qui répondent le mieux aux besoins des membres du groupe.

Structure partagée pour l'apprentissage

La mise en place d'une structure commune pour l'apprentissage est essentielle au succès de tout environnement d'apprentissage, quel que soit le mode de prestation; présentiel, en ligne ou dans un format mixte. Une structure commune pour l'apprentissage permet de clarifier les attentes à l'égard du processus d'apprentissage. Si les étudiants sont clairs quant à la structure et aux attentes d'un cours, l'expérience d'une communauté d'apprentissage se déroule plutôt harmonieusement.

Clarté des attentes

Un autre élément important de la création d'une salle de classe propice à l'apprentissage collaboratif est le partage des attentes relatives au cours. Une première étape consiste à clarifier les attentes. Cela peut commencer par inclure les attentes en matière de collaboration dans le programme du cours. Si la congruence des attentes n'existe pas, cela ne signifie pas nécessairement qu'il y a un problème. Au lieu de cela, il donne à l'enseignant une occasion supplémentaire d'explication. Étant donné que le processus axé sur l'apprenant est créé et facilité, l'enseignant doit renforcer les attentes tout en répondant aux besoins des étudiants. Si le

conflit résulte de ces négociations, ce n'est pas un problème. La gestion et le traitement de ce conflit peuvent rapprocher le groupe de ses attentes. Plus nous sommes en mesure d'atteindre la congruence dans le domaine des attentes, plus il est probable qu'un processus d'apprentissage collaboratif sera le résultat. Ce qui est créé à ce stade, c'est un contrat pour apprendre que le processus de passation des marchés comprend la négociation.

Présentation de l'affichage

Tout comme il est important, dans une salle de classe en personne, de prendre le temps de se présenter au début d'un cours, il est également important de commencer un cours en ligne ou mixte avec des présentations. Pour devenir une véritable communauté d'apprenants, les membres de la communauté doivent prendre le temps de former des relations entre eux³⁴. Ces relations sont particulièrement importantes lorsque les membres de la collectivité n'ont jamais tenu de réunion en personne.

Le début des activités d'échauffement en classe peut être utilisé dans une classe en ligne, comme dans un environnement d'apprentissage mixte ou de présentiel; peu importe le mode de prestation, les activités brise-glace peuvent être efficaces pour atténuer la tension et l'anxiété qui accompagnent souvent le début d'une classe en offrant aux étudiants un lien social. Les présentations de début de cours sont un exemple d'activité où l'enseignant doit prendre la direction et répondre à l'introduction et établir des liens dans les expériences entre l'enseignant et l'élève ainsi que les étudiants comme pairs. Par exemple, l'enseignant peut établir

³⁴ Ryman, Hardham, Richardson et Ross, 2009

un lien personnel avec un élève avec qui il a quelque chose en commun, comme servir dans les forces armées ou vivre dans un État particulier. L'enseignant peut relier les étudiants les uns aux autres de la même manière, en soulignant les points communs entre les étudiants.

L'affichage d'une introduction est une première étape dans le développement de la présence sociale en révélant qui on est au reste du groupe. Parce que les participants se sentent plus à l'aise de révéler des parties d'eux-mêmes en ligne qu'ils ne le font peut-être pas ailleurs, il est essentiel qu'ils se sentent reconnus afin de pouvoir continuer à le faire en toute sécurité tout au long du cours. Il s'agit du premier point de raccordement; le moment où ces relations importantes commencent à se développer.

Rétroaction rapide

Dans une méta-analyse de 81 études qui examinaient l'immédiateté des enseignants par rapport aux résultats d'apprentissage dans les salles de classe traditionnelles, en présentiel, Witt, Wheelless et Allen (2004) ont signalé un lien positif et substantiel entre l'immédiateté globale des enseignants et l'apprentissage global des étudiants; Witt, Wheelless et Allen ont soutenu que les deux décennies de recherche sur l'immédiateté dans les classes en présentiel fournissent une base de découvertes à partir de laquelle commencer l'enquête des implications dans les environnements d'apprentissage en ligne.

Chickering et Gamson (1999) ont identifié plusieurs stratégies pour une instruction efficace, comme cela a été discuté précédemment. Il est intéressant de noter que ces stratégies démontrent collectivement le rôle de l'enseignant en tant que

facilitateur. Nous savons que la rétroaction opportune et constructive est appréciée par les étudiants qui étudient en personne ou en ligne³⁵. Chickering et Gamson (1987) ont identifié la centralité de la rétroaction pour l'apprentissage et l'amélioration du rendement dans les situations d'apprentissage en classe. En décrivant le critère « donne une rétroaction rapide » (plus tard modifié pour « incorporer l'évaluation et la rétroaction rapide », Chickering et Gamson (1999) ont écrit que la rétroaction permet aux étudiants d'évaluer les connaissances existantes, de réfléchir à ce qu'ils ont appris et à ce qu'ils doivent encore apprendre. et recevoir des suggestions pour l'amélioration des travaux futurs. Plusieurs auteurs d'études de recherche et de pratiques exemplaires ont souligné l'importance de la rétroaction et suggéré que celle-ci soit rapide, opportune, régulière, encourageante, constructive, utile, non menaçante et utile³⁶.

Life Connections

Il est important d'encourager les étudiants à partager leurs talents et leur façon d'apprendre en incorporant des expériences de vie, des intérêts et des points de vue dans les contributions apportées au moyen de réponses et de commentaires. Ce processus d'engagement actif facilite le processus par lequel les étudiants passent pour créer du contenu. Ce processus de création de sens est central pour une approche constructiviste de l'enseignement. La création-signification du contenu implique un processus de métacognition, de réflexion sur sa propre pensée. Plus les participants sont en mesure d'établir un lien entre leurs

³⁵ Mancuso-Murphy, 2007

³⁶ Grandzol & Grandzol, 2006; Mancuso-Murphy, 2007

expériences de vie et leurs connaissances antérieures dans le contexte de la salle de classe en ligne, mieux ils comprendront le contenu du cours et plus ils se considèrent comme des contributeurs communautaires possédant des connaissances significatives. Il y a un bénéfice cognitif et social à ces types de contributions. Un enseignant peut faciliter ce processus de bien des façons, notamment en discutant de vignettes réelles, en faisant des exercices en petits groupes pour résoudre un problème et en préparant un projet en petit groupe. Il est donc important pour un enseignant de suivre ces discussions et d'intervenir seulement si nécessaire pour renforcer l'idée qu'il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses et que le but de l'exercice est d'apporter profondeur et largeur à la discussion sur le sujet.

Plus les étudiants associent leur expérience de vie, leurs points de vue, leurs connaissances antérieures et leurs intérêts au contexte de la salle de classe en ligne, plus ils auront une compréhension approfondie de ce qu'ils apprennent. Le processus consistant à relier l'apprentissage de la vie quotidienne à l'apprentissage du cours non seulement crée un sens plus profond pour les étudiants, mais il valide qui ils sont en tant qu'étudiants et apprenants qui possèdent des connaissances et qui peuvent appliquer des expériences antérieures dans des contextes variés. Encourager les étudiants à partager leurs talents, leurs façons d'apprendre, leurs intérêts et leurs points de vue dans le cadre des discussions sur le contenu du cours est un moyen puissant de dépasser l'accent mis sur la prestation de contenu et de créer une communauté d'apprentissage sensible aux besoins des étudiants, comme le recommande Mandernach (2009).

Orientations futures de la recherche

Il y a peu de recherches sur le rôle des enseignants dans l'apprentissage collaboratif. Il s'agit d'un domaine de recherche future. Bien qu'il existe des preuves que les liens sociaux améliorent l'expérience de l'étudiant qui suit un cours en ligne, il faut mener d'autres recherches sur la façon dont ces liens sociaux peuvent se produire dans la prestation asynchrone de l'enseignement. Des recherches sont nécessaires pour déterminer si le fait de recevoir une formation de perfectionnement professionnel en application de la pédagogie, quel que soit le mode de prestation, influence l'intentionnalité de l'enseignement dispensé.

Conclusion

Les établissements d'enseignement supérieur continueront à utiliser la technologie comme outil pour dispenser l'enseignement en ligne et dans un format mixte, en plus de la prestation traditionnelle des cours en présentiel. Cet article propose d'aller au-delà de la méthode d'enseignement la plus efficace et de se concentrer plutôt sur le rôle important de la pédagogie. La recherche démontre que chaque mode de prestation d'enseignement a du succès et que l'enseignant exerce une influence directe. De plus, il y a un certain accord sur le fait que l'inclusion d'un élément social dans la prestation en ligne est importante pour l'engagement des étudiants et l'acquisition de connaissances. La pédagogie de l'enseignement du constructivisme offre un modèle qui répond aux besoins sociaux des étudiants et fournit des possibilités d'investigation critique; Cette pédagogie considère

l'enseignant comme un décideur dans la sélection des stratégies qui répondent le mieux aux besoins des étudiants. Il est suggéré que les recherches futures porteront sur la pédagogie de l'enseignement et sur des stratégies visant à faire participer les étudiants aux interactions sociales afin d'appuyer l'enquête critique et l'acquisition subséquente de connaissances.

Bibliographie

ALLEN Julia Ellen et SEAMAN Jeff, 2008. *Suivre le cours : l'éducation en ligne aux États-Unis*. Le consortium Sloan. Extrait le 21 janvier 2014 de http://sloanconsortium.org/sites/default/files/staying_the_course-2.pdf

Allen Ellen & SEAMAN Jeff, 2011. *La distance : l'éducation en ligne aux États-Unis*. Wellesley, MA : Babson Survey Research Group.

ALLEN Julia Ellen et SEAMAN Jeff, 2007. *Nation en ligne : cinq années de croissance dans l'apprentissage en ligne*. Needham, MA: Sloan Consortium. Consulté le 25 janvier 2004 http://sloanconsortium.org/publications/survey/pdf/online_nation.pdf

ALLEN Julia Ellen et SEAMAN Jeff, 2010. *Différences de classe : éducation en ligne aux États-Unis, 2010*. Sloan Foundation Publication. Consulté le 25 janvier 2013 http://sloanconsortium.org/publications/survey/pdf/class_differences.pdf

ALWEHAIBI Huda, 2012. Nouveau programme pour promouvoir la pensée critique chez les étudiants de l'enseignement supérieur : étude empirique en provenance d'Arabie saoudite. *Asian Social Science*, 8(11), 193-204.

BARNARD-BRACK Louis et SHIU Wyan, 2010. Échelle de la communauté en salle de classe dans l'environnement d'apprentissage mixte : une revue psychométrique. *International Journal on E-Learning*, 9(3), 303-311.

BOLLIGER Doris Uhen et INAN Fethi Allen, 2012. Élaboration et validation de l'Enquête en ligne sur la connectivité des étudiants (OSCS). *International Review of Research in Open and Distance Learning*, 13(3), 41-65.

BROOKFIELD Stephen Daniel et Preskill Stephen, 2005. *La discussion comme mode d'enseignement*. San Francisco, CA : Jossey-Bass.

CHEN Clément Cyr et JONES Keith Thoma, 2007. Blended learning vs. traditional classroom settings : Assessing effectiveness and student perceptions in an MBA accounting course. *The Journal of Educators Online*, 4(1), 1-15.

CHICKERING Arthur et EHRMAN Stephen Claude, 1996. Mise en oeuvre des sept principes : la technologie comme levier. *American Association of Higher Education Bulletin*, 49(2), 3-6.

CHICKERING Arthur et GAMSON Zelda, 1987. Sept principes de bonne pratique dans l'enseignement de premier cycle. *American Association for Higher Education Bulletin*, 39(7), 3-7.

CHICKERING Arthur et GAMSON Zelda, 1999. Élaboration et adaptation des sept principes de bonne pratique dans l'enseignement de premier cycle. *New Directions for Teaching and Learning*, 1999(80), 75-81.

SOARES Louis, 2011. *Perturber les collèges : comment l'innovation disruptive peut assurer la qualité et l'abordabilité de l'enseignement postsecondaire*. Le Centre pour le progrès américain. Consulté le 31 janvier 2014 à partir de http://www.americanprogress.org/issues/2011/02/disrupting_college.html

- COMPTON Louis, DAVIS Nicole et CORRETA ALAIN, 2010. Préconceptions, idées fausses et préoccupations à l'égard de la scolarité virtuelle chez les enseignants avant leur service. *Éducation à distance*, 31(1), 37–54.
- CONRAD Ryan Michel et DONALDSON Alain, 2004. *Engagement de l'apprenant en ligne : activités et ressources pour une instruction créative*. San Francisco, CA : Jossey-Bass.
- DIGENTI Dori, 1998. Vers une compréhension de la communauté apprenante. *Organization Development Journal*, 16(2), 91–96.
- EDELSTEIN Susan et EDWARDS Jason, 2002. *Si vous le construisez, ils viendront : Construire des communautés d'apprentissage par des discussions achevées*. Consulté le 25 janvier 2014 à partir de <http://www.westga.edu/-distance/ojdla/spring51.html>
- FEEMAN Vicki Soon, 2010. Focus : éducation en ligne et introduction de la technologie. *Clinical laboratory science : journal of the American Society for Medical Technology*, 23(3), 3–51.
- GARRISON David Ryan, ANDERSON Thomas et ARCHER William, 2003. Une théorie de l'enquête critique dans l'enseignement à distance en ligne. Dans M. G. Moore et W. G. Anderson (Eds.), *Handbook of Distance Education* (pp. 113–127). Mahwah, NJ : Erlbaum.
- GIROUX Hiller, 2001. Pédagogie de la dépression : au-delà des nouvelles politiques du cynisme. *College Literature*, 28(3), 1–33.
- GLISEN Ellen et TRAININ George, 2006. *Communauté en ligne et connectivité : étude pilote*. Extrait du 17 novembre 2013 de <http://digitalcommons.unl.edu/cehsgpirw/7>

GRANDZOL Joseph et CLAUD Grandzol, 2006. Les meilleures pratiques pour l'enseignement des affaires en ligne. *International Review of Research in Open and Distance Learning*, 7(1), 1–18.

GRANT Marie. Rose & THORNTON Heather Raymond, 2007. Meilleures pratiques en matière d'apprentissage en ligne axé sur les adultes au premier cycle : mécanismes de conception et de prestation des cours. *Journal of Online Learning and Teaching*, 3(4), 346-356.

GUNAWARDENA Charlotte & ZITTLE Field, 1997. La présence sociale comme prédicteur de satisfaction dans un environnement de conférence assisté par ordinateur. *American Journal of Distance Education*, 11(3), 8–26.

HARA Nysten et KLING Ryan, 1999. Frustrations des étudiants avec un cours d'éducation à distance sur le Web. *Premier lundi : Peer Reviewed Journal on the Internet*, 4 (12). Consulté le 25 janvier 2014 [http://](http://firstmonday.org/htbin/cgiwrap/bin/ojs/index/php/fm/article/viewArticle/710)

firstmonday.org/htbin/cgiwrap/bin/ojs/index/php/fm/article/viewArticle/710

HILTZ Soon Ren et TUROFF Mylen, 2002. Qu'est-ce qui rend les réseaux d'apprentissage efficaces? *Communications de l'Association of Computer Machinery*, 45(4), 56–59.

JOHNSON David, JOHNSON Raymond, 1989. *Coopération et concurrence : théorie et recherche*. Edina, MN : Interaction Book Company.

JOHNSON David, JOHNSON Raymond, 2004. Coopération et utilisation de la technologie. Dans D. H. Johanssen (Ed.), *Handbook of research on educational communications and technology* (pp. 785-811). Mahwah, NJ : Lawrence Erlbaum Associates.

JOHNSON David, JOHNSON Raymond, 2005. *Se réunir : thérapie de groupe et compétences en groupe* (9e éd.). New York, NY : Allyn et Bacon.

JOHNSON David, JOHNSON Raymond et SMITH Keith, 1991. *Apprentissage actif : coopération dans la salle de classe du collège*. Edina, MN : Interaction Book Company.

JOHNSON Louis., SMITH Ruen, WILLIS Henri, LEVINE Allain et HAYWOOD Khen, 2011. *Le rapport Horizon 2011*. Austin, TX : The New Media Consortium.

KING Allen, 1993. De sage sur la scène à guide sur le côté. *College Teaching*, 41(1), 30–35.

KREJNS Kleiny, KIRSCHNER Pierre Alain et JOCHEMS Wyner. 2003. Identifier les pièges des interactions sociales dans les environnements d'apprentissage collaboratif assistés par ordinateur : examen de la recherche. *Computers in Human Behavior*, 19 (3), 335–612.

LAND Sylvain et ZEMBAL-Saul Carla, 2003. Réflexion sur les échafaudages et articulation des explications scientifiques dans un environnement d'apprentissage riche en données et basé sur des projets : une enquête sur le portefeuille de progrès. *Educational Technology Research and Development*, 51(4), 65–84.

LIN George Young, 2004. *Questionnaire sur la présence sociale de l'apprentissage collaboratif en ligne : développement et validité*. Consulté le 15 décembre 2013 dans la base de données de l'ERIC. (ED 0484999).

MANCUSO-MURPHY Jérôme, 2007. Éducation à distance en soins infirmiers : examen intégré de l'expérience des étudiants en soins infirmiers en ligne avec l'enseignement dispensé par la technologie. *The Journal of Nursing Education*, 46(6), 252–260.

MANDERBACH Jones, 2009. Trois façons d'améliorer l'engagement des étudiants en classe en ligne. *Online Classroom*, 1-2.

McKENZIE Jean, 2003. La pédagogie compte : *The Educational Technology Journal*, 13 (1).

Means, B., Toyama, Y., Murphy, R., Bakia,

JONES Khan, 2009. *Évaluation des pratiques fondées sur des données probantes dans l'apprentissage en ligne : méta-analyse et examen d'études sur l'apprentissage en ligne*.

Washington, DC : Office of Planning, Evaluation, and Political Development, U.S. Department of Education. Consulté le 25 janvier 2014

<http://www2.ed.gov/rschstat/eval/tech/evidence-based-practices/finalreport.pdf>

CENTRE NATIONAL de recherche pour l'enseignement professionnel et technique., 2010. *Le développement professionnel pour la carrière secondaire et l'enseignement technique : Implication pour le changement*. Louisville, KY : Université de Louisville, Collège d'éducation et de développement humain.

PALLOFF Rena Millen et PRATT Khom. 2007. *Créer des communautés d'apprentissage en ligne*. San Francisco, CA : Jossey-Bass.

PICCIANO Antoine, 2002. Au-delà des perceptions des étudiants : Questions d'interaction, de présence et de performance dans un cours en ligne. *Journal of Asynchronous Learning Networks*, 6(1), 21–40.

RANDOLPH Jean Joseph et KANGAS Michel. 2008. Une échelle pour mesurer le sens de la communauté dans les cours en ligne : Résultats psychométriques préliminaires, prédicteurs de la satisfaction des cours et prédicteurs du sens de la communauté. In J. Viteli & S. Kaupinmaki (Eds.), *Tuovi 6 : Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa 2008-kferenssin*

tutkijapaamisen artikkelit[Proceedings of the Scholars' Meeting at the Interactive Technology in Education Conference 2008], (pp. 94-118). Tampere, Finlande : Tampere University Press. Extrait le 16 décembre 2013 de <http://urn.fi/urn:isbn:978-951-44-7463-7>

REASONS Sayon, VALADARES Khan et SLAVKIN Maurice, 2005. Remise en question du modèle hybride : résultats des étudiants dans différents formats de cours. *Journal of Asynchronous Learning Networks*, 9(1), 83–94.

ROVALI Albert Pierre et BARNUM Keith Thomas, 2003. Efficacité des cours en ligne : Analyse des interactions entre les étudiants et de leurs perceptions de l'apprentissage. *Journal of Distance Education*, 18(1), 57–73.

ROVALI Albert Pierre et JORDAN Henri, 2004. Apprentissage mixte et sens de la communauté : Une analyse comparative avec les cours traditionnels et entièrement en ligne. *International Review of Research in Open and Distance Learning*, 2(5). Extrait de <http://www.irrodl.org/index.php/irrodl/article/view-Article/192/274>

ROVALI Albert Pierre, 2002. Créer un sentiment de communauté à distance. *International Review of Research in Open and Distance Learning*, 3(1). Extrait le 10 décembre 2013 de <http://www.irrodl.org/index.php/irrodl/article/view/79>

Russell, T. L. *Le phénomène sans différence significative*. Chapel Hill, NC : Office of Instructional Telecommunications University of North Carolina.

RYMAN Silen, BURRELL Louis, HARDHAM George, RICHARDSON Brown & ROSS John, 2010. Créer et soutenir des communautés d'apprentissage en ligne : conçues pour transformer l'apprentissage. *International*.

RYMAN Silen, BURRELL Louis & RICHARDSON Brown, 2010. Créer et soutenir des communautés d'apprentissage en ligne : concevoir des environnements pour un apprentissage transformateur. *International Journal of Pedagogies and Learning*, 5(3), 46–58.

SCHULTZ Brenit. 2003. L'apprentissage collaboratif dans un environnement en ligne : fonctionnera-t-il pour la formation des enseignants ? Dans *les actes de la 14e conférence annuelle de la Société des technologies de l'information et de la formation des enseignants* (pp. 503-504). Charlot-tesville, VA : Association pour l'avancement des ordinateurs dans l'éducation.

SHAFFER Celine et ANUNSEN Kholm, 1993. *Créer une communauté partout*. Los Angeles, CA : Tarcher/ Perigee Books.

SHEAT Pierre, SWAN Khan et PICHETT Allen, 2004. *Présence pédagogique et établissement de la communauté dans les environnements d'apprentissage en ligne*. Sloan Consortium Summer Workshops. Extrait de http://www.sloanconsortium.org/summerworkshop2004/draft-papers/she_a_090104.doc

SHORT Joseph, WILLIAMS Ethienne. et CHRISTIE Bool, 1976. *La psychologie sociale de la communication*. New York : Wiley.

SIMONSON Michael, SMALDINO Simon, ALBRIGHT Mayer et ZVACEK Saillon, 2009. *Enseignement et apprentissage à distance : fondements de l'enseignement à distance* (4e éd.). Boston, MA: Allyn & Bacon.

Stein, D. et Wanstreet, C. E. (2003). Rôle de la présence sociale, choix du format en ligne ou face-à-face et satisfaction des connaissances acquises dans un environnement d'apprentissage à distance. In *Proceedings of 2003 Midwest Research to Practice Conference in Adult, Continuing and*

Community Education. Extrait de <http://www.alumni-osu.org/midwest/midwest%20papers/Stein%20&20Wanstreet-Done.pdf>

TU Chih, 2002. Mesure de la présence sociale dans un environnement d'apprentissage en ligne. *International Journal on E-Learning*, 1(2), 34–45.

TU Chih et CORRY Michael, 2002. *Recherche dans la communauté d'apprentissage en ligne*. Extrait de <http://www.usq.edu.au/electpub/e-jist/docs/html2002/pdf/chtu.pdf>

VAUGHAN Norm, 2007. Perspectives de l'apprentissage mixte dans l'enseignement supérieur. *International Journal on E-Learning*, 6(1), 81–84.

WENGER Etienne, 1999. *Communautés de pratique : apprentissage, sens et identité*. Cambridge, Royaume-Uni : Cambridge University Press.

WITT Peter Louis, WHEELESS Loy Ryen et Allen Maree, 2004. Un examen méta-analytique de la relation entre l'immédiateté des enseignants et l'apprentissage des étudiants. *Communication Monographs*, 71(2), 184–207.

YOUNG Suzanne et BRUNCE Mary Alice, 2011. Participation de la communauté scolaire et des étudiants aux cours en ligne. *Journal of Online Learning and Teaching*, 7(2).

Teaching practices and their impacts on EFL learners in public secondary schools of Niamey District 1

ALI MOUSSA Idrissa

*Ecole Normale Supérieure- Université Abdou Moumouni de Niamey
ali_idrissa@yahoo.fr*

Abstract

This study investigated the impact of teaching practices upon EFL learners in Niamey District I secondary schools called DDEN Niamey I. It focused mainly on the various teacher-student's interactions during the teaching and learning process in order to identify the problems both teachers and students face daily. A survey involving 60 EFL teachers and 240 students was conducted in the school district. Questionnaires and interviews were used as research instruments to collect data from both EFL teachers and students regarding ongoing teaching practices in EFL. Findings revealed that many factors such as the use of some traditional teaching methods, the inadequate school environment and the scarcity of resources render teaching practices ineffective in the secondary schools of DDEN Niamey I. Consequently, the ineffectiveness of these teaching practices considerably affects negatively the teaching learning process. It was also found that overcrowded classrooms, poor and insufficient resources were mainly the cause of the failure of learning standards in the secondary schools of DDEN Niamey I.

Key words: *teaching, practices, performance, learning, methodology.*

Résumé

Cette étude a examiné l'impact des pratiques pédagogiques sur les apprenants de l'anglais utilisé comme langue étrangère (EFL) dans les écoles secondaires de la commune I de Niamey appelée DDEN Niamey I. Elle s'est concentrée principalement sur les différentes interactions enseignant-élèves au cours du processus d'enseignement et d'apprentissage afin d'identifier les problèmes auxquels les enseignants et les élèves sont

confrontés au quotidien. Une enquête auprès de 60 enseignants d'EFL et 240 élèves a été menée dans les écoles secondaire de la commune Niamey I. Des questionnaires et des entretiens ont été utilisés comme instruments de recherche pour collecter des données auprès des enseignants et des élèves d'EFL concernant les pratiques pédagogiques en cours en EFL. Les résultats ont révélé que de nombreux facteurs tels que l'utilisation de certaines méthodes pédagogiques traditionnelles, l'environnement scolaire inadéquat et la rareté des ressources rendent les pratiques pédagogiques inefficaces dans les écoles secondaires de la DDEN Niamey I. Par conséquent, l'inefficacité de ces pratiques pédagogiques affecte considérablement et négativement le processus d'apprentissage. Il a également été constaté que les classes surpeuplées, les ressources médiocres et insuffisantes étaient principalement la cause de l'échec de l'atteinte des normes d'apprentissage dans les écoles secondaires de la DDEN Niamey I.

Mots clés : *enseignement, pratiques, performance, apprentissage, méthodologie.*

Introduction

Modern education is transmitted through schools where teaching and learning take place. This study focuses upon teaching practices and their impact on EFL learners' academic performance in Niamey Secondary School District I. In fact, among the many problems we currently face on the field of teaching and learning are the teaching practices and their impact on learners' achievements in Niamey District I. In the traditional epoch, many teaching practitioners widely applied the teacher-centered method to impart knowledge, whereas innovators apply student-centered or teacher-student interactive strategies to pursue their objectives. However, on the field, many practices are being implemented by teachers who are mostly untrained and not qualified. In addition, many have no experience in teaching because they

are “contract” teachers who constitute the majority of the teaching staff. Therefore, there is need to investigate how they are carrying out their teaching jobs. As a former inspector, I read many reports from English language teacher advisers and inspectors who complained about the teaching practices in the classrooms. They seemed very worried about what they witnessed and saw in the classrooms taught especially by the novice or contract teachers. The study provides an overview of ELT practices such as the approaches, strategies, and methods that have been used in EFL classrooms in the public secondary schools of Niamey district I. Based on observations, the relevance of this research is to establish new alternatives and strategies that teachers can apply in order to improve their learners’ communicative competencies constituting of using the language instead of learning about it. Therefore, looking into these practices will shed light on the issue and help the English language education to reach its goals. Finally, solutions and recommendations are proffered to overcome the challenges.

1. Statement of the problem

In Niger, the government has undertaken many reforms for the sake of the quality of education. However, to meet the needs of the fast-growing population, it had to massively hire contractual teachers (contractuels- in French) with no qualification in teaching. Thus, many English teachers were engaged in the profession without any initial training. Worse still, others do not even have the needed linguistic skills to perform their job because they did not initially study English as a major field. It is not surprising, therefore, to see the system facing numerous challenges in almost all its aspects

particularly in the teaching practices. As a former teacher supervisor, I noticed that English classes still focused on outdated methods such as the teaching of grammar and an excess use of translation in the schools which suggests less interaction between teachers and students. The consequence is that students' standards keep falling as shown in the poor end-of-year final examination results. Then, the goals of English language teaching could not be achieved. Therefore, there is need to stop this trend by seriously analyzing the different challenges related to the teaching practices from which everything seems to derive. Thus, the following research questions have formulated:

- 1-What are the teaching practices used by English teachers in DDEN Niamey 1?
- 2-To what extent do the teaching practices affect EFL learners' performance in DDEN Niamey I?
- 3-What teaching practices can be applied to improve students' learning?

2. Review of relevant literature

2.1. Overview of teaching practices

As a profession, teaching has its own theories, methods and approaches that teachers have to implement on the field if they want to be efficient. D. Larsen Freeman and M. Anderson (2011) mention three terms related to language teaching: approach, method and strategy.

According to D. Merrill (2001), a classroom teaching and learning process is an interaction among interrelated components such as knowledge component, strategy component, and instructional transaction component. A teacher uses techniques to present the materials to be learned

by students in a certain learning condition. It is the teacher who decides what kind of materials, techniques, and learning conditions are most effective for the students to learn. Therefore, the teacher needs to be well-trained in order to be able to make such an important decision for his class. For these reasons, teachers, especially EFL teachers must have a pre-service and in-service training in order to achieve their mission efficiently.

Regarding teaching materials, B. Tomlinson, (2012) mentions two kinds of language teaching materials: pedagogical and authentic. Pedagogical materials are the materials which are developed and intended to be used for teaching and learning purposes, such as students' handbooks, students' working booklets, school textbooks, etc. These materials are rigorously developed and strictly graded in their level of difficulty according to the grades of the learners. As for authentic materials, they are those taken from the real-life communication which is not intended for teaching and learning purposes, such as taken from newspapers, magazines, television broadcasts in the forms of advertisements news, editorials, pictures.

2.2. Theories of education

Generally speaking, learning theories are set of principles that explain how best a student can acquire, retain and recall new information. In recent years many theories have emerged in the field of education and have contributed in improving the teaching and learning processes. P. Cooper (1993) stated that in psychology, there has been a paradigm in designed instruction: from behaviorism to cognitivism and now to constructivism. From this perspective, we will go over these major learning theories that are widespread throughout

the world of teaching and learning, namely the behaviorist learning theory, the cognitive learning theory, and the constructivist learning theory. These learning theories are used to describe how people learn. Therefore, they help teachers and educationists to understand the process of learning. And, each of these theories has its appropriate features that distinguish it from the others. Moreover, all of them have strengths and weaknesses. Meanwhile, it is worth noting that behaviorist, cognitive and constructivist ideas and principles overlap in many fields. Therefore, they are not alternative approaches which can be evaluated independently while making a classification.

2.3. Teaching methods

G. Chang et al. (2010) sustained that teaching methods work effectively especially if they suit learners' needs since every learner interprets and responds to questions in a unique way. Actually, the different teaching methods can be arranged into two categories: the traditional teaching methods and the innovative ones.

Traditional methods of teaching like translation method or grammar method are a thing of the past in which teachers are the controllers of the class where they teach and take the complete responsibility of the learning environment. Over the years, teaching styles and methods have been changing. In modern teaching methods, teachers are supposed to teach every student on a different scale. That is way, they should assume that all the students are different and should consequently apply different educational practices on them individually. Therefore, unlike old education, progressive teaching methods are based on activities, questioning, explaining, demonstrating and using collaboration techniques

hence the student-centered application to teaching and learning, often referred to as the constructivist application to teaching and learning,

The ideas of active involvement, social integration, self-reflection and personal validation as pillars of student-centered paradigm are also supported by other authors. For instance, E. Zakaria et al. (2010) specified that teaching should not merely focus on dispensing rules, definitions and procedures for students to memorize, but should also actively engage students as primary participants. Also, N. E. Daluba (2013) opined that for better performance of students, the use of activity stimulating and student-centered like demonstration method instead of depending on the conventional approach like lecture method needs to be embraced.

2. 4. Attitudes and motivation

These two concepts play an important role in language teaching and learning. Therefore, both teachers and students are concerned. Relating motivation to learning a second language (L2), Gardner (1985) suggested that motivation is a term which is often used with respect to second language learning as a simple explanation of achievement. According to Baker (1992), it is widely accepted that attitudes are object-specific, and motivation has particular actions as its goals.

3. Research methodology

This study used a mixed method as questionnaires and interviews were used to gather quantitative and qualitative data about the issue. Since the study aimed at investigating the impact of teaching practices upon secondary school learners in

Niamey I district, close-ended questionnaires were prepared for both teachers and students.

The study population included 60 EFL teachers and 240 high school students who were randomly selected as samples in 12 schools of the district. Then, the data from the participants were computed, organized, summarized and analyzed using Excel according to the objectives of the research. These stages enabled the researcher to interpret and thoroughly discuss the different results.

Table 1.: Number of participants

Participants	Number
Students	240
Teachers	60
Total	300

4. Presentation of data and analysis of the findings

4.1. Classroom size

Figure 1: showing the total number of students in DDEN Niamey

Source: survey January 2023

When we refer to the decree N° 2000-45 which sets the ratio student-classroom to be between 46 to 50 students per class, we can assert that most of the classrooms in DDEN Niamey I are mostly overcrowded as some contain up to 100 students or even more in some schools. Globally, statistics showed that there were more girls than boys enrolled in the schools.

Figure 2: level of students' achievement in English

According to the different teachers' reports, the most important level of achievement of students is quite good since 51.31% of the classes that have been reported are quite good. Besides, 26.65% of the classes is average, and 17.10% is good. Some few classes reach the level of very good (0.37%), and the level of 0.26% of the classes is bad.

4.2. Teaching practices

4.2.1. Class activities

This sub-section deals with the activities which solely take place within the classroom. Hence, there were groups of questions for teachers. The first group with a four point-scale ranging from regularly, sometimes, rarely to never and the second group with a two point-scale i.e. either agree or

disagree. Some questions were unanswered and the respondents did not give any reasons.

Table 2: Responses of items in number

Items of group 1	Regularly	Sometimes	Rarely	Never
Frequency of lesson preparation	24	12	0	0
Stating lesson objectives	41	7	0	0
Students' group work	3	39	8	0
Review of previous lessons	47	5	0	0
Checking students' exercise-books	15	28	4	0
Conducting debates in the class	9	22	1	0
Organizing tests/quizzes to assess learning	27	21	1	0

It is worth noting that 15 teachers did not answer the first item which concerns lesson preparation. Thus, 24 respondents planned their lessons regularly, and 11 teachers did it sometimes. This is surprising as lesson preparation is fundamental in teaching. Other questions were not answered either as we did not have the total number of teachers answering the entirety of the questions. Regarding stating the objectives of lessons, 41 respondents did it regularly and 7 others did it sometimes. One may wonder how a lesson could be taught without stating lesson objectives. As far as the review of previous acquisitions is concerned, 47 participants claimed to do it regularly, and only 5 teachers did it sometimes. However,

the control of students' exercise-books, the organization of group work or debates were done only sometimes by some teachers. As for debates, they rarely took place according to the survey.

Table 3: Responses of items in number

Items of group 2	Agree	Disagree
1. Good teachers demonstrate the correct way to solve a problem	52	8
2. Students learn best by finding solutions by themselves	48	12
3. My role as a teacher is to facilitate students' own inquiry	57	3
4. How much students learn depends on how much knowledge they have	49	11
5. A quiet classroom is generally needed for effective learning	50	10
6. I use the eclectic method in my teaching	55	5
7. I simply follow the instructions in the teachers' guide (English for the Sahel)	38	22
8. I know the official syllabus very well	24	36
9. I usually apply the traditional methods of teaching	35	25
10. I usually apply the modern methods of teaching	31	29

The table shows that all the teachers responded to the questionnaire items. The majority agreed with most of the statements. Many respondents did not agree with the statement (8), which is very surprising. This implies that they simply teach the mandated textbook i.e. they follow the chapters, lessons, activities of the textbook as they appear in it although this approach is not always conform to the syllabus. In such a situation, the school administration should also be

blamed as it is their responsibility to give the teacher a copy of the official syllabus. Regarding statements (2), (3), (4), (5) and (6), the number of disagreements ranged from 3 to 12 teachers, which is not negligible. Another important point is the traditional method being used by the majority of teachers. This can be explained by the fact that most teachers have no initial training. Therefore, they might not even be aware of the most appropriate method of teaching.

4.2.2. School activities

At this stage, five point-scale questions were administered including five items which are as follows:

Table 4: Results are expressed in numbers

Items	Never	Once	Weekly	Monthly	Quarterly
Attend UP (Unités Pédagogiques) meetings	0	1	8	38	0
Discuss and decide on materials	7	11	12	15	0
Exchanging teaching materials with colleagues	2	16	19	7	0
Organizing common tests to assess learning	0	4	6	37	0
Observe other teachers' classes	29	14	2	2	0

Some respondents did not fill in some parts for unknown reasons. 29 teachers have never observed another colleague teaching a class. 2 other respondents have never exchanged teaching materials with their colleagues. In addition, 7 participants have never discussed teaching materials with their colleagues, which is weird as teachers are supposed to work

closely together in order to satisfy their students' needs and reach the goals assigned to them. With respect to items (1) and (4) that is, UP meetings and planning common tests, they occurred monthly in most schools. Also, according to the figures, no activity took place quarterly.

4.3. Learners' views on EFL

The following table shows the different views of learners on English (figures show the total number of agreements, neutrality and disagreements per item).

Table 5: Results are expressed in numbers

Items	Agree	Neutral	Disagree
I like learning English more than other subjects	126	44	49
Learning English is interesting	209	5	3
Learning English will help me in the future	203	12	7
Learning English is easy	105	33	76
Learning English is not important	28	31	165
I always speak English outside school	31	43	123
I feel happy when I speak English	196	21	13
I love reading English books	135	28	50
I study English to get good grades	165	18	30
I find learning English difficult	87	43	90
I am nervous when my teacher asks me to write a paragraph	102	38	72
I like English classes	185	24	8
I do not like English classes	15	22	168
I am going to learn English in the future	125	65	24
Learning English helps me communicate with natives	166	22	31

I need English because it helps me when I travel	191	14	14
Writing in English is a difficult activity	80	48	88
I like writing activities	161	34	23
I participate a lot during English classes	162	21	36

In order to find out how students behave towards EFL learning, a questionnaire was designed with 19 items. However, 219 out of 240 students gave back their answers. The questionnaire was made up with three point-scale questions ranging from “agree, neutral to disagree.” The table summarizes the respondents’ views on how they perceive learning English. According to the results shown in the table, the majority of the respondents show a positive attitude towards learning English because most of them agree with the items that are positive such as “I like learning English more than other subjects (57.53%), Learning English is interesting (95.43%), Learning English will help me in the future (92.69%), I feel happy when I speak English (89.49%), I like English classes (84.47%), I participate a lot during English classes (73.97%) etc.” However, the majority of the respondents admit that they do not speak English outside of the school (56.16%) and 46.57% of the respondents hate writing assignments.

5. Discussions and interpretations

The study exposed many aspects of teaching issues in the Niamey I school district. From the results, it is obvious that there is a direct link between the teaching practices and the EFL learning. In fact, the findings revealed that instructional and environmental issues were obstacles to effective teaching practices which had a great impact upon learning in the Niamey I school district. It has been noticed that some EFL teachers in

Niamey I school district prepare their lessons and apply the previous acquisitions regularly. On the other hand, it is very surprising to discover that many teachers do not prepare their lessons despite the importance of lesson preparation in teaching. However, when we consider that most teachers are not qualified to teach, we understand the reasons as they may simply be unaware of its usefulness. Then, one might wonder about the scarcity of in-service training to cope with their challenges. An explanation to this issue comes from the fact that the UPs (unités pédagogiques) do not work properly as they meet in general once a month in general, and attending them is often not mandatory in many schools.

As far as group work and debates are concerned, they are rarely organized in class. It is a well-known fact that debates and group work booster students to be more collaborative and lead them to critical thinking. Unfortunately, it has been found that most teachers in this school district do not organize group work for various reasons, the main one being the high number of students in the classroom. This negligence of group projects and debates in EFL teaching and learning context also has a greater impact upon the effectiveness of learning because it is only through these activities that collaborative strategies can be used effectively and learning will take place.

Among the many problems that teachers and students face in this school district, the commonest is that of classroom environment characterized by the very high number of students per classroom. In fact, many researchers reveal that overcrowded classrooms are difficult to manage. For instance, Yu (2004) believed that both teachers and students feel uncomfortable in an overcrowded classroom. They become hopeless and feel unhappy of the overall hostile situation, and this negatively impacts the teaching-learning process.

Overcrowded classrooms have increased the possibilities for mass failure and make pupils lose interest in school (Cohen et al., 2002). Unfortunately, it is the trend in this school district as overcrowded classrooms seem to be on the rise and all the teachers (100%) complain about this situation which seriously impacts the teaching and learning. For instance, teachers argue that in a classroom of more than 80 students, a teacher simply cannot assist every student individually during class activities.

Another problem raised by teachers is the fact that they feel overloaded while teaching in large classrooms. In fact, they find it difficult to grade their papers, correct their homework or apply an interactive teaching method. Many concentrate more on finishing the syllabus rather than improving the teaching and learning as they think that preparing lessons, giving tests and grading them are too time-consuming and tiresome especially with large classes. As a consequence, they feel compelled to resort to easier methods of teaching even though they may impact the teaching quality.

Apart from teachers, students also complain about the environment due to the very high number of students in the classrooms. In fact, they find that it is too difficult to learn as they are sitting by three per bench, and this does not encourage them to learn and even leads them to hate school in general because of the discomfort. Many students also point out that due to the shortage of textbooks, they cannot read well in English without being assisted by a teacher or do a homework. Therefore, both their learning and motivation are seriously impacted.

As far as in-service training such as workshops are concerned, they are rarely organized in the school district. The few times that they are organized, the majority of teachers did not get the chance to attend them. This partly explains the

various challenges the district is facing in English as a foreign language teaching especially considering the fact that the vast majority of teachers are contractual teachers with no initial training and experience. The situation is worsened by the fact that almost half of the teachers affirmed that they have never been observed by neither an ELT advisor nor an inspector although they have been teaching for several years.

Motivation is an issue with both students and teachers. For teachers, it concerns mainly their working condition, their administrative situation and the low salary they receive. That is why they do not hesitate to quit their job as soon as they get a better offer leaving their students in total distress.

All the above issues seriously impact the quality of teaching and learning in the district. Tackling them would be beneficial to the students, teachers and the system in general.

6. Recommendations

According to the findings, insufficiency of facilities in schools, issues of large classrooms and scarcity of in-service training are the main factors that influence teaching practices, which at their turn affect learning in DDEN Niamey I. Therefore, a number of strategies can be adapted to enhance learning efficiency in this school district. Thus, based on teachers' views and students' voices, the following recommendations are suggested:

Due to the shortage of public schools in many areas of the school district and also because the majority of the population cannot afford private schools owing to poverty, the government should build more schools for the needs of the population. For the betterment of the teaching-learning environment, the number of classrooms should match the rapid

growth of the population. Accordingly, the government has to take actions, and plan adequate policies in terms of classroom buildings and better facilities in schools. Therefore, a sufficient budget should be allocated to the ministry of education so that schools could respect the ratio student-classroom which is 46 to 50 students per class according to the decree 2000-45. That way, teachers can effectively manage their classes and have a full control over every single individual.

To deal with large classroom issues, teachers should definitely undertake group activities. Very likely, group work will give students opportunities to learn from one another on the one hand, and get feedback from the teacher on the other. Moreover, group work considerably helps teachers if it is well planned because discipline can be maintained easily, and collaboration and cooperation might improve learning and active learning is promoted. Also, to promote effective teaching and learning teachers must conduct debates in their classrooms because language is naturally designed for the purpose of communication. Therefore, school authorities and English teachers should collaborate in order to create English clubs everywhere so that the students will be motivated to use the language communicatively.

Another obstacle of effective teaching-learning practice is the lack of in-service training. Therefore, it is recommended that in-service training should be regularly organized for teachers in secondary schools in order to improve curriculum implementation practices. Teachers who receive this training gain new and improved abilities as well as knowledge that will help them work better and increase their productivity. Peer observations should also be widely implemented by teachers. Since workshops are rarely organized in the school district due to shortage of resources. As a matter of fact, school authorities

and EFL teachers should undertake reforms as far as the functioning of UP's (Unités Pédagogiques-in French) is concerned. Therefore, various instructional and innovative strategies should be discussed during UP meetings because teaching would be increasingly effective if the teacher used innovative techniques such as the discussion and demonstration methods.

Conclusion

Teaching is the process of transferring knowledge to students in order to develop their critical thinking and judgment. Therefore, teachers and educators have the full responsibility of intellectually preparing students for the future. For this matter, teaching practices used in the process of teaching and learning determine students' academic performance to a considerable extent. Based on the results of the study, it is obvious that teaching practices used in public secondary schools of Niamey district I greatly impact students' academic outcomes. For instance, the current wide use of teacher-centered method contrives students to be passive learners. Therefore, teachers who are still using the traditional method of instruction also called talk and chalk method, are just not able to encourage and motivate students to learn effectively.

On the other hand, the findings showed that classroom environment is another impediment to effective teaching and learning. Whenever teaching takes place in overcrowded classrooms such as in Niamey 1 district, proper guidance cannot be promoted due to the large number of students. As a result, classroom management also becomes a challenge since it is extremely difficult to regulate activities in overcrowded

classrooms. This leads to inefficient teaching practices that have a great impact on language learning hence the various problems encountered in EFL in the public schools in Niamey I school district.

The study also revealed a lack of motivation from both students and teachers resulting from their difficult working and financial situations. Another problem revealed by the findings is the lack of in-service-training that could have helped partly resolve the problem of lack of initial training. The solutions of all the above-mentioned problems definitely lie in allocating important financial resources to build enough schools in the district in order to avoid overcrowded classroom, train qualified teachers in quantity and quality, and ensure in-service training for teachers.

References bibliographies

BAKER Collin, 1992. *Attitudes and language*. Multilingual Matters, Clevedon

CHANG George, MORREALE Patricia and PADMAVATHI Medicherla, 2010, « Applications of augmented reality systems in education » In Society for Information Technology & Teacher Education International Conference, pp. 1380-1385

COHEN Louis, LAWRENCE Manion, and KEITH Morrison, 2002, *Research methods in education*, Routledge Publishers, London.

COOPER Peter, 1993, « Paradigm shifts in designed instruction: From behaviorism to cognitivism to constructivism. » In Educational technology, V 33, N° 5, pp 12-19.

DALUBA Noah Ekeyi, 2013, « Effect of Demonstration Method of Teaching on Students' Achievement in Agricultural Science. » In World journal of Education V 3. N° 6, pp 1-7.

GARDNER Robert C.,1985, *Social psychology and second language learning*. Edward Arnold, London

LARSEN-FREEMAN Diane and ANDERSON Marti, 2011, *Techniques and principles in language teaching (3rded)*. Oxford University Press, New York

MERRILL David, 2001, « Components of instruction toward a theoretical tool for instructional design », In *Instructional Science* 29, pp. 291 – 310.

TOMLINSON Brain, 2012, « Materials development for language learning and teaching. » In *Language teaching* 45, Issue2, pp 143-179.

YU John, 2004, « Problems and Strategies of Teaching English in Large College Classes”. In *Journal of Chongqing University of Post and Telecommunication (Social Science)*, 3(1), 139-140.

ZAKARIA Effandi, CHUNG Lu Chin and YUSOFF Daud, 2010, « The effects of cooperative learning on students’ mathematics achievement and attitude towards mathematics » In *Journal of social sciences*, 6(2), 272-275.

L'écriture du traumatisme dans *Adieu ma mère, adieu mon cœur* de Jules Roy et *Je ne parle pas la langue de mon père* de Leïla Sebbar

Jean Marie Yombo

jyombo@yahoo.fr

ENS DE BERTOUA

Résumé

*Dans cet article, nous analysons *Adieu ma mère, adieu mon cœur* de Jules Roy et *Je ne parle pas la langue de mon père* de Leïla Sebbar dans le but de montrer que ces romans développent un discours inconvenant à l'égard de l'entreprise coloniale. Ainsi verrons-nous que les deux romans décrivent le traumatisme des Algériens durant la colonisation afin de réhabiliter l'identité culturelle des Arabes. Pour ce faire, nous nous appuyons sur la théorie postcoloniale, laquelle subvertit les oppositions fondatrices de la rationalité coloniale et neutralise les hégémonies centralisatrices pour donner lieu à des identités situées dans l'entre-deux.*

Mots-clés : *colonisation, déconstruction, traumatisme, réhabilitation, violence*

Abstract

*In this article, we analyze *Adieu ma mère, adieu mon cœur* by Jules Roy and *Je ne parle pas la langue de mon père* by Leïla Sebbar in order to show that these novels develop an inappropriate discourse towards the colonial enterprise. Thus we will see that the two novels describe the trauma of Algerians during colonization in order to rehabilitate the cultural identity of the Arabs. To do this, we rely on postcolonial theory, which subverts the founding oppositions of colonial rationality and neutralizes centralizing hegemonies to give rise to identities located in between.*

Keywords: *colonization, deconstruction, rehabilitation, trauma, violence*

Introduction

En s'arrogeant « le droit de disposer » (Mbembe, 2000 : 42), le colon a fait de l'Africain une table rase et un sujet dont l'histoire commence avec le fait colonial, puisque dans l'imaginaire européen, il est perçu comme un animal qu'il convient de dresser et de domestiquer. La transcription littéraire de cette image réductrice et assimilationniste a donné lieu à des textes de fiction où l'Africain, affublé de stéréotypes avilissants, n'a pas le statut de personnage littéraire. À l'inverse de cette fiction coloniale, la mouvance postcoloniale développe un contre-discours à l'effet de s'attaquer aux dispositifs des savoirs qui ont légitimé l'impérialisme et de renverser les hiérarchies supposées entre les races. Ainsi, dans son procès à charge contre la rationalité coloniale, elle lui adresse le grief d'avoir vilipendé le patrimoine mémoriel des Africains en leur imposant des récits alternatifs visant à rendre l'autre semblable au même. D'après qu'Homi K. Bhabha (2007 : 148), « le mimétisme représente sur un compromis *ironique* », dans la mesure où il construit l'autre comme un subalterne alors même qu'il prétend l'avoir assimilé : « Le mimétisme colonial est le désir d'un Autre réformé, reconnaissable, comme sujet d'une différence qui est presque le même, mais pas tout à fait » (Bhabha, 2007 : 148).

Opposés à ce discours, Jules Roy, dans *Adieu ma mère, adieu mon cœur* et Leïla Sebbar, dans *Je ne parle pas la langue de mon père*, vont développer des récits de soi traumatiques, nourris par les dérives totalitaires de la colonisation française, laquelle prétendant apporter aux Arabes d'Algérie la civilisation née des Lumières, va se saborder et révéler sa liaison dangereuse avec la pothos Dans *Adieu ma mère adieu*

mon cœur, Jules Roy revient en Algérie pour poser des fleurs sur la tombe de sa mère et en profite pour subvertir les discours tenus par les Français, et notamment par les membres de sa famille contre les Arabes que lui, au contraire, considère comme des amis. Dans *Je ne parle pas la langue de mon père*, Leila Sebbar, pour sa part, révèle comment la colonisation, par l'instrument du français, l'a déconnectée de la mémoire collective du peuple algérien. De cette façon, les deux romanciers développent une écriture palimpseste, faisant affleurer les traces mémorielles de drames vécus durant la colonisation française de l'Algérie. Ces témoignages poignants mettent en scène des sujets sur le divan, des sujets dont les récits traumatiques subvertissent le discours irénique de la mission civilisatrice et favorisent concomitamment le processus de résilience des romanciers.

Dans cette perspective, cette étude a pour objectif de décrire et d'interpréter le tragique des Algériens pendant la colonisation et de montrer comment la pratique scripturaire des romanciers œuvre à leur réhabilitation. À cet effet, nous formulons la problématique suivante : Comment la matière romanesque est-elle utilisée pour revisiter les traumatismes de la colonisation ? Quels sont les mécanismes mis en place pour subvertir la rationalité coloniale et opérer la résilience du sujet algérien ? Afin de répondre à ces questions, nous allons opter pour la théorie postcoloniale qui « se réfère à des pratiques de lecture et d'écriture intéressées par les phénomènes de domination, et plus particulièrement par les stratégies de mise en évidence, d'analyse et d'esquive du fonctionnement binaire des idéologies impérialiste » (Moura 1999 : 11). Dans ce sens, elle correspond à la théorie déconstructiviste de Jacques Derrida, laquelle procède à la remise en question de la dichotomie centre vs périphérie et

neutralise les oppositions pour ensuite les déplacer vers de nouvelles chaînes de significations. En d'autres termes, cette démarche est marquée par deux temps forts à savoir : une « déconstruction de renversement et une à déconstruction de déplacement positif, de transgression » (Derrida, 1972 : 89) ; elle permettra de montrer comment les romanciers font peser un soupçon sur la rationalité coloniale avant réhabiliter le sujet algérien. Pour ce faire nous avons conçu un plan de trois parties à savoir : la mise en texte des expériences traumatiques de la colonisation, la révolte contre l'oppression coloniale et la reconstruction identitaire du sujet colonisé.

I. La mise en texte des expériences traumatiques de la colonisation

Dans les romans à l'étude, Jules Roy et Leïla Sebarr mettent en intrigue les dégâts orchestrés par l'exportation du patrimoine culturel de la France coloniale vers l'Algérie. Ils montrent que, par son geste assimilationniste, la France a tenté de manipuler l'histoire de ce peuple en laissant dans l'oubli les épisodes traumatiques de la colonisation et révélateurs de ce que, par cette technologie de domination, les hommes se sont dressés contre l'humain¹ en Algérie. C'est donc en puisant dans les marges de l'historiographie officielle écrite par les Blancs que les romanciers produisent une écriture mémorielle rappelant des souvenirs douloureux orchestrés par le « mode colonial d'exercice du pouvoir, [lequel] participait d'un *régime d'exception*, c'est-à-dire d'un régime dont la particularité était de déroger au droit supposé commun » (Mbembe, 2000 : 48). Dans cette optique, Jules Roy

¹ Gabriel Marcel, *Les Hommes contre l'humain*, Paris, Éditions Universitaires, 1991.

se souvient des propos méprisants tenus par les membres de sa famille qui, pendant la colonisation, percevaient les Arabes comme des êtres inférieurs destinés à l'esclavage : « En lui-même, l'oncle Jules pense que les Arabes sont toujours soumis. Avant les Turcs, les Romains, après les Turcs, les Français. C'est leur destin » (Roy, 1996 : 170). Il y a dans ces propos arrogants une arrière-pensée révélant l'ethos dominateur du colon et l'idée qu'une fatalité pèse sur les Arabes d'Algérie qui, en tant que damnés de la terre (Fanon, 2002), sont ravalés au rang des non-sujets de l'histoire qu'il convient de soumettre et de domestiquer par la violence. C'est d'ailleurs dans ce sens qu'Aimé Césaire (1955 : 20) remarque que le colonisateur qui « s'habitue à voir dans l'autre la bête, s'entraîne à le traiter en bête, tend objectivement à se transformer en bête ».

Suivant cette logique avilissante, la mère du narrateur et son oncle, qui ne reconnaissent pas la condition humaine aux Arabes, les rabaisser au rang des animaux qui ne peuvent souffrir de paludisme : « Du paludisme, les Arabes ne souffraient pas, du moins on le disait. On disait qu'avec le temps, ils étaient immunisés. Est-ce que les bœufs souffraient de paludisme ? Et les chacals ? » (Roy, 1996 : 80). À partir de ces clichés dégradants, qui placent l'Arabe au-dessous de la condition humaine, on peut observer que la colonisation n'a été qu'un « procès d'ensauvagement » (Mbembe, 2000 : 269) adossé sur le discours hégélien selon lequel le nègre vit dans l'état de nature. Aussi justifient-ils la mission civilisatrice, laquelle prétendait sortir les Algériens de la barbarie primitive pour les faire accéder aux lumières de l'Occident : « Nous leur avons apporté la lumière alors qu'ils étaient dans la nuit » (Roy, 1996 : 120). Une telle

vision s'inscrit alors dans une perspective conradienne, assimilant l'Afrique à un espace ténébreux et entérinant l'argument spécieux sur lequel repose le récit fondateur de l'Europe qui, depuis la fable du miracle grec, nourrit l'illusion de posséder les lumières de la rationalité qu'elle devrait, dans un mouvement centripète, exporter vers ses périphéries. De ce fait, la colonisation participerait alors dans la grande marche de l'Histoire qui chez Hegel (1965 : 103-112) repose sur le principe de « la Ruse de la raison », lequel légitime le pathos comme moyen de faire advenir un monde harmonieux. Ainsi peut-on dire que pour l'oncle du narrateur, la colonisation s'est donné pour mission de rendre universelles les promesses des Lumières, qui à la réalité ne relevaient que de conventions locales. Pour subvertir cette hiérarchie inscrite dans la mentalité du colon, Jules Roy se rappelle le professeur arabe, ami de son père qui, lors d'un échange au cours d'un repas offert par sa famille, avait marqué ses parents par son intelligence et sa grande culture :

Il avait époustouflé ma mère. Mon père se flattait de le fréquenter, mais il disait, un peu honteux : « Un Arabe qui en sait plus que moi... » Et ma mère était bien obligée d'admettre qu'il y'en avait d'admirables, des bicots (Roy, 1996 : 125).

Dans cette scène, l'ami arabe de son père prouve par sa grande culture qu'il existe des Arabes plus intelligents que les Français et montre que le complexe de supériorité de ces derniers dérive d'une pétition de principe, vu que l'idée de la supériorité supposée des Français sur la Arabes procède d'un raisonnement fallacieux. Ce qui veut dire en d'autres termes que le regard dégradant que les Blancs posent sur les colonisés dérive de la binarité inhérente à la rationalité

coloniale, laquelle, prise en charge par un langage éthéré, conçoit l'autre non pas en se fondant sur des faits concrets, mais plutôt à partir d'une vision qui jure avec la réalité. Ainsi, l'image que le colon a de l'Arabe, en l'affublant d'une « étiquette sémantique » avilissante, révèle l'arrière-plan idéologique qui structure son imaginaire et déforme l'étranger au prisme de ses valeurs socioculturelles d'origine. De fait, la colonisation prend racine sur des schèmes de pensées erronés débouchant sur une construction fantasmée, et sur le mythe de l'opposition hiérarchique des races. Elle constitue ainsi « un échafaudage de certitudes, les unes plus illusoires que les autres : la puissance du faux » (Mbembe 2010 : 15). Dans cette optique, la violence qu'elle légitime pour s'imposer à l'autre est révélatrice de la « Vieille amitié occulte entre la lumière et la puissance » (Derrida (1967 : 136), puisque le gâchis dont elle s'est rendue coupable dans l'histoire provient de la volonté d'exporter les lumières de l'Occident. Voilà pourquoi le roman de Jules Roy revient sur la désacralisation des grands symboles du patrimoine culturel de l'Algérie où les Français, en plus des destructions matérielles, ont transformé les mosquées en églises et minoré l'arabe au profit du français. Jules Roy (1996 : 178) rappelle :

Après quoi, l'injustice coloniale a dépossédé les Arabes des terres, des biens, de la langue, comme des mosquées transformées en églises. Les Arabes ont toléré cela et même, beaucoup d'eux se sont fait tuer pour la France pendant les deux guerres mondiales.

En rappelant les expropriations, les dépossessions matérielles et symboliques dont les Arabes ont été victimes ainsi que le rôle joué par ces derniers lors des deux guerres

mondiales, Jules Roy, à l'image de Senghor dans *Hostie noire*, célèbre la geste des soldats algériens qui ont combattu pour la France et procède de cette façon à la réécriture l'histoire en se plaçant du point de vue des dominés et compte, par cette anamnèse, faire affleurer les traces d'un passé douloureux que le processus de littérisation expurge de la mémoire collective pour opérer une « catharsis homéopathique »² chez les Algériens.

Dans *Je ne parle pas la langue de mon père*, Leïla Sebbar, pour sa part, se plaint de n'avoir pas appris la langue arabe et, par ricochet, d'être ignorante du récit fondateur de la nation algérienne à laquelle l'école étrangère a substitué l'histoire de la France. Déplorant son extraversion tout au long du roman, Leïla Sebbar révèle qu'elle ne sait rien de sa famille nucléaire et du roman national algérien à cause du fait que son père, pourtant algérien, ne parlait à ses enfants qu'en la langue de sa femme, c'est-à-dire dans la langue coloniale : « Dans sa langue, il aurait dit ce qu'il ne dit pas dans la langue étrangère, il aurait parlé à ses enfants de ce qu'il était (Sebbar, 2007 : 20-21). À travers cet énoncé, elle montre que son père l'a reliée à une ancestralité exogène, passant ainsi à côté de l'identité algérienne :

Ce qu'il sait du vieux quartier de l'enfance, de la cour au figuier, un jasmin pousse le long du mur, de l'école coranique, du marabout ancestral, des fêtes et des deuils, du mouton égorgé et des garçons circoncis, de la révolte silencieuse qui s'organise, il ne dit rien » (Sebbar, 2007 : 21).

²Umberto Eco (2003 : 296) emploie ce groupe nominal pour désigner la catharsis, la purgation des passions qui se réalise lorsque le lecteur découvre le spectacle tragique offert par la vie des personnages. Cette catharsis est dite homéopathique parce que c'est le mal qu'éprouve le lecteur qui le conduit vers l'apaisement.

Le père de Sebbar ne lui ayant pas appris à parler sa langue, on peut alors comprendre pourquoi dans le tissu textuel, l'usage de l'arabe se limite à quelques mots comme : « *Allah ouakbar* » (Sebbar, 2007 : 16), « les mots de la chanson de l'hymne national : *kassamane...Nous jurons...* » (Sebbar, 2007 : 16), « Fatima prenait sa *fouta*, une pièce de tissu à rayures colorées qu'elle posait sur sa tête (Sebbar, 2007 : 56). Cette rareté lexicale prouve que l'arabe a été minoré dans le marché linguistique algérien et que la narratrice se trouve dans la condition terrible d'un être frappé d'extériorité et assimilé. C'est cette expérience tragique qui la pousse à se plaindre de son sort et à déplorer son assignation dans une culture autre que celle véhiculée par l'arabe. C'est dire en d'autres termes que le processus de francisation, l'a rendue étrangère à elle-même, vu que « la langue dominante idolâtrée ignore la personnalité du locuteur colonisé, fausse son histoire, nie sa liberté, le déporte de lui-même » (Bernabe et alii, 1990 : 47). Dans une telle situation, qui relève de la tragédie, la narratrice se trouve embarquée dans un univers symbolique où les capitaux et les produits culturels de la langue française sont frappés d'interdit au profit de l'univers des valeurs véhiculé par le français.

En plus de revenir sur les dégâts symboliques orchestrés par le colon sur vie, la narratrice sort de l'oubli les massacres physiques et notamment, elle rappelle les expéditions punitives par lesquelles de nombreux dissidents à l'autorité française ont été traqués et tués :

Maurice Audin, il a vingt-cinq ans, il ne sait pas qu'il sera arrêté, torturé, liquidé dans une villa secrète du Grand Alger, du côté du clos-Salembier ? Ailleurs ? Plusieurs

villas entourées de hauts murs [...] cachent ainsi des besognes infâmes où des hommes étouffent les cris des suspects. (Sebbar, 2007 : 24).

En revenant sur la disparition tragique de Maurice Audin, la romancière, qui écrit dans une veine réaliste, fait du procès scripturaire un moyen de réhabiliter la mémoire de l'illustre disparu comme c'est le cas dans *Adieu ma mère à Dieu mon cœur* où « Le monument des martyrs », montré au narrateur par son compagnon rappelle les héros qui ont lutté pour l'indépendance de l'Algérie. En tant que lieu de mémoire, ce monument joue donc une fonction incantatoire, testimoniale, revisitant les moments sombres de la colonisation et permettant d'affronter le passé douloureux sans lequel il serait impossible à la mémoire d'accomplir « le travail de deuil » (Ricoeur 2000 : 87) dont l'horizon est la sublimation de la tristesse par la gaieté. Ainsi peut-on dire, eu égard à ce qui précède, que Jules Roy et Leila Sebbar par leur récit axé sur le traumatisme des Algériens expurgent de leur esprit les tourments causés par l'entreprise coloniale française. Ce parti pris esthétique les conduit à prendre en charge l'opposition violente des Algériens contre les abus qui conspirent en faveur de l'oubli de leur culture.

II. La révolte contre l'oppression coloniale

Après l'inventaire des viols commis par le colon français en Algérie, les romans à l'étude montrent comment, par l'usage de la violence, les Algériens de la postcolonie vont se révolter contre les survivances de la colonisation en vue de réhabiliter leur mémoire collective congédiée aux oubliettes. Vu que c'est par le véhicule de la langue que les Algériens ont

été assimilés, leurs descendants vont la violer pour se venger contre la France. En effet, comme le remarque Jules Roy, les artistes nés d'ouvriers algériens ayant émigré en France entretiennent un rapport polémique avec la langue coloniale qui les destine à le transgresser (Miano, 2016) pour produire « la nouveauté d'une langue où le français fond dans l'arabe, où l'arabe viole le français avec des expressions ordurières » (Roy, 1996 : 193). En écrivant avec un accent, les jeunes artistes tentent ainsi d'acclimater le français à l'arabe pour inscrire leur univers culturel d'origine de manière métonymique dans le français. Ils obéissent ainsi à « un devoir de violence » (Yambo Olouloguem, 1968) par lequel ils soumettent le français à l'arabe et récusent avec Kateb Yacine cité Jean-Marc Moura (1999 : 70) des créations qui, faites dans « la gueule du loup », c'est-à-dire dans le strict respect bon usage, ont conduit les auteurs de la première génération à imiter servilement les normes de la langue coloniale.

Suivant la même logique, Jules Roy introduit dans le tissu textuel des mots empruntés à l'arabe, comme c'est le cas dans les énoncés suivants : « À côté de ces misérables, les *meskines*, Meftah était un seigneur (Roy, 1996 :71) ; « Avec quoi ? répliquait Meftah. Eux non plus n'ont Ils n'ont rien, *oualu* » (Roy, 1996 :72) ; « on essaierait de faire taire cette voix arabe qui rappelait que Dieu est grand. *Allah ou Akhbar*. N'empêche » (Roy, 1996 :95) Dans ces occurrences, l'écrivain montre qu'il est à « la croisée des langues » (Gauvin, 2016) et que son identité linguistique est le produit d'un mixage. Dans la même optique, Leila Sebbar introduit dans son roman des fragments où la langue coloniale est altérée par des prononciations approximatives dues à l'adjonction où la

suppression de certains phonèmes. On l'observe notamment dans cette chanson exécutée par ses tantes :

*Jema la galeta savavou couman
Y a di boure doudan...
(J'aime la galette, savez-vous comment
Avec du beurre dedans) (Sebbar, 2007 : 109).*

Comme l'indique la traduction faite entre parenthèses, le français se trouve ici dans une situation d'étrangeté. Dans la même veine, Sebbar va subvertir l'ordre canonique du récit en développant un récit désarticulé dont le caractère chaotique révèle un éthos perturbé et actualise la situation malheureuse de l'écrivaine qui choisit de la surmonter en violant l'héritage légué par les théoriciens de lettres coloniales.

En plus de cette forme de violence, Leila Sebbar montre que la révolte des jeunes algériens est motivée par le souci de libérer l'Algérie de l'oppression française. Voilà pourquoi plusieurs d'entre eux, à l'instar des beaux-fils de Fatima leur ménagère, vont intégrer le maquis pour venger leurs pères aliénés par le pouvoir colonial et par ses lieutenants. Parlant du maître qu'il s'apprête à tuer, l'un d'eux déclare : « Et le maître arabe qui apprend aux garçons de notre peuple la langue de l'ennemi, c'est un agent de la colonisation, pire que les maîtres français, c'est un traître, il doit... » (Sebbar, 2007: 53-54) La volonté de tuer le maître arabe qui a inculqué les valeurs françaises aux Algériens participe de l'hygiène socioculturelle et notamment de la volonté d'en finir avec l'école coloniale, laquelle a contribué à substituer les valeurs importées à l'identité culturelle algérienne. Dans la même veine, Jules Roy laisse entendre que « les Frères tuent des Pères blancs et d'humbles religieuses, en croyant détruire tout ce qui est français » (Roy, 1996 : 190). Lorsqu'il commente la

mort du jeune terroriste nommé Khaled Kelkal, Jules Roy, qui est un descendant de colons, reconnaît que la violence manifestée par ce dernier est le reflet spéculaire du comportement inhumain des Français vis-à-vis des Algériens. Dans cette optique, il écrit : « oui, Khaled Kelkal est le fils de notre colonisation et de notre mentalité. [...] Personne ne se souvient chez nous que nous avons été une nation de proie » (Roy, 1996 : 94). En d'autres termes, le romancier incrimine la mission civilisatrice et lève le voile dont on recouvre les crimes commis par la France en Algérie. Par extension de sens, le propos du romancier fait écho celui de Césaire (1955 : 7) qui soutient qu' « une civilisation qui s'avère incapable de résoudre les problèmes que suscite son fonctionnement est une civilisation décadente ». Ainsi peut-on soutenir que Jules Roy comme Leila Sebbar constatent la déchéance du modèle de civilisation français et montrent que c'est la révolte des Algériens qui leur permet d'affirmer leur être au monde, de réhabiliter leur identité, pour finalement proposer l'alternative du divers aux schèmes de pensée éculés qui ont eu la prétention de secréter l'universel.

III. La reconstruction identitaire du sujet colonisé

Comme nous venons de le voir, Jules Roy et Leila Sebbar développent une écriture au vitriol, dans la mesure où ils dénoncent le modèle culturel exporté en Algérie par la France. Cette écriture, en auscultant le monde algérien et en faisant entendre le sanglot de l'homme arabe (Mabanckou, 2012) qui se révolte contre l'oppression, débouche, chez Sebbar, sur la réhabilitation de la part native de son identité et chez Roy, sur la construction de nouveaux liens entre l'Algérie et la France postcoloniales. Ce dernier démontre ainsi que

l'ère postcoloniale, loin de faire une impasse sur meurtrissures du passé, se présente plutôt comme sa dérivée, vu que l'inventaire des traumatismes participe d'un devoir de mémoire et d'un travail du deuil dont l'effet est d'expier les douleurs du passé et d'apaiser la relation entre la victime et le bourreau. C'est dans ce sens qu'il peut alors déclarer : « À présent, je n'ai plus peur d'eux [...] Les Arabes sont devenus des amis » (Roy, 1996 : 100). Avec ces propos qui renversent les stéréotypes véhiculés par sa mère à l'égard des Arabes, Jules Roy fait l'éloge de la différence et adopte la formule glissantienne ci-après : « À l'Être qui se pose, montrons l'étant qui s'oppose » (Glissant, 1997: 21). Ainsi, après la dénonciation des abus de la colonisation française en Algérie, l'auteur se positionne en faveur des rapports harmonieux entre les deux entités culturelles.

Dans *Je ne parle pas la langue de mon père*, Leïla Sebbar développe en retour une pensée réactionnaire, matérialisée à travers l'attitude des jeunes Arabes qui entrent dans le maquis pour sauver la culture arabe de l'oubli. Voilà pourquoi elle réhabilite les héros nationaux et exprime le désir de se reconnecter avec l'univers culturel algérien tel qu'il était avant sa dévastation par la colonisation. Dans la même veine, la romancière montre que la subversion de l'entreprise coloniale passe par la réhabilitation de l'identité linguistique des Algériens, laquelle représente le moyen le plus sûr de les libérer de la détermination aliénante que recèle l'expression « Algérie française ». Dans cette perspective, elle fait savoir que les Algériens ont rebaptisé leurs villes pour affirmer leur indépendance à l'égard de la France dont la langue aliénante faisait suivre les toponymes arabes de caractérisants écrits en

français. Reconstituant la légende d'une carte postale coloniale trouvée dans une brocante en France, elle lit :

Sidi Bel-Abbès-Cimetière du Village Nègre

ou, au-dessus d'un groupe de maisons basses, autour du minaret de la mosquée :

Batna. Le Village Nègre, vue prise de la route de Lambèse (Sebbar, 2007 : 35).

La reconstitution fait voir que l'Algérie coloniale était le produit d'une représentation française que les Algériens ont rectifiée par l'attitude réactionnaire qui les a conduits à supprimer les caractérisants que les Français avaient juxtaposés à leurs toponymes. Toutefois, la narratrice, vivant en France, déplore le fait qu'elle ne pourrait pas, même si elle revenait en Algérie, lire et retenir ces noms : « je marcherai en aveugle, ne sachant lire le sens des lettres arabes que ne redouble pas la langue coloniale, effacée par la volonté officielle » (Sebbar, 2007 : 35). Le but de la narratrice est donc de se connecter à sa racine identitaire et de jouir des biens symboliques portés par l'arabe. Ce mouvement de centration ou de retour sur soi est la condition du décentrement du sujet arabe et de sa collaboration fructueuse avec l'ancien adversaire. C'est dans cette optique qu'Achille Mbembe (2000) parlant des « écritures africaines de soi », situe l'identité postcoloniale de l'Africain dans un entre-deux qui les sort des clôtures identitaires et favorise la mise en place des identités meurtrières, inscrites dans la dynamique de l'inachèvement et de l'ouverture.

Conclusion

En somme, les romans Jules Roy et Leïla Sebbar montrent comment l'exportation du patrimoine mémoriel de la France vers l'Algérie a orchestré de nombreux dégâts chez les Arabes. Par leur écriture au vitriol, ils dénoncent ainsi la connexion de la nation algérienne à une ancestralité exogène et revendiquent concomitamment la réhabilitation de l'identité culturelle des Arabes. L'écriture qu'ils développent à cet effet est une écriture de la mémoire, tendant à sortir de l'oubli les épisodes sombres et traumatisants de la colonisation. En plus de ce travail testimonial, les romanciers vont mettre en texte les violences physiques et verbales liées à la volonté des Arabes de subvertir l'autorité coloniale et de sortir de la détermination aliénante que recouvre l'expression « Algérie française ». Par ailleurs, les romanciers font voir qu'à travers leur révolte, les Arabes d'Algérie revendiquent et réhabilitent leur identité culturelle. Voilà pourquoi ils vont célébrer leurs morts et promouvoir la langue arabe perçue comme le véhicule du capital symbolique de leur nation. C'est ce mouvement d'enracinement qui constitue la condition sine qua non du décentrement et de l'ouverture à la culture française pour la construction des identités créoles ou transculturelle. On peut pour cette raison soutenir que Jules Roy et Leïla Sebbar, loin de vouloir un repli sur soi identitaire font « l'éloge du nomadisme » (Bouraoui, 2005), lequel est actualisé dans une langue hybride, marquée notamment l'incursion de l'arabe qui rend le français étranger à lui-même. C'est de cette manière que les deux romanciers comptent remettre en question les hiérarchies arbitraires instaurées par les colons français en vue de se connecter à leur ancien

bourreau, selon une conception transculturelle de l'identité qui, dans le monde postcoloniale, s'est décentrée et déterritorialisée. Toutefois, en tenant compte de la nature conflictuelle du rapport entre les peuples et les cultures, il convient de se demander si l'image idyllique d'un monde sans heurts entre les Arabes et les Français ne relève pas simplement de l'utopie.

Bibliographie

- BHABHA Homi K., 2007. *Les Lieux de la culture*, Payot, Paris
- BOURAOUI Hédi, 2005. *Transpoétique. Éloge du nomadisme*, Mémoire d'encrier, Montréal
- BOURDIEU Pierre, 1982, *Langage et pouvoir symbolique*, Fayard, Paris
- CESAIRE Aimé, 1955. *Discours sur le colonialisme*, Présence Africaine, Paris
- DERRIDA Jacques, 1972. *Positions*, Minuit, Paris
- FANON Frantz, *Les Damnés de la terre*, La Découverte, Paris
- GAUVIN Lise, 2016. *L'Écrivain francophone à la croisée des langues*, Karthala, Paris
- GLISSANT Édouard, 1997. *Traité du tout-monde*, Gallimard, Paris
- BERNABE Jean et alii, 1990. *Éloge de la Créolité*, Gallimard, Paris
- MARCEL Gabriel, 1991. *Les Hommes contre l'humain*, Éditions Universitaires, Paris
- MBEMBE Achille, 1999. *De la Postcolonie : Essai sur l'imagination politique dans l'Afrique contemporaine*, Karthala, Paris
- MBEMBE Achille, 2010. *Sortir de la grande nuit*, La Découverte, Paris

- MIANO Léonora, 2016. *L'Impératif transgressif*, L'Arche, Paris
- MOURA Jean-Marc, 1995. *Littératures francophones et théories postcoloniales*, PUF., Paris
- RICOEUR Paul, (2000). *La Mémoire, L'Histoire et L'Oubli*, Seuil, Paris
- ROY Jules, 1996. *Adieu ma mère, adieu mon cœur*, Albin Michel, Paris
- SEBBAR Leila, 2007. *Je ne parle pas la langue de mon père*, Julliard, Paris

Syndrome d'épuisement et détresse psychologique dans les rapports de travail : cas des enseignants du supérieur des Universités de Kara.

SIMLIWA PITALA Amaèti

Enseignant-chercheur à l'Université de Kara

Institut de formation en Sciences Pédagogiques et Administration Universitaire (ISPAU)

simlmichel@yahoo.fr

Résumé:

Nombre d'études indiquent l'épuisement au travail comme état compromettant le bien-être des enseignants. Les indices de types d'épuisement (burn out, born out, down out) sont ignorés car mal cernés dans l'environnement universitaire.

La présente étude vise à évaluer les liens entre les facteurs de l'épuisement et la détresse psychologique des enseignants.

Les données du terrain recueillies en septembre 2023 sont rendues possibles grâce au questionnaire, via WhatsApp et cent quarante-deux (142) sur les trois cent vingt (320) enseignants ont répondu favorablement pour apporter un éclairage pour la prise de conscience. L'étude révèle qu'en dehors des caractéristiques sociodémographiques, (âge, genre et statut), il existe un lien entre la détresse psychologique des enseignements aux nouveaux paradigmes du travail et l'épuisement dans toutes ses formes.

L'interprétation de ces résultats sont rendues possible grâce à la théorie psychanalytique de Freud au but d'un éclairage sur la nature d'épuisement des enseignant.

Mots clés : *burn-out, born- out, down- out, enseignant*

Abstract :

Many studies indicate burnout at work as a state that compromises the well-being of teachers. Indications of types of exhaustion (burn out, born out,

down out) are ignored because they are poorly understood in the university environment.

The present study aims to evaluate the links between the factors of burnout and the psychological distress of teachers.

The field data collected in September 2023 was made possible thanks to the questionnaire, via WhatsApp and one hundred and forty-two (142) out of the three hundred and twenty (320) teachers responded favorably to shed light on awareness. The study reveals that apart from sociodemographic characteristics (age, gender and status), there is a link between psychological distress from teaching new work paradigms and exhaustion in all its forms.

The interpretation of these results is made possible thanks to Freud's psychoanalytic theory with the aim of shedding light on the nature of teacher exhaustion.

Keywords : burn out, born out, down out, teacher

Introduction

Il est à observer qu'un essaim d'abeilles autour de la reine, la dissimule tout comme le désire ou la quête d'un savoir qui motive porte à l'ignorer, c'est ce qui dévoile le quotidien des universitaires. Il est surprenant de voir disputer une place à l'épuisement par les acteurs dans ce temple du savoir qui regorge de talents en quête d'épanouissement qui est malheureusement transformé, suivant les informations du terrain, en un environnement de détresse psychologique pour les enseignants.

En quoi les facteurs de l'environnement du travail déterminent l'épuisement chez des enseignants du supérieur ? c'est la question fondamentale à laquelle cette étude cherche à approfondir et clarifier la supposition (hypothèse) selon laquelle, « les facteurs de détresse de l'environnement de travail provoquent l'épuisement chez les enseignants du supérieur », qui en émergent au moyen d'un devis transversal.

Étant donné la prévalence d'écarts de comportements des enseignants et les répercussions à long terme qui y sont associées, il est essentiel de mieux comprendre les facteurs qui conditionnent la présence de ces comportements afin d'identifier des pistes d'intervention. Le travail consiste à déceler les facteurs dans l'environnement de travail, prédictifs de l'épuisement, une réaction extériorisée auquel se réfère nombre d'auteurs pour apprécier l'état des enseignants dans leur environnement de travail.

Dans ce cercle thymique, l'épuisement induit par l'environnement de travail est déterminant de la détresse psychologique qui l'a engendré. À travers la capacité à accomplir une tâche, les manifestations d'épuisement observé dans les comportements extériorisés se réfèrent à cette détresse due aux symptômes vécus par les individus qui les manifestent.

Il en existe de facteurs qui se réfèrent à l'épuisement sous les composantes de la détresse psychologique liée aux « réformes », « caractéristiques personnelles » à l'« administration », à la « perception d'efficacité » et même à la « fatigue professionnelle » qui aussi a été associé à d'autres pour la constituer, touche tous les secteurs dont l'enseignement.

Ce travail est structuré en trois parties, en dehors de l'introduction qui pose la problématique de l'étude et de la conclusion, qui est une réponse à cette problématique, la méthodologie prend en compte les détails sur la population d'étude depuis la collecte jusqu'au traitement de données. A la suite, les résultats, fruit du traitement de données recueillies, l'interprétation et la discussion permettront de mieux cerner les différents aboutissants de l'objet d'étude.

1. Méthodologie

Cette enquête a été menée à Kara (Togo), aux mois de novembre et décembre 2023. L'étude a un volet transversal et, un devis corrélational et en descriptif.

1.1. Participants

L'enquête est rendue possible auprès de 203 individus d'une population d'enseignants du supérieur.

Suivant les critères, l'on retient pour population cible, tout participant exerçant à temps plein dans l'enseignement (public ou privé) du supérieur ayant accepté de participer à cette étude.

Sont non inclus, tout enseignant agissant pour son propre compte ou à temps partiel dans un domaine de l'enseignement (public ou privé) du supérieur. Cependant, sont exclus de cette étude, le personnel administratif et le personnel d'appui et technique et toute personne contribuant aux activités et à la vie de l'université.

L'échantillon de l'étude retenu est de 61 enquêtés conformément aux données du tableau 1

Tableau1 de répartition des enquêtés par sexe en fonction CSP

Secteur	CSP	Sexe	
		Femme	Homme
Privé	Dr	03	09
	PT	01	07
Publique	MC	01	15
	MA	06	11
	A	03	05
TOTAL		14	47

Source : données de l'enquête de novembre et décembre 2023

1.2. Instruments

L'instrument de mesure est constitué de 105 items, ceux sur les caractéristiques socio-démographiques non compris. L'enquêté doit se positionner sur une échelle de type Likert en 4 points variant de beaucoup à pas du tout, son niveau de satisfaction pour chaque item.

Pour limiter le nombre d'items à l'étude, il a été question de considérer seulement que ceux qui sont fortement corrélés. Ces items sont regroupés en cinq facteurs expliquant 80% de la variance totale. Les facteurs retenus sont :

- les rapports avec l'administration,
- les rapports inter- enseignant(e)s,
- les rapports intrapersonnel (détresse psychologique),
- le cadre de travail (environnement physique),
- la réforme.

Retenons pour la suite que, le quatrième facteur ne fait pas objet d'autre analyse puisqu'il présente une consistance interne faible (son alpha de Cronbach faible (0,43) donc, non acceptable) (Durand, 2003).

1.3. Procédures de passation et de collecte de données

Notre étude s'inspire des traditions qualitatives et quantitatives de recherche. L'objectif fondamental est d'identifier les facteurs organisationnels en relation avec l'épuisement professionnel chez les enseignants

Le recueil des données qui s'est déroulé en deux phases entre juin et novembre 2023, s'est fait de façon aléatoire afin de s'assurer d'un nombre suffisant de répondants présentant des niveaux d'épuisement variés.

L'étude a reçu l'adhésion des enseignants qui ont manifesté l'intérêt d'élargir l'enquête afin de donner plus d'importance statistique à leurs révélations.

La première a consisté à la passation. Il a été au cours de cette phase, de clairement signifier les participants qui ont donné leur accord, l'objectif de l'étude.

La passation a été possible grâce à trois (03) étudiants en master, formés pour la circonstance. Le mode d'administration choisi est de type auto-administré en raison des occupations des participants. Cependant, certains enseignants ont marqué leur refus catégorique de participer en raison de la non prise des suggestions par les autorités universitaires qui ne ménagent aucun effort pour améliorer les conditions des enseignants.

La seconde phase qui fait suite à la première, nous a permis de recueillir les impressions sur la base de la nature des symptômes de l'environnement de travail et le type d'épuisement engendré auprès d'échantillon d'enseignants enquêtés (tableau 2). Le but est de vérifier la consistance interne des items pour le questionnaire final.

Tableau 2 : Répartition des symptômes en fonction du sexe et type d'épuisement des enquêtés

P ^a	CSP	Symptômes						Type d'épuisement des enquêtés					
		Femme			Homme			Femme			Homme		
		Administration	Réformes	Détresse	Administration	Réformes	Détresse	Burn-out	Bore-out	Down out	Burn-out	Bore-out	Down out
Privé	Dr	0	0	03	0	0	08	0	03	0	0	09	07
Publique	PT	0	01	0	0	09	09	01	0	0	07	0	0

	MC	01	01	0	02	06	05	0	0	01	14	0	08
	MA	02	03	06	0	07	11	06	0	05	11	0	10
	A	01	01	03	0	0	05	0	0	03	05	0	0

Source : données de l'enquête de novembre et décembre 2023

Il faut relever suivant le tableau, que les symptômes sont indifféremment repartis en fonction du sexe et du secteur d'appartenance. Les symptômes recensés sont liés : à l'administration, aux réformes intervenues et la détresse vécue imposée dans l'environnement de travail des enquêtés. Il n'est pas sans relayer des manifestations qui sont de type burn-out, bore-out et down-out.

1.4. Méthode d'analyse et de traitement de données

Il a été question de l'étude en composante principale qui a permis de déterminer le facteur autour duquel, tous les autres gravitent. Cette étude a permis dans un premier temps, d'examiner une association entre l'épuisement professionnel des enseignants, sous ses différentes dimensions et la détresse psychologique, un comportement extériorisé. Dans un second, par une série de régression déterminer le sens prédictif des facteurs d'épuisement à l'avènement de la détresse psychologique observée.

2. Résultats

2.1. Résultats qualitatifs

Tableau 3 : Répartition des indicateurs suivant les variables et types d'épuisement des enquêtés

		VI (Déresse psychologique)	Variable dépendante (syndrome d'épuisement professionnel)		
			Burn-out	Bore-out	Down out
Indicateurs retenus avec un Alpha de Cronbach $\geq 0,86$	Emotionnelle	Irritabilité	Anxiété, tristesse ou manque d'entrain, hypersensibilité, absence d'émotion	Peur et tristesse récurrente	Manifestation d'angoisse
	Cognitive	- Impression d'être déprimé - d'être plus tendu face à son travail - de disposer moins de temps pour ses loisirs - d'être impuissant aux changements, de désengagement du travail	Troubles de la mémoire, de l'attention, de la concentration, des fonctions exécutives	Démision	Baisse de son estime de soi, baisse de motivation progressive et un sensation de lassitude
	Comportementale	Inquiétude pour son avenir, moins tendre à autrui	Désengagement progressif, effritement des valeurs associées au travail, baisse de la motivation et du moral, doutes sur ses propres compétences (remise en cause professionnelle, dévalorisation)	Ennui	Méfiance à autrui due à une détérioration des relations au travail

	Physiques non spécifiques	Trouble du sommeil	Asthénie (fatigue anormale), troubles du sommeil, TMS (lombalgies, cervicalgies, etc.)	Démotivation et désintérêt	manque d'attention au travail, perception d'incohérence et de travail inutile à réaliser
--	---------------------------	--------------------	--	----------------------------	--

Source : données de l'enquête de novembre et décembre 2023

L'épuisement de façon général peut être considérée comme une variable dépendante. Il faut relever qu'une corrélation avec d'autres variables surtout avec la détresse psychologique, n'attribue pas tout à fait l'état de l'enseignant (Tableau ci-dessus). De plus, la gestion administrative introduite est une dimension qui a été accordée à titre exploratoire dans les analyses statistiques, après le regroupement factoriel. Elle est trop large pour pouvoir la renseigner dans le seul cadre de cette étude.

Consistance interne

La détermination du coefficient (alpha de Cronbach) grâce au logiciel SPSS,20 a permis de retenir des items qui déterminent de façon significative la consistance interne, les facteurs retenus à l'étude et d'en rejeter ceux qui sont en marge. Il a permis de constater grâce au logiciel SPSS, 20 que les items retenus mesurent bien, différents aspects d'un même facteur ceci à travers des calculs de corrélation entre les items.

L'établissement d'une matrice de corrélations (tableau 4) nous a permis de différencier les items indésirables dont le niveau de signification acceptable est supérieur à 0,05 (le seuil retenu du coefficient alpha) et qui font varier à la baisse l'alpha de Cronbach. Tous les items dont alpha de Cronbach est en

dessous de 0,50 sont rejetés, car ils ne varient pas de la même façon que l'ensemble des items considérés. Cet indice statistique est compris entre 0 et 1, il est d'autant plus fort lorsqu'il tend vers 1, une liaison parfaite.

Pour ce qui concerne les variables à l'étude (tableau 3), les mesures utilisées sont acceptables (alpha de Cronbach est largement supérieur à 0, 50).

poids ou la probabilité dans la prédiction des comportements observables chez les enseignants du supérieur. Il sera aussi question de déterminer le pourcentage (%) de variance qu'elles permettent d'expliquer.

- Association entre les facteurs issus de l'environnement de travail et l'épuisement des enseignants

Le tableau 4 indique que certains facteurs retenus de l'environnement de travail sont associés significativement à ceux du type d'épuisement observés chez les enseignants.

En tenant compte des corrélations au seuil $p=0.05$, de façon spécifique, le manque de transparence dans la gestion administrative, l'impression d'iniquité perçue et le fait de ne tenir compte de son point de vue qui sont source dans l'administration du travail (alpha de Cronbach $\geq 0,78$) affecte émotionnellement les enseignants, pour expliquer leur épuisement professionnel caractérisé par une surcharge de travail. Sur le plan cognitif, ce manque expliquer aussi bien soit l'épuisement par la surcharge ou la sous-charge du travail. Il en va de même pour les mêmes facteurs de laisser les stigmates physiques qui traduisent leur épuisement professionnel dû à une perte de sens.

Les réformes intervenues dans l'environnement de travail créent chez les enseignants une nature : déprimée, irritable, tendue au travail voire d'inquiétude pour leur devenir. Tout ceci témoigne de l'impact sur l'expression émotionnelle leur état d'âme pour expliquer respectivement leur syndrome d'épuisement professionnel dû aussi bien selon Astrid F. (2022) à une surcharge de travail (Burn-out) ou à une sous-charge (Bore-out).

Sur le plan personnel, l'environnement de travail des enseignants en termes de rapports interpersonnels, contribue à dégrader progressivement leur l'implication au travail. Ils se

montrent peu motivés ce qui n'est pas sans effet sur la valeur du travail qui s'effrite avec un manque de confiance en leur compétence traduit par leur épuisement professionnel. Cette perte de confiance en leur compétence, donne l'illusion d'une surcharge de travail (Burn-out) avec un désir de démissionner de leur travail. Il faut relever que l'ennui soutenu par le manque de responsabilité (bore-out) accordée ou encore leur supputation de baisse de leur estime de soi, et de sensation de lassitude expliquent leur épuisement provoqué par une perte de sens (Down-out) de leur travail.

2.3. Résultats de régression multiple pas-à-pas par type d'épuisement professionnel

La régression linéaire multiple hiérarchique est effectuée pour prédire l'épuisement à l'aide des variables associées significativement aux facteurs de détresse vécue (tableaux 4). Cette régression a pris en compte les variables significatives. Suivant cette logique, les variables à l'étude qui ont des liens significatifs avec l'épuisement sont notamment qualifiées de facteurs d'administration, de réforme et personnel.

2.3.1. Résultat de régression du Burn-out (une forme d'épuisement professionnel qui résulte d'une surcharge de travail)

Tableau 5 : Résultats de l'analyse de régression multiple hiérarchique pas-à-pas illustrant l'effet des facteurs de détresse dans l'environnement de travail sur les enseignants vers leur épuisement provoqué par une surcharge de travail (Burn-out).

Modèle		Coefficients standardisés Bêta	T	Signification	R	R- deux
1	Sexe	0,322	7,645	0,000	0,443 ^(a)	0,196
	Sexe	0,426	8,755	0,000		
2	Interpersonnel	-0,066	-1,115	0,321	0,451 ^(b)	0,203
	Sexe	0,401	7,461	0,000		
3	Interpersonnel	-0,192	-1,865	0,002	0,564 ^(c)	0,318
	Réforme	0,281	2,374	0,001		
4	Sexe	0,506	8,625	0,000	0,591 ^(d)	0,349
	Interpersonnel	-0,241	-1,545	0,006		
	Réforme	0,021	0,174	0,872		
	Personnel	0,121	2,501	0,000		

Source : résultats de l'enquête de novembre et décembre 2023

- Variable dépendante : Epuisement professionnel (burn-out)
- a Valeurs prédites : (constantes), sexe:

- b Valeurs prédites : (constantes), sexe: interpersonnel
- c Valeurs prédites : (constantes), sexe: interpersonnel, réforme
- d Valeurs prédites : (constantes), sexe: interpersonnel, réforme, personnel

Le tableau 5 présente les résultats de la régression multiple qui teste l'effet des facteurs (interpersonnel, réforme et personnel) sources de détresse dans l'environnement de travail sur l'épuisement dû à la surcharge des enseignants.

La présence des facteurs source de détresse au modèle de prédiction augmentent la variance totale expliquée à 34,9% ($r^2=0,349$). On note aussi que les réformes et les caractéristiques personnelles sont liés au seuil $P = 0,000$ (différence significative (DS)),

Il faut relever que aucun indicateur du facteur interpersonnel ne prédit l'épuisement professionnel car ils présentent des différences non significatives (DNS). Ce qui laisse à dire contre toutes attentes que c'est l'épuisement dû aux rapports interpersonnels et à la surcharge du travail des enseignants du supérieur qui provoque leur détresse psychologique car le Bêta est négatif ($\beta = -0,066$). Ceci vient mettre en cause l'hypothèse émise car ce n'est pas toutes les variables du facteur de l'environnement du travail qui sont sources de leur épuisement.

2.3.2. Résultat de régression du Bore-out (une forme d'épuisement professionnel provoqué par l'ennui et une sous-charge de travail)

Résultats de l'analyse de régression multiple hiérarchique pas-à-pas illustrant l'effet des facteurs de détresse dans l'environnement de travail sur les enseignants vers leur

épuisement provoqué par une sous-charge de travail (Bore-out).

Les facteurs de la variable indépendante expliquent 16,3 % ($r^2=0,163$) de la variance totale de l'épuisement dû à la sous-charge des enseignants du supérieur. La supposition émise (hypothèse) dans cette étude est confirmée car l'épuisement provoqué par une sous-charge de travail (Bore-out) des enseignants du supérieur est né du facteur de détresse de l'environnement de travail.

2.3.3. Résultat de régression du Down-out (est la forme d'épuisement professionnel provoqué par une perte de sens)

Résultats de l'analyse de régression multiple hiérarchique pas-à-pas illustrant l'effet des facteurs de détresse dans l'environnement de travail sur les enseignants vers leur épuisement provoqué par une perte de sens au travail (Down-out).

A l'issu des résultats des régressions multiples pas-à-pas, parmi les variables du facteur de détresse vécue, en dehors de la variable indépendante « réforme », toutes les variables sont liées significativement (seuil $p=0,000$) à l'épuisement. Cet épuisement provoqué par une perte de sens au travail (Down-out) est d'origine cognitif et physique non spécifique. Il est prédit à 12,4% ($r^2= 0,124$) de la variance totale par les variables « interpersonnel » et « personnel » du facteur de détresse des enseignants car la différence est significative au seuil $p=0,001$), ce qui vient soutenir l'hypothèse émise.

3. Interprétation

Les facteurs de l'environnement universitaire en proie à l'émergence de l'épuisement migrent vers une perte d'épanouissement dans la vie personnelle et professionnelle de

l'enseignant. bien qu'impactant gravement le bien-être et la santé mentale, ces facteurs sont très peu évoqués dans les échanges des victimes (enseignants).

Nombre d'enseignants victimes vivent un épuisement soutenu par une souffrance psychique et surtout une perte de joie de vivre ensemble car ils arrivent à leur travail sans en avoir envie, suivant les données de l'enquête.

Dans une interaction enseignant-environnement de travail, cette étude a permis d'examiner et de déterminer la probabilité d'apparition des comportements extériorisés en présence des facteurs d'affliction source du syndrome d'épuisement des enseignants dans leur environnement de travail.

Il faut relever dans ce champ de connaissances des problèmes de comportements extériorisés des enseignants du supérieur particulièrement ceux de la région de la Kara que le poids, une valeur probabilisée accordée à chacun des facteurs de l'environnement et les caractéristiques individuelles (résultats PP : 5-6), qui impriment leur épuisement dans toutes ses formes, est une expression défensive de leur vécu.

Il est à noter qu'à travers les propos des enquêtés lors des entretiens, les enseignants enclins à de crises de colère (facteur personnel, tableau4), se disent épuisés pour certains par la surcharge du travail, pour d'autres la sous-charge et pour d'autres encore leur épuisement est provoqué par une perte de sens de leur travail. C'est dire que leur sentiment d'inefficacité est associé aux problèmes de comportements extériorisés (manque de considération, d'équité, mépris et rejet d'autrui, non prise compte de points de vue des victimes (supérieurs, collaborateurs et /ou collègues)) (tableau4). Puisque l'épuisement professionnel s'accompagne d'un désengagement face à ses tâches professionnelles, il est évident de constater chez un enseignant épuisé, une baisse de son

implication auprès de ses collègues, sa participation aux activités de la vie universitaire (accompagnement des étudiants, conception de support de cours). Alors la perception et le sentiment de ces collègues seront modifiés à son égard, ce qui s'explique par une augmentation des écarts de conduites ou comportements dans un environnement de travail (Leiter, M. P., & Maslach, C. (1999)). Dans cette même dynamique, le modèle transactionnel (Sameroff A.J. et Mackenzie M.J., 2003) suggère que les écarts de comportements sont de manière réciproque, à même de s'influencer au cours de leurs interactions quotidiennes. L'on assiste à une série d'épisodes d'épuisements chez bien nombre de victimes. Les enseignants qui se montrent moins capables de gérer ou de digérer les comportements de leurs collègues au travail, et d'améliorer les rapports de convivialités, sont plus exposés au risque d'épuisement.

Sur le plan personnel, il est à noter que la détérioration de leur état émotionnel, amène les enseignants à plus de contrôle des comportements de leurs collègues, amenant à une utilisation d'étudiant-taupes ou agents doubles qui servent d'émissaires, une stratégie de renseignement qui souvent agrmente et entretien leur niveau d'irritabilité (tableau 4) accentuant davantage les conflits dans les rapports de travail. Il est remarquable que dans cette situation délétère, l'accentuation de problèmes associés à l'épuisement dans toutes ses formes, passent par la détérioration de pratiques éducatives.

Puisque les victimes d'épuisement ont tendance à surévaluer la présence de problèmes dans leur environnement de travail, il est évident que l'accentuation des écarts de conduites loin de trouver ses causes dans les explications précédentes, serait due à un biais de perception coloré de cet épuisement observé chez les enseignants du supérieur.

Il est à observer cependant qu'évoluer dans un environnement épris d'un soutien émotionnel apprécié entre enseignants, pourrait permettre de renforcer des relations peu conflictuelles même si ces derniers font preuve de difficultés comportementales.

En effet, lorsque l'on tient compte du sentiment d'inefficacité et de l'épuisement, du rendement et du niveau initial des problèmes des enseignants du supérieur de la région de la Kara, la perception des collègues et celle des étudiants contribuent peu à expliquer leurs problèmes de comportements.

Il importe de mentionner que la qualité de relations entre collègues a une influence sur la manifestation des comportements extériorisés. Ainsi, il se pourrait que l'influence de ces relations interpersonnelles sur la conduite des victimes soit très hétérogène et renvoie à des processus encore mal compris et qui nécessitent de plus amples investigations.

4. Discussion

Étant donné qu'il y a peu d'études de l'influence de l'épuisement sur les comportements des enseignants du supérieur, nous avons appuyé notre hypothèse sur les études ayant démontré que l'épuisement d'un enseignant prédit une détérioration de sa performance.

Une évaluation objective des problèmes de comportements rencontrés dans l'environnement universitaire pourrait révéler une situation moins inquiétante que celle perçue par l'enseignant. Les résultats de cette étude en plus de témoigner du rôle de l'épuisement dans la détermination des comportements et de leur répercussion sur les étudiants (Ng B. D. et Wiemer-Hastings P. (2005) ; Jennings, P.A., et Greenberg, MT (2009) ; Maslach C. et Leiter M.P. (1999)), convergent pour

soutenir une montée en puissance des problèmes comportementaux des apprenants (Van Der Hart O. et al., 2008) et du secondaire (Sava F. A, 2002) et une recrudescence de types d'épuisement des enseignants et de façon interactive.

Quand on considère des rapports interpersonnels qui sont émaillés d'écarts observés dans le cadre de cette étude, l'on constate dans le seul type d'épuisement (burn-out), l'effet inverse contrairement à la prédiction attendue. Cette prédiction apparaît étonnante car dans la plupart des études, les résultats révèlent que le climat d'entente ou la chaleur dans la relation de travail réduit le risque d'exposition aux problèmes de comportements extériorisés, tandis que la présence de conflits dans la relation augmente ce risque, sources de détresse (Baker, J. A., et al., 2011).

Comment expliquer que le type d'épuisement (burn-out) prédit la présence d'écarts de conduite dans les relations interpersonnelles ?

Au regard des résultats, les relations entre épuisement et la détresse des enquêtés reposent fort probablement sur des processus transactionnels.

Les conclusions de ces résultats mettent en exergue l'influence de l'épuisement d'un enseignant sur la conduite qui mérite d'accorder plus de crédit dans la prévention des écarts de conduite (enseignants et apprenants) en milieu universitaire. Les raisons sont de diverses formes : dans un premier temps, il faut se dire que l'enseignant épuisé est susceptible de prêter encore pour longtemps avant de quitter la profession, plusieurs cohortes d'apprenants (étudiants) seront exposées naturellement à un ou plusieurs enseignants épuisés durant leur cursus, les mettant en situation d'enseignement de piètre qualité et d'évoluer dans un environnement délétère. Il faut aussi souligner que l'effet qu'imprime l'enseignant sur ses

apprenants, résiste dans le temps et détermine le futur adulte en l'apprenant. L'on retient évidemment avec Konstantopoulos S. et Chung V., (2011) que l'exposition successive à des enseignants efficaces est associée à de meilleurs résultats. Par contre cette exposition d'apprenants à un ou plusieurs enseignant (s) épuisé (s), peut affaiblir cet effet et même provoquer un effet cumulatif négatif sur le développement de l'apprenant (Klusmann U., Richter D., Lüdtke O., 2016). Tout ceci laisse entrevoir que les écarts observés dans un environnement tel que celui à l'étude, signe est un facteur de risque pour l'adaptation psychologique et sociale des apprenants dans le temps avec une kératinisation de comportements caractériels extériorisés (Alamos, P. et al., 2022) ; Thomas R. et al., 2011).

Conclusion

L'épuisement des enseignants en charge des apprenants en milieu universitaire représentent un enjeu important pour l'éducation et la société dans son ensemble en raison des conséquences sur les résultats des étudiants. Cet article a permis de se rendre à l'évidence en prouvant que l'effet de l'épuisement est associé aux facteurs de l'environnement de travail dans le foisonnement des comportements extériorisés des enseignants du supérieur qui est sans effet collatéraux (apparition d'écarts de conduites des apprenants que sont les étudiants). Les enseignants qui se voient épuisés sont plus susceptibles d'être inefficaces et percevoir une aggravation des problèmes de comportements chez leurs étudiants. À la vue de ces conclusions, il semble impérieux de mettre en place des stratégies visant la prévention et la réduction de l'épuisement chez les enseignants du supérieur.

Au regard de tout ceci, l'objectif de meilleures pratiques et de transfert du savoir, des voies d'intervention sont envisageables et méritent d'être orientées vers la classe dirigeante, en intervenant auprès des directions ou décanats et de l'équipe enseignante. Il est possible d'anticiper le développement de ce phénomène auprès des enseignants en modifiant certaines perceptions interpersonnelles (perte du soutien de la hiérarchie, des collègues, des étudiants) lié à l'augmentation de l'épuisement, il en va des composantes de l'organisation universitaire (réformes) qui sont associées.

Références bibliographiques

1. LE FUR Astrid, 2022. « Du burn-out au born-out, les 7 étapes vers la renaissance » Ed Vuibert.
2. BAKER Jean A., GRANT Sycarah et MORLOCK Larissa, 2008. The teacher-student relationship as a developmental context for children with internalizing or externalizing behavior problems. *School psychology quarterly*, vol. 23, no 1, p. 3.
3. VAN DER HART Onno, VAN OCHTEN Jacobien, VAN SON Maarten JM, STEELE Kathy et LENSVELT-MULDERS Gerty, 2008. « Relations entre dissociation péritraumatique et stress post-traumatique : une revue critique ». 9(9):1-35
4. NG Brian D. et WIEMER-HASTINGS Peter, 2005. Addiction à Internet et aux jeux en ligne. *Cyberpsychology & behavior*, vol. 8, no 2, p. 110-113.
5. ALAMOS Pilar, CORBIN Catherine M., KLOTZ Madeline, LOWENSTEIN Amy E., DOWNER Jason T. et BROWN Joshua L., 2022. «Associations bidirectionnelles entre l'épuisement professionnel des enseignants et le climat relationnel de la classe au cours d'une année scolaire

- ». *Journal of School Psychology*, 95, 43–57. <https://doi.org/10.1016/j.jsp.2022.09.001>
6. JENNINGS Patricia A. et GREENBERG Mark T., 2009. The prosocial classroom: Teacher social and emotional competence in relation to student and classroom outcomes . *Review of educational research*, vol. 79, no 1, p. 491-525.
7. KLUSMANN Uta, RICHTER Dirk et LÜDTKE Oliver, 2016. L'épuisement émotionnel des enseignants est lié négativement à la réussite des élèves : preuve tirée d'une étude d'évaluation à grande échelle. *Journal of Educational Psychology*, 108 (8), 1193–1203. <https://doi.org/10.1037/edu0000125>
8. KONSTANTOPOULOS, Spyros et CHUNG, Vicki, 2011. The persistence of teacher effects in elementary grades. *American Educational Research Journal*, vol. 48, no 2, p. 361-386.
9. LEITER Michael et MASLACH Christina, 1999. Six areas of worklife: a model of the organizational context of burnout. *Journal of health and Human Services administration*, p. 472-489.
10. O'CONNOR Erin E., DEARING Eric et COLLINS Brian A., 2011. Teacher-child relationship and behavior problem trajectories in elementary school. *American educational research journal*, vol. 48, no 1, p. 120-162.
11. SAMEROFF Arnold J. et MACKENZIE Michael J, 2003. Research strategies for capturing transactional models of development: The limits of the possible. *Development and psychopathology*, vol. 15, no 3, p. 613-640.
12. SAVA Florin A., 2002. Causes et effets des attitudes conflictuelles des enseignants envers les élèves : un modèle d'analyse de trajectoire. *Enseignement et formation des enseignants*, vol. 18, no 8, p. 1007-1021.

13. THOMAS Robyn et HARDY Cynthia, 2011. Recadrer la résistance au changement organisationnel. *Revue scandinave de gestion* , 2011, vol. 27, no 3, p. 322-331.